

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

INAH

SEP

***“LA NAVEGACIÓN EN LA CUENCA DE MÉXICO
DURANTE EL POSTCLÁSICO TARDÍO. LA PRESENCIA
DE LA CANOA EN EL ENTRAMADO SOCIAL MEXICA”***

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE

LICENCIADA EN *ARQUEOLOGÍA*

PRESENTA

MARIANA FAVILA VÁZQUEZ

DIRECTOR DE TESIS:
ARQLGO. SALVADOR GUILLIEM ARROYO

MEXICO, D.F.

2011

In memoriam
Mario Vázquez Reyna

Dedicada a mis padres,
Mario y Gabriela

Contenido

Agradecimientos	4
Introducción	8
Capítulo 1. Antecedentes en torno a la investigación sobre la navegación lacustre en la Cuenca de México	11
Capítulo 2. El entorno: introducción a la discusión sobre el medio lacustre y su relación con el hombre	18
2.1 Formación geológica de la Cuenca	18
2.2 Hidrología de la Cuenca	19
2.2.1 El sumidero de Pantitlán	25
2.3 Ecosistema de la Cuenca de México	27
2.3.1 Vegetación de la Cuenca de México	27
2.4 Zonas ambientales lacustres	29
2.4.1 La zona de vegetación emergente	30
2.4.2 La zona de vegetación flotante	31
2.4.3 La zona de vegetación sumergida	32
2.5 La Fauna Acuática	34
2.5.1 Peces	34
2.5.2 Las aves acuáticas	37
Capítulo 3. Paralelismos. El modo de vida lacustre y el ritual lacustre en la Cuenca del Alto Lerma	45
3.1 La cuenca del Alto Lerma	45
3.2 Topografía de la cuenca del Alto Lerma	46
3.2.1 Hidrogeología de la cuenca del Alto Lerma	46
3.3 Ocupación humana en la cuenca del Alto Lerma	48
3.4 El ritual lacustre en la Cuenca del Alto Lerma: un estudio de caso	48
Capítulo 4. La presencia de la navegación en la historia del pueblo mexicana	53
4.1 Las fuentes históricas que nos remiten a la migración mexicana	58
4.2 Travesías: proceso histórico de la migración mexicana	63
4.3 La canoa en el origen: su presencia en el documento escrito postcortesiano	71
4.3.1 Fuentes coloniales de historiadores mestizos	72
4.3.2 Códices transcritos del Altiplano Central de México	80
4.3.4 Fuentes históricas del siglo XVI; los religiosos	85

4.4 La presencia de la canoa en el código colonial pictográfico.....	91
4.5 Aztlán: isla mítica de pescadores	105
Capítulo 5: La navegación mexica inmersa en la esfera económica y social	110
5.1 El diseño tecnológico de la canoa mexicana	110
5.2 Actividades de comercio con embarcaciones y su participación en el ámbito de lo social..	122
5.3 Explotación de recursos lacustres a partir del uso de la canoa: la pesca y la caza	133
Capítulo 6: La canoa como medio para hacer la guerra.....	139
6.1 El rol de la canoa en la guerra	139
6.2 Batallas navales llevadas a cabo por los tenochcas antes y durante la conquista: reconocimiento de las tácticas y lineamientos de la guerra naval	142
6.2.1 Los mexicas enfrentan a Culhuacan	142
6.2.2 Los tenochcas enfrentan a Cuitlahuac	145
6.2.3 Tenochtitlán enfrenta a Tlatelolco	147
6.2.4 Los tenochcas y tlatelolcas se enfrentan a los Conquistadores Españoles y sus aliados indígenas	148
Capítulo 7. El papel de la canoa en la esfera religiosa y ritual mexicana.....	167
7.1 La relación de la navegación con el oriente mítico: Tamoanchan	167
7.1.1 Torquemada	171
7.1.2 Motolinía	172
7.1.3 Fernando de Alva Ixtlixóchitl.....	173
7.1.4 Chimalpahín.....	173
7.2 Dioses relacionados con la navegación mexicana.....	177
7.3 Instrumento de dioses y hombres: La canoa y los rituales de petición a Tlaloc.....	183
7.4 Las canoas votivas, una posible interpretación	198
Canoas verdes, canoas blancas en Tenochtitlán.....	198
Conclusiones	203
ANEXOS	207
Anexo 1. Capítulo 12 del libro X de la Historia General de la Nueva España de Sahagún	207
Anexo 2. Canto de Amímitl	212
Anexo 3. Canto a Atlahua.....	212
Bibliografía	213

Agradecimientos

Aprovecho este espacio para desahogar la enorme gratitud que tengo hacia aquellas personas que contribuyeron e hicieron posible que estas líneas pudieran finalmente escribirse, que debo confesar, era un momento que esperaba con ansias. Porque cuando llega la conclusión de un ciclo, no podemos evitar echar una mirada hacia atrás, al inicio del camino y así reconocer en el trayecto a aquellas personas que han estado a nuestro lado hasta el día de hoy y a las que ya no lo estén por las razones que sean. Pero repito, *reconociendo* a todos, incluyendo a quienes tal vez sin saberlo fueron fundamentales en el desarrollo de un proceso que de un momento a otro parece darnos las mayores alegrías y en cualquier otro nos hace sentir inmensamente humildes.

Es así como inicio, no dando las gracias, pues esto nunca parece suficiente, sino *reconociendo* a mis padres, **Mario Favila** y **Gabriela Vázquez**, dos seres de inmensa sabiduría, que con su monumental confianza, apoyo incondicional y eterno cariño han sido fundamentales en la culminación de esta investigación. Recuerdo cuando les dije que quería estudiar arqueología la sorpresa fue grande, pero más grande fue la mía al verlos emocionados con la posibilidad de que su hija de hecho se convirtiera en arqueóloga. Son ustedes quienes con sus palabras y su paciencia supieron aconsejarme en los momentos más difíciles de la carrera y qué decir de la tesis, de la única forma en que ustedes pueden y saben hacerlo: dejándome llorar hasta el cansancio para después verme a los ojos y decirme: “Mariana, tu sabes que todo va a estar bien”. Debo reconocer que tenían razón. Gracias a los dos por estar a mi lado siempre.

A mi hermana, **Natalia Favila**, siempre introspectiva, siempre perspicaz. Hemos estado juntas de nuestra muy particular forma y te agradezco el haber tolerado, solapado y comprendido la locura de tu hermana mayor, mis arranques de enojo, de tristeza o de desmesurada alegría. Todo fue por una buena causa y tú lo viviste prácticamente día a día. Si algo tengo que agradecerte a ti es, como ya lo hemos platicado hace muchos años, el hecho de que me dieras el honor de ser tu hermana. Gracias a toda mi familia **Federico Vázquez, Tania Vázquez, Santiago Avilés, Claudia Vázquez, Manuel Figueroa, Mariana Vázquez, Concepción Hurtado, Pavel Vázquez, Carlos Favila, Luis Favila, Rodrigo Favila, Ruy Fabila, Erick Fabila**, a todos por su cariño.

AyudAban, apoyAban, escuchAban ¿a ti qué no te puedo decir? Tu sabes -y ahora lo sabe todo aquél que lea estas páginas- que si hay alguien a quien le debo el hecho de que esta tesis se hubiese desarrollado y concluido es a ti. Jamás hubiera imaginado que mi amigo del alma, mi primer amigo en esta extraña ciudad, mi compañero de clase, de trabajo y ya desde hace un tiempo de vida, sería uno de los pilares más importantes en mi desarrollo. Gracias por tus lecciones, gracias por las discusiones –académicas, por supuesto-, gracias por compartirlo todo. *Reconozco* en ti la constante en mi camino desde hace seis años, por tu amistad, por tu cariño, por tu apoyo, gracias. No puedo más que esperar con alegría que continuemos andando juntos, hombro con hombro, soportando lo que se venga en el futuro, con la fortaleza que hasta ahora nos ha mantenido unidos.

Agradezco a los amigos, que con su sola presencia nos facilitan y nos ayudan en los momentos más difíciles. Gracias a **Alejandro López**, mi Alex, mi entrañable, no sé si te acuerdas –seguro sí- pero te quiero y agradezco infinitamente que sigas aquí, escuchando, contándome, haciéndome

parte de tu vida en estos momentos en los que comienza poco a poco a tomar forma el esfuerzo que hicimos durante la carrera y que tiene que continuar, gracias por contagiarme de tu amor por la arqueología, tu compromiso y tu perseverancia. Mi Brenda, **Brenda Chávez** de mi corazón, hijole amiga de mi alma, mi hermana, mi hermosísima Brenda. Gracias por tantas aventuras, por tantas cosas juntas, por todos esos momentos en que sabía que acudir a ti era todo lo que necesitaba para desahogarme, por entenderme, por la complicidad, por todo. Tus palabras de aliento, de tranquilidad fueron suficientes en muchos momentos difíciles, sea quien sea a quien tenga que hacerlo, pero agradezco que estés en mi vida y que permanezcas tan cerca aunque a veces estemos tan lejos. A **Antelma Premio**, la niña de mis ojos, la que sabe escuchar, la que siempre me da la razón y a quien acudo sabiendo que siempre escucharé palabras de aliento, de entendimiento. Mil gracias por estar tan pendiente de mí en todo este proceso. A ti te tocó parte de mi estrés, de mis tristezas, de mi falta de apetito, pero siempre estuviste ahí, apoyándome y echándome porras, te quiero inmensamente. Gracias **Diego Castañeda**, gracias porque a ti te debo mucho, te debo que durante toda la carrera como mi hermano mayor, siempre estuviste al pendiente de mí. Te debo el entusiasmo para iniciarnos en algo tan importante como lo fue la arqueología marítima y el buceo en su momento, te debo mucho porque en parte esta tesis también va dedicada a ti, por la pasión que compartimos durante toda la carrera por sumergirnos en un mundo creado para nosotros, gracias Diego por todo. **Arlette Soloveichik**, te agradezco tu pasión, no creo conocer a nadie tan apasionado como tú y si algo he aprendido a tu lado es a luchar hasta el final por lo que soñamos. Inyectaste en mi muchas veces ese fuego que me hacía falta, gracias por las risas, gracias por tu apoyo siempre incondicional, gracias por los mejores momentos de la carrera vividos a tu lado.

Gracias a **Ana Equihua**, hermana de toda la vida, no puedo dejarlo pasar, desde un verano antes de entrar a la primaria, gracias porque cada vez que te he necesitado has estado ahí, porque eres tú, porque eres mi Ana, la que me conoce a la perfección y jamás estará lejos. Gracias por entender cada vez que te decía "...es que la tesis...", te amo con todo mi corazón hermosa. Al igual que a ti **Mariana García**, mi otra hermanita, mi otra alma gemela, con quien puedo hablar de cualquier cosa y sé que siempre habrá retroalimentación, esta tesis va para ti también y por todos los proyectos que se que algún día realizaremos juntas. Gracias **Bárbara Moreno**, mi chiquita hermosa, te adoro y te agradezco todos tus años de amistad y cariño. Esta tesis va dedicada también a mis entrañables y eternos **Claudio Castellanos, Sebastián Castellanos, Alicia Barceinas, Darío Alatorre, Diego Marquina, Rosalía Rocha, Aldo Rojas, Andrea Prudencio, Edgar Merino, Alfonso Sánchez**, gracias a todos por los años y años de amistad y cariño.

Y cómo agradecerle a **Hugo García**, tu cariño, tu presencia y tu sonrisa siempre hacen que todo esté mejor, gracias por todos los buenos momentos y porque sé que tu amistad y tu apoyo son completamente incondicionales, gracias por soportar mis momentos difíciles, procuré que no fueran muchos cuando estabas cerca de mí, pero aún así te lo agradezco. A **Rodrigo Ortiz**, mi queridísimo Ortiz, el amigo más honesto, más puro y que proporciona el apoyo más incondicional que existe. Gracias porque a pesar de todo siempre estás ahí, compartiendo la formación que ha conformado nuestra pasión académica, nunca has dudado y tu amistad se ha vuelto invaluable. A **Antonio Granados**, Toñito, a ti, todo mi agradecimiento porque has estado ahí para escucharme, para apoyarme, quién diría que te apareces hasta en el metro sólo para encaminarme en

momentos difíciles relacionados con esta investigación. Mil gracias Toño por tu amistad y tu cariño tan sinceros. Gracias a **Braulio Becerra** y a **Iyali García**, por su amistad incondicional, por los momentos de felicidad y por escucharme cuando he estado cansada, angustiada y fastidiada, poniendo siempre una buena cara. Gracias a **Paola Everardo, Aldo Contró, Mario Barba, Santiago Ruy, Arely Maldonado** y **Alan Barrera** por su cariño y amistad durante todos estos años. Muchísimas gracias a **Israel Román**, pues sin conocernos mucho, aceptó ayudarme con este proceso sin dudarle un segundo.

A ti, **Lucía Sánchez**, te pongo entre mis amigos y mis profesores, porque como te lo he dicho repetidamente, has sido mi amiga, has sido mi profesora, has sido fundamental en mi vida. Para ti no hay palabras de agradecimiento suficientes, pero no puedo más que aprovechar este espacio, para dedicarte a ti, mi Luci querida, un profundo reconocimiento en el trayecto que hoy acaba y mañana inicia de nuevo. Agradezco tus palabras, tus consejos, tu apoyo, tu ayuda, la forma en que me enseñaste a resolver problemas, todo Lucía, gracias por todo. Esta tesis te debe mucho y yo no puedo más que hincharme de orgullo al saber que es así.

Gracias a cada uno de mis profesores, que finalmente son a quienes más debemos como profesionistas. A **David Rettig Hinojosa**, siempre sembrando la duda en quienes nos atrevimos a tomar clases contigo, la duda que hoy comienza a resolverse poco a poco. Gracias por tu amistad, por tus palabras, por tus enseñanzas que hoy siguen y muy seguramente continuarán dejando huella en nuestro quehacer como arqueólogos. A **Javier López Camacho**, maestro de quien ha sido un honor ser su alumna, gracias por tantas experiencias inolvidables, por permitirme escuchar y estar a su lado contagiándome de un amor realmente puro por nuestra profesión. A la profesora **Socorro de la Vega** y a su esposo, **Jaime Cedeño**, quienes sin saberlo han sido desde el inicio de esta aventura guías en un camino a veces tenebroso, gracias por su apoyo, por la confianza y por el cariño sincero del cual me han hecho receptora. Mil gracias al maestro **Serafín Sánchez**, a la maestra **Ivonne Schonleber** y al maestro **Jannu Lira** que fueron parte de mi formación y dejaron una profunda marca que se mantiene constante y será difícil de borrar.

A **Irán I. Rivera**, te agradezco la oportunidad que me diste para ser parte de tu proyecto, eres una guerrera y tu pasión por la arqueología no es más que inspiradora. Gracias por supuesto, a **Eduardo Ambrosio Lima**, tus clases magníficamente preparadas, tu amor por la arqueología histórica y tu entusiasmo al apoyar a los alumnos que pasan por tu salón de clases no hacen más que sentirme afortunada de haber sido parte de ese grupo de estudiantes que hoy en día constantemente acude a ti, sabiendo que tus respuestas siempre serán positivas y las críticas, constructivas. Gracias por todo a ambos.

A **Yuri Yerye Isaac**, mentor, amigo, figura paterna. El cariño y el agradecimiento que siento hacia ti son inmensos, gracias por permitirme ser parte de tu proyecto, por iniciarme en algo que se ha vuelto básico en mi vida. Sin ti todo lo que hemos logrado como buzos no sería posible, gracias por tu apoyo, por tus regaños, por todas y cada una de las aventuras tan satisfactorias que he vivido a tu lado. A **Brian Alonso**, a Zihuamán, mi queridísimo Brían, maestro, amigo y compañero, cómo agradecerle los momentos a tu lado, mil gracias por ser parte de mi formación y de mi vida. A **Diana Estrada, Eunice Fabián, Juliano Palacios, Sael Cruz, Iván Palacios, David Cortés**, gracias a todo el staff Medusa, que sin querer se han vuelto tan importantes para mí, esta tesis también va por ustedes. Y dentro del mismo staff a **Sergio de Leo**, muchas gracias porque

siempre estuviste, aunque en otro país, interesado por esta investigación, pero sobre todo gracias por tu amistad, por los buenos momentos y por compartir al igual que todos los demás la pasión por el buceo. A **Miguel Hirsch**, condenado, te has vuelto importantísimo para mí, gracias por compartir el estrés del proceso final de la tesis conmigo, gracias por escucharme, por interesarte, por apoyarme cuando lo necesité, te quiero inmensamente y agradezco que estés en mi vida.

Mil gracias a aquellos que integraron mi comité de evaluación: a **Salvador Guilliem**, quien me recibió en un estado de incertidumbre y confusión respecto al tema de la tesis y que gustoso decidió aceptarme como su tesista. El proceso contigo fue interesante, pues las pocas veces que nos veíamos y los pocos minutos que podíamos discutir sobre el tema siempre parecía haber un entendimiento mutuo, espero haber llenado tus expectativas Salvador, mil gracias por todo tu apoyo. A **Emiliano Melgar**, maestro que en mi carrera influyó enormemente y no hizo otra cosa más que alimentar mi curiosidad y crear una enorme necesidad por continuar con las cuestiones de la navegación prehispánica. Gracias por los detalles, gracias por el tiempo invertido en leerme y darme tus opiniones siempre tan precisas. Al **Dr. Xavier Noguez**, estudioso apasionado, profundo y de una claridad deslumbrante, mil gracias por su apoyo, por las horas platicando, por discutir, por sus consejos. Gracias por aceptarme con una tesis de arqueología que parecía todo menos eso y aún así leerme, criticarme y escucharme.

Especial y profundo agradecimiento al **Dr. Sergio Guevara Sada**, del INECOL de Xalapa, Veracruz quien me dedicó valiosas horas para discutir y ayudarme a darle forma a lo que parecía algo completamente inconexo en un inicio. Te quiero inmensamente Sergio y al ser como parte de mi familia tu participación en el desarrollo de mi investigación me parece invaluable.

Para concluir, te quiero agradecer a ti, **Mario Vázquez Reyna**, porque aunque ya no estés entre nosotros, tu presencia permea toda mi existencia desde que te fuiste. Debes saber que tus enseñanzas fueron aprehendidas, tus palabras fueron escuchadas y tu partida tuvo una consecuencia entre muchas otras: encendió un motor que llevaba un tiempo apagado y es por eso que hoy te agradezco tanto. Tu ausencia, así como puede pasar en la arqueología, no significa que no estés ahí, en tu caso, quien te quiera encontrar deberá buscar en mi corazón, donde vivirás por siempre.

Introducción

La investigación que se desarrolla en las siguientes páginas responde a la inquietud por realizar la estructuración, descripción y caracterización del sistema de navegación mexicana durante el Postclásico Tardío en la Cuenca de México a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica, el análisis de pictografías coloniales y de su contrastación con datos arqueológicos inéditos y otros que ya han sido publicados. Con esto se buscará identificar las múltiples facetas que específicamente poseen las canoas y la forma en que éstas cumplen roles complementarios en las esferas social, política, económica y religiosa de la sociedad mexicana.

Se abordan fuentes históricas (crónicas del siglo XVI y XVII), pictográficas (códices y pintura mural del siglo XVI) y arqueológicas (evidencias de contextos de ofrenda y cotidianos) con los cuáles se pretende integrar cada uno de los espacios profanos y sagrados donde la canoa tuvo papeles fundamentales. A partir del análisis crítico de las fuentes antes mencionadas se busca la congruencia, la integración, así como la complementación del conjunto de datos recuperados de tal forma que como producto final se puede observar la interrelación de la canoa con cada uno de los sectores de la sociedad mexicana.

A continuación se hace una breve descripción de cada uno de los capítulos que se desarrollarán en la tesis:

Capítulo 1. Dedicado a los antecedentes de las investigaciones arqueológicas, históricas y etnográficas que han versado en torno al tema de la navegación prehispánica en general, de tal forma que se rescatan las metodologías consideradas pertinentes para abordar el problema de investigación de la manera más adecuada y crítica. Con este previo bagaje se exponen las dificultades a las que nos enfrentamos o bien, las ventajas con las que contamos y de esta manera se crea el corpus teórico-metodológico con el cual se proporciona una interpretación cabal y profunda de la complejidad que rodea al principal objeto de estudio de esta investigación.

Capítulo 2. En este apartado se abordan los aspectos ecológicos y ambientales en los cuáles la canoa se desarrolló en tiempos previos a la llegada de los españoles, lo cual se considera de vital importancia puesto que el medio en el cuál habitaron y crearon su imperio los mexicanos fue, antes que nada, acuático. Así mismo, incluye las explicaciones geológicas y biológicas que incidieron en

la importancia del uso de este medio de transporte como el principal mecanismo de apropiación de la naturaleza.

Capítulo 3. En éste se realiza un ejercicio de analogía entre dos sociedades lacustres no tan lejanas la una de la otra: la mexicana y la que habitó el Valle de Toluca antes de la llegada de los españoles. Con el objetivo de rescatar los aportes de las más recientes investigaciones realizadas en esta área a través de conceptos como *modo de vida lacustre* y *ritual lacustre* que permiten crear junto con otros aspectos el marco teórico de la propuesta presentada. Con los datos que se han recuperado en esta zona se inicia el proceso de apreciación en torno a las distintas posibilidades de acción sacras que pueden corresponder a las embarcaciones mexicas.

Capítulo 4. Es el apartado en el que se desarrolla el grueso de la metodología utilizada a lo largo de la tesis, iniciando un análisis especialmente basado en las fuentes históricas que surgieron de manos de frailes españoles y escritores mestizos, así como en las imágenes y los contextos que inundan los códices históricos de tradición indígena pero al fin y al cabo, igualmente coloniales. En este capítulo se pretende iniciar la recuperación, interpretación e indagación en torno al papel dentro de la ideología –entendida como el cúmulo de ideas y conocimientos que explican y rigen el mundo religioso- y de la cosmovisión mexicana del papel de la canoa en un pasaje fundamental: el inicio de la migración con la salida de Aztlán. La discusión gira en torno a la congruencia y la alta frecuencia de pasajes escritos y gráficos que hacen alusión a una embarcación que sirvió como el medio fundamental para iniciar la travesía hacia la victoria y la gloria dentro de la historia prehispánica.

Capítulo 5. Apartado en el cual se caracteriza y sistematizan algunos aspectos económicos, tecnológicos y de índole puramente social que al pasar por un proceso de análisis han permitido establecer un sistema complejo y amplio del rol de las canoas. En este capítulo se presenta una tipología de las embarcaciones partiendo de datos históricos, pictográficos y arqueológicos.

Capítulo 6. Como parte de las múltiples facetas atribuibles a las canoas encontraremos en este capítulo que el aspecto político y de guerra naval resulta fundamental para entender la importancia de éstas en la sociedad mexicana. Ya desde antes de la llegada de los españoles había grupos no claramente diferenciados del resto que en efecto parece se entrenaban para manejar

las canoas en los enfrentamientos que tuvieron lugar en las aguas que rodeaban a Tenochtitlán y Tlatelolco. Las revisiones históricas y pictográficas son fundamentales en este apartado a falta de cualquier evidencia arqueológica disponible sobre el tema.

Capítulo 7. Capítulo final de la tesis en el cual buscamos introducirnos de lleno en la cosmovisión mexicana, pero no sin antes hacer alusión a los pasajes recuperados de las historias comunicadas por indígenas ya cristianizados a los frailes misioneros durante el siglo XVI donde la canoa vuelve a aparecer en contextos más antiguos y donde el origen de este hecho, occidental o prehispánico, se torna confuso y se convierte en un problema por sí mismo. Posteriormente se continuará con una revisión exhaustiva en torno al complejo de deidades relacionadas con la navegación llegando a la conclusión de que es posible con bases históricas y arqueológicas así como pictográficas acercarnos al papel dentro de la cosmovisión que la canoa jugó durante la época prehispánica.

De esta manera es como en el apartado de las conclusiones realizaremos una reflexión final que explica la forma en que cada uno de los roles a los que hemos hecho alusión en los párrafos anteriores tienen claras relaciones estrechas entre sí pero al mismo tiempo son tan diferentes que permiten ampliar la visión que de un elemento que aparentemente sólo flota en el agua, tenemos.

Capítulo 1. Antecedentes en torno a la investigación sobre la navegación lacustre en la Cuenca de México

Una de las principales motivaciones de esta investigación surge de que la mayoría de los estudios sobre las tradiciones navales en las sociedades mesoamericanas en nuestro país se han dirigido a aquellas localizadas en las costas, situación que podría explicarse a partir de la menor presencia de restos arqueológicos como embarcaciones, embarcaderos, remos, puertos y otros implementos usados en la navegación en los territorios de los grupos asentados al interior del continente y que convivieron con grandes cuerpos de agua –lagos, lagunas, ríos, cenotes, etc.-. Como arqueólogos debemos enfrentarnos al problema de que la evidencia de dichos elementos, indicadores de la existencia de un sistema más complejo, es al menos en la Cuenca de México, parcial o bien totalmente escasa. Pareciera ser que la naturaleza del problema tiene que ver directamente con el material de uso predilecto en la navegación: la madera, que por su propia constitución orgánica sufre numerosos y constantes procesos de degradación que afectan su conservación influyendo claramente en el acceso que el investigador puede tener a ella.

Se comienza este escrito estableciendo que es un error metodológico dentro del marco de la investigación arqueológica descartar la posibilidad de búsqueda de evidencia en determinados ambientes -en este caso específicamente el lacustre-, debido a la naturaleza perecedera de un material sin tomar en cuenta que la misma implica importante información que a pesar de su aparente inexistencia, efectivamente se encuentra al alcance del investigador al ampliar el horizonte de sus fuentes de información.

Sin pretender resolver este problema en la discusión actual, pero como paso necesario para comprender el proceso que se llevará a cabo más adelante, requerimos conocer quiénes y cómo han luchado por superar la ausencia de su objeto de estudio tangible en el presente, para entender cuál será la metodología que se llevará a cabo en este trabajo. El estudio y valoración de los antecedentes aquí desarrollados permitirá considerarlos no únicamente para conocer lo que ya se ha hecho en la arqueología respecto a la navegación prehispánica y será necesario referirlos a detalle para comprender cómo el investigador se ha acercado a este tema y sobre todo cómo nos proporciona valiosísimas armas para abordar el problema aquí planteado.

Existen investigaciones sumamente interesantes que se han llevado a cabo tanto dentro como fuera de la Cuenca de México y que constituyen la evidencia de que en efecto es posible acceder al dato que en ocasiones pareciera haberse perdido hace 500 años algunos metros bajo tierra.

El trabajo titulado *Navegantes prehispánicos* de el antropólogo Carlos Incháustegui constituye una de las investigaciones más completas en relación a la navegación costera que abarca desde territorios veracruzanos, el área Maya, así como las costas caribeñas centroamericanas, para después tratar sobre los navegantes en Colima, la mixteca y aquellos de las costas del Pacífico en América del Sur (Incháustegui, 1994).

Entre algunos de los trabajos del área Maya tenemos el de la arqueóloga Heather McKillop, quien ha estudiado los pequeños modelos tallados de embarcaciones en hueso de manatí encontrados en Belice particularmente en Moho Cay y en el sitio de Altún Há (McKillop, 1984: 208; Hammond, 1981: 182). Se trata de representaciones miniatura de embarcaciones que podrían proporcionar gran información respecto al papel de la canoa en la sociedad maya.

Por otro lado, María Eugenia Romero realizó su tesis de licenciatura de arqueología sobre los tipos de navegación en el área Maya, donde caracterizó el sistema de comercio portuario y la tecnología naval de esta región a partir de evidencias arqueológicas y del estudio de las crónicas de los siglos posteriores a la conquista española (Romero, 1993: 103-116).

Ejemplos de estudios en esta misma zona en los cuales la información arqueológica permite analizar la carga simbólica en las embarcaciones, son los publicados por Norman Hammond en su texto *Classic Maya Canoes* donde se hace una revisión de materiales encontrados en contextos arqueológicos tratando de caracterizar la cultura de navegación de los mayas usando entre otras fuentes las imágenes del códice Dresden donde se observan dioses mayas conduciendo embarcaciones y empleando diferentes tipos de remos (Hammond, *op. cit.*: 173-185). Por supuesto, la navegación lacustre, la costera y la marítima son sumamente diferentes en cuanto a que la tecnología de las embarcaciones se modifica por las diferencias de oleaje, mareas y profundidad de los cuerpos de agua, pero el énfasis aquí es en la forma en que se analiza la carga simbólica en las embarcaciones mayas a partir de las evidencias materiales que se han localizado en los contextos arqueológicos, siendo esta la manera en que se pretenderá analizar la carga simbólica de la canoa mexicana en este trabajo.

Sonia Lombardo, asimismo, ha realizado estudios sobre los huesos esgrafiados con imágenes y escenas relacionadas a la navegación de un dios maya. Éstos se localizaron en la tumba 116 del llamado Gobernante A de Tikal –también llamado Jasaw Chan K’awiil-¹ en Guatemala del periodo Clásico Tardío (Lombardo, 1998: 41). La autora también ha intentado analizar las escenas pintadas en el Templo de los Guerreros que fueron reconstruidas por Earl Morris a partir de fragmentos

¹ Emiliano Melgar Tísoc, comunicación personal.

encontrados durante las excavaciones de la Institución Carnegie en 1930. En los muros de la primera cámara había tres escenas: en una de ellas se veía un lago que tenía un templo en el centro, al cual se acercaba una barca que debió ser tripulada por guerreros. Es importante recalcar la importancia de este último elemento, pues podría proporcionar valiosa información sobre la forma de las canoas en el momento en que el mural se creó mostrando un ejemplo navegación costera en una sociedad plenamente marítima (*idem*).

Otro estudio que es importante mencionar es el realizado por Margaret E. Leshikar, quien analiza prácticamente todas las evidencias disponibles para caracterizar las tradiciones de navegación de las principales sociedades mesoamericanas, aunque de manera muy general. Lamentablemente no se cuenta con sus referencias bibliográficas, pero es necesario aludir a lo que ella describe. En particular, realiza una caracterización de la geografía de la Cuenca de México estableciendo cómo sus condiciones climáticas, faunísticas y de topografía facilitaron el uso de las embarcaciones y el desarrollo de una cultura naval por parte de los habitantes del territorio mesoamericano desde el Preclásico. Hace asimismo, interesantes referencias a las imágenes con alusión a embarcaciones de los códices y a dos esculturas talladas en piedra en forma de embarcaciones encontradas en Templo Mayor. Esta autora describe también la canoa localizada en excavaciones de 1959 en el Distrito Federal y que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, estableciendo sus medidas y tratando de explicar su posible uso y capacidad de carga, elementos que se desarrollarán de forma más profunda en el capítulo 5 (Leshikar, 1996: 21).

Adentrándonos más a las investigaciones de la Cuenca de México, una obra de suma importancia es la de Carlos J. Sierra: *"Historia de la Navegación de la Ciudad de México"*. En su libro, el autor realza el papel que el medio lacustre jugó en la fundación, la constitución y el funcionamiento de Tenochtitlán, recalcando el papel de las canoas, los canales y toda la obra agro hidráulica que se creó como parte de la búsqueda para el sustento de los islotes. Asimismo nos otorga un detallado análisis sobre los cambios que sobrevinieron a la ciudad lacustre después de la conquista española, durante la colonia y en la época moderna. Sus escritos nos parecen invaluable por tratarse prácticamente del único estudio que intenta abarcar en su totalidad el tema de la navegación, específicamente en el área que aquí nos interesa. Logra proporcionar una imagen parcial pero precisa sobre los temas que no se podrían dejar pasar en el presente trabajo. Basándose principalmente en las crónicas ya conocidas y en algunas imágenes de códices, el autor

nos deja lo que hoy representa un reto a superar en cuanto al producto final que se busca en esta investigación (Sierra, 1973).

Igualmente debe ser considerado el texto de Alain Musset *“El agua en el Valle de México”* (1992) y algunos otros artículos como *“De Tlaloc a Hippocrate L’Eau et L’Organisation de l’espace dans le bassin de Mexico (XVI-XVIII Siecle)”* (1991) donde por supuesto aborda toda la caracterización de los sistemas hidráulicos prehispánicos y cómo fueron modificados posteriormente por los conquistadores, imponiendo estos últimos sus propias cosmovisiones y su mentalidad impregnada de la filosofía del Renacimiento, la Edad Media y por lo tanto de la Época Clásica Griega de acuerdo con el discurso del autor. Musset hace una interesante revisión sobre el papel de las canoas en la ciudad lacustre de Tenochtitlán, considerándolas como un instrumento que servía básicamente como transporte de humanos y mercancías.

Sobre los lagos de la Cuenca se han realizado, entre otros, los siguientes trabajos: Teresa Rojas Rabiela se ha especializado en la transformación mediante obras hidráulicas prehispánicas y suelos artificiales de una parte de los lagos que propició el desarrollo de las sociedades que les habitaron (Rojas, 2004: 1). Asimismo, ha realizado importantes estudios sobre cómo se establecieron las actividades de agricultura en los lagos en la época prehispánica en las que las canoas tuvieron una indispensable participación (Rojas, 1989). Para acceder a la información y así entender cómo eran dichas actividades, Rojas nos indica que las fuentes que nos sirven para conocer las técnicas y las instalaciones hidráulicas del pasado son básicamente de cinco tipos:

1. Vestigios arqueológicos y arquitectónicos como los de las acequias en la Ciudad de México, restos de embarcaderos, de canales o incluso la canoa que hemos referido unas líneas antes.
2. Fuentes históricas escritas durante la Colonia y la época independiente tanto en escritura latina como en pictografías indígenas.
3. Ejemplos "vivos" de obras y técnicas de otras épocas que se encuentran en uso en la actualidad a las cuales se puede acceder mediante la etnografía.
4. Registros gráficos tales como los contenidos en los códices, mapas y planos, grabados, pinturas y fotografías de varios tiempos, entre otros.
5. Registros lingüísticos: el agua en las lenguas indígenas. En náhuatl y otras lenguas indígenas mexicanas, existe una amplia terminología referida al agua y a sus muchos usos².

² Rojas, T. *Las obras hidráulicas mesoamericanas en la transición novohispanas*. CIESAS, sin año.

Rojas de hecho nos proporciona herramientas sumamente útiles que serán evidentemente retomadas en esta investigación y que formarán el eje medular de la metodología a seguir.

Margarita Carballal y María Flores Hernández, a partir de los trabajos realizados por el Departamento de Salvamento Arqueológico y profundas investigaciones de archivo histórico y de documentos coloniales, han logrado aproximarse a una parte del universo de la arquitectura agro hidráulica mexicana que nos interesa puesto que el medio de transporte funcional en este tipo de arquitectura era la canoa. Especialmente se han avocado al problema sobre cómo, para controlar las frecuentes inundaciones, incrementar las áreas agrícolas y facilitar la comunicación, se desarrollaron diferentes obras hidráulicas como chinampas, diques, albarradones, calzadas, embarcaderos, canales y puentes (Carballal y Flores, 2004: 30). Las mismas autoras localizaron una canoa miniatura de cerámica en Tlatelolco durante sus excavaciones de salvamento en la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1992, caso sumamente importante para nuestra investigación y que será retomado más adelante como parte de la interpretación usando fuentes arqueológicas (Carballal y Flores, 1992; 1993).

Por su lado, Jeffrey R. Parsons y Luis Morett, han realizado estudios sobre diversas fuentes documentales, etnográficas y arqueológicas sobre la Cuenca de México confirmando la importancia que, a lo largo de varios siglos, han tenido los recursos acuáticos, los cuales proporcionaban gran cantidad de proteínas de alta calidad y otros nutrientes esenciales, así como algunas materias primas para sus consumidores. Pero sobre todo y de gran importancia para esta investigación, es el hecho de que las exploraciones arqueológicas que han llevado a cabo les permitieron el hallazgo de una ofrenda ritual muy bien conservada, la cual de acuerdo con los autores, indica la importancia del lago en la ideología prehispánica y el uso del lago central de Texcoco al menos desde hace mil años como fuente de recursos lacustres (Parsons y Morett, 2004: 40).

Por otro lado, Isabel Bravo Bueno realiza un trabajo de investigación acerca de la guerra naval en la sociedad mexicana que como pocas investigaciones, procura dar una visión mucho más integral, concisa y precisa sobre la naturaleza y el funcionamiento de una mal concebida "marina" mexicana. Es sumamente interesante que a partir de su exhaustiva revisión sobre las fuentes y los códices, proporciona una interpretación sobre este aspecto en el complejo sistema de la navegación de los mexicanos, que por supuesto será a su vez de gran aportación a nuestro problema de investigación (Bravo, 2005).

Para acercarnos a aquellas sociedades prehispánicas de desarrollo semejante al mexicana en el sentido de que presentan también formas de vida y modos de producción ligados al hecho de ser asentamientos humanos lacustres, los estudios sobre la pesca en los lagos michoacanos desde tiempos prehispánicos realizados por Arturo Argueta, Delia Cuello y François Lartigue se han revisado constantemente. Asimismo, las investigaciones realizadas por Yoko Sugiura Yamamoto y Beatriz Albores en la ciénaga de Chignaguapan en el área de la Cuenca del Alto Lerma, son de vital consideración en este apartado por proporcionar un acercamiento a las sociedades lacustres con un desarrollo tal vez no paralelo ni igual a la mexicana, pero sí de gran semejanza que permitirá dar pauta y lineamientos teóricos y metodológicos en la presente discusión. Los trabajos realizados por Sugiura y un gran número de investigadores en la zona de Santa Cruz Atizapán en la Cuenca del Alto Lerma serán de gran importancia como parte no únicamente de los antecedentes, sino como hilo rector mediante el empleo de los conceptos de *modo de vida lacustre* y *ritual lacustre* desarrollados por Sugiura y Mari Carmen Serra Puche (1983).

Es indispensable mencionar el estudio etnoarqueológico que realizó Edgar Carro sobre canoas en el área del Alto Lerma en el Valle de Toluca, Estado de México. Su objetivo fue dar a conocer las técnicas, formas, medidas y herramientas utilizadas en el proceso de la elaboración de las canoas, las maderas utilizadas en su construcción y la demostración de su función y utilidad (Carro, 1999: 14). En su investigación Carro se interesa en establecer que los pueblos lacustres del Alto Lerma usaron las canoas como un medio de transporte, de comunicación e intercambio cultural, facilitando el desarrollo económico y el incremento de las relaciones interpersonales. Además, partiendo del conocimiento de las propiedades físicas y químicas de las maderas, los usuarios prehispánicos se apoderaron de esta materia prima elaborando canoas y otros instrumentos utilizados en la explotación lacustre, por lo que Carro establece que las técnicas de elaboración de las canoas fueron heredadas de manera tradicional –es decir funcionaron como uno de los elementos culturales que identificaban a los pueblos relacionados con las actividades lacustres-. Finalmente, se interesa en manera más parcial sobre el lugar que ocupó la canoa en las actividades políticas, sociales y religiosas (*Ibidem*: 14, 15).

Es evidente la estrecha relación de dicha investigación con la que aquí se desarrollará y por eso es que se le considera también como uno de los antecedentes más importantes por la cercanía en cuanto al tema a tratar. Sin embargo, me parece que el enfoque de Carro está dirigido sobre todo hacia el ámbito de la tecnología de construcción de las canoas, mientras que nosotros buscamos entre otros aspectos, descifrar el significado simbólico de la canoa mexicana.

¿Qué podríamos decir una vez que se han referido sólo algunos de los numerosos estudios respecto a la navegación prehispánica en la Cuenca de México? Encontramos tres elementos que aunque no recurrentes en todas ellas –el dato arqueológico, representaciones pictográficas de diversa índole y las crónicas de los siglos XVI y XVII-, sí se presentan en diferente distribución y frecuencia en las investigaciones, los cuales serán en conjunto de gran utilidad para comprender cómo se enfrentará nuestra hipótesis.

Sin embargo, es necesario poner atención en el hecho de que la información que se tiene actualmente acerca de las embarcaciones prehispánicas en los grupos mesoamericanos antes mencionados (de tradición marítima o lacustre) se encuentra fundamentalmente apoyada en las interpretaciones iconográficas y en documentos escritos por cronistas quienes en su mayoría no fueron testigos oculares de los hechos. Por lo mismo, ha sido sumamente difícil definir con exactitud la forma real que tenían las embarcaciones y cuáles eran sus características respecto a capacidad de carga, uso de velas o proceso de construcción, ya que al ser caracterizaciones esquemáticas o descripciones no detalladas, elementos importantes de una embarcación no son representados o mencionados casi nunca³.

Aunado a este problema, se retoma aquél planteado al inicio de este apartado en relación directa con la escasez del dato arqueológico y en paralelo el que implica la interpretación iconográfica de las imágenes plasmadas en cualquier tipo de representación pictográfica prehispánica. De todas estas cuestiones se deriva que la importancia de mencionar y analizar los antecedentes de investigación radica en que nos exponen un primer problema metodológico: ¿cómo acceder a la información sobre la navegación mexicana desde nuestro presente? En esta tesis se propone empalmar los vacíos de cada una de las fuentes de información ya identificadas – fuentes históricas, representaciones pictográficas y registro arqueológico- buscando alcanzar una comprensión enfocada en el papel de la canoa en la sociedad mexicana.

³ Esta preocupación ha sido originalmente planteada por María Eugenia Romero (1993) en su tesis de licenciatura, previamente citada.

Capítulo 2. El entorno: introducción a la discusión sobre el medio lacustre y su relación con el hombre

Comencemos por considerar que la sociedad mexicana se nutre y se crea a sí misma a partir de una larga tradición mesoamericana relacionada con la vida a las orillas de los lagos (Cfr. Espinosa, 1996). La comprensión cabal de dicho fenómeno tiene que partir del conocimiento relativo del entorno concreto donde éste tuvo lugar. Es por eso que, y a riesgo de caer en una descripción repetitiva, resulta imprescindible la mención de aquellas características geográficas y geológicas de la Cuenca de México, siendo por su propia naturaleza, las causantes directas de la existencia del objeto de estudio en estas páginas. Se iniciará entonces con una breve explicación sobre los procesos geológicos que dieron lugar a su formación.

2.1 Formación geológica de la Cuenca

Cuando hablamos de la Cuenca de México, debemos comprender que estamos hablando de una cuenca hidrológica cerrada, es decir, un área geográfica delimitada en su perímetro por una serie de formaciones volcánicas que generan una concavidad que permite el almacenamiento del agua en sus partes más bajas (Cfr. Ezcurra *et al.*, 2006: 33). La Cuenca se generó debido a que se ubica en el centro del Cinturón Volcánico Transmexicano –una formación del Terciario Tardío de 20 a 70 km de ancho que cruza la República desde el océano Pacífico hasta el Atlántico en dirección este/oeste- (*Ídem*), donde los fenómenos geológicos de subducción de la placa continental norteamericana y la placa de Cocos modificaron el paisaje durante millones de años (Espinosa, *op. Cit.*:28).

El proceso de formación de la Cuenca inició en el Cenozoico (hace 65 millones de años), cuando la superficie que hoy se encuentra elevada era parte del fondo marino. Sin embargo, los procesos de acumulación de restos óseos fósiles que dieron lugar a gruesos estratos de rocas calcáreas a lo largo del tiempo, junto con los constantes períodos de vulcanismo que provocaron la continua aparición de masas lávicas que cubrieron dichos estratos marinos, generaron un complejo sistema de fosas y elevaciones a lo largo de todo el Cinturón Volcánico Transmexicano, incluyendo las de Tepic-Chapala, Colima, Michoacán y las Cuencas de Toluca, México-Puebla, Tlaxcala, la Oriental y los lagos del Cuitzeo y de Pátzcuaro (Cfr. Ezcurra, *op. Cit.*: 33; Espinosa, *op. Cit.*: 27).

En relación específica a la Cuenca de México, se han establecido siete períodos de actividad geológica en los que se formaron las diversas sierras y volcanes que la limitan hoy en día (Cfr.

Espinosa, *op. Cit.:* 32). En este caso se describen únicamente aquellos períodos que dieron lugar a la topografía reciente, de la época prehispánica hasta la actualidad. Durante el cuarto período, en el Mioceno Tardío hace 23 millones de años, se generaron las Sierras de Guadalupe, Tepetzotlán y Tepoztlán al poniente. En el quinto durante el Plioceno, hace 5 millones de años, se formaron la Sierra de las Cruces al occidente y las sierras Nevada y Río Frío, en el oriente. En el sexto período, del Plioceno tardío al Pleistoceno temprano (hace 5 millones de años) surgieron los cerros de la Estrella, El Pino, Chimalhuacán, Chiconautla, Gordo y otros más alejados. Finalmente, durante el séptimo y último período se originaron más de 120 formaciones cónicas cineríticas que conformaron la Sierra del Chichinautzin, en la parte sur de la cuenca. Fue también en este período cuando se formaron los volcanes Popocatepetl, Iztaccíhuatl y el Tláloc. De hecho, Mooser menciona que muy probablemente en este último momento de actividad volcánica intensa, la aparición de la pared sur de la cuenca frenó los cauces de dos ríos provenientes del norte con dirección hacia Cuautla y Cuernavaca, generando la concentración del agua que dio lugar a la creación de los sistemas lacustres internos de la misma (Mooser citado en Rzedowski, 2009: 14).

2.2 Hidrología de la Cuenca

De acuerdo al traslape de lo que es la Cuenca de México y el territorio dividido actualmente en entidades estatales, se puede decir que ésta incluye prácticamente toda la superficie del Distrito Federal, alrededor de una cuarta parte del Estado de México y un 7% del estado de Hidalgo, junto con algunas pequeñas extensiones de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos (Rzedowski, *op. Cit.:*9).

Aunado a la explicación anterior, es necesario mencionar que la Cuenca de México se localiza en el área de mayor altitud de la Meseta Central, contando con una superficie de 9 600 km². Se calcula que 5/8 de la superficie total de la misma son terrenos planos y corresponden al fondo de la zona lacustre, mientras que los restantes 3/8 forman la franja montañosa que le rodea (*Ídem*). De esta forma, la Cuenca de México es endorreica debido a que las sierras, montañas y volcanes que la rodean son lo suficientemente altos como para provocar el descenso del agua de los 48 ríos⁴ que se tienen registrados al menos desde 1519 (Imagen 1) (Legorreta, 2006: 169-165). Cabe

⁴ El autor hace mención de estos 48 ríos basándose en cinco referencias históricas, siendo la más antigua de 1877 escrita por Fernando Ramírez. En 1894 hay un escrito del geógrafo e historiador Antonio García Cubas. Luis Espinosa escribió un libro sobre las obras del drenaje de la ciudad, editado a inicios del siglo pasado por Luis González Obregón. Juan Mateos habla de los ríos en su libro de 1923: *Apunte histórico y descriptivo del Valle de México y breve descripción de la obra de su desagüe y del saneamiento de la capital*. Finalmente, la

mencionar que en la actualidad dichos ríos persisten, pero se encuentran entubados y sumamente contaminados especialmente en el sur de la ciudad (*Ibídem*: 18-20). La lista de dichos ríos se encuentra en la tabla 1:

Ríos y arroyos	Zona de la Cuenca
Avenidas de Pachuca	Norte
San Juan Teotihuacán-Nexquiyapac	Norte
Papalotla	Oriente
Xalopango	Oriente
Coxcacoaco-Magdalena	Oriente
Texcoco-Aculco	Oriente
Chapingo	Oriente
San Bernardino	Oriente
Coatlichán-Santa Mónica	Oriente
Coatepec	Oriente
San Rafael	Oriente
Ameca	Oriente
Milpa Alta	Sur
San Gregorio	Sur
San Lucas	Sur
Santiago	Sur
San Buenaventura	Sur
San Juan de Dios	Sur
Eslava	Poniente
Magdalena	Poniente
San Jerónimo	Poniente
Coyotes	Poniente

última referencia es de 1975 y fue realizada por el Departamento del Distrito Federal. Para el año en que el autor publica su obra (2006) estos 48 ríos aún existían.

Texcalatlaco-San Ángel	Poniente
Tetelpa	Poniente
Guadalupe-Altamaya	Poniente
Barranca del Muerto	Poniente
Becerra	Poniente
Tacubaya	Poniente
San Joaquín	Poniente
Tecamachalco	Poniente
Ocote	Poniente
Tornillo	Poniente
Hondo	Poniente
Los Cuartos	Poniente
Totolica	Poniente
Chico de los Remedios	Poniente
Colorado	Poniente
Nopala	Poniente
Tapatlaxco	Poniente
Tlalnepantla	Poniente
San Javier	Poniente
San Ildefonso	Poniente
San Pedro	Poniente
La Colmena	Poniente
Cuautitlán	Poniente
Tepozotlán	Poniente

Tabla 1. Localización de ríos y arroyos de la Cuenca de México (Legorreta, 2006).

Imagen 1. Lagos y ríos de la Cuenca de México. Modificada a partir de Lot & Novelo, 2004.

La concentración del líquido descargado por ríos y arroyos, aunado al hecho de que la zona en cuestión siempre ha recibido una gran cantidad de agua de lluvia (5 380 a 6 050 millones de metros cúbicos al año⁵) generó en la antigüedad cuatro áreas lacustres (Espinosa, *op. Cit*: 67). Las tres primeras comprenden los lagos del noreste de Tochac, Apan y Tecocomulco, que a su vez vierten sus aguas en el río Papalote, éste desemboca en el río de las Avenidas de Pachuca y finalmente en el Lago de Zumpango. El cuarto lago es el que interesa en este trabajo, formado por los cinco lagos⁶ antiguamente nombrados Chalco, Xochimilco, Texcoco, San Cristóbal-Xaltocan y Zumpango, que ocupaban un área de alrededor de mil a 1 100 km² (*Ibidem*: 20; 40-47).

De esta forma, cuando hablamos de la Cuenca de México, no podemos referirnos exclusivamente a un lago, que tal vez en un inicio sí inundó gran parte de su área, pero posteriormente con la conformación de un sistema complejo de subcuencas formó lagos interiores, así como superficies planas libres de agua.

No solo esto, con base en los estudios palinológicos, estratigráficos y de los restos fósiles presentes en la matriz lacustre⁷, se ha llegado a la conclusión de que el nivel del lago fluctuaba constantemente especialmente en el sur, donde el agua se concentraba en mayores cantidades por la dirección de los ríos (Cfr. *Ibidem*: 37-47). Existió un solo lago con una profundidad notable durante un período de hace 32,000 años a 22,000 años. Posteriormente, el agua bajó de nivel hace 22,000 a 18,000 años y finalmente, se convirtió en un lago somero desde hace 18,000 años hasta el momento en que los españoles llegaron a Tenochtitlán. Sin embargo, en la línea aparentemente continua de esta disminución del nivel del agua, con el paso del tiempo existieron fluctuaciones en torno a un aumento o bien disminución considerable del mismo en lapsos temporales menores (*Idem*: 40).

El sistema hidrológico al que se hará referencia a continuación está constituido por las cinco subcuencas del suroeste que se han mencionado anteriormente, dejando de lado en este momento los pequeños lagos del noreste (Apan, Tochac y Tecocomulco).

⁵ Gabriel Espinosa menciona que la Cuenca podría dividirse en dos zonas respecto a los niveles de lluvia: una región seca y árida al noreste donde se localizan los lagos de Apan, Tochac y Tecocomulco; y la región húmeda de las cinco subcuencas de Zumpango, Texcoco, Xaltocan, Chalco y Xochimilco, en el sur.

⁶ Espinosa introduce una discusión sobre el carácter aparentemente independiente de las cinco subcuencas, que en algunos momentos tenían comunicación entre sí por el aumento de sus niveles de agua a causa de lluvias e incluso por efecto de mareas interiores. Sin embargo, establece que para el siglo XVI se puede hablar de cinco lagos independientes entre sí.

⁷ Véase los estudios mencionados por Espinosa. Especialmente los de Flores Díaz; los análisis palinológicos de González Quintero; el análisis estratigráfico de Susana Limbrey y el de las tefras de W. Lambert.

El funcionamiento de dicho sistema se establece en relación a los procesos de azolvamiento (acumulación de materia orgánica e inorgánica en el fondo de los lagos) que desde la creación de los lagos fueron aumentando y provocando cambios considerables en los niveles de piso de las subcuencas, de tal forma que para antes del siglo XVI se puede hablar en realidad de cuatro cuerpos de agua (Imagen 2). Uno formado por Chalco-Xochimilco; la siguiente unidad acuática formada por Xaltocan-San Cristóbal; otro formado por la unión entre Ciltlaltépec-Coyotepec, que eran dos fracciones del lago de Zumpango divididas por el dique de la Cruz del Rey y finalmente el sistema formado entre Texcoco-Tenochtitlán, que constituía un lago previo al fraccionamiento intencional que ocurrió durante la época prehispánica (*Ibidem*: 57). Durante la época de secas el nivel de cada una de las subcuencas disminuiría considerablemente, manteniéndose como cuerpos de agua independientes. Mientras que durante la época de lluvias, el derramamiento de aguas entre ellas era de la siguiente manera: Chalco-Xochimilco hacia Texcoco; Zumpango sobre Xaltocan-San Cristóbal y esta última también sobre Texcoco.

Imagen 2. División de las regiones lacustres de la Cuenca de México. Modificada a partir de Lot & Novelo, 2004.

Considerando que las diferentes altitudes entre los lagos provocaba el escurrimiento de cuatro de ellos hacia el de Texcoco, la disolución de los minerales de las rocas y de las partículas de suelo provocaron el transporte de dichos solutos en forma de sales minerales. En una cuenca abierta el destino de dichas sustancias sería el mar, pero no fue el caso de la Cuenca de México, donde las sales convirtieron al lago de Texcoco en un pequeño mar interior (Cfr. Ezcurra, *op.cit.*: 33,34).

De hecho, Espinosa menciona como Cortés y Gómara hacen referencia a los fenómenos previamente descritos respectivamente: “[...] en el llano hay dos lagunas...a la una...es de agua dulce, y la otra es de agua salada [...] Esta laguna salada [...] crece y mengua [...] todas las crecientes corre el agua della a la otra dulce, tan recio como si fuera caudaloso río y por consiguiente a las menguantes va la dulce a la salada” (Cortés citado en Espinosa, *op. Cit.*: 47). Mientras que Gómara menciona lo siguiente: “[...] La salada crece y mengúa [...] la dulce está más allá; y así cae el agua buena en la mala” (Gómara citado en *Ídem*).

Siguiendo con la idea anterior, es importante profundizar un poco más sobre el carácter de salinidad de cada uno de los lagos a partir de las formas de drenaje que intervienen en el sistema lacustre. Siendo Zumpango el más alto, es a su vez el primero en liberarse de las sales y por lo tanto es de agua dulce, mientras que el de Xaltocan es de mediana salinidad pues recibe las agua del de Zumpango y derrama las propias en el de Texcoco (Espinosa, *op. Cit.*: 60). Mientras que en los lagos del sur, el carácter del agua es predominantemente dulce, puesto que reciben el líquido tanto del deslave de las montañas como por filtración del agua de los manantiales dentro de los cuerpos volcánicos, especialmente de la Sierra del Chichinautzin (*Ídem*).

Es necesario mencionar que a pesar del carácter general de las aguas de los lagos que previamente se ha establecido, dentro de cada uno podía haber zonas en las que el agua era salada o dulce. Es tal el caso de la parte oeste del lago de Texcoco, donde se localizaban Tenochtitlán y Tlatelolco, que era menos salada por ser el área de desagüe de los lagos de agua dulce y por recibir las aguas de los manantiales de Chapultepec y Tlalpan, entre otros como los arroyos de las Lomas (*Ibidem*: 61)⁸.

2.2.1 El sumidero de Pantitlán

Dentro de las numerosas particularidades de los lagos de la Cuenca de México, existe en concreto la mención acerca de un fenómeno que no sólo es interesante por sí mismo, sino porque nos compete especialmente en esta investigación por permitir nuestro acercamiento al fenómeno

⁸Especialmente debido a la desembocadura de corrientes estacionales o bien permanentes en lagos salados.

de la navegación dentro de la cotidianeidad de la convivencia con el lago. Estamos hablando del sumidero de Pantitlán del cual Durán explica:

[...]La llevaban [la ofrenda] al medio de la laguna con toda la prisa posible y, llegados a aquel lugar que ellos llaman Pantitlán, donde la laguna tiene un sumidero y donde hace un remolino notable de cuando en cuando, cuando se sume el agua, peligrando allí muchas canoas que por descuido o inadvertencia pasan por encima de él.

El cual sumidero se ha cegado con mucho lodo y cieno, y con haberlo dejado de limpiar, como solían cuando iban a hacer este sacrificio [...].

Y no quiero dejar confusión en la variedad que de esta relación hallé, y es que unos dicen que era sumidero y otros que no, sino un manantial, y que salía por allí en tiempo de aguas mucha cantidad de agua, que henchían toda la ciudad de México y sus acequias de agua casi anegaba todos los pueblos [...].

Sé decir que, hoy en día, los que navegan esta laguna huyen de aquel lugar y no osan pasar por él, acordándose de los muchos naufragios que antiguamente tenían los que por ahí pasaban y aun por las muchas desgracias que de noche suceden en aquel lugar ahogándose algunos. Y es forzoso pasarla de noche, por temor de las tempestades y aires que entre día en ella se levantan.

Hay una cosa en esta laguna muy notable, y es que muchas veces se embravece y alborota en aquel lugar, sin haber viento y hierve allí el agua y echa espuma. Y haciendo muchas conjeturas de lo que puede ser, debe ser que aquel ojo de agua, o respiradero de esa laguna está ya cegado con el mucho cieno y el agua y aire juntamente está represeado que no puede salir y querría hacer su curso. Deben esos dos elementos de hacer alguna violencia y causan aquel extraño movimiento en la laguna y aquél huracán.

Y es cierto verdad que, como testigo de vista, diré lo que me aconteció a mí y a otro religioso en medio de ella, y es que, yendo con mucha bonanza una mañana navegando, con mucho contento, de improviso, sin hacer ningún aire, ni viento, ni de ninguna parte, se levantó un huracán y movimiento tan extraño, que pensamos ser ahogados [...] (Durán citado en Espinosa, op. Cit.: 71)

De hecho existen dos versiones diferentes en torno a la naturaleza de este lugar. Sahagún menciona que es un sumidero, existiendo una representación en el Códice Florentino en la que se arroja al Pantitlán, cercado por estacas que sobresalen del agua con banderas, toda la parafernalia usada en la fiesta de los tlaloque (Ver imagen 39). Por su lado, Tezozómoc realiza una descripción

hablando de este lugar como un ojo de agua, explicando que fue Ahuizotl quien lo mandó estacar y que ahí se sacrificaban vivos muchos enanos, corcovados y albinos cuando hervía el gran lago para amansar al dios de la aguas Tlaloc (Tezozómoc citado en Espinosa, *op. Cit.*: 73).

Sin entrar en más detalles, lo que interesa para esta investigación en relación al Pantitlán es el hecho de que un fenómeno natural propio de la hidrología de la cuenca, sea cual fuere, sumidero u ojo de agua, nos revela gracias a las crónicas un comportamiento ritual directamente relacionado con el lago y con el uso de las canoas. En este momento la mención queda como un ejemplo muy particular de la hidrología de la cuenca, pero será un elemento a retomar en el capítulo 7 como parte de la explicación sobre la relación entre las canoas, el medio y la cosmovisión mexicana.

2.3 Ecosistema de la Cuenca de México

La Cuenca de México es un área geográfica que se puede caracterizar por no poseer uniformidad en cuanto a los ecosistemas en ella presentes, debido especialmente a su ubicación intertropical, el clima templado debido a su altitud elevada, los efectos aislantes de las cordilleras circundantes y los gradientes altitudinales que presenta. Por lo tanto, para comprender cabalmente el problema que se ha planteado en esta investigación, se ha considerado indispensable realizar una revisión profunda acerca del ecosistema en que se desarrolló la sociedad mexicana, es por eso, que retomando a Niederberger y a Sanders se mencionan a continuación las nueve zonas ambientales que se identifican en la Cuenca para época prehispánica: a) el sistema lacustre, b) las orillas salinas del lago, cubierto de plantas halófilas; c) las planicies aluviales profundas, cubiertas de ciperáceas, ahuejotes y ahuehuetes; d) las planicies aluviales someras, cubiertas de pastizales y agaves; e) las laderas de aluvión, con encinos en el sur y suroeste de la cuenca, y con acacias en las laderas secas del norte; f) el pie de monte inferior, con pendientes suaves cubiertas de encinos bajos; g) el pie de monte medio, con encinos perennifolios de hojas grandes; h) el pie de monte superior, por encima de los 2 500 m con encinos, alisos y madroños; y j) las sierras con pinos, abetos, juníperos y diferentes especies de pastizales (Cfr. Niederberger, 1987: 109).

2.3.1 Vegetación de la Cuenca de México

Para este apartado se utiliza la clasificación de Rzedowski (2009) sobre las grandes regiones vegetales de la Cuenca, las cuales consisten en su mayoría en vegetación secundaria debido a la

actividad humana. Su estudio ha sido retomado por diversos autores al considerarse el más completo y permite percatarnos de la enorme biodiversidad de la cuenca en donde habitaron los mexicas (Cfr. Ezcurra, *op. Cit.*: 37; Espinosa, *op. Cit.*: 83-87).

1) *Bosque de abetos u oyamel* (2 700 a 3 500 m). Es un bosque denso y alto, ya que los árboles llegan a tener de 20 a 40 metros de altura; frecuentemente la única especie arbórea es el oyamel (*Abies religiosa*). Se pueden presentar otros árboles como el abedul (*Alnus firmifolia*), el cedro blanco (*Cupressus lindleyi*), el encino (*Quercus laudina*), el sauce (*Salix oxylepis*), el romerillo (*Pseudotsuga macrolepsis*), el cuachichic (*Garrya laurifolia*), el capulín (*Prunus serótina*) y otros.

2) *Bosque mesófilo* (2 500 a 3 000 m). Este tipo de bosque en realidad no es tan común en la cuenca de México, pues sólo se localiza en cañadas y laderas protegidas en las pendientes inferiores del volcán Iztaccíhuatl y de la Sierra de las Cruces. Abundan las epífitas, especialmente musgos y helechos. Compuesto por las especies de tecuáhuatl, xohilcorona, el cuauchichic, el limoncillo y el jabonillo. Probablemente debido a un proceso de sucesión por haber sido afectado por el exceso de actividad humana dio lugar a una comunidad secundaria (Cfr. Rzedowski, 2009: 34).

3) *Bosques de pino* (2 350 a 4 000 m). Algunos de los árboles presentes en este tipo de ecosistema también son altos (como el de *Pinus montezumae*, de 20 a 30 metros) o bien lo son menos (de 5, 8 ó 12 metros). Los pinos generalmente se hallan asociados a otros árboles como los encinos, el madroño, el abedul, el sauce, el tepozán, los enebros, etc. Aunque hay algunos pinares con bastante vegetación herbácea, éstos tiene distribución restringida. En general el nivel bajo es pobre en arbustos. Es el gradiente latitudinal el principal factor que determina la presencia de este ecosistema.

4) *Bosques de encino* (2 350 a 3 100m). Aunque algunas especies de encino alcanzan los 25 metros (*Quercus rugosa*) en general son bosques más bajos que los pinares. A diferencia de los bosques anteriores, que se mantienen verdes todo el año, muchos encinos pierden las hojas por varias semanas. Son bosques moderadamente densos en los que a los encinos se asocian algunos pinos, el madroño, cedro blanco, enebros y otros. Arriba de los 2 800 metros la especie de encino predominante es *Q. laurina*, asociado con bosques de abeto y pino.

5) *Bosques de enebro* (2 459 a 2 800 m). Aunque el *Juniperus deppeana* o enebro es un árbol de 3 a 6 metros, este bosque es muy abierto, presenta el aspecto de un matorral

con árboles esparcidos; al contrario que en los bosques de pinos y oyamel en este tipo de bosque hay mucha vegetación herbácea y arbustiva.

6) *Matorral de encinos*. Se trata de una comunidad de encinos enanos (*Quercus michrophylla*), que forma una densa maleza de matorrales de 40 a 80 cm de alto. Se presenta al noreste de la Cuenca, en áreas semiáridas. Hay evidencias de que esta comunidad es también resultado de la degradación de los bosques de pino y encino.

7) *Pastizales*. Esta comunidad se localiza en laderas y colinas a altitudes entre los 2 300 y 2 700 m. La formación más importante es de *Hilaria cenchroides* en el noroeste de la Cuenca. Las especies predominantes en estos pastizales son plantas anuales (*Aristida dscencionis* y *Bouteloua simplex*) que coexisten con nopales (*Opuntia spp.*).

8) *Matorrales xerófilos*. En general, estos matorrales se localizan en las partes inferiores de la Cuenca, a elevaciones entre los 2 250 y 2 700 m, en áreas áridas y zonas de afloramientos rocosos. La comunidad más grande está formada por las nopaleras que crecen al norte, siendo las especies predominantes *Opuntia streptacantha*, la uña de gato (*Mimosa biuncifera*), la yuca (*Yucca filifera*) y la cenicilla (*Zaluzania augusta*).

9) *Vegetación halófila*. Se trata de la vegetación que es abundante en el área donde antes se encontraban las aguas saladas del lago de Texcoco, prosperando en los márgenes del lago. Las principales comunidades son pastos (*Distichis spicata* y *Eragrostis obtusiflora*), hoy en día son consumidos bajo el nombre común de “romeritos”.

10) *Vegetación acuática y subacuática*. Previo a la desecación de la Cuenca, las plantas acuáticas ocupaban un vasto territorio, incluyendo a los bosques riparios de cipreses y los grupos de sauces presentes en los márgenes de inundación de los lagos de las planicies inundables. A continuación se presenta más detalladamente una explicación sobre la estructura de este tipo de vegetación (Cfr. Ezcurrea, *Op.cit.*: 37-46; Rzedowski, *op. Cit.*: 34)

2.4 Zonas ambientales lacustres

El lago presentó en algún momento un fraccionamiento a partir del tipo de vegetación que crecía en él. Desde las orillas hasta el fondo del lago, la vegetación era muy diferente y permitió la creación de un ecosistema acuático sumamente complejo que proveyó a sus habitantes de grandes cantidades de productos lacustres (Espinosa, *op. Cit.*: 98). Las descripciones de las cinco subcuencas del suroeste durante el siglo XVI indican que estos se hallaban sumamente

eutrofizados, lo que quiere decir que sostenían una gran cantidad de organismos productores y consumidores (*Ibídem*: 53).

A continuación una descripción de las distintas franjas de vegetación acuática:

2.4.1 La zona de vegetación emergente

Es importante mencionar en primer lugar la franja de árboles que se encontraban justo a orillas de lago. Los más notables de esta zona eran el sauce llorón (*Salix babilonica*) y el ahuejote (*Salix bonplandiana*). Sin embargo, a las orillas las comunidades más características eran los tulares y carrizales como se muestran en las imágenes 3 y 4 (Espinosa, *op. Cit.*: 98, 99).

Imagen 3 (izquierda) Zacatule (*Shoenoplectus americanus* y *S. tabernaemontani*); imagen 4 (derecha) Tule (*Typha domingensis*). Modificadas a partir de Lot & Novelo, 2004.

Esta franja de plantas emergentes se encontraba dominada por *Typha latifolia* y *T. Scirpus*, dos especies de tulares que podían alcanzar entre 2 y 4 metros de altura. En menor proporción también se encontraban las comunidades de *Cyperus*, *Polygonum*, *Juncus*, *Berula* y *Sagittaria*. Espinosa menciona que esta zona podría a la vez dividirse en la parte casi terrestre con suelo muy húmedo donde se encuentran los carrizos y juncos y la parte más profunda donde se encuentran los grandes tules (*Ídem*).

2.4.2 La zona de vegetación flotante

Existe una zona dentro del lago poblada en su superficie por una considerable diversidad de plantas que, o se mantienen ligadas por una raíz al lecho lodoso del fondo, como las meniantáceas como *Nymphoides fallax*, manteniéndose dentro una zona específica (Imagen 5), o bien navegan por sí solas sobre el espejo de agua y generalmente terminan en la orilla entre los tules como la hepática de agua *Ricciocarpus natans* (Ídem).

Imagen 5. Hidrófita enraizada de tallos postradas (*Heteranthera peduncularis*). Modificada a partir de Lot & Novelo, 2004.

En este sentido, la mención de este tipo de vegetación va ligada directamente con que su presencia bien pudo haber sido un importante factor que influyera en los cursos de los navegantes, tal como podría llegar a apreciarse en la descripción de Orozco y Berra de la formación de enormes bancos de material vegetal que formaban obstáculos flotantes en la superficie del lago:

Los lagos de Chalco y Xochimilco, contrariamente al de Texcoco no presentan una superficie de agua despejada. Están cubiertos casi totalmente por vegetales acuáticos [...]. No toda la vegetación está enraizada en el fondo; como los lagos son profundos, la vegetación de los fondos fangosos está generalmente cubierta por las aguas, y las cañas que se ven nacen y crecen sobre lechos naturales que flotan en la superficie. Estos lechos o bancos presentan un espesor irregular de 0.50 m a 1.50 m; se componen de raíces entrelazadas de vegetación, de sus residuos, de restos de la fauna que viven en ellos, de limo lacustre y de polvos acumulados por los vientos, sólidamente ligados y de densidad menor que la del agua, estos lechos se desplazan un lado al otro [...]. La naturaleza ha trabajado como los hombres en la construcción de chinampas y les ha dado una solidez tal que durante la estación seca, mientras que las pasturas se hacen raras sobre la tierra firme, los indígenas llevan ahí sus rebaños para que se alimenten de tule; los bancos sostienen su peso, sumergiéndose naturalmente un poco. No todos presentan la misma extensión [...] los indígenas llaman “cinta” a todo el conjunto y “bandoleros” a las fracciones móviles [...]. La vegetación que cubre los lagos hace imposible la navegación libre; los indios se vieron entonces obligados a abrir, ahí donde era necesario, canales o “acalotes” (Orozco y Berra citado por Niederberger, 1987: 111).

Sobre la naturaleza de la vegetación a la que hace referencia Orozco y Berra, Espinosa presenta la hipótesis de que probablemente se trata de grandes conjuntos de raíces entrelazadas que pertenecen a diversas especies cuyos tallos al estar sumergidos se tejen entre sí por el mismo movimiento del agua y que en caso de desprenderse del fondo formarían las masas flotantes que incluso podrían llegar a expandirse debido a la germinación de semillas sobre ellas (Cfr. Espinosa, *op. Cit.*: 103). Dicha hipótesis surge del hecho de que el lirio acuático que forma dichas masas vegetales tal y como las describe Orozco y Berra, es en realidad, una especie de la que no se tiene noticia hasta 1824, cuando Karl Friederch von Martinus la identifica y describe en Brasil (*Ídem*).

2.4.3 La zona de vegetación sumergida

La tercera franja del lago es semejante a la antes descrita con la pequeña diferencia de que no sobresalen en la superficie la mayoría de las especies que se presentan en el fondo de las aguas, a menos que posean flores (Espinosa, *op. Cit.*: 104). En este caso Espinosa menciona igualmente la presencia de plantas con y sin tallo que forman grandes comunidades sumergidas y que son

altamente productivas al albergar enormes cantidades de organismos⁹. La biomasa que se formaba por la conjunción de aquellas islas verdes flotantes y la vegetación sumergida implicaba gran cantidad de material vegetal, que de acuerdo con Niederberger era utilizada como material de relleno o bien de construcción de albarradas, diques, calzadas, fertilizante de chinampas y zonas agrícolas ribereñas, combustible, etc. (Niederberger, *op. Cit.*: 110).

Es de especial atención el hecho de que para permitir la navegación, esta masa vegetal tenía que ser constantemente retirada de los canales. Evidentemente, el humano y los organismos vivos (aves, reptiles, insectos, etc.) que convivían diariamente con el lago, aprovechaban los enormes beneficios, al igual que enfrentaban las consecuencias negativas de la productividad biótica de dicho ecosistema, que evidentemente fue impresionante.

Aún más interesante y en relación al problema de la biomasa vegetal lacustre, es la relación del pH de cada lago y la forma en que afectaba, sin disminuir totalmente la presencia de diversas especies, su densidad. Las tres zonas antes mencionadas (vegetación emergente, flotante y sumergida) se encontraban en todos los lagos con distintas especies, siendo unas más frecuentes en los lagos dulces que salados.

A pesar de que la salinidad de lagos como los de Texcoco y Xaltocan disminuiría la presencia de muchas especies fanerógamas presentes en las aguas dulces, este hecho se vería compensado con la presencia de numerosas especies de algas. Espinosa menciona de entre la inmensa diversidad de algas las siguientes:

- a) Las diatomeas, algas unicelulares que no son distinguibles para el ojo humano, pero que en grandes concentraciones provocan cambios de color en el agua. Se trata de organismos formados por dos valvas de sílice y que actualmente funcionan como indicadores de niveles de los lagos o bien del carácter que el agua poseía en tiempos remotos en la paleolimnología (Espinosa, *op. Cit.*: 111).
- b) Las algas verde-azules o cianobacterias, organismos también unicelulares fotosintéticos cercanos a las bacterias; algunas especies son perceptibles por el humano al formar colonias que pueden verse a simple vista¹⁰.

En el caso del lago de Texcoco, Espinosa menciona que el principal grupo de algas presente era el de las algas verde-azules (*Ibidem*: 113). Esta especie formaba grandes láminas flotantes de color

⁹Espinosa retoma de Lot y Novelo 1978, p.11, la mención de la existencia de las especies de la familia *Potamogetonaceae* y de aquellas que viajan sin tallo *Utricularia vulgaris* y *U. gibba*, las cuales además son carnívoras.

¹⁰ Dra. Gabriela Vázquez H. del Instituto de Ecología A.C. Comunicación personal.

verde y azul que al ser suficientemente espesas eran retiradas y consumidas como lo menciona Sahagún: “Hay unas urronas, que se crían sobre el agua, que se llama tecuitlatl o acuitlatl, o azoquitl o amomoxтли, son de color de azul claro, después que está bien espeso, y grueso, cógenlo, tiéndenlo en el suelo sobre ceniza: y después hacen unas tortas de ellos y tostadas las comen” (Sahagún citado en Espinosa, *op. Cit.*: 112). Se trataba de un producto generado por las masas de cianobacterias filamentosas que formaban capas de algas de apariencia azul-verde.

2.5 La Fauna Acuática

Previo a la llegada de los españoles a territorio mesoamericano y durante el inicio de la Colonia, existía una amplia gama de peces, aves, reptiles e invertebrados acuáticos en la zona baja de la Cuenca, en los lagos y sus inmediaciones, que conformaron la fuente más abundante y confiable de proteína animal para los habitantes de la misma. Se hace mención a continuación de los principales grupos de animales presentes especialmente en los lagos, especies en su mayoría explotadas por los tenochcas y tlatelolcas antes de la llegada de los españoles.

2.5.1 Peces

Al igual que sucede con la flora acuática, el tema de la ictiofauna genera discusiones especialmente en cuanto a las especies presentes en los lagos en época prehispánica. Es evidente que estos problemas no serán discutidos con tanta profundidad en esta investigación, sino que se tocarán de forma superficial para que se pueda establecer la existencia de un elemento más que se relaciona directamente con el tema a tratar, en este caso: la pesca. Sin embargo, este tópico será tratado más adelante con mayor profundidad en el capítulo 5. Por el momento basta mencionar que los estudios recientes se basan principalmente en las fuentes del siglo XVI como las obras de fray Bernardino de Sahagún –*Historia general de las cosas de Nueva España* y su *Códice Florentino*- y de Manuel Orozco y Berra, la *Memoria para la carta hidrográfica del Valle de México* (Rojas, 1985: 15).¹¹

A partir de las fuentes y los estudios realizados, se ha establecido que el grupo taxonómico más abundante era el de los *Aterinadae*, que agrupa al pez blanco y al charal, conocido como

¹¹La autora también menciona los siguientes estudios más recientes que se han publicado: de Rafael Martín del Campo “*Productos biológicos del Valle de México*” de 1955; de Edward S. Deevy Jr., “*Limnological studies in Middle America with a chapter on Aztec limnology*” (1957); M. De L. Álvarez del Villar y José Navarro “*Los peces del Valle de México*” (1957) y de Alvarez del Villar “*Peces mexicanos (claves)*” de 1970. Así mismo menciona el estudio de C. Niederberger sobre Zohapilco de 1976.

iztacmichin en náhuatl. Éste se integraba por tres especies pertenecientes al género *Chirostoma*. La especie más grande era *Chirostoma humboldtianum* (conocida como *amilotl*), midiendo de 25 a 30 cm. de largo. La segunda, llamada *xalmichi*, tenía de 15 a 20 cm. de largo y pertenecía a la especie *Chirostoma regani*. Finalmente, la especie de menor tamaño era *Chirostoma jordani*, de 5 a 15 cm. de largo y llamada en náhuatl *xacapitzahuac* (Ezcurra, *op. Cit.*: 51).

Otros grupos consumidos por los tenochcas y tlatelolcas, pertenecieron a las familias *Cyprinidae* y *Goodeidae*. Los primeros eran llamados por sus consumidores *xuulin* y se localizaban en el fondo lodoso del lago. Las especies que conformaban este grupo son *Evarra bustamantei*, *E. tlahuarensis* y *E. eigenmani*. De la familia de los *Goodeidae*, Ezcurra menciona que sólo era consumido *Girardinichtys viviparus*, conocido en náhuatl como *cuitlapétotl* o “pez barrigón” (Cfr. *Ibidem*: 52).

Se deben igualmente, tomar en cuenta todas aquellas especies que probablemente no se llegarán a conocer nunca y cuyo papel en la vida cotidiana del lago y en el proceso económico de explotación de recursos lacustres ha quedado en el olvido, pues es evidente que la biodiversidad no quedaba reducida a las especies antes mencionadas. La correspondencia entre la clasificación taxonómica que se usa actualmente y la nomenclatura indígena náhuatl no es exacta puesto que algunas especies registradas en las fuentes antiguas pueden ya no conservar sus nombres originales o bien se han extinguido. Aunado a esto existe el hecho de que en muchas ocasiones las descripciones en náhuatl no permiten la identificación científica de las especies por su carácter ambiguo (Cfr. Rojas, *op. Cit.*: 16). Aún así, algunas de las fuentes históricas permiten ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad en el lago, pero deben trabajarse con precaución siendo de hecho tema de discusión en los siguientes capítulos.

La correlación taxonómica y de las especies mencionadas por cronistas que Espinosa (1996) plantea como más adecuada y completa es la de Teresa Rojas de 1985.

La autora identifica las siguientes especies a través de las fuentes y los estudios taxonómicos recientes:

- a) Pescados blancos o *iztacmichin*, eran así llamados por los nahuas varias especies de peces frecuentes de la ictiofauna nativa del lago. De acuerdo con Francisco Hernández estos eran de tres tipos: *amilotl*, *xalmichi* e *iztacmichin* (Hernández citado en *Ibidem*: 17). Antes se ha mencionado como en realidad se trata de la misma especie de pez, pero cada uno nombrado de acuerdo a su tamaño.

- b) El *yacapitzáhuac* o “pez de nariz delgada” también es identificado por los nahuas como parte del grupo de peces blancos llamado *iztacmichin*. Existe aquí una discusión entonces respecto a la identificación precisa de este pez. Rojas (1985) menciona que Martín del Campo (1955) indica que todos los peces blancos, incluidos los *yacapitzáhuac* o charales son aterínidos, pertenecientes al género *Chirostoma*. Mientras que otros autores consideran que el *yacapitzáhuac* pertenecía a la especie *Girardinichthys viviparus* de la familia *Goodeidae* (Álvarez del Villar y Navarro), especie identificada por Martín del Campo con el *cuitlapétotl* (Cfr. Rojas *op. Cit.*: 19).
- c) Juiles o *xohuilin* son peces pertenecientes a la familia *Cyprinidae*. De acuerdo a las fuentes históricas se distinguían dos tipos de peces, el *xohuilin* y el *yayahuqui*. Los primeros se subdividían en *xohuilin* como tal, *tlacohuilin* y *tepitohuilin*, de nuevo atendiendo a la edad de la especie. Mientras que el *yayahuqui* era el mismo *xohuilin* pero de color negro. La identificación por investigadores establece que estos pertenecían a las siguientes especies: *Algansea tincella*, *Aztecula vittata* y *Cyprinus americanus* (*Ibidem*: 21).
- d) *Cuitlapétotl* o “pececillo de vientre grande”, se ha identificado como parte de la familia *Goodeidae* denominada *Girardinichthys innominatus* por Martín del Campo (1955), pero existe la controversia al respecto pues Álvarez del Villar y Navarro (1957) lo identifican con la especie *G. viviparus* y con los nombres en náhuatl de *yacapitzáhuac*, *iztacmichin* o *mextlapieque* (*Ibidem*: 22).

Respecto a la discusión antes mencionada, Espinosa concuerda prácticamente en su totalidad con lo establecido por Rojas; sin embargo desecha la idea de identificar a *Girardinichthys innominatus* con los *yacapitzahuac* y establece también la posibilidad de que *cuitlapétotl*, como *iztacmichin* o *xohuilin* pueda ser un nombre genérico para los *Goodeidos* y no solo el nombre del *Girardinichthys viviparus* (Cfr. Espinosa, *op. Cit.*: 122).

A continuación la tabla 2 retomada de Teresa Rojas Rabiela y que ilustra las diferentes especies de peces presentes en los lagos durante la época prehispánica:

NOMBRE TAXÓNOMICO	NOMBRE NAHUATL
FAMILIA ATHERINIDAE:	<i>IZTAMICHIN</i>
<i>Chirostoma humboldtianum</i>	<i>Amilotl, xalmichin, iztacmichin</i>
<i>Chirostoma regani</i>	<i>Yacapitzahuac: variedad A</i>

<i>Chirostoma jordani jordani</i>	<i>Yacapitzahuac</i> : variedad B
FAMILIA CYPRINIDAE	XOHUILLIN
<i>Algancea tincella</i> <i>Aztecula vittata</i>	<i>Xohuilin</i> y <i>yayahuqui</i> (no se precisa cual es cual)
<i>Evarra eigenmanni</i>	¿?
<i>Evarra tlahuacensis</i>	¿?
<i>Evarra bustamantei</i>	¿?
FAMILIA GOODEIDAE	
<i>Neophorus diazi diazi</i>	¿?
<i>Girardinichthys viviparus</i>	<i>Cuitlapétotl</i> o <i>yacapitzahuac</i>
<i>Skiffa lermæ variegata</i>	¿?
OTROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE DESCRIPCIONES ANTIGUAS ÚNICAMENTE	<i>Michzacuan</i> <i>Michpapatlac</i> <i>Topotli</i> <i>Tetzonmichin</i> <i>Xahuichi</i> <i>Zoquimichi</i>

Tabla 2. Especies de peces en los lagos durante la época prehispánica (Rojas, 1985).

2.5.2 Las aves acuáticas

La mayoría de las especies que conformó este grupo de animales era principalmente de carácter migratorio, dado que los lagos de la Cuenca funcionaron como zona de refugio durante el invierno, de noviembre a marzo. A partir de datos desarrollados en 1955, Espinosa confirma la existencia de alrededor de 12 millones de aves acuáticas, considerando que debieron haber en el siglo XVI alrededor de 7 millones de aves por año y por lo tanto un número mucho mayor durante la época prehispánica (Cfr. Espinosa, *op. Cit.*: 347).

Al igual que sucede con los peces, el problema de la identificación zoológica de las especies que se mencionan en las fuentes del siglo XVI –especialmente Sahagún- subsiste en el presente. Los estudios más importantes al respecto son el de Rafael Martín del Campo y su “*Ensayo de interpretación del Libro undécimo de la Historia General de las Cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, II, Las aves*” (1940) y el de Charles E. Dibble y Arthur J. O. Anderson en su

edición al inglés del texto náhuatl del Códice Florentino, basado en el trabajo de Martín del Campo y el de Gerbert Friedmann, Ludlow Grsicom y Robert T. Moore: “*Distributional Check-List of the Birds of Mexico*” (1950 y 1957) (Citados en Rojas, *op. Cit.*: 43).

En general, el grupo de aves acuáticas incluía 22 especies de patos, gansos y cisnes; 3 de pelícanos y cormoranes, 10 de garcetas, avetoros y garzas; 4 de zambullidores conocidos como colimbos; 19 de aves playeras (chorlitos y agachadizas) y 9 de grullas, rascones de agua y gallaretas. El pato silvestre o *canahutli* (de la familia *Anas* spp.) y con ocho especies presentes en la Cuenca), junto con el ganso silvestre o *concanauhtli* (*Anser albifrons*) eran los animales más explotados por el cazador mexicana (Cfr. Ezcurra, 2006: 51).

Aquellas aves acuáticas que visitaron la Cuenca de México, así como las que residían en ella de forma permanente pertenecieron a seis familias zoológicas distintas de tres órdenes diferentes. Es Sahagún quien describe 40 aves diferentes integradas entre estas seis familias:

- a) De la orden Anseriformes, la Familia *Anatidae*: es la más numerosa pues representa la mitad de las especies de aves registradas por Sahagún. Se conforma por patos, gansos y cisnes. Rojas a partir del Códice Florentino, la identificación de R. Martín del Campo (1940) antes mencionada y el nombre vulgar mencionado por A. Starker Lepold (1983) o la lista de fauna del Valle de México publicada en la *Memoria de las obras del drenaje profundo del Distrito Federal* (1975) establece las siguientes especies enunciadas en a tabla 3 (Cfr. Rojas, *op. Cit.*: 56-60):

Familia	Nombre náhuatl	Id. Taxonómica	Nombre Común
<i>Anatidae</i>	<i>Concanauhtli</i>	<i>Anser albifrons gambeli</i>	Oca salvaje
	<i>Canauhtli</i>	<i>Anas diazi</i>	Pato triguero, criollo, pato cenizo
	<i>Canauhtli tzonuiaiauhqui</i>	<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato común
	<i>Tlalalácatl</i>	<i>Anser albifrons</i>	Oca salve, ganso de frente blanca
	<i>Pato xómotl</i>	<i>Anas diazi</i>	Pato triguero, criollo, pato cenizo
	<i>Tezoloctli</i>	Se sugiere <i>Aythya collaris</i>	Pato boludo prieto

	<i>Quetzaltecololton</i>	<i>Anas crecca</i>	Cerceta de lista verde
	<i>Metzcanahutli</i>	<i>Anas discors</i>	Cerceta de alas azules
	<i>Quacoztli</i>	<i>Aythya valisineria</i>	Pato coacoxtle
	<i>Ehecatótotl</i>	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Mergo de caperuza, pato de copete
	<i>Amanacoche</i>	<i>Bucepala albeola</i>	Pato chillón jorobado
	<i>Atapácatl o yacatextli</i>	<i>Oxya jamaicensis</i>	Pato tepalcate, pato chiquito
	<i>Tzitzihua</i>	<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino
	<i>Xalcuani</i>	<i>Mareca americana</i>	No id.
	<i>Tzonyayauhqui</i>	No. Id	No id.
	<i>Zolcanauhtli</i>	<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato de collar
	<i>Chilcanauhtli</i>	<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta café
	<i>Yacapatlahuac</i>	<i>Spatula clypeata</i>	Pato cuaresmeño

Tabla 3. Lista de Anseriformes presentes en los lagos en época prehispánica (Tomada de Rojas, 1985).

b) De la orden *Gruiformes* (Tabla 4) (Cfr. *Ibidem* 61):

Familia	Nombre náhuatl	Id. De Martín del Campo	Nombre Vulgar
<i>Gruidae</i>	<i>Tocuilcóiotl</i>	<i>Grus canadensis</i>	Grulla cenicienta
<i>Rallidae</i>	<i>Quachilton</i>	<i>Fulica americana</i>	Gallareta, gallina de agua
	<i>Xacacintli</i>	Sin Id.	Probable gallareta
	<i>Quatézcatl</i>	<i>Pophyrula</i>	Gallareta

Tabla 4. Especies y nombres comunes y en náhuatl del grupo de los *Gruiformes* (Tomada de Rojas, 1985).

c) De la orden *Charadriiformes* (Tabla 5) (Cfr. *Ibíd.*: 62,63):

Familia	Nombre náhuatl	Id. De Martín del Campo	Nombre Vulgar
<i>Charadriidae</i> (chichicuilotos)	<i>Atzitzicuilotl</i>	<i>Lobipes lobauts</i>	Chichicuilotte
<i>Scolopacidae</i> (agachonas y gangas)	<i>Azollin</i>	<i>Capella gallinago</i>	Agachona
<i>Recurvirostridae</i> (avocetas y zancudas)	<i>Icxixoxouhqui</i>	<i>Recurvirostra americana</i>	Sarapico, mantequilla, pico curvo

Tabla 5. Lista de nombres comunes, en náhuatl y taxonómicos de las aves del grupo *Charadriiformes* (Tomada de Rojas, 1985).

Finalmente, es importante mencionar los organismos acuáticos como insectos, algas y otros consumidos por lo nahuas. Rojas parte de los trece mencionados por Sahagún en su Códice Florentino y de la identificación de las especies de Dibble y Anderson (1963) y se presentan en la tabla 6¹² (Cfr. *Rojas, op. Cit.*: 81):

Nombre náhuatl	Id. Taxonómica	Nombre común	Descripción (Sahagún, Códice Florentino y otros)
<i>Atepócatl</i>	No indicada	Renacuajo	“...Son negros en el lomo, son barrigudos, tienen el pescuezo metido, tienen la cola ancha como cuchillo...” (Sahagún citado en Rojas, <i>op. Cit.</i> : 81).
<i>Cuéyatl</i>	<i>Rana temporaria, Rana esculenta</i>	Rana	“...unas negras, otras pardillas, son barrigudas y cómense desolladas...” (<i>Ibíd.</i> : 82).

¹² La tabla presente está diseñada por la autora del presente trabajo con datos de Rabiela, 1985.

<i>Tecálatl</i>	<i>Rana temporaria, Rana esculenta</i>	Rana	"...las maduras, las hembras..." (<i>Ídem</i>).
<i>Acacuéyatl</i>	<i>Rana temporaria, Rana esculenta</i>	Rana	"...manchadas de verde y prieto, que se criaban en los cañaverales..." (<i>Ídem</i>).
<i>Zoquicuéyatl</i>	<i>Rana temporaria, Rana esculenta</i>	Rana	"...rana de ciento, y críanse en las cienegas, aunque se seca el agua o se mueren, témense en la humedad de la tierra, son de comer..." (<i>Ídem</i>).
<i>Axólotl</i>	<i>Amblystoma tigrinum; Proteus mexicanus</i>	Ajolote	"...tienen pies y manos como lagartillas, y tienen la cola como anguila y el cuerpo también, tienen muy ancha la boca y barbas en el pescuezo..." (<i>Ibidem</i> : 84).
<i>Acocili</i>	<i>Camberellus montezumae</i> ¹³	Acociles	"...son casi como camarones, tienen la cabeza como langostas, son pardillos cuando los cuesen paránse colorados, como camarones." (<i>Ibidem</i> : 85).
<i>Aneneztli</i>	Pertenece a la familia	Probable	"...es larguillo y

¹³Esta especie es identificada por Santamaría y Deevy en Rojas, *op. Cit*: 64.

	<i>Notonectidae</i> ¹⁴	chinche de agua	redondo, tiene manos y pies y tiene ancha la cabeza; es pardillo...” (<i>Ibidem</i> : 85-86) ¹⁵
<i>Axayácatl</i>	Hemíptero de la familia <i>Coroxidae</i>	Chinche de agua	“...son por la mayor parte negros y del tamaño del pulgón de Castilla, y de aquella hechura y vuela en el aire y nadan en el agua...” (<i>Ibidem</i> : 88)
<i>Ahuauhtli</i>		Huevecillos del <i>axayácatl</i>	De acuerdo con Hernández (1959): “...sustancia con sabor de pescado, parecida a la semilla de adormidera....” (Hernandez citado en Rojas, <i>op. Cit.</i> : 88).
<i>Amóyotl</i>	No id.	Mosquillas de agua	“...hay unas mosquillas en el agua que llaman amóyotl; andan en el haz del agua; sacanlas y coménlas” (Sahagún citado en <i>ibidem</i> : 96).
<i>Ocuilítzac</i>	No id.	Gusanos de agua	“...hay unos gusanos en el agua que se llaman ocuilítzac; son muy ligeros en el agua,

¹⁴ Rojas piensa que se trata de una chinche de agua por el parecido con el axayácatl en el Códice Florentino.

¹⁵ Rojas no indica la fuente del siglo XVI precisa de donde retoma esta descripción. Sin embargo, en la edición de Porrúa, 2006 de la Historia General de Sahagún, se encuentra en el libro 11 en la página 627.

			cómenlos..." (<i>ídem</i>)
<i>Michpillin</i>	No id.	Coquillos de agua	"...unos coquillos en el agua que llaman michpilli; son muy pequeñitos, como aradores; péscanlos y dicen que son de muy buen comer..." (<i>Ibídem</i> : 101).
<i>Tecuítlatl</i>	<i>Spirulina maxima</i>	Alga verde-azul	"...hay unas urronas que se crían sobre el agua, que se llaman tecuítlatl, son de color azul claro; después que está bien espeso y grueso cógenlo..." (<i>Ibídem</i> : 103).
<i>Izcautli</i>	No id.	Lombriz acuática	"...hay otros gusanos del agua que se llaman izcautli; no tienen cabezas, sino dos colas (y) son coloradillos..." (<i>Ibídem</i> : 108).
No id.	<i>Kinosternon o Pseudemys</i> (Rojas, 1985: 109) ¹⁶	Tortuga acuática	No existe

Tabla 6. Anfibios con su identificación y nombre común en las descripciones de los cronistas.

Para finalizar el capítulo se remarcan y retoman las ideas de Espinosa respecto al papel del ecosistema en la configuración de la cosmovisión mexicana. Específicamente es importante el siguiente planteamiento:

[...]Los pueblos lacustres de esta región (la Cuenca de México) observaron durante milenios el funcionamiento del sistema; lo racionalizaron, lo hicieron suyo reformulándolo (a través de las obras hidráulicas) y complejizándolo, pero sobre todo,

¹⁶ Es una suposición de la autora.

haciéndolo humano: interactuando con él aprendieron a subrayar los rasgos que mejor les permitían vivir en su superficie, a la vez que dominar sus aspectos negativos: a través de un largo proceso de aprendizaje que sin duda no estuvo exento de experimentos fallidos y catástrofes[...] (Espinosa, 1996: 79).

Si aceptamos la idea de que en su cotidianeidad, el hombre convive permanentemente con su medio, podríamos fácilmente llegar a la conclusión de que la navegación –al igual que todas las demás actividades en las que se involucre un medio provisto de tecnología- surge de aquellos procesos que menciona Espinosa en el párrafo previamente citado. La apropiación del medio no implicará únicamente su explotación, sino una relación sumamente estrecha en la que objeto y conciencia se entrelazan profundamente a tal grado que la línea que nos separa de aquello que nos rodea se vuelve ligeramente borrosa.

Capítulo 3. Paralelismos. El modo de vida lacustre y el ritual lacustre en la Cuenca del Alto Lerma

Entendiendo la sociedad mexicana como un grupo humano que conformó una serie de sistemas y estructuras a partir de relaciones políticas, económicas e ideológicas con su establecimiento en un ambiente lacustre, es necesario realizar un ejercicio de confrontación y analogía con otra sociedad con características semejantes. A riesgo de caer en una especie de relativismo ambiental, se acepta abiertamente que el criterio de elección del grupo humano asentado en la cuenca del Alto Lerma se basa en el hecho de que, al igual que los tenochcas y los tlatelolcas, éste se estableció a orillas de un lago. A continuación se presentará una revisión geográfica y ambiental del Alto Lerma considerando necesario este paso para adentrarnos en un medio lacustre semejante al del centro de México.

3.1 La Cuenca del Alto Lerma

Dicha cuenca, también conocida con el nombre de Valle de Toluca, al igual que otras es de carácter vulcano-sedimentaria y se encuentra localizada dentro del sector central del Cinturón Volcánico Transmexicano¹⁷ siendo además la que se encuentra a la mayor altitud del altiplano central a 2570 msnm (Arce, J.L., et al., 2009: 25). Su forma es alargada extendiéndose desde Tenango hasta Ixtlahuaca en el Estado de México. Corre en dirección norte-sur con una extensión de aproximadamente 49 km. de largo por 32 km. de ancho. El lago que se encuentra a mayor altitud es el de Chignahuapan, localizado a 2 572 msnm y presenta una serie de desniveles hacia el norte, lo que genera el curso del drenaje en dicha dirección a través del río Lerma, desembocando en el lago de Chapala (*Ibidem*: 27). Está rodeada por la Sierra de las Cruces hacia el Este (Morales-Álvarez *et al.*; Osete *et al.*, 2000; Romero-Terán, 1998 citados en Arce *et al.*, *op. Cit.*: 25); por el Campo Volcánico Chichinautzin al Sur (Bloomfield, 1975; Marín del Pozzo, 1982, Siebe, 2000 citados en Arce *et al.*, *op. Cit.*: 25); al Oeste se encuentran los estratovolcanes Nevado de Toluca y San Antonio (García-Palomo, et al., 2002 citados en Arce *et al.*, *op. Cit.*: 25); y la falla Ixtlahuaca al Norte, la cual a su vez forma pequeñas serranías en esta área (*Ibidem*: 26).

¹⁷Sobre su origen los autores introducen el debate sobre los procesos que intervinieron en la formación de las cuencas presentes en el Cinturón Volcánico Transmexicano, incluyendo las cuencas de Chalco y la de México al tratarse de un conjunto de procesos diversos donde se incluyen los tectónicos, volcánicos y sedimentarios.

Dentro del estudio de su geomorfología se ha puntualizado que la región se forma por un substrato ígneo, por lo que gran parte de sus formas fisiográficas son producto del vulcanismo, como los conos cineríticos, derrames de lava, depósitos piroclásticos y formaciones ígneas antiguas. La zona está caracterizada por la presencia de planicies formadas a partir de la conjunción de elementos clásticos y piroclásticos, propios de los sedimentos lacustres y material de aluvión (Cfr. Sugiura, 2005: 218).

La sedimentación por actividad volcánica y los procesos post eruptivos relacionados con la erosión e intemperismo que han tenido lugar en las faldas de volcanes como el del Nevado de Toluca, San Antonio y la Sierra de las Cruces, jugaron papeles fundamentales en la conformación de la Cuenca del Alto Lerma. Incluso se ha concluido que el vulcanismo ha influenciado en la presencia vegetal, animal y humana de la zona. Como ejemplo se sabe de la existencia del mamut por los restos paleontológicos localizados en capas fluviales, mientras que por otro lado se cuenta con la evidencia de la presencia humana más reciente, al menos desde el período Formativo - 1500-100 a.C.- (Arce *et al.*, *op. Cit.*: 40).

3.2 Topografía de la Cuenca del Alto Lerma

La zona se forma por tres sistemas de topoformas:

- a) Cuenca lacustre: siendo la parte más baja entre 2 580 msnm y 2 700 msnm formada por una planicie aluvial y residual de tipo lacustre.
- b) Franja de lomeríos de colinas: a una altitud de 2 600 y 2 750 msnm, con pendientes suaves a moderadas, con barrancas por donde fluyen ríos y arroyos.
- c) Zona de serranías: formada por escudos volcánicos, con relieve topográfico accidentado, barrancas y pendientes pronunciadas, a partir de 2 750 msnm. (*Ibidem*: 221,222).

3.2.1 Hidrogeología de la Cuenca del Alto Lerma

Existen en la cuenca dos zonas receptoras de agua:

- 1) Zona de recarga: que se localiza en las partes altas de la Cuenca donde se recibe el mayor volumen de precipitación sobre el basamento impermeable de andesitas y basaltos cuaternarios, provocando el flujo del agua hacia la siguiente zona.

- 2) Zona de acuíferos: que se halla en la parte baja de la Cuenca dentro de rellenos lacustres y aluviones. Se trata de un área que no permite el flujo del agua, por lo tanto se crean acuíferos confinados.

De las corrientes hidrológicas de la Cuenca de Toluca la más importante es el río Lerma,¹⁸ el cual nace en Almoloya del Río atravesando la planicie rumbo al Norte. La región hidrológica de Lerma-Chapala y Santiago queda inmersa dentro del Valle de Toluca y parte de la Cuenca del Alto-Lerma siendo alimentada por los ríos Calpuyac, San Luis, Ameyalco, Oztolotepec y Santo Domingo al Oriente y los ríos Tejalpa y La Gavia al Occidente (Sugiura, 2005: 229, 231).

En el Valle de Toluca destaca la presencia de numerosos ojos de agua y manantiales formados por el acumulo del agua de lluvia que cae en las zonas elevadas de afloramientos de basalto impermeable y que es conducida hacia la parte baja de la Cuenca. La zona de manantiales más importante se localiza a lo largo de la franja occidental de las sierras del Ajusco y de Las Cruces. En la base de las corrientes del Pedregal en la zona de San Ángel se encuentran los manantiales de Peña Pobre, Fuentes Brotantes de Tlalpan y otras corrientes que llegan hasta la zona de Xochimilco. En el norte y noreste del Valle también hay manantiales como los que se localizan en los poblados de Mimiapan, Atarasquillo, Ameyalco y Xonacatlán (*Ibidem*: 233,234).

Los lagos del Valle de Toluca y las zonas de manantiales importantes (Almoloya, Texcaltengo, Alta Empresa y Ameyalco) fueron las principales fuentes de alimentación que junto con el desborde del cauce del río Lerma, formaron tres lagos de ciénaga que se extendieron desde Texcalyacac al sur, hasta Atarasquillo al Norte (*Ibidem*: 236). Estos lagos localizados en la parte baja de la Cuenca se conocen como Chignahuapan, Lerma y Chiconahuapan de Sur a Norte; actualmente son muy someras (entre 1 y 2 m), no muy alcalinas (pH de 8 a 8.5) aunque sí muy turbias (Cfr. Lozano, S., Sosa, S., Caballero, M., Ortega, B. y Valadez, F., 2009.: 47).

La arqueóloga Yoko Sugiura con base en datos tomados de fotos aéreas de 1938 y de 1956, la imagen infrarroja tomada por el satélite (LANDSAT) y las cartografías elaboradas por la actual Dirección General de Geografía del Territorio Nacional, concluye que el tamaño de los lagos ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, indicando momentos de una generosa expansión superficial de los cuerpos de agua y estableciendo que la extensión superficial del área de los lagos era de 97 km², aumentando un tercio más cuando las condiciones climáticas y de inundación lo propiciaban (Sugiura, *op. Cit.*: 236, 237).

¹⁸La autora menciona que el río es también conocido como Cihuhautenco, en la *Historia Tulteca*, Quauhpanoayan, por Tezozómoc y Durán: río de Matlatzingo, por los conquistadores españoles; Río Grande por Torquemada y Chiconahuapan.

3.3 Ocupación humana en la Cuenca del Alto Lerma

Lo relevante para esta investigación es que estos lagos formaron en algún momento un sistema comunicado entre sí y antes de entrar en un proceso de envejecimiento se formaron islotes de diferentes tamaños sobre ellas. Algunos fueron construidos por los habitantes de la zona y evidentemente fueron áreas explotadas por sus recursos acuáticos. A continuación presentamos los procesos de ocupación humana en un área lacustre específica del Alto Lerma.

Una rápida mención de la secuencia del asentamiento humano con base en las últimas investigaciones arqueológicas apoyadas por estudios palinológicos ha establecido que entre 2 500 y 800 a.C., la Cuenca del Alto Lerma presentaba estanques de agua dulce, detectándose la presencia del humano entre el 2 200-700 a.C. a partir de partículas de carbón y polen de plantas herbáceas que se asocian con la deforestación. De acuerdo a la evidencia arqueológica durante el 1 500 al 100 a.C., etapa correspondiente al Formativo temprano, aparecen formalmente los primeros asentamientos humanos de la zona (Suigura citada por Lozano *et al.*, *op. Cit.*: 60).

En la secuencia palinológica se recuperó polen de maíz correspondiente al 700 d.C. momento del fin del Clásico e inicio del Epiclásico. Para el 550-1000 d.C. se ha identificado un período somero en todo el lago de Chignaguapan que se correlaciona con la ocupación del sitio de Santa Cruz Atizapán (Cfr. Lozano *et. al.*, *op. Cit.*: 60,61).

3.4 El ritual lacustre en la Cuenca del Alto Lerma: un estudio de caso

A partir del “*Proyecto Arqueológico del Valle de Toluca (1977-1981)*” de Yoko Sugiyura y sus posteriores investigaciones, se ha alcanzado el reconocimiento de la ocupación humana al menos desde el Formativo medio en las ciénagas del Alto Lerma hasta el presente, evidencia clara y a su vez compleja de cómo la vida de muchos pueblos del Alto Lerma se ha estructurado en torno a un medio lacustre (Cfr. Sugiyura, 2009: 14). El estudio de aquellos grupos humanos ribereños asentados en las tres ciénagas del Alto Lerma permite establecer una relación directa e indisoluble entre el hombre y su entorno lacustre.

De acuerdo con la autora el desarrollo y la profunda especialización tecnológica y organizativa para llevar a cabo las actividades productivas como la agricultura o la pesca son parte de la estructura y el sistema de modo de vida lacustre de estos grupos que viven en la cotidianidad acuática. Una de las premisas fundamentales que ha surgido en el proceso de investigación en la cuenca del Alto Lerma y aplicada en la investigación aquí presente es que “el factor acuático ha

incidido profundamente en el curso histórico de los pueblos del altiplano central de México” (Sugiura, *op. Cit.*: 16).

Nos hemos enfocado específicamente en uno de las investigaciones más recientes que por su metodología y conclusiones aportan elementos sumamente útiles en el desarrollo del problema de la presente tesis. Se ha seleccionado el estudio realizado en el asentamiento llamado *sitio 106-110* o La Campana-Tepozoco, localizado en la cabecera municipal de Santa Cruz Atizapán y registrado durante el reconocimiento de superficie realizado por los integrantes *del Proyecto Arqueológico del Valle de Toluca en 1977-1979* (González, 1999; Sugiura, 1980, 2000c y 2005c citados por Sugiura Y., *op. Cit.*: 17).

Se localizaron dos sectores en el sitio: uno que funcionaba como centro cívico-religioso y otro de islotes observados como montículos de baja elevación construidos en la zona pantanosa de la ciénaga de Chignaguapan, en donde nace el río Lerma. De acuerdo con las referencias arqueológicas se concluye que ambos sectores pudieron fundarse al mismo tiempo en algún momento del Clásico tardío durante la fase Azcapotzaltongo (550 d.C.) o bien el asentamiento en la zona pantanosa-cenagosa fue previo a la construcción del sector cívico-religioso en tierra firme. Las conclusiones aún son imprecisas (Cfr. Sugiura, *op. Cit.*: 17).

La etapa de mayor desarrollo en Santa Cruz se indica para el Epiclásico (600-700 d.C.) con el abandono de los islotes que funcionaban como área de sostenimiento, probablemente a causa de cambios climáticos que aumentaron el nivel del agua y sobrepasaron las capacidades técnicas y organizativas de los pobladores de la zona. Desafortunadamente, en la actualidad el sitio es víctima del crecimiento de la mancha urbana lo que ha dificultado el reconocimiento de elementos arquitectónicos originales que permitan mayor profundización en su estudio. Aún así, con el trabajo multidisciplinario se ha establecido que el sitio funcionó como uno de los principales asentamientos ribereños de la Cuenca del Alto Lerma en época prehispánica (*Ídem*).

A partir de los materiales recuperados en las diversas excavaciones en el sitio se establece que Santa Cruz Atizapán fue uno de los sitios rectores que funcionó como zona de circulación de recursos naturales y productos locales o foráneos entre el Valle de Toluca, la Cuenca de México y el sur del Estado de México. Enfocándonos en la recuperación de abundantes evidencias de sahumadores, braseros e incensarios decorados con representaciones acuáticas, se retoma el planteamiento de Sugiura en cuanto a la importancia de las actividades rituales practicadas en el sitio y para quien todas las sociedades sin importar su complejidad, buscan establecerse como un

grupo exitoso. Es a través de las dimensiones de la cosmovisión y la religión que los humanos expresan su existencia, así como su relación y control sobre el entorno. Citando a Sugiura:

La cosmovisión le permite al hombre establecer un vínculo con lo sobrenatural por medio de prácticas rituales, cuya función primordial es regular la relación de los grupos humanos con los componentes no-humanos de su medio circundante, así como con los elementos humanos de su entorno inmediato; es decir, de otros grupos territoriales similares (*Ibidem*: 18).

La autora concluye que los grupos humanos que habitaron los islotes construidos en la ciénaga de Chignaguapan durante el Clásico tardío y el Epiclásico practicaron rituales religiosos que validaron las relaciones entre las unidades sociales simbolizando los vínculos que las unían con su medio. Los datos arqueológicos le han permitido acercarse a las actividades, pensamientos, creencias y prácticas rituales que relacionaron a los habitantes de la región pantanosa del Alto Lerma con el mundo acuático que les rodeaba (*Ídem*).

Respecto a los estudios y datos proporcionados por Sugiura, se retoma aquí su acercamiento al pensamiento religioso de los pobladores del lago del Alto Lerma a través de la presencia en el contexto arqueológico de materiales cerámicos como pesas, esferas de barro, tejos, figurillas, instrumentos musicales y adornos de braseros e incensarios. Sugiura acepta que las esferas de barro y las pesas de red no se relacionan directamente con una dimensión religiosa, pero es su presencia en contextos con carácter de ofrenda lo que permite atribuirles un significado ritual mientras que los otros elementos claramente se vinculan con la dimensión de la cosmovisión.

Es imprescindible considerar la siguiente idea de Sugiura como parte del método y el marco con el que se abordará nuestro problema:

[...] el medio en el que se ubica el sitio de Santa Cruz sin duda alguna imprimió huellas imborrables en la vida de los isleños, como es la forma particular de interactuar con el medio cenagoso. Esta vida isleña se define en primer lugar, por el énfasis dirigido hacia la manipulación y apropiación de los variados recursos bióticos, base de la subsistencia; en segundo, por la naturaleza del vínculo entre el hombre y su entorno acuático, ya que en comparación con el que mantienen los grupos sustentados por la vida terrestre, el ambiente lacustre tiende a propiciar que los grupos humanos asentados en él establezcan una relación muy estrecha con su entorno inmediato [...] (Sugiura, *et al.* citada en Sugiura, 2009: 267).

Se trata de entender la siguiente idea de forma más concreta: el medio lacustre, complejo e inestable por sus características intrínsecas motivaron la creación de un mecanismo de búsqueda de estabilidad entre los humanos y el lago. Éste es *el ritual lacustre*, entendido como aquellos actos sagrados que se vinculan directamente con la vida de los isleños, cuya cotidianidad se veía amenazada y avocada por su relación con el medio, la cual además se basaba en las actividades de apropiación que englobaban lo que Sugiura y Serra han denominado *modo de subsistencia lacustre* (Sugiura y Serra, 1983; Sugiura, 1998c, citadas en Sugiura, 2009: 267). Los conceptos antes mencionados serán retomados a lo largo de toda la tesis funcionando como ejes principales para abordar nuestro problema de investigación.

Al planteamiento de Sugiura es necesario ligar el de Gabriel Espinosa, quien hace notar que aquellos rasgos de la cosmovisión propios de la civilización lacustre mexicana son compartidos en un área geográfica mucho mayor entre las poblaciones que compartieron la vida a orillas de los cuerpos de agua como los habitantes de la cuenca del Alto Lerma. En sus propias palabras: “Es el mismo fenómeno natural (con peculiaridades para cada región) el que impresionó a las distintas culturas que en conjunto sintetizaron una misma visión del cosmos” (Espinosa, 1996: 32).

Asumimos que la cosmovisión está jugando aquí un papel fundamental. Puesto que esto será tema de un capítulo entero, cabe en este apartado introducir el problema de la relación entre la canoa y la religión mexicana retomando el planteamiento de López Austin en el que la cosmovisión no se reduce a una única esfera de ejercicio sino que de hecho se encuentra presente en todo tipo de actividades de la vida social, especialmente en aquellas que se relacionan con los distintos tipos de producción (Cfr. López, 1994: 15). La cosmovisión se percibe como uno de los vehículos de comunicación más importantes tanto en las interrelaciones de las sociedades mesoamericanas como en los mecanismos internos de dichas sociedades y al construirse en todas las prácticas cotidianas, la lógica de éstas se traslada a la cosmovisión impregnándola completamente (*Ibidem*: 15,16).

Para Espinosa la cosmovisión es la visión del universo que una cultura genera y que engloba en un mismo cosmos lo natural y lo humano, lo físico y lo metafísico. El mito, la religión y la interacción con el medio se entrelazan y estructuran en la cosmovisión que abstrae los rasgos más significativos que explican y dotan de sentido al devenir humano y material (Cfr. Espinosa, *op. Cit.*: 257). El segundo hilo conductor de este trabajo será entonces partir de un cierto objeto material para hallar el lugar que éste ocupa en la cosmovisión, considerando a la canoa como la

manifestación del cuerpo de conocimiento sobre el medio natural del que los mexicas se apropiaron y el cual manipularon durante toda su historia.

Así como el ceramista que no sería tal, simple y sencillamente si no conociera el barro que moldea o el arqueólogo que no se molestaría en ensuciar sus manos a menos de contar con aquella certeza que casi instintivamente le dice "*ese cúmulo de piedras no es natural*"... el navegante de ríos, lagos o mares no tendría lugar en este mundo si no hubiera superado el aparente sencillo problema de flotar – no por sí mismo por supuesto- y así surcar las aguas con un medio de transporte adecuado.

Es a partir de esta idea presente que afirmamos que el papel de la canoa prehispánica trasciende sus propios roles tecnológicos y económicos con los cuales sólo se convierte en un medio más de trabajo dirigiéndose hacia un plano cargado de significados atrapados dentro de las representaciones votivas presentes en ofrendas y en sus distintas manifestaciones pictográficas, silenciosamente esperando a ser descifrados.

Capítulo 4. La presencia de la navegación en la historia del pueblo mexicana

En la historia de la arqueología dedicada al estudio de aquellos grupos humanos que ocuparon las áreas que hoy se encuentran políticamente delimitadas dentro de los territorios de Norte y Centro América, hay una marcada y evidente tendencia por parte de los investigadores de acudir a los textos elaborados por personajes de la Colonia considerándolos como fuentes netamente prehispánicas. Gruzinski expresa su condena en cuanto a que los documentos coloniales sean explotados profusamente para describir las religiones, las sociedades y las economías antiguas, sin que hayan servido para arrojar luz sobre el mundo que de hecho les dio origen y que ya estaba cristianizado en el momento de darles forma (Cfr. Gruzinski, 1991:11).

Lo mismo sucede al recurrir a los códices, los cuales, en su gran mayoría son fundamentalmente coloniales y cuyas características prehispánicas se concentran en algunos rasgos estilísticos y de formato así como en la mano del indígena cristianizado que los pintó. Tanto la arqueología como la historia prehispánicas han olvidado que la mayoría de los testimonios que conservamos de la época precortesiana fueron elaborados en el contexto trastocado de la naciente Nueva España y que, antes que nada, lo que nos ofrecen es un reflejo de esa época (*Ibidem*: 10).

Tenemos entre muchos de estos casos un reciente ejemplo con el análisis que realiza María de la Paz Castañeda sobre el llamado Mapa de Sigüenza, códice colonial al que la autora considera más adecuado nombrar *Pintura de la peregrinación Culhua-Mexica* partiendo de la lectura de un documento colonial donde se explica que “no sólo las fuentes prehispánicas calificaron a los habitantes de Aztlán como culhuas, también en 1520, cuando Cortés llegó a la costa mexicana fue informado “de los Culhua, que son los de Moctezuma¹⁹”. La cita anterior sirve para crear el argumento de la autora, la cual se refiere a las fuentes prehispánicas retomando los escritos de Domingo Chimalpahín, mestizo perteneciente a una élite cristianizada quien realiza su obra a inicios del siglo XVII. Evidentemente estos escritos no pueden ser considerados una fuente prehispánica como tal, más bien deben de verse como una fuente de información proveniente de los grupos élites del siglo XVII, donde los parientes de las autoridades que existían antes de la conquista para ese momento ya son mestizos y están completamente cristianizados.

¹⁹ Castañeda del Paz, M. “La pintura de la Peregrinación culhua-Mexica Mapa de Sigüenza. Nuevas aportaciones a su estudio”. Relaciones, primavera, vol. 22, número 86. El Colegio de Michoacán, Zamora, México, pp. 89.

La otra fuente a la que la autora hace referencia como prehispánica es Francisco López de Gómara, historiador de las Indias y español del siglo XVI, quien cabe mencionar, nunca estuvo en territorio americano. Es evidente en este caso que la discusión sobre si se trata o no de una fuente prehispánica es innecesaria. No se trata con esta observación sobre las fuentes utilizadas por los historiadores, de descartar todo aquello que se ha producido en la época colonial, sino más bien de establecer una advertencia sobre el origen y el manejo de las fuentes. El producto histórico, tanto escrito como iconográfico generado inmediatamente después y como consecuencia de la conquista española deberá ser considerado como tal: un conjunto de documentos que proporcionan datos que no corresponden exactamente con aquellas sociedades que dejaron de existir con la destrucción (parcial o no) de su cultura material e inmaterial, y que sufrieron la imposición de un régimen occidental propio del siglo XVI, por lo que toda fuente de datos debe estar sujeta previamente a un profundo análisis y crítica de la misma.

Si lo anterior no fuese posible, al menos será necesario establecer la aclaración de qué tipo de fuentes se están utilizando y con qué objetivo. Sin afán de presentar más ejemplos de esta situación, pasaremos directamente a desarrollar la metodología que se aplicó en este apartado de la investigación.

Se accedió a las fuentes escritas concernientes al pasado del pueblo tenochca-tlatelolca encontrando que podemos dividirlos de la siguiente manera:

- a) Fuentes de origen dudosamente prehispánico: *La leyenda de los Soles, Los Anales de Tlatelolco, La histoire du Mechique, La historia de los mexicanos a través de sus pinturas.*
- b) Fuentes escritas por personajes mestizos de los siglos XVI y XVII que hablan sobre el origen de los pueblos conquistados.
- c) Fuentes escritas por los frailes europeos de diferentes órdenes religiosas que refieren al mismo tema.

Se trabajó con los códices que se relacionan con la historia de los pueblos del Altiplano Central:

- a) *Códices de manufactura probablemente prehispánica de tradición mixteca-puebla.* Desde 1928 se usa el término Mixteca-Puebla para referirse al conjunto de manifestaciones compartidas al menos por los grupos élites de los pueblos mesoamericanos justo antes de la conquista (Escalante, 2010: 37). Resulta indispensable recalcar que sin considerar a los cuatro códices mayas: el *Dresden*, el

París, el *Madrid* y el *Grolier*²⁰, todos los manuscritos prehispánicos conocidos pertenecen a esta tradición. Estos códices son el *Nutall*, el *Vindobonensis*, el *Bodley*, el *Colombino*, el *Becker*, el *Borgia*, el *Laud* y el *Fejervary Mayer* (*Ibidem*: 42). En el caso específico de esta investigación haremos referencia al menos al Nutall en un par de ocasiones. El uso de estos códices interesa en el sentido en que el estado de fragmentación política, las rivalidades entre señoríos y los conflictos bélicos que caracterizaron al período Posclásico contrastan con la manifestación de la unidad ideológica que igualmente caracterizó este período. Poblaciones distantes y a menudo enfrentadas tuvieron en común prácticas religiosas, ritos políticos y formulaciones simbólicas que reiteraban el vínculo entre el poder y lo sagrado. En una amplia porción de Mesoamérica las afinidades fueron suficientes para que las élites de diferentes etnias y formaciones políticas compartieran un estilo artístico, un repertorio iconográfico e incluso un mismo código de estereotipos pictográficos (*Ibidem*: 36). En este sentido, se asume la postura de que este tipo de fuentes serán las únicas que nos proporcionan las herramientas idóneas para el análisis de los códices coloniales de tradición indígena.

- b) *Códices de elaboración posterior al momento de la conquista que se refieren a los orígenes de los pueblos que se asentaron en los lagos de la Cuenca de México* (códices de tipo histórico). Estos códices se toman en cuenta bajo el argumento de que pueden resultar ser copias de códices prehispánicos y que hasta cierto punto reflejan parte de la ideología de un grupo probablemente mestizo de élite que los mandó a hacer o los hizo de propia mano, sin así poder negar su relación con parte de la tradición nahua y el núcleo duro que la conforma (*Azcatitlán*, *Boturini*, *Florentino*, *Aubin*, *Mexicanus*, *Mapa de Sigüenza*, etc.). Lejos de ser desechables por encontrarse empañados por los estilos pictóricos, las visiones históricas y los propósitos europeos, las pinturas coloniales son de importancia decisiva para comprender ambos mundos: el precolombino y el colonial. En relación con el primero, las pinturas que se han conservado sirven como ejemplares de la tradición indígena de la pintura manuscrita. Su perennidad ante la conquista es prueba de la fuerza de esta tradición y de su lugar

²⁰ Este es falso o al menos no es prehispánico pues la tinta es europea (Emiliano Melgar, comunicación personal).

como un rasgo fundamental de la cultura intelectual de las aristocracias indígenas²¹ (Cfr. Boone, 2010: 270).

En relación con el contexto colonial hacemos hincapié en una continuidad de la tradición que aunque modificada, sigue formando parte de la cultura intelectual de una nueva y occidentalizada aristocracia indígena. Se descubre en ella el deseo persistente de reconquistar su identidad maltrecha, de adaptarse a las nuevas reglas del juego tratando de salvar lo esencial: el estatuto, los bienes y los privilegios de los antiguos grupos dominantes. La nobleza indígena aprendió a conocer mejor a su vencedor adecuándose al modelo que le ofrecía la Corona española. De ahí ese celoso cuidado por reunir las "*pinturas*", por guardarlas dentro del linaje, por sacar copias y transcripciones para aportar las pruebas de una legitimidad que los trastornos traídos por la conquista a veces ponían a dura prueba. Sobrevivir socialmente conciliando lo que ya no era sino un pasado en parte prohibido y la inevitable realidad colonial, tal fue al parecer, la constante diligencia que materializan los manejos de la pintura y la escritura entre esos nobles vencidos (Cfr. Gruzinski, 1991: 69).

A continuación presentaremos el desarrollo de una serie de argumentos con el objeto de canalizar el planteamiento metodológico hacia el análisis del discurso de la historia sobre los orígenes del grupo mexica, lo que a su vez nos llevará a localizar los elementos que nos permiten contestar las siguientes preguntas:

¿Qué? Para responder a esta pregunta es necesario plantear la inserción de la navegación prehispánica en una larga tradición mesoamericana donde la canoa funcionó como elemento de uso cotidiano y ritual. En el plano ideológico y de cosmovisión inserto dentro del discurso mítico-originario de la élite tenochca-taltelolca antes de la conquista y dentro del discurso histórico de la élite mestiza cristianizada, así como en los escritos de los españoles sobre el origen de los pueblos que encontraron en el territorio recién conquistado, la canoa cumple el papel de un elemento que facilita el traslado de un ser de un plano mítico a otro relacionado con su estado terrenal o su nacimiento, es decir: la canoa permite la transición del tiempo mítico del hombre nahua desde un medio acuático originario-divino hacia un tiempo histórico en el estado natural terrenal desde donde inicia el proceso de peregrinación que justificará su llegada a los cuerpos lacustres del Altiplano Central.

²¹ Insistiremos en este punto a lo largo de toda la investigación.

¿Cómo? Considerando que el discurso histórico creado por el grupo élite tenochca antes y después de la conquista permite el acercamiento a las diferentes versiones sobre el lugar donde inicia la travesía mexicana, podemos recalcar la siguiente constante: la canoa es el objeto vinculado con el inicio del viaje del grupo migrante nahua, así como la que permitió la llegada de aquellos grupos toltecas, culhuas y olmecas con los que de una u otra forma los tenochcas y tlatelolcas buscaron relacionarse por su antigüedad y el reconocimiento que esto implicaba. El reforzamiento en códices y crónicas coloniales tanto de la élite indígena cristianizada como de personajes españoles sobre el papel fundamental de la canoa en el traslado al inicio de la migración azteca, sugiere que las distintas versiones históricas soportan la hipótesis planteada en este capítulo.

¿Porqué y dónde? En relación a la migración mexicana contamos con aquellos lugares originarios míticos (Aztlán, Chicomóztoc, Colhuacan) que funcionaron como un recurso ideológico dentro de un discurso de justificación y validación histórica del grupo élite tenochca en relación con su lugar de asentamiento final: Tenochtitlán. Otros relatos posteriores a la conquista y asumidos como prehispánicos, hacen referencia a un proceso de vinculación-identificación con las regiones y los pueblos del Este (especialmente los olmecas en Tamoanchan y Tlalocan) donde los orígenes ultramarítimos hacen igual referencia al uso de las Canoas en la llegada de los fundadores de la cultura nahua a territorio mesoamericano.

En este capítulo se hará una recapitulación breve de la historia tenochca-tlatelolca desde su salida de la mítica Aztlán hasta la llegada a la Cuenca de México y finalmente la fundación de México-Tenochtitlán y México-Tlatelolco, haciendo especial hincapié en los pasajes donde la canoa fue co-protagonista del viajero o bien del fundador-sacerdote azteca, sin dejar de mencionar también otras versiones donde de hecho se menciona el paso por un cuerpo de agua sin mencionar el medio utilizado para esto. Igualmente se resaltarán que fue al interior del discurso histórico, creado por los propios integrantes de la élite de la sociedad tenochca posteriormente a su llegada al lago, que las míticas e ilocalizables ciudades originarias de los grupos nahuas funcionaron como una creación dentro de su cosmovisión que hacía alusión directa al sitio y el medio en el que finalmente fueron orillados a asentarse: una isla en medio del lago de Texcoco.

Iniciar aquí un relato ampliamente trabajado por las disciplinas de la Historia y la Arqueología de la Cuenca de México debe ser justificado ante la necesidad de presentar los datos que más adelante permitirán ampliar los alcances de la propuesta previamente mencionada en relación al papel de la canoa en la historia tenochca-tlatelolca. Se buscará ser concisos en este apartado, evitando caer en un trabajo de síntesis puramente bibliográfico.

4.1 Las fuentes históricas que nos remiten a la migración mexicana

Algunos códices o manuscritos pictográficos del Altiplano Central de México fueron considerados prehispánicos durante mucho tiempo, hasta que se comenzaron a presentar algunos argumentos que cuestionaban su origen basados especialmente en análisis estilísticos (Cfr. Escalante, 2010; Boone, 2010). Aún así, y a pesar de que se dieran a conocer tales argumentos, muchos autores recientemente no han abandonado la idea de que contaban con algunos manuscritos prehispánicos de primera mano para sus investigaciones. Al final, parece haberse llegado a una solución de compromiso: que los códices antes considerados prehispánicos y después coloniales deben de ser de “el momento del contacto”. La solución conduce a afirmar que estos códices se pintaron durante la guerra de conquista, en los días mismos del sitio de Tenochtitlán. Dichos códices son el *Borbónico*, la *Matrícula de tributos* y la *Tira de la Peregrinación* (Cfr. Escalante, *op. Cit.*: 99). En relación con este tipo de códices es ya bien conocido que existen numerosas versiones plasmadas en ellos sobre los orígenes del grupo mexicana, último de aquellos que sucesivamente poblaron la Cuenca de México durante miles de años. Así, Duverger llama la atención sobre el carácter post cortesiano de todos ellos, que sin ser originalmente prehispánicos, permiten contar con transcripciones o reproducciones de los mismos hechas todas durante la Colonia (Duverger, 1987: 31).

En este sentido los códices de origen prehispánico serán considerados más bien como pertenecientes a una tradición indígena que trasciende en la época Colonial y basándonos en los argumentos anteriores, se asume que son de temporalidad posterior a la conquista. Sin embargo, al representar un porcentaje considerable de las fuentes que hoy se tienen a la mano, se acude a ellos con reservas y no sin antes haber realizado las pertinentes investigaciones y consideraciones sobre su origen, estilo y discurso. El manejo de estas fuentes en la tesis se remite a la idea de que a pesar de este carácter post-cortesiano y a fin de cuentas, mestizo, existen sin lugar a dudas datos que son de vital importancia para nuestra investigación, sin ellos estaríamos casi totalmente ciegos al menos en lo que corresponde a nuestro tema. No aseveraremos nunca que los datos que se produzcan como resultado del recorrido por las fuentes ya mencionadas sean de carácter puramente prehispánico, sino al contrario, en cuanto nuestra evidencia sea de origen colonial, la información que podamos obtener de ellas se considerará como un producto que al menos pretende hacer referencia a la sociedad precortesiana, cuya validez existe en un discurso generado en la Nueva España, no en Mesoamérica.

El grupo de manuscritos post-cortesianos que evoca las migraciones de los pueblos de la Meseta central se conforma por los siguientes documentos:

- a) *Códice Tlatelolco*, también conocido como Manuscrito de Xochipilla, se localiza en la Sala de Testimonios Pictográficos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México. Fue elaborado en Tlatelolco hacia 1560. Es una crónica de los sucesos principales por parte de las autoridades de México y Tlatelolco en la década de los cincuenta del siglo XVI. El documento sobresale por haber logrado formas naturalistas muy convincentes que conviven con un amplio repertorio glífico, con valores toponímicos, numerales y fonéticos donde la calidad del dibujo refleja el dominio de las estrategias de representación asimiladas por los dibujantes de las Nueva España (Escalante, 2010: 381).
- b) *Mapa de Sigüenza* lleva el nombre de uno de sus antiguos dueños, el célebre coleccionista Carlos de Sigüenza y Góngora. Describe el itinerario de la migración azteca hasta la fundación de Tenochtitlán y se ha fechado para el siglo XVI (Duverger, *op. Cit.*:31).
- c) *Códice Azcatitlán* es un documento realizado en el Valle de México que debe su nombre a Robert Barlow quien lo estudió y lo publicó en 1949. El análisis estilístico y paleográfico permite fechar el manuscrito a fines del siglo XVI o principios del XVII. De carácter exclusivamente histórico, narra la migración de los aztecas y la historia de los mexicas hasta los primeros años de la Conquista (*Ibidem*: 35, 36). El tipo de línea, el uso de la pluma y los colores apagados se alejan de las convenciones prehispánicas, pero este códice conserva muchos glifos y algunas fórmulas pictográficas tradicionales. Cabe mencionar que se dibujó sobre papel europeo (Escalante, *op. Cit.*: 371).
- d) *Las viñetas que ilustran la Historia de Durán*, a partir de la información y los documentos provistos por sus colaboradores indígenas entre 1579 y 1581 el fraile redactó un manuscrito que cuenta con alrededor de cien ilustraciones que fueron realizadas por un grupo de artistas indígenas que conocían la tradición de los códices pictográficos y al mismo tiempo estaban profundamente familiarizados con los grabados de los libros europeos, particularmente de la Biblia (*Ibidem*: 384).
- e) *Códice Aubin*, es conocido también con el nombre de *Códice de 1576*, debido a que en la portada hay una nota manuscrita que termina con la indicación *quiicuillo nican*

mexico a xxvii días del mes de setiembre de 1576 as. Probablemente esta fecha corresponda a la composición inicial de la primera parte del manuscrito en la que se describe la peregrinación azteca. Tal y como se conoce hoy es probablemente del siglo XVII y no es más que una copia de varios documentos de difícil identificación (Duverger, 1987: 35). El códice *Aubin*, también conocido por su más largo título francés de *Historia de la nación mexicana desde la salida de Aztlán hasta la llegada de los conquistadores españoles*, aparece por primera vez para la literatura anticuaría en 1746 formando parte del célebre Museo Indiano del caballero Boturini (Moreno, 1989: 137).

- f) *Códice Cozcatzin*, actualmente localizado en la Biblioteca Nacional de París es un documento realizado en la Ciudad de México y sus alrededores hacia el año 1572. El tema principal de este códice es un litigio de tierras, pero incluye información genealógica e histórica, como la referente a la conquista tenochca de Tlatelolco, en época prehispánica (Escalante, 2010: 373, 374).
- g) *Códice Florentino*, localizado actualmente en la Biblioteca Medicea Laurenziana en Florencia es una obra escrita y pintada entre 1575 y 1578. Se trata de la agrupación y transcripción muy ilustrada, del conjunto de los materiales de investigación que Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores indígenas produjeron desde 1547. El códice está encuadernado actualmente en tres volúmenes y consta en total de doce libros, cada uno de ellos dividido en varios capítulos. Los ilustradores de este gran manuscrito estaban familiarizados con los códices pictográficos antiguos e igualmente con los libros europeos y sus imágenes. En las pinturas del *Florentino*, que en general funcionan como viñetas del texto, se percibe la mano de diferentes autores, pero todos dentro de la tendencia de hacer una síntesis de las formas pictográficas indígenas y el naturalismo de tipo renacentista (*Ibidem*: 375).
- h) *Códice Mexicanus*: ubicado en la Biblioteca Nacional de París. Es un manuscrito de la Cuenca de México, pintado entre 1571 y 1590. Contiene fragmentos de un santoral cristiano, información sobre los signos del zodiaco y una sección histórica en forma de anales en la que se registra la migración mexicana y diferentes sucesos hasta la época Colonial. La estructura de los anales parece conservar la manera antigua, pero el estilo de las figuras se aleja bastante del que se observa en manuscritos prehispánicos (*Ibidem*: 378.).

- i) *Mapa de Santa Cruz o Mapa de Uppsala*. Ubicado en la Biblioteca Universitaria de Uppsala, Suecia. Mapa de la isla de México y su entorno lacustre, pintado en la Ciudad de México, hacia 1555. Es obra de un pintor o grupo de pintores indígenas. Por el detalle con el que se representa Tlatelolco, se ha pensado que la obra se realizó en esta localidad de la isla (*Ibidem*: 385).
- j) *Tira de la peregrinación*. Pertenece a la colección de Testimonios Pictográficos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Se trata de un códice colonial de la Cuenca de México, muy probablemente de la zona de Xochimilco. El uso del papel de amate, el formato de tira y la preservación de convenciones pictográficas lo aproximan al repertorio prehispánico, pero la falta de color y la influencia europea en algunas formas indica un aprendizaje colonial. Su autor estaba familiarizado con las rápidas pictografías que se usaban en los procesos jurídicos en Nueva España. El manuscrito relata la migración azteca y los primeros años de este pueblo en la Cuenca de México (*Ibidem*: 387).
- k) *Tira de Tepechpan*. Ubicada en la Biblioteca Nacional de París. Es un manuscrito de la localidad de Tepechpan, al norte de la Cuenca de México. Se concluyó en 1596. Relata las historias de Tepechpan y México de manera simultánea e incluye varios sucesos de la historia colonial (*Ídem*).

Por otro lado contamos con el conjunto de documentos que pueden caracterizarse como etnográficos y que fueron realizados por los religiosos de las distintas órdenes mendicantes instaladas en el territorio recién conquistado y durante los subsecuentes años:

- a) Religiosos franciscanos: Fray Toribio de Benavente (Motolinía); Fray Gerónimo de Mendieta; Fray Bernardino de Sahagún y Fray Juan de Torquemada.
- b) Fray Diego Durán, único religioso dominico.
- c) Religiosos Jesuitas: Juan de Tovar S.J. y José de Acosta S.J. (Dahlgren *et al.*, 2009: 49-59).

Al lado de la actividad etnográfica de los misioneros, existe en el México colonial del siglo XVI una fuerte voluntad de conservación de las tradiciones antiguas por parte de la nobleza indígena. Resulta de sumo interés que los historiadores Tezozómoc, Chimalpahín o Ixtlixóchitl fueran todos de sangre real (Duverger, 1987: 40). Igualmente, pero lleno de controversia, haremos referencia al documento de Cristóbal del Castillo, conocido como la *Historia de los mexicanos*:

- a) Hernando Alvarado Tezozómoc, a quien debemos una crónica en náhuatl, la *Crónica mexicáyotl* y una en español, la *Crónica mexicana*, se presenta a sí mismo en su obra como el hijo de don Diego de Alvarado Huanitzin, descendiente del antiguo linaje que reinó en Tenochtitlán y que fue el tercer gobernador de México luego de la llegada de los españoles (*Ídem*).
- b) Fernando de Alva Ixtlixóchitl, el autor de la *Historia chichimeca*, desciende del antiguo soberano de Texcoco y de los Reyes de Teotihuacán (*Ídem*).
- c) Chimalpahín Cuauhtlehuanitzin es perteneciente a la nobleza indígena de Amecameca (*Ídem*). Es autor de la obra intitulada *Las ocho relaciones y memorial de Colhuacan*.
- d) Cristóbal del Castillo, por su parte ha generado controversias respecto a su origen. Probablemente sea un indígena de extracción modesta y hay discusión sobre si es o no tenochca²². Federico Navarrete se atreve a suponer que el autor es un indígena o un mestizo con cultura indígena, procedente de la Cuenca de México que no es tenochca y que habla de la historia de este pueblo para demostrar su poca legitimidad, su crueldad, su carácter demoniaco y para defender a su vez los derechos de los demás pueblos de la región, a quienes considera más antiguos e inocentes frente a los usurpadores de su territorio (Navarrete, 2001: 14).²³

Para estos sabios de principios del siglo XVI el fundamento de su acción, de su práctica intelectual como historiadores no era testimoniar un pasado rico, sino construir un discurso que fuese capaz de formar, de instruir, de rendir cuenta de la preparación evangélica sobre la tierra de los indios. Pero esta construcción legítima, a fin de cuentas, todo lo que ocurrió sobre esta tierra, al nuevo poder y a la nueva religión; en la visión teológica es Dios quien permitió la victoria de los españoles ya que el triunfo de éstos es un triunfo divino. El análisis de la obra de cada uno de estos autores y de las imágenes pertinentes de los códices anteriormente mencionados se presentará más adelante. Intentaremos resolver el problema de identificar en un discurso producido y controlado durante siglos por Occidente, un mínimo de tradición mesoamericana. Si esto no fuese posible ¿cómo se puede rastrear, en el conjunto de textos e imágenes que constituyen Mesoamérica como representación occidental, los elementos de una genuina y preservada tradición náutica prehispánica previa al contagio con Occidente? (Cfr. Rozat, 2002: 14, 189). A pesar de los problemas que representa en sí el tema, y de los que representó a los

²² Duverger de hecho menciona que él mismo se califica como *mexica*.

²³ Véase el *Estudio preliminar* de Francisco Navarrete a la obra de Cristóbal del Castillo, 2001.

historiadores novohispanos que se ocuparon de estas tradiciones indígenas con sus particulares interpretaciones, de la mayor o menor importancia de los errores cometidos, explicables en aquel tiempo, la información sobre la peregrinación y su historiografía tiene la validez y razón de su tiempo. El análisis comparativo indica un amplio fondo de verdad común, y coincidimos en que la única dificultad es propia del investigador “no tanto en reunir los materiales, cuanto en entenderlos y coordinarlos, como decía Manuel Orozco y Berra” (Cfr. Martínez Marín, 1976: 132-133).

4.2 Travesías: proceso histórico de la migración mexicana

La historia de los orígenes no se inserta en una tradición generada una vez llegados los españoles a tierras americanas. Es evidente que surge de la época prehispánica. Duverger afirma que su codificación estructural no sólo no le debe nada a las técnicas de registro occidentales, sino que quedó como “congelada” por la irrupción de los conquistadores. Los historiadores mestizos o indígenas utilizaban también documentos prehispánicos como materia prima de sus obras. Sería vano negar que un filtro europeo haya podido ocultar parte de la idiosincrasia formal de la historia de los tenochcas-tlatelolcas; pero su contenido, con sus estructuras, sus flexiones, sus juegos simbólicos y su discurso reiterativo, es de concepción prehispánica (Cfr. Duverger, 1987: 83).

Nos gustaría mencionar aquí uno de los criterios que rige los procesos de análisis e interpretación en nuestro proceso de investigación: la historia es considerada ajena a toda neutralidad. Se asume que transmite un contenido que a menudo es parcial, tiene un carácter demostrativo y que en ella predomina la subjetividad.

Para abordar especialmente la historia de los tenochcas y tlatelolcas, se retoma la visión que de ésta posee y desarrolla Duverger: cada manuscrito transcribe la versión más favorable a su poseedor. La historia mexicana, tal y como se nos presenta en los manuscritos y los códices, está lejos de ser lineal. Se muestra como un discurso producto de sensibilidades muy diversas, la historia de los últimos habitantes de la Cuenca es el reflejo de la imagen cambiante de un mundo en ebullición (*Ibidem*: 89). La trama es estructuralmente constante; la historia presente debe estar fundada en un pasado lejano, pero en los detalles, la introducción de modificaciones sutiles permite orientar el contenido de la tradición hacia los fines deseados (*Ibidem*: 70). Toda la historia prehispánica y en primer lugar la historia de los orígenes, posee subyacente, un fuerte componente ideológico (*Ibidem*: 83).

El registro del trayecto de la migración mexicana es constante dentro de la tradición histórica al menos en los documentos posteriores a la conquista. Aún cuando las diferentes fuentes antes mencionadas las reproduzcan con importantes variantes es posible seguir las grandes líneas del itinerario “sagrado” que llevó a los aztecas de una mítica Aztlán hasta el islote donde se asentarían a partir de 1325 (Cfr. *Ibidem*: 89).

En una serie de sucesivas migraciones procedentes de diversos rumbos, la Cuenca de México se fue poblando hasta conformar un conglomerado de grupos que, pasando de una vida de cazadores y recolectores a otra de agricultores no dejaban de compartir una cultura similar en muchos aspectos. Esto sucedió en el transcurso de no menos de catorce mil años. El último grupo inmigrante fue el de los aztecas (García *et al.*, 1978: 20,21). Desde el inicio iban organizados en siete *calpultin* o clanes, compuestos por varias familias nucleares unidas por lazos de parentesco, reales o míticos. De ellos el más fuerte y poderoso era el del *hutiznahuaque* o “suriano”, que llevaba como *calputéotl* o “dios del calpulli” a Huitzilopochtli. Las decisiones eran tomadas por los representantes de dichas unidades y encabezadas por los *teomamaque* o sacerdotes que cargaban los envoltorios con las reliquias de los dioses e interpretaban sus mandatos (Cervera, 2001: 283-284).

Las propias características de la historia de los mexicanos donde su relativamente rápida llegada a la Cuenca, su adaptación y el desarrollo de su poderío prácticamente inmediatos nos obligan a preguntarnos: en su origen ¿Qué fueron los aztecas? ¿Simplemente una tribu chichimeca bárbara o bien una sociedad que sí conocía actividades como la agricultura y la pesca? Antes de entrar a resolver esta cuestión veamos lo que nos dice el cronista Tezozómoc: “Por allá permanecieron entonces mucho tiempo, cuando se hallaban radicados, esparcidos allá en Aztlán los chichimecas, los aztecas: durante mil y catorce años, según resulta del cómputo anual de los ancianos; y entonces se vinieron a pie para acá.” (Tezozómoc, 1998: 14).

El mismo autor afirma que la tribu abandonó Aztlán en el año *Ce-Tecpatl*, uno-sílex, es decir en 1168 d.C., guiada por su dios Huitzilopochtli. Se habrían establecido en Aztlán desde el segundo siglo de nuestra era. El término de chichimeca-azteca, “los bárbaros de Aztlán”, que emplea Tezozómoc sugiere que estos antiguos aztecas no debían practicar apenas o nada la agricultura y vivir esencialmente de la recolección de frutos y de la caza (Cfr. Soustelle, 1969: 181). El *Códice Azcatitlán* así como el *Códice Aubin*, describen las etapas de esta migración que acabó en el año *Ome-Acatl*, dos-caña en 1325 con la fundación de un santuario y de un pueblo sobre un islote, en medio de los pantanos lacustres de la Cuenca de México (*Ídem*).

La primera fase del trayecto corresponde al período en el que la tribu vagó por las estepas septentrionales de la cual sólo se conocen algunos datos. Los puntos geográficos comunes: Aztlán, centro fundamental y simbólico de la historia; Tecolhuacan, doble gemela de la ciudad inicial y casualmente nombrada igual que la ciudad vecina de Tenochtitlán para el siglo XIV; Chicomóztoc, la de las siete cuevas, perdida en el desierto desde tiempos inmemorables. Los manuscritos pictográficos son escasos. Para describir los primeros tiempos de la migración no hay más que seis láminas en el *Códice Boturini*, cinco en el *Códice Azcatitlán*. En este último documento, de los 37 glifos toponímicos que marcan el trayecto Aztlán-Tenochtitlán, sólo seis evocan un medio que bien podría ubicarse en el norte del territorio mesoamericano, más allá de sus propios límites. Las crónicas y los comentarios de los manuscritos pictográficos son más sustanciosos en lo que se refiere al modo de vida de los migrantes pero las indicaciones geográficas siguen siendo escasas (Cfr. Duverger, 1987: 89).

Se dice que una vez fuera de Aztlán, los mexicas pasaron entre dos montañas en un lugar llamado según las fuentes *Tepemaxalco*, *Tlatzallan* o *Tepelymonamiquiyan*. Atravesaron sucesivamente lugares arbolados, estepas áridas y llanuras llenas de cactus. Se detuvieron en algunos lugares: *Coatlicámac* o *Coatlyayahucan*, cuyo nombre evoca la serpiente, *Matlauacallan*, *Tematlahuacalco* o *Uacaltépec*, que evocan el morral de red característico de los cazadores chichimecas; igualmente se registra su paso en ocasiones en *Cuextecatlichocayan*, *Quezaltépec* y *Zacatépec* (*Ibidem*: 89, 90).

Al parecer las descripciones son más precisas cuando la tribu se acerca a la Meseta Central. Un primer conjunto de versiones relaciona, en un lapso de tiempo discursivamente corto, el pasado chichimeca directamente dentro del marco de las antiguas culturas del Altiplano asociadas a las primeras civilizaciones: hallamos sus huellas en Tula, la antigua y prestigiosa capital tolteca localizada en el actual estado de Hidalgo, a 80 kilómetros al Norte de México. Esta versión que postula implícitamente, un descenso lineal siguiendo un eje Norte-Sur, dirigido hacia Tula y la Cuenca de México, está ejemplificada sobre todo por el *Códice Boturini*, el *Códice Azcatitlán*, los *Anales de Cuauhtitlan* y los *Anales de Tlatelolco*. (*Ibidem*: 90).

Otra tradición refiere a Tezozómoc, Durán y Tovar, y hace transitar a los mexicas por Michoacán y las zonas montañosas del Noroeste, que, a través del paso por la Meseta Central, permiten el acceso a las zonas tropicales en la costa del Pacífico.

[...] prosiguiendo de esta suerte su viaje vinieron a salir a la provincia que le llama Michhuacan, que significa tierra de los que poseen el pescado, por lo mucho que allí

hay, donde hallaron muy hermosas lagunas y frescura; contentándoles mucho este sitio consultaron los sacerdotes al dios Huitzilopochtli, que si no era aquella la tierra que les había prometido, que fuese servido quedarse a los menos poblada de ellos: el ídolo les respondió en sueños que le placía lo que le rogaban [...].

Y los aztecas, valiéndose de un subterfugio, abandonaron una parte de su grupo – hombres, mujeres y niños- mientras se bañaban “en una laguna grande que está en un lugar de allí que se dice Pátzcuaro [...] (Texto del *Códice Ramírez* citado en Duverger, 1987: 90).

Esta tradición asigna un origen común a los mexicas y a los *michoaque* quienes siempre fueron rebeldes a la autoridad Central de México (Duverger, *op.Cit.:* 91). Probablemente a estos escritos hace referencia la versión de la historia de Clavijero, quien desvía el trazado de la migración hacia el Occidente tropical, puesto que menciona el trayecto hacia el Sur por Ameca, Cocula, Zayula, Colima y Zacatula a partir de la ruta de los aztecas desde Aztlán, hacia Nayarit y Zacatecas donde el autor asevera, los mexicas se separaron de las otras seis tribus nahuas (Cfr. Clavijero, 2009: 95; Duverger, *op.Cit.:* 91).

Como se había mencionado unas líneas arriba, la entrada de los mexicas en la Meseta Central se hace por Tula. Por su situación de peso avanzado en las vías de acceso por el Norte de la Cuenca de México, Tula pudo muy bien presenciar el paso de las hordas nahuas transmigrando hacia los grandes lagos. El camino de los mexicas por este lugar se encuentra descrito con bastante precisión: Atlitlallac yan (hoy Atitalaquian), Tlemaco (Tlamaco), Atotoniltonco, Apazco (Apaxco), Tequixquiac, luego Tzompanco (Zumpango) y Xaltocan. Los inmigrantes llegan entonces a las orillas septentrionales de los lagos que en la época prehispánica, se extendían desde Tzompanco hasta Chalco ocupando superficies considerables (*Ídem*).

En esta encrucijada abandonan la ruta de Texcoco y optan por la orilla occidental; descienden lentamente por Xaltocan, Ecatepec, Tolpétlac, Tecpayocan y Tepeyácac; rodean el cerro de Guadalupe y luego, por Pantitlán, se dirigen hacia Tenayuca, Azcapotzalco, Poptlan y Acolnáhuac. En cada uno de estos lugares los mexicas se instalan sólo por unos cuantos años, a veces sólo por unos meses, antes de reiniciar la marcha obedeciendo la llamada de sus jefes o de sus dioses y muy a menudo también expulsados por los ocupantes de estas tierras. Pasan al pie de la colina de Chapultepec por el lugar llamado Techcatitlan, siguen su camino más al sur hacia Coyoacán y Atlacuiuyan, el actual barrio de Tacubaya y luego vuelven sobre sus pasos y se instalan en Chapultepec (*Ídem*).

La instalación en Chapultepec no es para los mexicas un alto ordinario. Corresponde al primer intento de sedentarización de larga duración. Según las fuentes, el tiempo que pasaron ahí en Chapultepec fue de 20 a 46 años. A juzgar por la amplitud con que todos los manuscritos pictográficos tratan la llegada a este lugar, nos damos cuenta de la importancia que para los mexicas tuvo este primer establecimiento durable en la Cuenca de México (Cfr. *Ibidem*: 93)²⁴.

El proceso de su asentamiento no sería sencillo, pues desde un principio son vistos con recelo por sus vecinos quienes se unen en su contra. Según los autores la iniciativa de las hostilidades se le imputa a Malinalco, a Colhuacan, a Azcapotzalco, a Xaltocan, a Chalco o al Xochilic. Algo de eso tiene que decir Chimalpopoca:

Se dice que, después de haber pasado cuarenta y siete años los mexicanos en Chapoltépec, siendo ya muchos los disturbios y vejaciones, porque se burlaban de los demás, arrebatában las cosas, les quitaban a la mujer y a la hija y hacían otras más burlas, se enojaron los tepanecas de Tlacopan, Azcapotzalco, Coyohuacan y Culhuacán, y luego se concertaron y trataron sobre el medio de que desaparecieran los mexicanos (Códice Chimalpopoca citado en Duverger, *op. Cit.*: 93).

Uno de los acontecimientos más tristes dentro de la historia de la larga peregrinación mexicana tiene lugar con un encuentro bélico en Chapultepec. El desastre lo provoca un duro enfrentamiento de los mexicas con algunas poblaciones antes mencionadas (Moreno citado en *Ídem*). Como Chapultepec y sus cercanías les proporcionaba ventajas de agua, caza y recolección todo indica que su intención era la de quedarse allí, pero Huitzilopochtli les recuerda que este no es aún el espacio que les tiene reservado (Gussinyer, 2001: 97). Aún así, en Chapultepec construyeron importantes obras de carácter defensivo y se generó un cambio en su sistema político al centralizarse el poder en un solo líder llamado Huitzilíhuil (Cervera, 2001: 284).

Muchos hombres y muchas mujeres cayeron prisioneros en manos de los tepanecas y fueron dispersados por las ciudades de los alrededores. Solamente un puñado de individuos logró escapar, ocultándose durante días y días entre las cañas en el corazón del lago (Cfr. Tezozómoc, *op. Cit.*: 46; Duverger, 1987: 93). Los vencedores enviaron al grupo superviviente a la ciudad de Culhuacan, donde ejecutaron a su dirigente Huitzilíhuil y les confiscan sus símbolos religiosos (Cfr. Gussinyer, *op. Cit.*: 97).

²⁴Ejemplo de esto lo podemos observar en el Mapa de Sigüenza, donde Chapultepec ocupa un lugar central dentro del mapa. Sin dejar de considerar su carácter colonial es evidente que no podemos dejar de mencionarlo como ejemplo para este caso.

Lo que quedaba del desamparado pueblo fue confinado a Tizaapan, un desventurado lugar de escasas o nulas posibilidades de supervivencia. Lo hicieron con la malsana intención y con la esperanza de que allí los aztecas acabaran por perecer ante las inclemencias del medio (Davies 1977; Códice Aubin 1963; Crónica Mexicayotl, 1949 citados en Duverger, *op. Cit.*: 93). En condiciones difíciles –el lugar estaba infestado de serpientes- intentaron nuevamente sedentarizarse. El mermado pueblo logró sobrevivir. Poco a poco se recuperaron del desastre de Chapultepec y comenzaron a alternar con la gente de Culhuacan: "[...] comenzaron los mexicanos a entrar en Culhuacan, y tratar y contratar libremente y a emparentar unos con otros tratándose como hermanos y parientes" (*Códice Ramírez* en *Ídem*). Solicitaron al soberano colhua un territorio para establecerse en él. Se les concedió a cambio de un "tributo": los belicosos mexicas servirían como combatientes en el ejército colhua (*Ídem*). Ya más seguros en esta población, tal vez con la intención de imponerse y quedarse, cometieron diversos errores y alguna atrocidad al extremo de tener que salir precipitadamente de la ciudad (Davies, 1977 citado en *ídem*). En la huida Huitzilopochtli les recuerda que "este no es el lugar donde hemos de hacer nuestra habitación y morada" y de nuevo les insiste que: "[...] no es este el asiento que os tengo prometido [...]".

Acorralados a orillas del lago de Texcoco por los hombres de Achitometl, el señor de Culhuacan, se vieron obligados a introducirse en ella para salvar sus vidas. Para conseguirlo improvisaron balsas, y al internarse en lugares pantanosos se escondieron entre cañaverales, espadañas y carrizales (Durán citado en Gussinyer, *op. Cit.*: 98). La tensión acumulada entre los mexicanos y sus "protectores" provocó que los colhuacanos decidieran secretamente deshacerse de estos molestos huéspedes. Advertidos al último minuto de este proyecto, los migrantes se vieron obligados a huir y a abandonar Tizaapan (*Ibidem*: 93-94).

El vagabundeo vuelve a empezar. Pero esta vez durará poco. Los mexicas, desprovistos de todo, tienen como único consuelo sus armas y la fe en su dios Huitzilopochtli. El trayecto de la huida que consignan los manuscritos sólo menciona lugares que están situados en el interior de la zona lacustre: Mixiuhcan y Temazcaltitla. Los mexicas echados de todas partes, se encuentran acorralados en medio de las ciénagas. Y será ahí "en medio de los juncos, en medio de las cañas" que se establecerán definitivamente (*Ibidem*: 94).

El mito-realidad expuesto en diversas fuentes mesoamericanas y occidentales establece una intensa relación entre Aztlán y el futuro lugar de asiento, cuya existencia se refuerza mediante la promesa de su dios-guía. Lugar que se convertirá en espectacular realidad, cuando su deidad

máxima considera que se ha alcanzado el lugar escogido y ha llegado el momento oportuno de su sedentarización. Huitzilopochtli tiene reservado a los mexicas un lugar específico para su definitivo establecimiento (Gussinyer, *op.Cit.*: 99): “Ya hemos visto lo que deseábamos, ya hemos alcanzado lo que buscábamos, ya hemos hallado nuestra ciudad y asiento” (Durán citado en *Ídem*).

Los mexicas, como habían hecho con anterioridad, alcanzan el afortunado islote, exhaustos y asustados, con la intención de descansar y rehacer un poco sus disminuidas fuerzas y luego seguir huyendo. En sus recorridos por el interior, perplejos y atemorizados observan, como un águila encima de un nopal enraizado entre rocas, come algo (*Ibidem*). Esta es la señal que Huitzilopochtli les había dado para asentarse definitivamente, cuando al partir de la mítica *Aztlán* emprenden la peregrinación hacia ya más de doscientos años (Códice Ramírez; Gómara citados en *Ídem*).

Llegan a los insignificantes islotes (Bernal citado *Ídem*), eludiendo a los culhuacanos, pero siempre bajo el control, protección y con la ayuda de su deidad máxima, su dios por excelencia: Huitzilopochtli (Durán citado en *Ídem*). Aquel desolado espacio, “en aquella sazón estaba todo anegado de agua con grandes matorrales” (*Ibidem*). Lo alcanzan extenuados de tanto huir, agotados de tanto nomadismo y hartos de tantas vejaciones, desasosiego y repudio que aumenta considerablemente, desde el momento que alcanzan el *Anáhuac* (*Ibidem*). Pero parece ser que bastante había de su culpa por los constantes desmanes que hacían en sus recorridos, ya desde antes de entrar en contacto con la población agrícola de la Cuenca de México: “¿Qué gente es esta gente? Parece atrevida y desvergonzada, pues se atreve a ocupar nuestros sitios y lugares, sin nuestra licencia y parecer. ¡NO es posible que esta sea buena gente!” (*Ibidem*).

Con todo y el sufrir constantes amarguras y continuos contratiempos se dan cuenta que éste es un espacio rico en los recursos siempre deseados y buscados por cualquier pueblo cazador-recolector, como ellos se presentaban históricamente. Pero el espacio resultaba ser totalmente inadecuado para recolectar y cazar como única forma de subsistencia. La Cuenca de México se hallaba, como hoy, densamente poblada y con una antigua tradición cultural y urbana (Sanders, Soustelle citados en *Ídem*). Una economía de esta índole es inapropiada para un pueblo que conoce la agricultura, pero la utiliza como un complemento de su subsistencia. El *Anáhuac* era un espacio más propicio para asentarse de forma temporal y salir de él, como hicieron otros grupos chichimecas anteriores, que procurar avecindarse de forma permanente con una economía básicamente cazadora-recolectora (Moreno citado en *Ídem*). A pesar de las innumerables contradicciones y contratiempos en los que se encuentran envueltos, deciden quedarse en el lugar de la milagrosa aparición. Confían en la promesa, en los designios y signos que su dios les había

dado con anterioridad para establecerse de forma definitiva (Sahagún, Bernal citados en *Ídem*). Los informantes de Sahagún cuentan que los mexicas confiaban en la protección de Huitzilopochtli y en su promesa, cuando desde el principio de la peregrinación les recuerda: "Yo os iré sirviendo de guía, y os mostraré el camino. Enseguida, los aztecas comenzaron a venir hacia acá" (*Ídem*).

Alcanzados los islotes del lago de Texcoco de inmediato comienzan a levantar los primeros jacales para guarecerse (Códice *Aubin* citado en Gussinyer, 2001: 100). Más adelante, de acuerdo con los deseos de su deidad, a esta humilde aldea le pondrán el nombre de Tenochtitlán: "[...] y a este lugar donde hallaréis el tunal con el águila encima, le pongo por nombre Tenochtitlán" (Códice Ramirez citado en *Ídem*).

Es preciso detenernos en el relato de la historia de los mexicas en el momento justo de su asentamiento, para introducir una serie de ideas relacionadas con ciertas diferencias e importantes coincidencias que encontramos en las crónicas tanto precolombinas como occidentales. Sobre el tema Duverger argumenta que desde un inicio debe considerarse que la Cuenca de México, aún funcionando como sede del poder nahua, estaba integrada por poblaciones de diferente origen étnico: los otomíes, alrededor de Xaltocan, ocupaban la parte Norte de los grandes lagos; la influencia de los matlatzincas del Valle de Toluca llegaba a las vertientes montañosas del Noroeste de México. Los nahuas estaban establecidos en la mayor parte de la Cuenca, pero no todos tenían un mismo origen y aunque se comunicaban entre sí mediante una misma lengua, cada grupo se distinguía por detalles de pronunciación y vocabulario (Cfr. Duverger, 1987: 63).

Como lo observa Florescano, múltiples fueron las imágenes del pasado creadas en México. Las historias eran continuamente escritas y reescritas. Cada una fue creada por un autor, en un tiempo y lugar particulares y por una razón y cada una estaba gobernada, así, por un conjunto subyacente de principios y de suposiciones. Cada nueva recuperación del pasado llevaba consigo su propio punto de vista. Estos principios, suposiciones y puntos de vista dictaron los rasgos del pasado que serían recogidos y cómo quedarían dispuestos de acuerdo a los intereses de los diversos grupos antes mencionados (Cfr. Florescano citado en Boone, 2010:27).

Así, dentro del laberinto de la ideología, la historia indígena no se presta para una lectura en primer grado como si fuera una simple colección de informaciones; se dejará descubrir, de una manera privilegiada, a través de imágenes, a través de una red semiótica elaborada que expresa ante todo las convicciones profundas del pueblo tenochca-tlatelolca (Cfr. Duverger, *op. Cit.*: 95). El análisis del contenido nos lleva en palabras de Duverger, a una especie de arqueología en segundo

grado, en la que no se sondean ya los datos concretos y objetivos si no que se cuestiona directamente el discurso sobre los orígenes. Y así es como las tradiciones históricas revelan dos niveles de escritura: en superficie, en la que el impacto del período colonial es determinante, mientras que el estrato más antiguo corresponde indiscutiblemente a un pensamiento mexica, siendo justamente en estos niveles donde intentaremos identificar los aspectos tradicionales prehispánicos de la navegación lacustre (*Ibidem*: 91).

4.3 La canoa en el origen: su presencia en el documento escrito postcortesiano

El análisis que a continuación presentamos tiene un propósito muy claro: encontrar aquellos elementos que nos indican que los aztecas, los mexicas, tenochcas y tlatelolcas, todos con sus distintos referentes²⁵, en efecto pertenecieron a un grupo con *una tradición milenaria de navegación de aguas interiores*. Con su llegada a la región de los lagos se recreó una historia impregnada de elementos puramente ideológicos donde constantemente se reafirmó y reforzó una relación muy estrecha con el uso de la canoa como un mecanismo de apropiación y dominación del medio acuático en el que se asentaron. Cualquiera que haya sido el caso, realidad o ficción-mito, lo importante es comprobar que en efecto la canoa se encontraba inmersa no únicamente en las esferas de la cotidianidad, de la estructura económica y tecnológica de su sociedad, sino que fue un componente ideológico ubicado en la tradición religiosa y de cosmovisión mesoamericana, ligada a procesos tan importantes como la salida del grupo nahua de Aztlán –aunque como veremos otras versiones no la mencionan, pero hacen hincapié en una llegada al territorio mesoamericano que inicia con un viaje en canoa- o bien, como veremos en los últimos capítulos, a procesos relacionados directamente con actividades de carácter ritual-agrícola ya una vez fundada la ciudad de Tenochtitlán como tal.

Comencemos apuntado lo difícil que resulta pensar que a pesar de la intervención "divina" de los dioses nahuas, de un día para otro un pueblo cazador-recolector, como nos cuentan los cronistas, se convirtiera en un grupo sedentario que reproduce en poco tiempo sus ambiciones e intenciones urbanas de la forma en que los tenochcas y tlatelolcas supuestamente lo hicieron (Cfr. Gussinyer, 2001: 95). Parece ser que al iniciarse la peregrinación, la subsistencia de los mexicas es

²⁵ Cuando se hace referencia al término "azteca" nos referimos a los hombres que vivían en Aztlan y que iniciarían su trayectoria rumbo al sur; los "mexicas" son estos mismos hombres pero durante el proceso de su migración al ser guiados por su sacerdote *Meci*; los "tenochcas" son los habitantes de Tenochtitlán y los "tlatelolcas" de la ciudad gemela, Tlatelolco (Xavier Noguez en comunicación personal).

la de una mezcla de pueblo cazador-recolector con elementales conocimientos de agricultura junto con algunas rudimentarias nociones de los componentes de la civilización mesoamericana (*Ibidem*: 96). Durante el trayecto, su contacto con pueblos agrícolas y ya en su espacio definitivo, el encontrarse rodeados de pueblos con una antigua tradición urbana, no parece ser suficiente para explicar y justificar el cambio tan brusco del comportamiento de los mexicas al llegar a la región de los lagos.

El argumento que desarrollaremos a continuación consiste en señalar la frecuencia de aparición del elemento “*Canoa*”²⁶ en cada una de las versiones escritas y pictográficas que versan sobre los orígenes del pueblo tenochca-tlatelolca. Una vez identificados aquellos pasajes y aquellas imágenes que nos remiten a la presencia de nuestro objeto de estudio ahondaremos en el papel que podría estar jugando dentro de este plano, que como anteriormente caracterizamos, pertenece al nivel ideológico de los grupos élites mestizos de los siglos XVI y XVII que se encargaron de producir dichas fuentes históricas.

4.3.1 Fuentes coloniales de historiadores mestizos

Existe una aseveración dentro del campo de la historiografía náhuatl con la cual no puede dejar de considerarse que el origen étnico y la posición social de los autores históricos indígenas influían profundamente en su obra (Cfr. Navarrete, 2003: 283). Otra de las características de este tipo de escritos es que entre ellas mismas existen probablemente casos en los que sus autores ocuparon los textos de otros historiadores indígenas parafraseando los relatos que contenían. Tal es el caso de la *Historia de la venida de los mexicanos* de Cristóbal del Castillo, que aparece copiado prácticamente al pie de la letra por Chimalpahín en *el Memorial breve acerca de la fundación de la ciudad de Culhuacan*. El hecho de que el historiador chalca copiara a Del Castillo podría hablar de la importancia de su obra pensando que sus contemporáneos la considerarían llena de datos veraces, o igualmente, podría significar que ambos autores copiaron partes de sus relatos de una misma obra hoy desconocida para los investigadores (Cfr. *Ídem*).

En fin, como podemos ver el universo de las historias generadas por “historiadores” indígenas está plagada de recovecos que las convierten finalmente en una fuente de datos que deben tratarse con sumo cuidado. Sin embargo, sí pueden ser utilizadas al menos para identificar qué es lo que pensaban aquellos que las escribieron, sobre qué necesitaban reportar acerca de sus

²⁶ Elemento definido como el objeto comúnmente creado a partir de un tronco de madera, donde la tecnología aplicada al mismo lo hace un mecanismo de navegación y flotación.

antepasados y especialmente, inmersos ya en una ideología cristiana pero sin poder hacer a un lado su pasado indígena, encontramos que podemos acceder al menos a un pensamiento mestizo donde esperamos encontrar una continuidad con el pensamiento indígena. Si esto no fuera posible, podríamos entonces al menos asegurar que la información que estas fuentes nos proporcionan sobre el papel específico de la canoa en la migración mexicana es real para una élite o grupo de indígenas mestizos de los siglos XVI y XVII. No pensamos inocentemente que sus historias eran las que se contaban antes de la conquista, no hay forma de corroborarlo hasta el momento y tal vez nunca lo haya, pero nos aferraremos a pensar que si es posible hablar de una tradición de núcleo duro mesoamericana, algo de este núcleo debe llegar a nosotros a través de estos relatos.

Se podría establecer que este tipo de historias tenían al menos dos niveles de lectura: uno literal, apegado a los acontecimientos y otro metafórico o mítico que utilizaba los acontecimientos históricos y sobrenaturales como símbolos de una argumentación más compleja. Los mexicas explicaban su naturaleza política, social, económica, bélica y divina a partir de los hechos de su migración (Cfr. *Ibidem*: 297). Estos eventos del pasado definieron su forma de ser y su cultura y justificaron su posición dominante frente a los demás pueblos. Como parte de estos eventos la canoa y su participación en la historia de los tenochcas y tlatelolcas formaban parte inherente de la naturaleza que les había permitido ser el grandioso grupo contra quienes se enfrentaron los españoles durante el siglo XVI.

Hernando Alvarado Tezozómoc, cronista de élites

Este hombre nació producto de la unión de la decimonovena hija de Moctezuma Xocoyotzin de nombre Francisca de Moctezuma y de Diego Huanitzin, hijo de Tezozómoc Aculnahuácatl y nieto de Axayácatl, antiguo tlatoani de Tenochtitlán. Este matrimonio representó la unión de dos de las ramas familiares de linaje de los gobernantes tenochcas. Se puede afirmar por lo tanto que Tezozómoc perteneció a la más antigua nobleza de México (Cfr. Romero, 2003: 313). Cabe mencionar como parte del análisis del texto el hecho de que en efecto la obra se ve influenciada por la cristianización de su autor, hecho directamente reflejado en la crónica cuando éste se refiere a ciertos aspectos de la religión prehispánica. Respecto a detalles que podrían parecer repulsivos para los españoles el autor manifiesta su reprobación y los atribuye a los engaños del demonio (Cfr. *Ibidem*: 319).

Se le atribuyen a este autor dos crónicas: la *Crónica mexicana*, escrita en español en 1598 compuesta por 110 capítulos dividida en tres partes. La primera refiere a la salida de los mexicas

de Aztlán Chicomóztoc, su migración y su final instalación en el islote en medio de los lagos de la Cuenca de México. La segunda parte relata el inicio de la vida de los tenochcas en el islote donde fundaron su ciudad. La tercera parte contiene el relato de las guerras y conquistas realizadas por los mexicas, después de su liberación del yugo azcapotzalca (*Ibidem*: 318).

Las explicaciones sobre por qué el autor escribió esta obra en español se han ligado con su necesidad de integrarse a la cultura de los conquistadores, respondiendo a la formación que pudo haber obtenido en el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco. Igualmente se propone que con esta obra Tezozómoc expone a los españoles una historia donde el pueblo sojuzgado aparece con toda su gloria y sobre todo se eleva el poder y la honra de los grupos nobles antiguos, sus antepasados por línea directa materna (*Ibidem*: 319.).

Por otro lado, la *Crónica Mexicáyotl* es la otra obra de Tezozómoc elaborada alrededor de 1609. A diferencia del primero, este relato está escrito en náhuatl (*Ibidem*: 324). Está constituida por tres partes: la primera corresponde a una introducción general de la crónica. La segunda se refiere a la salida de los mexicas de Aztlán, a su migración y a la fundación de México Tenochtitlán. La tercera contiene principalmente las genealogías de los tlahtoque tenochcas (*Ibidem*: 328).

Ambas obras reflejan que la historia, tal como la concibe Tezozómoc, es la de un grupo: la nobleza. Se caracteriza por presentar guerras y conquistas siempre victoriosas para su pueblo, en las cuales los personajes principales son miembros de la nobleza. Pone de manifiesto también el carácter guerrero del pueblo de Huitzilopochtli desde la época misma de la migración. Deja constancia de cómo dicho carácter es manipulado por la deidad a fin de conducir con mano firme, a su pueblo hasta el sitio donde debía fundar Tenochtitlán (*Ibidem*: 330).

Una vez revisado el carácter complejo de estas obras y del autor veamos qué es lo que el mismo tiene que decirnos sobre la salida de los mexicanos de Aztlán: “Venían, pasaban en canoas cuando colocaban allá sus “*acxoyates*”; de allá del mencionado lugar llamado *Quinehuayan*, la cueva, Chicomóztoc, fue de donde salieron los siete “*calpulli*” de los mexicanos” (Tezozómoc, 1998: 16).

Sobre este apartado es necesario hacer un par de anotaciones. En primer lugar de acuerdo con el autor Quinehuayan Tzotzompa era un lugar al que los mexicas accedían en canoas y donde depositaban sus ofrendas -al respecto Chimalpahín, como veremos más adelante, también tiene algo que decir-. En segundo lugar el texto dice que salieron de Chicomóztoc, de una cueva: esta confusión en realidad se refiere a que una vez que los aztecas salen de Aztlán, llegan a una orilla donde se localiza el antes referido Quinehuayan, que a su vez se encuentra en Chicomóztoc. Es

decir, se pasa de una isla a salir por una cueva y para salir de esa isla es necesario atravesar las aguas que rodeaban a la isla. ¿Estamos acaso ante la mención de un rito que se llevaba a cabo en una zona mítica para arribar a la compuerta que llevará a los hombres a una zona terrenal? Es lo que el autor nos da a entender, por lo tanto sería uno de los relatos más claros donde la canoa está permitiendo el rito de paso de los mexicanos de lo mítico a lo terrenal.

Chimalpahín Cuauhtlehuānitzin y las ocho relaciones

Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahín Cuauhtlehuānitzin nació en Amequemecan Chalco en el seno de una noble familia de la región. Ambos padres descendían de antiguos gobernantes locales (Cfr. Romero, 2003: 331).

Las obras que realizó este autor son ocho relaciones que en conjunto se nombran *Diferentes historias originales*, en las que se halla incluido el *Memorial acerca de la fundación de la ciudad de Culhuacan* y un *Diario*. En estos escritos el autor da cuenta de los acontecimientos no sólo de su región de origen, Chalco Amaquemecan, sino del devenir de la Cuenca de México e incluso de algunos aspectos de la vida europea que de algún modo era necesario poner en su obra para presentar algún vínculo con la historia de su relato. Las temporalidades que se abordan en las historias tienen una amplitud que abarca desde tiempos bíblicos hasta hechos de los que él fue testigo presencial a inicios del siglo XVII (Cfr. *Ibidem*: 334,335).

De sus relaciones la que nos atañe es la tercera, en la cual aunque Chimalpahín vierte datos importantes de la tradición histórica de diversos pueblos de la Cuenca de México y relata también la historia de Chalco, son en realidad los mexicas quienes ocupan primordialmente su interés. Aborda el devenir de este grupo desde su salida de Aztlán, su migración, sus hazañas, derrotas y padecimientos. Finalmente habla del asentamiento de ellos en un islote que se encontraba en el centro de los lagos de la Cuenca donde fundaron la ciudad de México Tenochtitlán (Cfr. *Ibidem*: 335-336).

Las fuentes que se han reconocido en sus escritos son muy diversas, desde obras publicadas en su tiempo, documentación manuscrita y pictográfica, testimonios orales y observaciones directas (*Ibidem*: 338). Esta diversidad muestra a Chimalpahín como un hombre que se mueve entre dos corrientes de pensamiento. Por un lado la cultura indígena, heredada de sus antepasados, gracias a la cual pudo consultar y aprovechar los documentos de origen prehispánico que contenían información de un pasado hasta cierto punto familiar y por otra parte, la cultura europea que le

permitió acercarse a obras de contenido más general de las que extrajo no pocos elementos de la cosmovisión lo que se trasluce en los temas que aborda a lo largo de sus historias (*Ibídem*: 342).

Ahora, sobre las razones de la existencia de las obras de Chimalpahín, se sabe que perteneció a una familia de gobernantes en la época de la conquista, por lo que sufrió los reacomodos que implicó el establecimiento de un nuevo régimen en el cual la nobleza indígena en su gran parte no ocupaba el sitio preeminente que hasta entonces poseía. Aunque en un inicio los miembros de este grupo fueron reconocidos por parte de la Corona Española, se ha visto que a medida que el tiempo pasaba comenzaron a ver afectados sus intereses. A pesar de esto, Chimalpahín es cuidadoso y en ningún momento expresa descontento respecto a las imposiciones del régimen colonial. Es definitivo que su historia es eminentemente política y atañe al devenir de los grupos gobernantes y privilegiados. Los contenidos de sus relatos, a pesar de tener relación con lo que narran las fuentes que manejó el autor, pueden ser analizados bajo las críticas propias que había adquirido la situación de la nobleza indígena para el siglo XVII. Mostrar la historia de dominio y preponderancia propia de los ancestros, significó establecer un punto de comparación con las circunstancias que sus nobles parientes vivían a finales del siglo XVI e inicios el XVII (Cfr. *Ibídem*: 341).

En resumen, Chimalpahín es un autor que presenta en su obra los elementos que provienen de una cultura europea, a la que corresponde el esquema general que sirve de base a su historia, con otros provenientes de la forma de historiar de sus ancestros en torno a un esquema de explicación que corresponde a una idea de la historia providencialista y universal. Chimalpahín acomoda toda la información que provenía de los materiales de origen prehispánico de los que dispuso para la elaboración de sus historias y se le puede considerar por esto, como un historiador mestizo desde un punto de vista crítico (Cfr. *Ibídem*: 343).

Veamos entonces que nos tiene que decir Chimalpahín sobre el inicio de la migración mexicana:

Aquí se dice, se menciona el modo y el sitio de su territorio, de donde vinieron a salir los que ahora se nombran mexicana, pero que al final, en llegando por aquí tomaron un segundo nombre porque el que son llamados tenuchca. Este nombre lo tomaron por quien vino mandando rústicamente, quien los guio hasta acá, quien los acerco, quien los vino a establecer aquí en México, dentro del agua...Huitzilopochtli fue quien los hizo salir de allá, quien hizo que partieran para acá los mexitin azteca chicomoztoca pero que inmediatamente después se dieron por nombre culhuaque teochichimeca. Y puesto que de allá vinieron a pasar precipitadamente por la gran Teoculhuacan, la gran

Chichimecapan, por eso se hicieron nombrar culhuaque teochichimeca azteca chicomoztoca pero que inmediatamente después se dieron por nombre culhuaque teochichimeca azteca chicomoztoca.

Los que allí precisamente están conformando un territorio, que realmente están atentos de la población, en donde asumen la función del mando, allí en Aztlán Chicomóztoc, son precisamente los azteca chicomoztoca [...] Y los mexica, por ello, desde entonces venían a merecer; en barcas pasaban para venir a colocar sus acxoyates allí, en el lugar de nombre Chicomóztoc Tzotzompa. Se llama Chicomóztoc por los siete lugares horadados del peñasco, de la cueva. Y por lo que se llama Tzotzompa es, así mismo, porque se venían a golpear las barcas cerca de donde se extiende la cuesta del cerro, cerca de donde están las siete cuevas, junto a las cuales viene a golpearse el agua (Chimalpahín, 1991: 20, 21).

¿Resulta sorprendente acaso la coincidencia con el relato que hace Tezozómoc sobre el mismo episodio que encontramos en el relato de Chimalpahín? Comienza a generarse aquí un patrón respecto a la forma de salida de Aztlán. Es más, en estos dos casos la forma y los destinos son descritos prácticamente igual. Nos enfrentamos de nuevo a dos opciones: o uno de los autores parafraseó al otro o bien ambos tomaron el relato de una tercera fuente. En realidad, es necesario recalcar que cualquiera sea el caso deja de tomar importancia si consideramos que el simple hecho de haber referido a este momento, con esa descripción donde las canoas tienen el papel de incluso nombrar un lugar –nos referimos a *Tzotzompa*– lo que realmente importa es la insistencia de los autores de llevar a la luz esta situación. Esto nos lleva a pensar que se trata de un reflejo de la convivencia de la ideología prehispánica y la española, donde la idea de atravesar con una canoa y llegar a un sitio desde donde inicia la peregrinación en tierra firme representa un pasaje fundamental en el cual elementos prehispánicos y europeos pudieran estar mezclados, pero como veremos más adelante, el papel de la canoa pudiera ser ligado más con los primeros y hasta cierto punto con los segundos.

Cristóbal de Castillo y la Historia de la venida de los mexicanos

En un artículo sobre la historiografía de la migración mexicana, Martínez Marín considera que la obra de Del Castillo es una “fuente más importante etnográfica que históricamente” (Martínez, 1976: 124). Esto significa que en el presente su *Historia* sería más útil como fuente sobre rituales o ideas religiosas que como fuente de datos concretos sobre la migración. Por otra parte, a Del

Castillo no le importaba tanto relatar los hechos de la migración mexicana así como definir etnográficamente al pueblo tenochca en términos de su economía lacustre y su situación política servil. Su objetivo en realidad correspondería más con reconstruir el “arquetipo” de los mismos, como llama López Austin a las caracterizaciones histórico-míticas de los pueblos importantes en Mesoamérica. Los acontecimientos relatados por Del Castillo no importaban en sí mismos, su valor consistía en que servían para definir la naturaleza de los tenochcas (Cfr. Navarrete, 2003: 296).

La obra de Cristóbal del Castillo ha querido ser comparada con las obras históricas de Sahagún o Durán por su claridad y su carácter aparentemente exhaustivo. Desgraciadamente los azares del coleccionismo histórico propiciaron que a principios del siglo XIX se perdiera el manuscrito completo y que sobrevivieran únicamente copias de algunos fragmentos que hoy conocemos (*Ibidem*: 281).

Esta pérdida ha generado que gran cantidad de ambigüedad gire en torno al origen y la posición étnica de Cristóbal del Castillo y en consecuencia, de la naturaleza de sus escritos. Como los pocos capítulos sobrevivientes tratan casi exclusivamente de la migración de los mexicanos y de la conquista de Tenochtitlán, la conclusión natural de los estudiosos es que Del Castillo era tenochca, o de origen mexicano, y que por esta razón relataba la historia de su pueblo. Sin embargo, existen indicios de lo contrario y de que su obra completa trataba de la historia de varios pueblos indígenas de la Cuenca de México. Navarrete considera que Del Castillo narró la historia de los tenochcas para así poder establecer una distancia de ellos condenándolos de acuerdo a los valores cristianos del nuevo ambiente cultural de la colonia (Cfr. *Ídem*).

De acuerdo a las investigaciones se ha podido al menos establecer que Del Castillo nació en la primera mitad del siglo XVI, quizá poco después de la conquista y que su obra la escribió en los últimos años de su vida. El hecho de que en los fragmentos conocidos no mencione en ningún momento su pertenencia a un linaje noble, como lo hicieron otros historiadores indígenas, podría apuntar a un origen plebeyo (*Ibidem*: 283).

Acerca del tema que nos compete, Cristóbal del Castillo en efecto menciona el carácter de pueblo pescador de los aztecas antes de la salida de Aztlán:

Los que allá están haciendo su hogar, los que lo llaman su población, los que gobiernan en Aztlán Chicomóztoc son los aztecas chicomoztocas. Y sus macehuales eran los mexitin, los ribereños, los pescadores de los gobernantes aztecas: ciertamente eran ellos sus macehuales, sus pescadores. Y sus gobernantes los maltrataban mucho, mucho los hacían tributar. A diario les daban todo lo que crece en el agua: pescados,

ranas, el tecuitlatl, izcahutil, los tamales de Ocuilíztac, los panes de axaxayácatl, y también las larvas del accolin. Y después los patos, los ánsares, las grullas, los atzitzicuilotl, y el apopotli y el yacatzintli. De esta forma los maltrataban mucho, y les pedían todo el plumaje de los alcatraces y las plumas de los tlahuquécholli que habían recogido.

Porque entonces los pescadores, los de la gran ribera, estaban rodeando la gran laguna llamada el apantle de la Luna [...] (Del Castillo, 2003.:91).

La mención en este sentido de los mexicas como un pueblo lacustre antes de su llegada a los lagos del centro de México nos refleja dos aspectos confusos: 1) estos conocían y vivían dentro de una forma de vida que incluía como principal elemento de soporte económico a la pesca. 2) ¿Este modo de vida podría indicar que conocían y utilizaban la tecnología de la canoa desde tiempos remotos? No podemos aseverarlo, pero si podemos llamar la atención en un detalle: Del Castillo de hecho no menciona que cruzaran ningún cuerpo de agua con una canoa, sólo menciona que esto fue posible cuando pudieron hacerlo porque de hecho no había agua que se los impidiera.

[...] no fueron los que primeramente vinieron a salir por donde se parte el mar [...] Y cuando así sucedió, cuando se dividió en dos partes el océano, o agua divina, es cuando nos detuvimos en la tierra, y fue sólo hasta entonces que vinieron por la tierra firme, que pasaron por ahí los ahora llamados mexicas tenochcas [...] (Cfr. *Ibidem*: 92).

Revisando estos pasajes de la obra de Del Castillo nos encontramos con un problema que no es posible resolver: ¿Si eran pescadores, porque no cruzaron con una balsa el mar o el lago que menciona Del Castillo? Sin ir más lejos buscando una respuesta que no encontraremos, podemos limitarnos a recordar que este autor era ya un hombre que vivía en un mundo cristianizado, que sabía escribir y quien probablemente leyó la Biblia. No podríamos dejar de recalcar el parecido de este pasaje con una historia del éxodo del Antiguo Testamento. De nuevo, recordemos que no se trata de dar una explicación a este problema, pero si se trata de advertir de nuevo que no podemos dejar de notar los sesgos y los cambios hasta cierto punto incongruentes que encontramos en este tipo de historias, donde se mantiene algo del mundo prehispánico: en efecto, los mexicas parecen haberse autoproclamado desde antes de la conquista como un pueblo lacustre que buscaba su destino final en lago de México; mientras que por otro lado las historias comienzan a parecerse sospechosamente a los discursos cristianos del siglo XVI.

Observamos en el análisis de estos documentos que el encuentro entre las dos culturas, como proceso de traducción de la alteridad, ha sido conducido por uno solo de los interlocutores. Esta desigual distribución del poder ha obligado a la cultura nativa a un replanteamiento de su pasado; los sistemas de representación del mundo han cambiado sus mismas categorías de significados sometidas a presiones externas, pero también internas (Cfr. Botta, 2004, nota 3: 89). Ni siquiera cuando no favorecía la aparición de formas nuevas sino que se limitaba a fijar patrimonios antiguos, la escritura que encontramos en los relatos de los mestizos nada tenía de ejercicio inocente. Se podría decir que alteraba el contenido de la herencia y la naturaleza de la relación que los indios habían tenido con él, convirtiéndola en un modo de expresión exótico practicado por indios aculturados y por consiguiente sometidos a una educación cristiana y occidental. La escritura latina asumía una función ambigua y furtiva: aseguraba el salvamento de las “*antigüedades*” a costa de una mutación imperceptible que fue también una colonización de la expresión acerca del pasado (Cfr. Gruzinski, 1991: 62).

4.3.2 Códices transcritos del Altiplano Central de México

Se consideran como códices transcritos aquellos documentos que durante la Colonia se transcribieron a caracteres latinos, en lengua española o indígena, cuya información fue tomada de pictografías prehispánicas, la mayoría ya desaparecidas (Limón, 2003: 85). Es necesario mencionar que esos manuscritos presentan una serie de elementos que permiten establecer si su autor fue de origen español o de extracción indígena. Esta filiación es necesaria para poder ver claramente lo que la obra omite, a qué aspectos les confiere mayor importancia, la intención de la información que presenta, el grado de aculturación del autor, si es indígena, mestizo o español y de manera general los objetivos de su obra. La mayoría de estos escritos fueron elaborados por indígenas que recibieron una preparación y fueron catequizados por los frailes españoles, especialmente franciscanos (*Ibidem*: 87). Florescano nos explica en sus propias palabras cuál es la principal dificultad con este tipo de documentos:

“La conversión de los antiguos ideogramas indígenas en letra escrita marca entonces un momento crucial en la historia de la aculturación y dominación de los pueblos americanos. Antes de que esos ideogramas fueran trasladados al alfabeto europeo, su lectura fue otra, indígena; pero desde que fueron trasladados al nuevo alfabeto y transformados en textos con un sentido y una explicación unívocos, adquirieron las categorías y los valores de la cultura occidental. Este hecho muestra otra fase poco

estudiada del drama de la conquista: la historia del conquistado no sólo es escrita por el conquistador, sino que la propia tradición histórica del conquistado es primero suprimida y luego expropiada por el conquistador, quien la convierte en una lectura que sólo puede realizar el vencedor” (Florescano citado en Boone, 2010: 17).

Consideremos entonces que el hecho de que ninguno de los tres textos que se presentan a continuación haga mención del paso con una canoa por parte de los aztecas no representa un argumento contra nuestra hipótesis, pues en alguno de ellos se hace referencia a Aztlán y en algún otro a un origen acuático de los tenochcas-tlatelolcas. Dada la dificultad para considerarlos puramente como prehispánicos no cabe más que mencionarlos rescatando que hay sólo algunos elementos que pudieron haberse mantenido, propios de aquel núcleo duro que esperamos identificar en cada uno de los documentos.

Historia de los mexicanos por sus pinturas

Esta historia se ha fechado para 1532, pues el último año que registra es el 207 después de la fundación de Tenochtitlán, misma que se llevó a cabo hacia 1325. Este documento junto con la llamada *Relación de la genealogía y el Origen de los mexicanos*, formó parte de un antiguo códice que fue llamado por su dueño, Manuel Lastres, *Libro de oro y tesoro índico*. Según Joaquín García Izcabalceta, el manuscrito original al cual tuvo acceso y ahora se encuentra en Austin, Texas, consta de doce fojas y una parte de él está numerada con capítulos que llegan hasta el undécimo. Lo que nos interesa de esta fuente es que hace hincapié en la historia de los tenochcas-tlatelolcas. Narra en forma detallada su migración desde la salida de Aztlán mencionando los distintos lugares en donde se detuvieron, quiénes fueron sus guías y la fundación de Tenochtitlán.

La obra presenta dos sucesos vitales que determinan el conteo de los años. El primero es la salida de Aztlán, hecho con el que inicia la cuenta de los años. El segundo es la fundación de Tenochtitlán, pues a partir de entonces el manuscrito vuelve a iniciar la cuenta de los años, los que son mencionados tomando como punto de referencia este suceso al ser considerado un momento desde el cual se inicia una nueva época.

El etnocentrismo tenochca presente a lo largo de todo el documento se expresa con las descripciones de estos hechos. Por último, se menciona la llegada de los españoles, pero el autor no es específico respecto a la guerra de conquista (Cfr. Limón, 2003: 89-92). Veamos el fragmento del texto que hace referencia al inicio del viaje de los mexicas:

Dicen que cumplidos diez treces después del diluvio, que son 130 años, estando poblados los mexicanos en un pueblo que se dice Aztlán, y es al occidente de esta Nueva España volviendo algo hacia el norte, y teniendo este pueblo mucha gente, y en medio de él un cerro, del cual sale una fuente que hace un río, según y como es la de Chapoltépec en esta ciudad de México, y de la otra parte del río está otro pueblo muy grande que se dice Colhuacan. Y del templo que tenían en Aztlán se despidieron, y de él comenzaron su camino, y así la pintura del camino comienza del templo (Historia de los mexicanos, 2002: 45).

Asumiendo que este texto es post-cortesiano –lo notamos en la referencia al diluvio– podríamos pensar que con los estudios historiográficos que se han realizado en torno a él resulta un texto al fin y al cabo de la misma naturaleza que los códices coloniales o los textos de la élite mestiza que hemos visto ya. Se trata de una fuente que igual que todas debe tomarse no al pie de la letra, sino con cuidado y de esta forma asumiremos que las menciones de Aztlán y el hecho de que incluya el necesario cruce de un río para llegar a Colhuacan (otra de las míticas ciudades) nos están remitiendo a un texto inmerso en una tradición indígena, sin olvidar su carácter mestizo. No se hace referencia alguna a una canoa, pero no deja de ser importante la concisa mención que se hace sobre Aztlán y el cuerpo de agua que le separa de tierra firme.

Leyenda de los soles

Fue nombrado así por Francisco del Paso y Troncoso, este documento copiado por mandato de Alva Ixtlixóchitl. Una copia de los textos nahuas contenidos en un original llamado *Breve relación de los dioses y ritos de la gentilidad*, hecha por Antonio de León y Gama probablemente a finales del siglo XVII constituye ahora el manuscrito mexicano 312 de la Biblioteca Nacional de Francia. La copia de Alva Ixtlixóchitl debió realizarse alrededor de 1630 (Cfr. Tena, 2002: 169, 170). Es un texto de cuyo origen real poco se sabe, como es natural con este tipo de manuscritos. Sin embargo resulta interesante pues tiene un fuerte contenido nahua y de hecho hace referencia al momento de la salida de Aztlán y sobre el por qué del nombre de los mexicas que resulta también de interés para la presente investigación. Respecto a la salida de éstos el texto menciona lo siguiente: “Y desde que los mexitin vinieron de Culhuacan Aztlán, desde que [de allá] partieron, han [pasado] 58 años” (Leyenda de los soles, 2002: 199).

No hay otra mención más al respecto específicamente de Aztlán, ni de la forma en que salieron, pero veamos ahora el siguiente pasaje que resulta interesante respecto a la descripción que se hace en cuanto al origen de los mexicas:

En el año 1 Tecpatl nacieron los mimixcohuas; así los hicieron; Íztac Chalchiuhtlicue engendró a cuatrocientos mimixcohuas, y luego se metió a una cueva. Después que entraron [todos] a la cueva, nuevamente parió su madre. Nacieron cinco, también mixcoa: el primero llamado Quauhtlicohuah; el segundo, llamado Mixcóhuatl; el tercero, mujer, llamada Cuilachcihual; el cuarto llamado Tlotepe; y el quinto llamado Apanteuctl. Cando nacieron, se metieron en el agua, se echaron en el agua; luego salieron hacia acá y les dio de mamar Mecitli. Este Mecitli es el Señor de la tierra. Por eso hoy somos mexicanos, pero no mexica, sino mecitin (*Ibidem*: 185).

Este último párrafo testifica la tradición mexica que describe la fase chichimeca de la migración y más precisamente la salida de Chicomóztoc. La diosa madre hace referencia al carácter blanco, antiguo y original de la diosa del agua azteca. Las cuatrocientas serpientes de nubes que viven en Chicomóztoc, representan a la población primordial e indiferenciada de las estepas nórdicas. Cinco hijos menores, cuatro varones y una mujer, vienen al mundo en un momento en el que la cueva ya está llena y ocupada. Si quieren sobrevivir, no tienen más que la opción de huir. El cruce del agua evoca naturalmente el inicio de la migración. Desde que nacen los cinco hijos viven en estado nómada; separados de su madre y de la cueva original, se salvan gracias a una nodriza que se hace cargo de ellos, *Mecitli*, la cual les dará el nombre de *mexitin*. Retomemos de este pasaje dos elementos: en primer lugar la importancia del agua y el blanco reflejados en el nombre de la diosa Iztaac Chalchiuhtlicue y segundo la mención de la salida del “agua”, en el momento inmediatamente anterior a la conformación del pueblo mexica (Cfr. Duverger, 1987: 344). Parece ser que se está evocando el océano primordial que se sintetiza en la superficie lacustre de Aztlán como lugar de origen, mientras el blanco de la diosa *Iztaac*, acaso hará referencia a la blancura constantemente asociada a Aztlán y su sacralidad (Cfr. Zambrano, 2006: 89).

Histoire du Mechique

Esta obra es la versión en francés de un texto en castellano del cuál no se tiene conocimiento, pero que se cree fue redactado entre 1542 y 1545. Edouard De Jonghe menciona que tomó el texto del manuscrito número 19031 de la Biblioteca Nacional de París y lo describe como un

documento escrito en papel del siglo XVI que consta de 99 fojas. La letra parece pertenecer a André Thevet, el cosmógrafo del rey de Francia de mediados del siglo XVI, quien firmó las fojas 1 y 79. Este texto intercala información histórica y mitológica sin seguir aparentemente un orden establecido, dando la impresión de que se trata de los fragmentos de uno o varios documentos (Limón, 2003: 93). En forma muy escueta, el autor del texto habla sobre la migración mexicana desde la salida de una cueva que, según él estaba cerca de una montaña llamada Tholman, Quivira o Tucan, datos que pueden indicar el desconocimiento de la tradición tenochca. Por otro lado, en la narración se pone un gran énfasis en los lugares donde hubo conventos de menores, lo cual podría reflejar su interés por constatar que pertenecía a una de estas órdenes. Respecto a la historia mexicana se omite la estancia del grupo en territorios culhuas, menciona rápidamente la fundación de Tenochtitlán, que según el autor se establece en 1321 y no tan sorpresivamente menciona que Motecuhzoma fue el primer soberano de ese señorío (Cfr. *Ibidem*: 95).

El documento expresa un claro etnocentrismo tenochca afirmando que los texcocanos no contaban el tiempo hasta que los mexicas les llevaron el calendario. También menciona que los culhuas son un grupo de los mismos que se separaron y que se fueron a vivir un tiempo a Tula, estableciéndose posteriormente en Culhuacan. Con esto podría establecerse un parentesco directo entre mexicas y toltecas, lo cual como veremos más adelante resulta un elemento indispensable en el mundo indígena para legitimarse en el poder. Por otro lado, establece que los culhua eran considerados gente noble y virtuosa porque ellos fueron los que trajeron a los chichimecas la agricultura y un modo de vida superior representado por el cultivo del maíz y el uso del papel y el copal. Con eso se introduce a los mexicas como el grupo más avanzado culturalmente desde la llegada a los cinco lagos, lo cual evidentemente contradice a prácticamente el resto de las fuentes (Cfr. *Ídem*).

Revisemos entonces qué es exactamente lo que dice el texto de esta historia sobre el inicio del viaje de los mexicas:

[...]ellos vinieron de un lugar donde estaba una roca grande, al pie de la cual había una cavidad por la que salía viento, y cerca de aquella roca vivían dos hermanos, cada uno de los cuales adoraba a su [propio] dios; y sucedió que hubo pleito entre ellos, de modo que el mayor tenía la mejor [parte] y oprimía a su hermano, lo que viendo el dios del menor se le apareció y le dijo: “No te aflijas, porque yo te conduciré a un lugar donde tú serás más gran señor que tu hermano; así pues, reúne a la más gente que puedas, y sígueme”. Lo que él hizo, caminando con toda su gente hasta una provincia

llamada Culiacán, la cual es sin falta la más fértil que yo he visto jamás, y se halla a 200 leguas de México hacia el occidente, no muy lejos de la Mar del Sur, donde Nuño de Guzmán estuvo cuando conquistó la Nueva Galicia (Histoire du Mechique, 2002: 133).

Este texto presenta numerosos problemas como hemos comentado líneas arriba. No es posible asumirlo como una fuente fidedigna puesto que quien sea que lo haya copiado del documento que haya sido definitivamente ha tergiversado el sentido real, si es que el documento original en sí, lo tenía. Consideraremos que esta versión en donde no se menciona ningún elemento de nuestro interés no podría siquiera representar otro obstáculo por los argumentos ya mencionados. En conclusión, no se trata de una fuente prehispánica y aunque fuera española no corresponde en gran medida con la tradición indígena.

Altamente probable resulta que toda la información que hemos presentado en esta sección no se conservara de manera idéntica a como era expresada en la época prehispánica, sufriendo seguramente alteraciones causadas por las circunstancias y limitaciones impuestas por el orden colonial. En este sentido es vital considerar que a medida que los indígenas se fueron dando cuenta de las expectativas de los españoles, concedieron más énfasis a determinado tipo de información mientras que ciertos datos, como muchos referentes a la religión indígena, se excluyeron para no despertar sospechas sobre la práctica y el apego a las creencias antiguas. Evidentemente las omisiones también se explican por el deseo de algunos indígenas de ingresar y formar parte del nuevo orden, o bien como consecuencia de los procesos nuevos de aculturación en los que se desarrollaron. Sin embargo, en estas obras también se pueden identificar elementos fundamentales de la cultura indígena que en lugar de haber sido desplazados fueron integrados a las nuevas exigencias (Cfr. Limón, *op. Cit.*: 113). Es acaso resultado de esta situación la omisión del pasaje de la salida de Aztlán en una canoa, tal como sucede con prácticamente todos los textos religiosos europeos. O bien este episodio no tuvo la relevancia que estamos intentando concederle. Esperamos resolver estas cuestiones más adelante.

4.3.4 Fuentes históricas del siglo XVI; los religiosos

Continuemos ahora con la mención de los textos generados por religiosos de tres órdenes religiosas distintas que hablan específicamente sobre la peregrinación de los mexicas. Antes de continuar parece indispensable hacer la siguiente observación: de todos los religiosos que

relataron las historias de la conquista o bien algún aspecto sobre los pueblos recién conquistados, fueron Torquemada, Mendieta, Sahagún, Durán y Clavijero los únicos que se preocuparon por mencionar algo, lo que fuera, respecto a sus orígenes. El resto de los religiosos no se ocuparon por este aspecto y si lo hicieron, no mencionan ni a Aztlán ni al proceso de salida de cualquiera de las ciudades míticas, llámense Chicomóztoc o Culhuacan. Esta omisión no debe representar un obstáculo para nuestra investigación, sino un aliciente en el sentido en que si consideramos que el episodio de la canoa proviene de fuentes mestizas de tradición indígena, el hecho de que este elemento no sea mencionado por los “historiadores” naturalmente occidentales conduce a pensar que es probable que en efecto estemos tras la pista correcta del origen de esta idea sobre la canoa, específicamente en el momento del inicio de la migración mexicana.

Fray Diego Durán, dominico

La primera noticia de Fray Diego Durán la proporciona su compañero de orden Fray Agustín Dávila Pallida en 1596 en el capítulo final de la *Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores* (Cfr. Romero & Camelo, 2003: 230). Su obra está dividida en tres partes, una que abarca la historia de los tenochcas; otra respecto a ritos y fiestas religiosas y la tercera que atañe el calendario y sus distintos usos. El tratado que aborda la historia presenta el contenido en un estricto orden cronológico que permite apreciar el proceso de este pueblo que a partir del abandono de su territorio original y a través de una penosa migración por regiones que caían en los términos de antiguos señoríos, llegó a tomar posesión de un islote lacustre abandonado desde donde inició el camino hasta convertirse en el conquistador de casi toda Mesoamérica (Cfr. *Ibidem*: 243). El tratado dedicado a los dioses constituye una relación descriptiva donde se acomodan las principales deidades. Respecto a cada una de ellas se abordan aspectos que el autor considera importantes, como sus características propias y el relato del ritual que le correspondía a cada uno de ellos. Finalmente el calendario es abordado por Durán con la debida importancia considerándolo como la creación intelectual que le permitió al hombre prehispánico establecer un orden tanto cósmico como cotidiano (*Ibidem*: 244.245).

Con los estudios historiográficos sobre la obra de Durán se ha llegado a la conclusión de que el autor concibe su *Historia* como una obra didáctica, cuya función es preparar con el conocimiento de la historia antigua de los indígenas, a sus hermanos de orden para poder responder a la obligación de la evangelización cumpliendo con uno de los principios dominicos esenciales. La predicación y la salvación de las almas no podían circunscribirse sólo a los conocimientos

teológicos sobre Dios. El que la obra de Durán diera cuenta de las antiguas creencias implicaba que funcionaba como instrumento adecuado para preparar el campo donde debía sembrarse la semilla del Evangelio (Cfr. *Ibidem*: 251, 252). Veamos específicamente que es lo que tiene que decir el fraile dominico sobre el origen de los antiguos mexicanos:

[...] Pero, porque la noticia que tengo de su origen y principio no es más, ni ellos saben dar más relación, sino desde aquellas siete cuevas donde habitaron tan largo tiempo, las cuales desampararon para venir a buscar esta tierra, unos primero, otros después y otros muy después, hasta dejarlas desiertas [...] Estas cuevas son en Teoculuacan, que por otro nombre se llama Aztlán, tierra de que todos tenemos noticia caer hacia la parte del norte y Tierra Firme, con la Florida [...] Salieron, pues, siete tribus de gentes de aquellas siete cuevas donde habitaban, para venir a buscar esta tierra, a las cuales llamaban Chicomóztoc (Durán, 1967: 18,19).

[...] El año de mil y ciento y noventa y tres después del nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo, llegó a esta tierra la nación y congregación mexicana. La cual gente había salido –como todas las demás naciones de que ya toda la tierra estaba poblada- de unas cuevas que eran en número siete, y de una tierra donde habían habitado que llamaban Aztlan, que quiere decir “blancura”, o lugar de garzas, y así les llamaban a estas naciones “azteca”, que quiere decir “la gente de la blancura” (Cfr. Durán, 1967: 28).

Como podemos observar, en los dos párrafos anteriores, Durán presenta la siguiente idea: los mexicas provienen de un lugar lejano donde hay siete cuevas llamado Teoculhuacan, Chicomóztoc y Aztlán al mismo tiempo. En ningún momento menciona que se trate de una isla o bien que los grupos que de ahí salieron hayan usado algún medio de transporte específico para iniciar su recorrido, más que seguramente sus pies. No es necesario ahondar en si este relato nos recuerda a algún relato bíblico o no, pero en definitiva no presenta dos elementos esenciales que los escritos de los autores mestizos sí mencionan: uno, que Aztlán es una isla, y dos, que sea como sea, los hombres que la habitaron tuvieron que pasar a través de un cuerpo de agua a pie o en canoas para salir de ella. Recalcamos de nuevo la idea de si esta omisión no está proporcionando la posibilidad de que aquellos dos aspectos de esta historia tengan una raíz puramente indígena.

Fray Bernardino de Sahagún, franciscano

Respecto a la monumental obra de Sahagún, no es objetivo de esta investigación presentar un resumen al respecto, sin embargo es de vital importancia considerar que en efecto fue producto de un predicador, investigador y escritor occidental. Sahagún era ante todo un cristiano íntegro, lo que permeó y determinó toda su conducta, tanto en lo que se refiere a su labor misional, como lo que toca a su trabajo intelectual, doctrinal y etnográfico (Cfr. García, 2003: 225). Además se trata de uno de los tres religiosos que mencionan algo sobre la salida de los grupos nahuas de un territorio lejano y su llegada al Altiplano Central:

Llamáronse tierras de chichimecas porque por allí suelen habitar ahora los chichimecas, que son unas gentes bárbaras que se sustentan de la caza que toman, y no pueblan; y aunque los mexicanos se dicen chichimecas, empero propiamente se dicen atlacachichimeca, que quiere decir pescadores que vinieron de lejas tierras (Sahagún, 1975: 596).

Las gentes nahuas, que son las que entienden la lengua mexicana, también se llaman chichimecas porque vinieron de las tierras ya dichas, donde están las siete cuevas que ya están referidas [...] (*ídem*).

Por el momento bastará notar que Sahagún hace referencia dos aspectos importantes: una la importancia del nombre que de acuerdo con el autor se adjudican los mexicas: *atlacachichimeca*, los pescadores de lejanas tierras. Y en segundo lugar el hecho de que de acuerdo con él provengan de este lugar con siete cuevas. No hace mención precisa de Aztlán ni de la forma en que salieron de este sitio. Pareciera que falta justo esta mención para ir de acuerdo al nombre *atlacachichimeca*, sin embargo, tal vez sea necesario recordar que en especial los escritos presentan la característica de que fueron expresamente trabajados en conjunto con indígenas en los distintos lugares donde Sahagún vivió en la Nueva España. Este factor resulta ser más complejo como veremos en el capítulo 7 pues se ha ideado una hipótesis donde los datos que estos personajes proporcionaron al franciscano tal vez fueron modificados por los propios informantes con el afán de quedar bien con los extranjeros. Esto se relaciona con este apartado de la siguiente manera: no tenemos la mención de la mítica Aztlán, ni de un paso en canoas, pero sí tenemos una referencia mínima de nuevo a una sociedad que recalca en su propio nombre su pertenencia a un medio lacustre. Asumiendo que sus informantes eran hasta cierto punto indígenas ya

cristianizados de nuevo encontramos una insistencia más en reforzar el pasado como sociedad lacustre de los mexicanos antes de su llegada a la Cuenca de México.

Fray Juan de Torquemada, franciscano

El historiador y misionero franciscano menciona la versión que de hecho servirá a Clavijero para dar su propia interpretación de la procedencia de los indígenas, pero veamos el texto original de este religioso:

Según las pinturas que los más curiosos de estos indios naturales tenían y que yo al presente en mi poder tengo, parece que para venir del lugar primero de donde salieron, para éste, a donde ahora están, pasaron algún grande río o pequeño estrecho y brazo de mar, cuya pintura parecer hacer media isleta, en medio de los brazos que divide estas aguas (Torquemada, 1975: 113).

No hay mención de cómo se realizó el cruce, pero el texto es sugestivo por sí mismo. Además unos cuantos párrafos más adelante, el religioso menciona algo sobre la futura condición del grupo migrante: “Huitzilopochtli les dio unas flechas, un arco y un chitlatli (que es una red donde se echan tocomates y jícaras) el arco y las flechas eran insignias de guerrero y la red significó el lugar donde habían de parar, es decir la laguna donde se hicieron pescadores” (Torquemada, 1975, 115).

Al igual que Sahagún, Torquemada explica en su relato la procedencia divina que permea la aparente eterna profesión de los mexicas.

Jerónimo de Mendieta, franciscano

De la *Historia eclesiástica Indiana* se recupera el siguiente fragmento que hace alusión al pasaje que nos interesa:

Tornando, pues, al tema de la venida de estas gentes á estas partes de México y Texcoco, no se sabe qué años habrá que vinieron. Algunos dijeron que habría seiscientos años, otros que menos, y en esto no hay que reparar, porque los indios fácilmente se yerran en cosa de cuenta. Dicen que cuando venían, pasaron un brazo de mar, que podría ser el tercero estrecho, y en esto cada cual podrá dar su parecer y admitirse, si no discrepare del recto juicio (Mendieta, 1971: 144,145).

El fraile no parece querer inmiscuirse más en los asuntos del origen de los indios y únicamente menciona el paso del brazo de agua y su reticencia a dar fe de este hecho.

Francisco Javier Clavijero, jesuita

Respecto a este último religioso, tal vez quepa duda de si es pertinente considerarlo dentro de nuestras fuentes por lo tardío de la escritura de su obra *Historia Antigua de México* durante el siglo XVIII, sin embargo, es otro de los pocos religiosos que de hecho se ocuparon por recuperar las historias de los pueblos para ese entonces más que conquistados. Su mención sobre el lugar de procedencia de los tenochcas es particularmente interesante pues él mismo reconoce en la historia ciertos tientes bíblicos que debe llamarnos la atención:

[...]La salida de los aztecas o siete tribus de nahuatlacas, que es cierta, fuese por el motivo que se quiera, sucedió, según lo que he podido rastrear por la cronología, hacia el año 160 de la Era Vulgar. Torquemada testifica haber visto en todas las pinturas antiguas del viaje de los aztecas representado un brazo de mar o río grande que pasaron. No hay duda de que para ir de su patria a Huicolhuacan (hoy Culiacán), que fue su primera mansión, pasaron el célebre río Colorado; y éste podría ser el notado en las pinturas, por el más considerable que les ocurrió en su largo viaje; pero yo creo que el pretendido brazo de mar no es otro que la imagen del Diluvio Universal representado en las pinturas mexicanas antes del viaje de los aztecas, según lo que diremos en otro lugar (Clavijero, op. Cit. Pág. 93).

Como podemos ver es de hecho de los pocos religiosos que mencionan que hubo un cruce por un cuerpo de agua por parte de los mexicas, no dice cómo lo hacen pero lo que llama más la atención es que él mismo reconoce en este relato un trasfondo bíblico y pretende ver en él una clásica historia religiosa. No busquemos ahora más respuestas a esta cuestión, pues nos encontraríamos en un callejón sin salida, consideremos su interpretación digna de un religioso ferviente que buscaba en este mundo ya no tan nuevo las mismas historias religiosas que se aplicaron para el continente europeo.

Podríamos terminar este apartado aceptando que las descripciones misioneras deberían ser consideradas como espacios discursivos en los que se producen modelos interpretativos dictados por la necesidad de hacer adecuar la historia del otro, en la propia (la occidental por supuesto). Para localizar elementos “auténticamente nativos” sería por lo tanto necesario superar estos modelos interpretativos considerándolos como “discutibles” y tomando en cuenta la mirada

occidental como un punto de referencia que es necesario repensar críticamente (Cfr. Botta, 2004: 97).

4.4 La presencia de la canoa en el códice colonial pictográfico

Una vez que hemos analizado la presencia de la canoa específicamente en el momento en que los mexicas inician su peregrinación a través de las distintas fuentes escritas de los siglos XVI, XVII e incluso XVIII, es como si la frecuencia de aparición en realidad fuera mínima en los documentos antes revisados. Pero recordemos que estamos buscando dicha aparición en las fuentes que permitan acercarnos a la tradición indígena y dónde más que en aquellas manifestaciones humanas donde la expresión del conjunto de prácticas, valores y costumbres impiden la transformación radical o arbitraria de la cultura tal y como son la historia como un discurso y por otro lado, el arte (Cfr. Escalante, 2010: 335). En este último rubro es donde entrarían los códices, que al cumplir dos funciones -como discurso y como obra de arte- se convierten en una fuente de datos que tampoco debe ser utilizada con negligencias ni desechada sin realizar un acercamiento analítico y crítico.

Al igual que en los documentos escritos todos los códices que analizaremos a continuación son de la época colonial, por lo tanto sus autores muy probablemente eran indios catequizados que los pintaron bajo las órdenes de algún español o bien con el objetivo de preservar su memoria, esto considerando que los códices circulaban por un mundo de pintores y eruditos ya desde antes del arribo de los europeos. Los cronistas nos dicen que antes de la llegada de los españoles los libros eran hechos por *tlacuiloque*, pintores que dibujaban y coloreaban las imágenes plasmadas en ellos y que éstos tenían por dueños e intérpretes a los *tlataminime*: eruditos, hombres y mujeres sabios, o literalmente “los que saben algo”. El padre Sahagún distingue entre estas dos ocupaciones, pero las diferencias entre ellas distan mucho de ser claras. En el México antiguo había *tlacuiloque* que decoraban paredes o esculturas, y había quienes trabajaban como simples escribas bajo la dirección de sacerdotes o de funcionarios del gobierno. Pero también había *tlacuiloque* que eran los autores de los manuscritos pintados; estos pintores-escribas debían estar lo bastante bien versados en el contenido esotérico de los libros para poder contarse entre los *tlataminime*. Ni los *tlacuiloque* ni los *tlataminime* eran necesariamente miembros de la nobleza, pero algunos sin duda lo eran (Cfr. Boone, 2010: 35).

Sea como sea, los cambios que evidentemente se presentan respecto a los códices que se sabe son prehispánicos -el códice Nutall representa un excelente ejemplo- responden a las intenciones

de los artistas y del nuevo ámbito social al que pertenecieron y detrás de esas intenciones existieron ciertos valores y un clima mental determinado que son susceptibles de investigarse (Cfr. Escalante, *op. Cit.*: 342). Las decisiones tomadas por un artista en el centro del remolino cultural creado por el colapso de las estructuras indígenas tras la invasión de los españoles ofrecen una excelente oportunidad para observar la respuesta de una fuerte tradición indígena a las nuevas realidades culturales (Cfr. *Ídem*).

En los códices encontramos múltiples ejemplos que revelan la búsqueda deliberada de soluciones en una y otra vertiente. Lo que resultó un verdadero desafío para los pintores indígenas del siglo XVI fue producir síntesis equilibradas y armónicas. En la encrucijada de dos caminos, entre la tradición y el cambio, había muchos obstáculos para producir una obra congruente. Muchos pintores indios tenían que representar contenidos de carácter tradicional o antiguo para satisfacer a sus patronos, los caciques les pedían que representaran genealogías, mapas, planos de tierras y linderos (Cfr. *Ibidem*: 340-341). Indispensable es considerar que el arte pictográfico se encontraba, durante el siglo XVI, en la Cuenca de México y en todo el territorio de la antigua Mesoamérica, en un proceso de descomposición o desintegración. De esta descomposición no era responsable tanto la mezcla de estilos en sí mismo como específicamente, la mezcla de dos tipos de arte, uno tendiente al estereotipo y la abstracción y otro tendiente al naturalismo, dos tipos de arte con funciones distintas: uno, el de los códices Mixteca-Puebla que sin perder de vista la evocación de los objetos reales, tenía una importante misión de registro y otro, el de los libros y estampas europeos, que pretendían representar la realidad con fines metafóricos, simbólicos, con una misión de ilustrar el texto o de hacer propaganda, pero ciertamente no con una encomienda de registro del tipo que hemos analizado en las obras de la cultura mesoamericana (Cfr. *Ibidem*: 370).

Partiremos de la siguiente idea desarrollada por Pablo Escalante Gonzalbo recientemente: al observar manuscritos con fuerte influencia del grabado europeo, pintados en los años setenta y aún a principios de los ochenta del siglo XVI -como las ilustraciones elaboradas para las obras de Sahagún y Durán- resulta particularmente llamativa la presencia de estereotipos y soluciones de la tradición Mixteca-Puebla. Lo que sucede es que la afirmación y el mejor manejo de los recursos europeos, que resulta del uso intensivo del grabado, hace resaltar a los elementos Mixteca-Puebla facilitando la caracterización de estos códices como mestizos (*Ibidem*: 357).

Partiendo de la idea de que los códices con los que trabajaremos están lejos de ser originalmente prehispánicos los asumiremos como una fuente privilegiada para observar el

diálogo entre las formas europeas y las mesoamericanas; son además un excelente reflejo de los cambios que se operaban en la mentalidad y en la cultura indígenas en aquella época, funcionando como testimonio de la destrucción, de la crisis de una cultura y como una prueba de la capacidad de respuesta, de las alternativas de reconstrucción, supervivencia y adaptación de la cultura nahua (Cfr. *Ibidem*: 368).

Continuando con la tónica que Escalante nos proporciona, trabajemos con la siguiente afirmación: las imágenes son una forma más de documento histórico. Así como hemos identificado las distintas menciones de la canoa dentro del discurso histórico colonial, el cual suponemos remite al estrato ideológico mítico-histórico de la sociedad prehispánica mexicana y bien sabemos es parte al menos de un grupo mestizo élite que surge posterior a la conquista, es necesario realizar el mismo análisis en cuanto a la aparición de la imagen en el discurso pictográfico histórico generado en el mismo contexto. Sin embargo, se ha considerado la siguiente problemática: cuando se utilizan imágenes los historiadores suelen tratarlas como simples ilustraciones, reproduciéndolas en sus libros como un mero reflejo de la realidad que idealmente describen. En los casos en los que las imágenes se analizan en el texto, su testimonio suele utilizarse para ilustrar las conclusiones a las que el autor ya ha llegado por otros medios, y no para dar nuevas respuestas o plantear nuevas cuestiones (Cfr. Burke, 2001: 12). Puede resultar atractivo pensar que las imágenes nos permiten imaginar el pasado de un modo más vivo. Siguiendo las palabras del crítico de arte, Stephen Bann: “al situarnos frente a una imagen nos situamos frente a la historia”. En este sentido, el que las imágenes fueran utilizadas en otras épocas o bien en la actualidad, como objetos de devoción o medios de persuasión y para proporcionar al espectador información hace que puedan dar testimonio de las formas de religión, de los conocimientos, las creencias, en fin, de las ideologías del pasado. Aunque los textos proporcionan importantes pistas, las imágenes son la mejor guía para entender el poder que tenían las representaciones visuales en la vida política y religiosa de culturas como la aquí estudiada (Cfr. Bann citado en *Ibidem*: 17).

En este sentido no buscamos, acercarnos a la imagen de la canoa presente en algunos códices coloniales de forma naturalista, es decir, asumiendo que reflejan una realidad objetiva, sino como una evidencia que da pie a la aproximación que el investigador en el presente puede tener a otra forma de plasmar parte de su ideología. Jacob Burckhardt artista y teórico del arte renacentista, calificaba las imágenes y monumentos de testimonios de las fases pretéritas del desarrollo del espíritu humano, como objetos a través de los cuales podemos leer las estructuras de

pensamiento y representación de una determinada época (Burckhardt citado en *Ibidem*: 13). En este caso específicamente, siguiendo la misma línea de análisis, la imagen de la canoa en el inicio de la peregrinación mexicana reafirma su papel de elemento que facilita la transición de Aztlán a Tierra Firme. Recalcamos, es imposible asegurar que esto sea dentro del grupo indígena ya mermado para finales de 1524, pero sí al menos para el grupo élite de indígenas cristianizados que igualmente necesitó reproducir estos códices con o sin la intención de describir un hecho real, sino en continuidad con el manejo de un discurso explicativo y justificativo del estado político, social y religioso en que los españoles encontraron el territorio posteriormente conquistado.

La advertencia con la que se inicia este apartado de la investigación consiste en que no podemos hacer una exposición del pasado libre de la contaminación de intermediarios que han participado en la producción de aquellas fuentes que llegan hoy a nuestras manos. Naturalmente resulta imposible estudiar el pasado sin la ayuda de toda una cadena de intermediarios, entre ellos no sólo los historiadores de épocas pasadas, sino también los escribas que copiaron los documentos y los testigos cuyas palabras fueron recogidas, tal es el caso que encontramos en la mayoría de los códices coloniales y los tratados como el realizado por Fray Bernardino de Sahagún (Cfr. Burke, *op. Cit.*: 16).

Sin embargo, no basta con señalar lo anterior. El uso del testimonio de las imágenes plantea numerosos problemas profundos e incluso gravemente delicados para quienes se acercan a ellas con o sin negligencia. Si pasamos por alto esta complicación, la utilización de la imagen y las actitudes frente a ella en los distintos períodos de la historia, será bajo nuestra propia responsabilidad. Las imágenes son, al fin y al cabo, testigos mudos y resulta difícil traducir a palabras el testimonio que realmente nos pueden ofrecer (Cfr. *Ibidem*: 18, 20).

Siguiendo a Peter Burke trataremos de responder la siguiente pregunta: ¿Cómo puede usarse la imagen como testimonio histórico? El autor responde lo siguiente:

- a) El arte puede ofrecer testimonio de algunos aspectos de la realidad social que los textos son incapaces de reproducir por sí mismos.
- b) El arte figurativo a menudo es menos realista de lo que parece pues más que reflejar la realidad social, la distorsiona, de modo que es necesario tomar en cuenta las intenciones de los pintores.
- c) El propio proceso de distorsión compone un testimonio de ciertos fenómenos que son el verdadero problema a resolver dentro del campo de ciertas mentalidades, ciertas ideologías e identidades. (Cfr. Burke, 2001: 37)

Hasta cierto punto las imágenes podrían parecer aquí una fuente poco fiable, un espejo deformante de una realidad a la que el investigador desea llegar con desesperación. Las distorsiones que podemos apreciar en las representaciones (es decir de las copias de los códices realizadas en los años posteriores a la conquista y con los que sí contamos) de los códices prehispánicos que hoy no tenemos a la mano son a su vez un testimonio de ciertos puntos de vista que sobre el pasado se han querido comunicar. Las razones de esto tal vez nunca nos queden claras, pero están ahí y no podemos dejar de intentar rescatarlas.

Es por eso que con la intención de utilizar el testimonio de las imágenes de algunos códices del siglo XVI del Altiplano Central, tomaremos en cuenta de forma general la intencionalidad de los autores que las realizaron expresándola de la siguiente manera: cada uno de los códices se realizó con el objeto de registrar la historia que mejor convenía a sus productores. Se sabe ahora que sólo una minoría de personas podía concertar y decidir sobre aquel saber, aquellas técnicas y aquellos complejos imperativos: los nobles que asistían a los *calmecac* y que a veces se entregaban al servicio de los dioses o los *tlacuilo* que pintaban los glifos, también surgidos de los mismos medios. Como lo afirmaba la tradición, “los que tienen en su poder la tinta negra y roja y lo pintado, ellos nos llevan, nos guían, nos dicen el camino”, la pictografía y el discurso eran, entre otras cosas, la expresión de una clase dominante (Cfr. Gruzinski, 1991: 22-23).

La interpretación de las imágenes a través de un análisis de los detalles que las conforman se denomina “*iconografía*”. Las imágenes, a diferencia de otras formas de testimonio no son creadas, al menos en su mayoría, pensando en los futuros historiadores. Sus creadores tienen sus propias preocupaciones, sus propios mensajes los cuales siendo realistas en el caso que nos ocupa son menos que claros (Cfr. Burke, *op. Cit.*: 41-43). Los niveles de interpretación sobre el significado de una obra serían en primer lugar, la descripción pre iconográfica relacionada con el significado natural y consistente en identificar los objetos y situaciones por su aproximación con una realidad puramente material. El segundo nivel sería el análisis iconográfico en sentido estricto relacionado con el significado idealmente convencional. El tercer y último nivel corresponde a la interpretación iconológica sobre el significado intrínseco, en los principios subyacentes que revelan el carácter básico de una nación, una época, una clase social, una creencia religiosa o filosófica (*Ibidem*: 45-46). Es en este nivel en el que las imágenes proporcionan a los investigadores un testimonio útil y de hecho indispensable como el que se pretende alcanzar en esta investigación, estando siempre conscientes de las limitaciones que el propio campo de estudio nos impone pues para interpretar un mensaje dentro de una imagen es indispensable estar familiarizado con los códigos culturales

de la sociedad que los creó y esto inmediatamente representa un obstáculo para la investigación presente, es por eso que con la intención de evadir cualquier contradicción se vuelve a advertir al lector que la interpretación que se presenta al final del trabajo se ha realizado con los medios descritos a lo largo del mismo, tomando en cuenta las precauciones anteriormente mencionadas.

Nuestro objeto de estudio en este momento es el relato de la migración narrado en los anales que es a su vez, la historia de la migración mexicana. El propósito de estas historias fue describir las migraciones de la gente desde puntos de origen sacros e idealizados hasta su destino final y luego, generalmente, explicar cómo el pueblo se establece, define su territorio y crea un *altépetl* independiente (Cfr. Boone, 2010: 183). Se considera que sus características están lo bastante estandarizadas como para sugerir que existía una narración principal que circuló en diversas versiones. Las relaciones de la migración en los códices *Azcatitlán*, el *Boturini* y el *Aubin* parecen pertenecer a una misma versión. Los manuscritos del *Boturini* y del *Aubin* son tan parecidos que bien pudieron derivarse del mismo prototipo, un documento conocido como Códice X anterior a 1530.²⁷ La redacción cartográfica del Mapa Sigüenza parece corresponder a otra versión y el Códice Mexicano parece quedar en un punto intermedio no muy claro (Cfr. *Ibidem*: 234). Aunque este sea el caso, es decir que algunos códices son copias de otros, lo importante pareciera ser la siguiente pregunta: ¿cuál sería el criterio para decidir si determinados pasajes o versiones eran o no las adecuadas? Torquemada, Tezozómoc y Chimalpahín usaron el grupo de la Tira de la Peregrinación²⁸ para la redacción de sus obras y también se sirvieron de su pictografía ciertos *tlacuiloque* para la elaboración de otras fuentes como fue el caso del autor del Códice *Azcatitlán* y del *Telleriano Remensis* (Cfr. Castañeda de la Paz, 2007: 184). Hoy se sabe que para la redacción de sus historias, los pintores del pasado prehispánico elaboraban los códices a partir de otros, seleccionando aquellos datos importantes para el propósito del documento, es justo la intencionalidad que permea a estos documentos lo que nos interesa en relación a la reiteración de la presencia de la canoa en el inicio de la travesía (Cfr. *Ibidem*: 185).

Tira de la Peregrinación (Códice Boturini)

La lámina I hace referencia al episodio de la salida de Aztlán en la primera parte del viaje hacia Colhuacan (Imagen 6). El lugar se observa como una isla donde hay seis casas o *calpulli* con un

²⁷ Se remite al lector al artículo de María Castañeda de la Paz "El Códice X o los anales del grupo de la Tira de la Peregrinación. Evolución pictográfica y problemas en su análisis interpretativo" en *Journal de la Société des Americanistes*. Paris, 2005. N. 91-1.

²⁸ Castañeda de la Paz (2007, pág. 184) integra en este corpus a La Tira de la Peregrinación, el Códice Aubin, el Ms. Mex. n. 40 y el Ms. Mex. n. 85, siendo la Tira el documento más antiguo.

gran templo en el centro. Los seis *calpultin* se representan por medio del dibujo de unas casas, pero al no tener un glifo que los identifique es imposible conocer a qué *calpulli* se refiere cada una. El elemento que predomina en la escena es el templo que se alza entre ellos. Éste ha sido interpretado como un séptimo calpulli o bien como el glifo de Aztlán, pero el pintor dibujó claramente un templo y no una casa. Un templo en forma de tablero-talud con unas escalinatas, en cuya parte superior se ve una flecha o caña con agua. Castañeda de la Paz sigue a Barlow y considera que el conjunto de estos elementos hacen referencia al dios *Amímitl*. Se trata del templo de esta deidad relacionada con la pareja sedente a sus pies. La figura femenina es *Chimalma* reconocida por su glifo de un escudo. El personaje masculino no tiene glifo pero se asume que al estar ella sentada detrás de él es una indicación de que son pareja. De acuerdo con Patrick Johansson, el personaje masculino es Mixcóatl –dios de la caza y de la guerra- quien según la *Leyenda de los Soles* y la *Historia de los mexicanos por sus pinturas* estaba casado con Chimalma y juntos eran padres de Quetzalcóatl (Cfr. Castañeda de la paz, *op. Cit.*: 186-188).

El personaje remando es la imagen que se ha relacionado directamente con la salida de los aztecas de su lugar de origen. El color oscuro de la piel y el cabello largo atado hacia atrás indica que el hombre es un sacerdote. En la fecha *ce tecpatl* los aztecas llegan a *Teoculhuacan*, glifo que se reconoce por el cerro torcido (Cfr. *Ídem*).

Imagen 6. Escena de la peregrinación en la lámina 1 del códice Boturini. Modificada a partir de Galarza y Libura, 1999.

Esta escena expresa también la travesía que efectuaban los sacerdotes aztecas en el año 1 pedernal, antes de su salida definitiva a la cueva *Quineuahayn Óztotl*, situada en el monte Colhuacan que es la “cueva de la salida inminente” que corresponde a Chicomóztoc en otras narraciones. La insistencia de los anales pictóricos en la partida de Aztlán parece contradecir diversos relatos en prosa que nombran a Chicomóztoc como el lugar de origen (como es el caso de Sahagún y Torquemada) y las bien conocidas ilustraciones que aparecen en la historia de Durán, las cuales muestran a parejas tribales sentadas en siete cuevas seguidas por los jefes de la migración saliendo de una caverna. Estas fuentes parecen estar diciendo que la migración empezó en Chicomóztoc y no en Aztlán, pero la situación no es tan contradictoria ya que generalmente los tenochcas-tlatelolcas interpretaban Chicomóztoc como un lugar de origen, pero afirmaban que Aztlán era su propia patria. Muchas fuentes en prosa eliminan toda diferencia al considerar como uno solo los dos lugares; el mismo Durán explica que las siete cuevas estaban en Aztlán. Unos cuantos anales en prosa diferenciaban los dos lugares, pero indican que los aztecas salieron de Aztlán y luego brotaron de Chicomóztoc poco después²⁹ (Cfr. Boone, 2010: 235-236).

Continuando con la explicación de la lámina, dentro de la cueva hay tres ramas de abeto que configuran un “contenedor” abierto hacia la parte derecha. Dentro de éste se encuentra la cabeza de Huitzilopochtli que está a su vez dentro del pico de un colibrí. Nueve volutas se elevan hacia el cielo, las cuales remiten fonéticamente al verbo *ehua* de *Quinehuayan*. A partir de este momento la peregrinación que comienza se realizará en los páramos inhóspitos del inframundo, pues el número nueve está vinculado además con la parte ácuea más profunda del inframundo *Chicnahuapan*, que los aztecas atravesaron para así llegar al umbral de la existencia manifiesta (Cfr. Johansson, 2007: 18-20). El suceso de la gestación mítica ocurrida en el interior acuático de la tierra y el cruce del umbral conducente a la superficie habitable tiene como consecuencia la búsqueda de paisajes destinados para asentarse, hecho que conduce a los migrantes a Tenochtitlán como se establece en todas las distintas versiones. Tales eventos se constituyen como imágenes registradas en la memoria de colectivos sociales que emprendían periódicas migraciones, tal es el caso de la información del conjunto de documentos que se presenta aquí (Cfr. Zambrano, 2006: 2).

²⁹ *Historia de los mexicanos por sus pinturas; Chimalpahín, etc.*

Códice Aubin

El *Códice Aubin* es probablemente producto de una lectura de la versión pictórica del *Códice Boturini*, aunque no haya sido precisamente este documento el que tenía a la vista el autor del manuscrito. Algunas veces permanece, si no la fuente directa a partir de la cual se elaboró un texto, por lo menos la copia de este documento pictórico, tal es el caso de la variante del relato de la peregrinación mexicana contenida en el *Códice Aubin*. Éste es probablemente una copia de un documento más antiguo que habría sido consultado por los informantes que proporcionaron las versiones de los manuscritos (Cfr. Johansson, *op. Cit.*: 14). Lo que nos llama profundamente la atención de este documento es que en la lámina inicial se muestra la mítica ciudad de Aztlán y un personaje, tal vez el mismo que en la *Tira de la Peregrinación*, pero sin realizar el trayecto con una canoa hacia alguna ciudad cercana (Imagen 7). La pictografía nos muestra esto, pero de forma radicalmente distinta el manuscrito nos proporciona la información que parece faltar:

Aquí está escrito que los Mexicanos emigraron de Aztlán. Su primer paso fue caminar en cuatro tribus ó fracciones, navegando ó en medio de las aguas. Así juntos venían en sus embarcaciones (Acaltica) arrojando sus redes hasta que encontraron vado y allí desembarcaron, pero ya hechas ocho tribus ó familias: la 1ª Huexotzinca, la 2ª Chalca, 3ª Xochimilca, 4ª Cutilahuaca, 5ª Malinalca, 6ª Chichimeca, 7ª Tepaneca, y 8ª Matlatzinca. En este puerto se encontraron los peregrinantes unos habitantes de aquellas comarcas y se titulaban Colhuacas, quienes al ver á los Aztecas, dijeron: “Con vuestro Señor (Divinidad) que está aquí, os acompañaremos (Códice Aubin, 1980: 12).

Imagen 7. Lámina 1 del *Códice Aubin* donde se muestra Aztlán en medio de un lago. Modificada desde www.amoxcalli.org.

El manuscrito del códice finalmente sí respalda lo que estábamos buscando, pues remite a un punto de partida situado en medio del agua (Aztlán) y al viaje en canoas a un puerto localizado en una orilla opuesta, a partir de la cual iniciará la travesía. Es necesario mencionar que podría existir una interpretación más sobre quién es el personaje central de esta imagen: Huémac, antiguo gobernante tolteca, *el de las manos grandes*, quién además estaba relacionado con los dioses del agua³⁰. La importancia de esta lectura del códice se resaltarán unas líneas adelante.

Códice Azcatitlán

La lámina 2 de este códice muestra una isla donde se observa un monte con casas y biznagas; Huitzilopochtli con traje de colibrí y un escudo está parado sobre una peña. En la parte derecha hay varios templos de los *calpultin*, así como un templo semejante al que figura en Aztlán en la lámina I del Códice *Boturini* (Cfr. Johansson, 2007: 19). La escena termina con un personaje remando igual que en la lámina antes referida, pero con la diferencia de que no tiene la piel de un color oscuro y porta una cinta roja en el cabello (Imagen 8).

Imagen 8. Lámina 2 del Códice Azcatitlán, en el lado izquierdo se observa un monte (tal vez Aztlán) y del lado derecho el sacerdote emprendiendo su viaje en canoa. Modificada desde www.amoxcalli.org.

El color rojo de esta cinta evoca la función sagrada y permite caracterizar al personaje que navega como un sacerdote o alguien con un cargo de poder (Cfr. Zambrano, 2006:76,77).

³⁰ Dr. Xavier Noguez, comunicación personal.

Mapa de Sigüenza

El relato comienza en el cuadrante superior derecho del códice, donde los aztecas salen de la mítica isla original Aztlán, la cual aparece representada por el signo de un cerro rematado por una planta con abundante follaje y rodeado por el agua de un lago cuadrado (Imagen 9). Justo al lado de la parte superior derecha del lago se encuentra el signo del cerro torcido de Culhuacan, con el haz de cañas que señala que a la salida se encendió un fuego nuevo. Vinculado al lago, debajo de éste se encuentra uno de los manojos de cañas, pintado aquí como una planta completa con sus raíces y bola de raíces y con el follaje rodeado por una cuerda anudada que señala la unión de los años al término de un ciclo, esta atadura o *xiuhmolpilli* unida al recuadro del lago sugiere que en Aztlán se cumplieron 52 años (Castañeda de la Paz, 2006: 63).

Imagen 9. Detalle del Mapa de Sigüenza que muestra el momento de la partida de Aztlán. Modificada desde Castañeda de la Paz, 2006.

Dentro del lago, las cabezas y los signos de nombre de un hombre a la izquierda y de una mujer a la derecha representan a los residentes de Aztlán. La identificación de estos refiere que el hombre es *Cocoxtli* (faisán) por el pájaro azul y *Quetzalma* la mujer (Mano que sostiene plumas de quetzal). Su aparición aquí tiene una clara finalidad: dar validez al linaje protagonista, en este caso al azteca *mexitin*, futuros mexicas tenochcas, que son descendientes de los toltecas y comparten sus raíces con los culhuas, como se desprende de la lectura de sus glifos. El de ella, compuesto por

la parte inferior de una cara y un conjunto de tules, que deja patente su filiación tolteca mientras que el de él con la representación de un faisán que se lee como Coxcox, mostrando su relación directa con el gobernante culhua del mismo nombre. Un gobernante que tiempo después, cuando el grupo peregrinante llevara varios años viviendo en Culhuacan, entregará su hija a un mexica. Fruto de esta unión será el primer tlatoani de Tenochtitlán, el de nombre Acamapichtli. Castañeda de la Paz reitera que toda esta versión se crea durante el gobierno de Itzcoatl quien buscaba cohesionar a la población habitante de Tenochtitlán alrededor de un pasado norteño común. Pero también debía cohesionarla en torno a una ascendencia culhua con la cual los señores tenochcas se vincularon de manera directa (Cfr. *Ibidem*: 61).

La migración propiamente dicha empieza con el acto de navegar en una canoa a través del lago, lo cual está representado por un ser humano que yace en una canoa debajo del símbolo del cerro de Aztlán (Imagen 10). El lenguaje pictográfico tal como se ve en los códices, se vale de un recurso que es la normatización de las posturas y gestos para evitar ambigüedades, estos se limitan a un repertorio mínimo en el cual quedan registradas las modalidades más comunes o al menos, las más claras (Escalante, 2010: 23). De ahí que sepamos que el personaje acostado en la barca está muerto, pues el ojo cerrado en las figuras humanas de los códices indica justamente esto (*Ibidem*: 22). Luego, disfrazada como una gran paloma, la deidad tribal Huitzilopochtli aparece en lo alto de la planta del signo de lugar de Aztlán y ordena avanzar a toda una procesión de aztecas; su pomposo discurso es llevado por las ondas de vírgulas que salen de su boca (Boone, 2010: 187-188).

Imagen 10. Detalle del hombre aparentemente muerto dentro de una canoa en Aztlán. Modificada a partir de Castañeda de la Paz, 2006.

Sobre la canoa y la persona acostada dentro de ella es necesario apuntar que mientras en otras representaciones del traslado, los emigrantes realizan el pasaje con la figura parada de un remero en funciones, en el Mapa Sigüenza es notable el propósito de mostrar a una persona acostada (Cfr. Zambrano, 2006: 63). Se ha interpretado que el hombre tendido en la canoa indica la salida

sigilosa de los mexicas de la isla, pues para ocultarse se tendían en una embarcación, y así parecía que estaba vacía (Cfr. Aguilera, 2001:136), pero ¿qué sentido real tendría esta interpretación? Probablemente la única manera en se podría vincular un significado tal fuera con la idea que existe sobre que los aztecas de hecho estaban sometidos a un grupo, a los verdaderos aztecas que habitaban en Aztlán y que por estar fatigados de esta situación su guía decide sacarlos de ahí. ¿Acaso leer la postura de este extraño personaje como si se estuviera ocultando se relaciona con esta interpretación?, aún tenemos el problema de que como ya dijimos las convenciones estilísticas parecen indicar que está muerto.

Zambrano, por su parte, ocupa dos recursos lingüísticos y uno narrativo para arrojar luz sobre la persona acostada en la canoa. Para el autor la imagen de inicio del Mapa condensa los elementos de la triada Aztlán-Chicomóztoc-Culhuacan -este último articulado en la esquina superior derecha con su glifo-, ahora bien en cuanto a los lugares legendarios donde la geografía de la cima encorvada se hace presente, coincide con la presencia de un río o cuerpo de agua que debe cruzarse para poder acceder a su valle, tal cual se registró en el texto de la *Historia de los mexicanos por sus pinturas*. La posición acostada de la figura humana dentro del bote es explicada, al relacionarla con la narrativa introductoria de la *Crónica Mexicayotl*, la cual refiere los inicios primordiales de la humanidad. Coincide en esto con el *Memorial Breve* de Chimalpahín al referirse a la salida del entorno acuático/rocoso de Chicomóztoc como si se tratara de una vasija donde se produjo el nacimiento mítico: en la división o separación de la tierra y el mar primigenios era un requisito venir a “colocarse” o literalmente *Venir a yacer justo al instante de la puesta del sol*. (Cfr. Zambrano, *op. Cit.*: 65). El enfoque de la Crónica en las acciones imbricadas de yacer “*onoquihu*” y la tocante a la división o gestación “*ynixeluhca*” respecto a la vasija “*ynin tecoma*” implicada en el nacimiento o pasaje, parecen evocar la separación de las aguas de la tierra cuando el cielo se encontraba horizontalmente sobre ella. Esto se reflejaba en la posición que los seres humanos debían adoptar justo en el instante del cruce del umbral primigenio. Zambrano menciona como Thelma Sullivan constata que *onoc* significa “estar acostado” aplicándose el término a cosas largas tendidas en el suelo como tablas o troncos. La posible relación del término con el instante del nacimiento se rescata del empleo del adverbio *oc* que la lingüista hace al demostrar la implicación temporal de continuidad en la frase *Oc cuahuitl, cozolconoc*. Según Sullivan la expresión literalmente significa “todavía estoy acostado en la tabla, en la cuna” lo cual se interpreta como una alusión al nacimiento. El autor relaciona esta frase con el pasaje del umbral para desembarcar en Chicomóztoc que rescata de la Relación de Tlaxcala: “luego así como desembarcaron de los

troncos de los árboles” (Cfr. *Ibidem*: 67,68) y justifica con la distancia entre el evento oralmente transmitido al momento de su escrito, el que sea posible que el uso de troncos para efectuar el pasaje fuera sustituido o relacionado de modo equiparable con canoas labradas de madera; o bien que fuera esta una alusión a la materia prima empleada en la construcción de las embarcaciones (*Ídem*).

Con esta no sencilla explicación, Zambrano pretende haber alcanzado la racionalidad de la representación de la figura acostada dentro del bote del Mapa Sigüenza. Partiendo de las asociaciones entre la cuesta empinada del cerro donde golpeaban las aguas celestes, y el arribo de los botes con los inmigrantes que pretendían atravesar el umbral por Chicomóztoc, dice comprender el suceso ritual consignado pictóricamente en el Mapa y discursivamente en el Memorial breve, en sus propias palabras:

De un lado las paredes verticales de los declives del cerro de Chicomóztoc donde el agua chocaba, marcaban el punto crítico de contacto donde era posible el paso por infiltración a través de las rocas y sus grutas. Por el otro, el cuerpo acostado en el bote mostrado en el Mapa Sigüenza, se acompasaba al desplazamiento horizontal de las olas al hacer suavemente contacto con los mencionados declives representativos del interior de la vasija, olla o tecomate donde reposaban las aguas celestiales fundidas con las terrestres (Zambrano, 2006: 68).

El argumento del autor no necesariamente presenta recursos convincentes, a pesar de recurrir a las fuentes coloniales para explicar una escena extraña en otro documento colonial. Sea como sea, intenta buscar una congruencia entre su procedimiento y la conclusión a la que llega, lo que no deja de hacernos cuestionar si esta lectura, de un solo documento es de hecho aplicable a toda la problemática ya referida. Hay una cuestión que no deja de hacernos dudar. La explicación de Zambrano no resuelve, y es necesario insistir en el hecho que la pictografía es muy clara por sí misma: ¿el personaje está muerto? ¿O acaso dormido? ¿O en trance?, sea cual sea el caso siguiendo la lectura del autor, tal vez haga referencia a un estado inanimado previo a la salida de las aguas primordiales.

En relación con la mención antes realizada sobre la posibilidad de que en la imagen analizada del Códice *Aubin* el personaje principal sea el gobernante tolteca Huémac, Noguez (comunicación personal) propone la posibilidad de que sea de hecho el mismo que aparece recostado en la embarcación, solución que surge de la observación de la posición extraña de las manos del personaje. Si consideramos que de hecho uno de los personajes sí se relaciona con el linaje tolteca

–Quetzalma- esta explicación tampoco puede ser descartada y reafirmaría la necesidad de vinculación con el linaje tolteca de los mexicas. Hasta aquí esta cuestión, que a mi parecer aún esta falta de una explicación convincente.

Como vemos, es fundamental la importancia del umbral de paso en las representaciones pictográficas plasmadas en los códices históricos coloniales. Aztlán, Chicomóztoc y Culhuacan constituyen representaciones mentales impregnadas de significados que condujeron a los grupos inmigrantes a radicarse en lugares saturados de elementos que hicieran alusión a ellas mismas. El hilo conductor que dota de racionalidad a esta construcción sociocultural, es el pasaje o cruce del umbral que facilitó el traslado del ámbito interior primigenio, al de una superficie de arribo, donde posteriormente debían identificarse remembranzas del lugar originario (Cfr. Zambrano, 2006: 7, 53).

Puntualicemos: este traslado se realizó con canoas -al menos en las versiones ya antes trabajadas-, por un grupo de hombres que antes que nada se jactaban de ser pescadores y que buscaron –y llegaron- a un medio lacustre donde vivirían una historia gloriosa.

4.5 Aztlán: isla mítica de pescadores

Retomemos una vez más Aztlán como el lugar de origen específico e individuado de los aztecas. De él proviene su nombre, los aztecas son las gentes de Aztlán (Duverger, 1987; 99). Las largas y eternas discusiones acerca de la ubicación precisa y geográfica no serán referidas aquí, pero si lo será el carácter nórdico que posee en general. Para el autor de la *Historia de los mexicanos por sus pinturas*, Aztlán “[...] es el Occidente desta Nueva España, volviendo algo hacia el norte [...]” (Cfr. *Historia de los Mexicanos, op.Ci.t.*: 45). Cristóbal del Castillo, quien no propone una localización precisa, sugiere una orientación al Noreste; para él Aztlán está a la vez en territorio chichimeca y en un lugar “donde (hay) división del mar, de modo que pasaron hacia acá cuando se divide, se aparta muchas veces el agua celestial ó la que llaman agua divina” (Cfr. Cristóbal del Castillo, *op.Cit.*: 24).

Además de la blancura esencial a la que siempre se ha asociado, la primera característica de Aztlán es evidentemente su insularidad. Aztlán es una isla en medio de un lago, un cerro cercado por agua. Así es como lo representan, constantemente los manuscritos pictográficos y los textos, como ya hemos visto (Cfr. Duverger, *op. Cit.*: 111). Esta isla tiene en el centro una cueva de la cual sale una fuente que alimenta a un río. Origen simbólico de la tribu, esta cueva es al mismo tiempo un santuario dedicado a Huitzilopochtli, “*colibrí de la izquierda*”, el dios tribal de los aztecas.

También dedicado a Huitzilopochtli, está un templo construido en lo alto de una pirámide, este edificio ocupa un lugar central en la imagen del *Códice Boturini* (*Ídem*).

El acto fundador de la peregrinación azteca es el cruce del brazo de agua que separa la isla de la orilla cercana. Según la tradición tantas veces repetida, este cruce inicial se realiza en barcas como ya hemos visto. Una vez en tierra firme, la tribu no cesará de viajar en busca de la tierra prometida. En este sentido es sumamente importante la idea que Christian Duverger presenta sobre este acto: los aztecas eligieron este instante como el inicio de la cuenta de tiempo. Para los mexicas, la historia comienza con la salida de Aztlán, y esa salida se realiza a través de una canoa (Cfr. *Ibidem*: 114). Sería una visión simplista asumir que hay una relación *ipso facto* entre la interpretación del cruce de un medio acuático como origen de los tiempos de un grupo, y el evidente hecho que este paso se tendría que hacer necesariamente con una barca. El punto aquí no es establecer este tipo de relaciones hasta cierto punto reduccionistas, sino intentar entender lo siguiente: sin dejar de lado, pero sin ser fundamental si es o no real el relato del inicio de la peregrinación ¿Por qué necesariamente un grupo autoproclamado como de cazadores-recolectores, de aparente tradición nortehña-chichimeca³¹ hace tanto hincapié en relacionarse con un medio acuático y evidentemente con el manejo de una tecnología tal vez incipiente, pero al fin y al cabo naval? Y lo más interesante de todo: a pesar de que existen distintas versiones, todas coinciden en su mayoría con el hecho previamente descrito. En fuentes tanto supuestamente indígenas como coloniales hay un elemento que parece no modificarse: los primeros, los que llegaron a esta tierra, o bien llegaron por que atravesaron un cuerpo de agua continental o bien, como adelante veremos, llegaron del mar del Oriente, pero todos lo hicieron en canoas.

Existen como podemos ver respecto a esta historia original dos posiciones, aquellas de los investigadores que han buscado la ciudad mítica de Aztlán en los confines septentrionales de la Meseta Central y los simbolistas que no la buscan geográficamente sino que la ven como un mito de emergencia: la isla corresponde al surgimiento de las fuerzas estructurantes que separan los elementos confundidos e instauran el orden social. El medio primordial es acuático por que el agua es el fermento original de todo desarrollo de la vida. El cruce del agua al abandonar Aztlán puede interpretarse como el símbolo de un rito de pasaje (Cfr. *Ibidem*: 116). Aztlán aparece como una ciudad arquetípica, como la ciudad por excelencia. El término que en náhuatl designa a la ciudad es un binomio: *atl*, *tépetl*, que significa literalmente el agua, el cerro. Se comprende en

³¹ La versión de que los mexicas eran nómadas y salvajes parece responder más bien a una creación del mismo grupo para hacer más destacado su ascenso legitimando su dominio.

seguida por qué la ciudad original es una isla, es decir un cerro rodeado de agua (Cfr. *Ibidem*: 123). El medio general es acuático: los aztecas primitivos, los habitantes de la ciudad original son descritos como *tlatlamanime*, pescadores-recolectores que viven de los productos del lago y de la caza de los pájaros acuáticos (Cfr. *Ibidem*: 111).

No es difícil seguir la propuesta que maneja Duverger (1987) y otros autores (Zambrano, 2006) sobre una analogía que se está presentando en la tradición mexicana alrededor de una Aztlán construida a imagen y semejanza de México. Como punto de partida de la observación, la propia ciudad de México-Tenochtitlán es una ciudad lacustre, construida en una isla, en el corazón del gran lago de Texcoco (Cfr. Duverger, *op. Cit.*: 124). Al igual que Aztlán, que tiene como vecina en el mito a Colhuacan, México se encuentra efectivamente a unas cuantas leguas de una ciudad del mismo nombre que se extiende por la orilla meridional del gran lago (*Ídem*). Aparte de los indicios geográficos, hay indicios ecológicos que podrían probar que las descripciones que se dan para Aztlán de hecho se refieren al medio característico de la Cuenca de México. Especialmente en relación a la fauna acuática que menciona Cristóbal del Castillo en su obra, se puede encontrar que la mayoría de las referencias hacen alusión a la misma clase de animales presente en la Cuenca de México, así como las aves que sin ser exóticas son las comunes en la cuenca (*Ibidem*: 126).

Así mismo, resulta significativo que los árboles que se mencionan en las fuentes sean principalmente el sauce (*uéxotl*) y el ahúhuatl que son las dos especies más corrientes en la Cuenca de México. Es la referencia a la circulación en canoas y a la agricultura sobre chinampas la que elimina para Duverger cualquier duda al respecto. Este universo a la vez urbano, lacustre y agrícola no puede ser más que el de México. Los camellones de los que habla el cronista Durán son las famosas chinampas, características de los grandes lagos de la Cuenca de México (*Ibidem*: 127). Todo parece indicar que los aztecas vuelven a su antiguo estado de *tlatlamani*, de pescadores lacustres. Sahagún lo confirma al escribir que los mexica son *atlacachimeca*, literalmente “los *chichimecas lacustres*”, que quiere decir pescadores que vinieron de lejas tierras (*Ibidem*: 132).

Al finalizar la peregrinación los aztecas son descritos como si al fin hubieran vuelto a encontrar la isla original, la ciudad inicial, el ancestral universo acuático, la blancura primordial. La simetría se vuelve coincidencia; el círculo se ha cerrado. La Aztlán que se había perdido surge de nuevo bajo la apariencia de México-Tenochtitlán (*Ídem*).

Asumiendo que las ideas de Duverger sobre una identificación entre Aztlán y México-Tenochtitlan se consideren precisas o no, es un hecho que nos confirma el rechazo natural hacia el

argumento a favor de presentar el sitio de México como un lugar escogido deliberadamente por los aztecas por las ventajas estratégicas y ecológicas que ofrecía. El análisis de los textos náhuatl y coloniales no dejan lugar a dudas: los mexicas no tuvieron más remedio que aferrarse a esta última oportunidad de sedentarización, teniendo en cuenta que las posibilidades de la tribu eran entonces muy modestas. Por lo tanto hay que reconocer que Aztlán es una construcción, una imagen compuesta a posterior, elaborada cuidadosamente por los antiguos historiadores del imperio tenochca (Cfr. *Ibidem*: 123).

Ahora, cómo se relaciona esto con nuestro problema acerca de las canoas. Podríamos pensar que si existe una intención de relacionarse con las sociedades sedentarizadas con las que los mexicas se encuentran cuando llegan a la Cuenca de México, deberíamos inmediatamente considerar que estos pueblos ya se relacionaban con los cuerpos de agua presentes en su medio circundante.

Evidentemente, la relación del hombre con el medio acuático lacustre ya había sido ampliamente desarrollada antes de la llegada de este último grupo nahua y pareciera ser que el identificarse con una sociedad que domina los lagos es una inquietud que se resuelve inmediatamente con la creación de Aztlán como su propia ciudad de origen. De esta forma, justificarían su elección de asentamiento, al mismo tiempo que nunca dejarían de establecer esta ligazón instantánea con aquellos pueblos antes establecidos y acaso mucho más sedentarizados, a las orillas del lago ¿Significa acaso, que el éxito de una relación del hombre con el cuerpo de agua implica una meta a alcanzar? ¿Es por eso que crean este mítico mundo de una isla donde ellos al igual que en su momento de grandeza en Tenochtitlán, dominan un lago? Es necesario aclarar y recalcar que el problema del origen de los mexicas está muy lejos de quedar resuelto y no fue el núcleo de discusión de este capítulo. No importa en este caso si los mexicas sí vinieron de un supuesto lago, o si eran chichimecas cazadores como a veces se muestran, o bien, incluso podrían haber rondado por el lago desde tiempos inmemorables entre otra gama de varias posibilidades más. En todo caso, el dato significativo a ser notado para el siglo XVI es cómo imaginan su pasado: su cosmovisión, indudablemente desde una cultura lacustre, ha fabricado una historia acorde con un universo esencialmente acuático; no vienen de un desierto o de un bosque neblinoso, vienen de un lago y se imaginan a sí mismos como artífices de la hidráulica capaces de rodear de agua a los cerros (Cfr. Espinosa, 1996: 351). Es entonces la canoa, no solo el medio que les permite y facilita su salida de la mítica Aztlán, sino uno de los símbolos de su dominio en la nueva región, de su poderío para usar los recursos naturales de la Cuenca, de mantener el orden y control civil y

militar, en resumen, de su omnipresencia. Su capacidad de abarcar y dominar la cuenca lacustre da forma a su cosmovisión y se filtra a las inquietudes más profundas y arcaicas de un pueblo cuyo éxito radicó principalmente en su capacidad de apropiación del medio lacustre³².

³² Especial agradecimiento al Dr. Sergio Guevara del INECOL de Veracruz por proporcionar esta visión respecto al tema.

Capítulo 5: La navegación mexicana inmersa en la esfera económica y social

Continuando con nuestro proceso de integración e investigación en cuanto a las embarcaciones se refiere, en este capítulo se echa mano de nuevo a la serie de documentos ya tratados y de una serie de piezas arqueológicas que provenientes de diversos contextos permiten estructurar de manera coherente datos e información en cuanto a otro tipo de facetas propias de la canoa y sus características más bien de tipo formales.

5.1 El diseño tecnológico de la canoa mexicana

Ya hemos hablado de todo el contexto tanto ecológico como histórico que incide en la naturaleza y conformación de la sociedad tenochca-tlatelolca. En este apartado nos enfocaremos en delinear los aspectos de construcción y diseño de las embarcaciones. En cuanto al primero recuperaremos de algunos autores tanto modernos como de la época Colonial la manera en la que parece que se hicieron las canoas. En cuanto al segundo tema, el diseño, presentaremos una serie de “tipos” recuperados tanto de las fuentes pictográficas como arqueológicas, enfocándonos en los cambios que permiten identificar más de un prototipo de embarcación, contemplando como siempre que la mayor información proviene de las fuentes pictográficas y que convierte dicha tipología en una propuesta que busca contrastarse con datos arqueológicos.

Comencemos con una descripción que hace Orozco y Berra en cuanto a su percepción sobre el evidente cambio tecnológico que las embarcaciones tuvieron que haber sufrido en relación con los distintos papeles que jugaron en la cotidianeidad del mundo tenochca-tlatelolca, cambio que se ve reflejado como veremos más adelante, en los distintos diseños que pudieron haber existido:

Los mexicas metidos en una isla debieron precisamente convertirse en nautas. El arte de navegar debió irse perfeccionando conforme a las necesidades de aquel pueblo y al grado de poderío que fue alcanzando. Al principio el pequeño acalli debió ser empleado en la pesca, después debió crecer la canoa para ser empleada en el tráfico con la tierra firme; mas adelante hubo que emplear mayores barcas en conquistar las ciudades de la orilla de los lagos, en transportar soldados que iban a las conquistas distantes. Aumentada la población, convertido México en la metrópoli de un gran imperio, el número de acallis de todas partes hubo de crecer en gran cuantía no siendo increíble lo que aseguró Alonso Suaro: están alrededor de ella todos los días del mundo por la dicha laguna sesenta y setenta mil canoas de las grandes, en que

mueven provisiones a la ciudad (Orozco y Berra en su Historia Antigua y de la Conquista de México citado en Salinas, 2010: 64).

La construcción de las embarcaciones se ha definido como un proceso que de manera unitaria explica que los navíos de cortas dimensiones eran labrados en una sola pieza de un grueso tronco de árbol, dando cabida a dos personas con su carga; mientras que los de grandes dimensiones se construían de largos troncos ahuecados y labrados que unidos daban una forma parecida a las pequeñas *acallis*, pero con mayor capacidad (Salinas, 2010: 63; Hassig, 1990: 66). Todas las variantes de canoas se hacían a partir de la modificación de un solo tronco usando herramientas de piedra o cobre. Leshikar identifica los árboles con los que se construían como el ahuehuete, el ciprés y el pino (Cfr. Leshikar, 1996: 25). Al respecto, Motolinía hace una corta pero precisa descripción de la cual parecen desprenderse la mayoría de estas afirmaciones y hace además una digna mención de quienes pudieron haberse especializado en dichos procesos:

Acale en esta lengua quiere decir casa hecha sobre agua; con éstas navegan por los grandes ríos como son los de la costa, y para sus pesquerías y contrataciones; y con éstas salen a la mar; y con las grandes de estas acales navegan de una isla [a otra] y se atreven a atravesar algún golfo pequeño. Estas acales o barcas cada una es de una sola pieza, de un árbol tan grande y tan grueso como lo demanda la longitud, y conforme a el ancho que le pueden dar, que es de lo grueso del árbol de que se hacen, y para esto hay sus maestros como en Vizcaya los hay [de] navíos; y como los ríos se van haciendo mayores cuanto más se allegan a la costa, son mayores estos acales o barcas (Motolinía, Tratado III, capítulo 10: 230, 231).

En general las descripciones a las que diferentes autores han llegado respecto a los diseños de las canoas incluyen las siguientes características: eran de poco calado y con proa cuadrada (Cfr. Hassig, *op. Cit.*: 66); con los extremos planos y hacia arriba (Cfr. Salinas, *op. Cit.*: 63); y se considera que algunas embarcaciones estaban decoradas tanto para participar en guerras como en rituales (Cfr. Leshikar, *op. Cit.*: 25). De ambos temas nos ocuparemos más adelante considerando las únicas evidencias que se han podido localizar para poder sustentar algunas de estas afirmaciones (ver capítulos 6 y 7).

Estos rasgos formales en efecto pueden observarse tanto en las ilustraciones contenidas en los códices como en los objetos materiales de los que hablaremos más adelante. A continuación proponemos una tipología que debe tomarse con las precauciones necesarias por surgir en su mayor parte de las imágenes de los códices –consideremos que algunas diferencias que podrían

considerarse formales, realmente responden a una variación puramente estilística del tlacuilo- pero que se complementa con las evidencias arqueológicas. Recurrimos a la idea de que en cuanto a la historia de la cultura material se refiere, el testimonio de las imágenes parece especialmente fiable en lo tocante a los pequeños detalles, aferrémonos a esta idea en cuanto a la disposición de los objetos y de los usos culturales de los mismos, sin dejar de situar el testimonio pictográfico en los contextos cultural y político, considerando la función de la imagen, los intereses del artista, etc., al igual que se hizo en el capítulo anterior (Cfr. Burke, 2001: 128). En este sentido por supuesto que esta tipología incluye todas las características mencionadas unas líneas arriba, añadiendo algunos elementos que consideramos necesarios para la misma. La tabla 7 muestra los diseños buscando rescatar la forma y sus características de tal manera que se pueden generar 5 grandes grupos, uno de ellos con una subdivisión:

Tipo A: Integrado por las embarcaciones en forma de balsa, constituidas básicamente por una serie de cañas o maderos que unidos en forma horizontal generan una superficie definida plana que permite trasladarse sobre el agua con la ayuda de algún remo o pértiga.

Tipo B: Está integrado por las canoas de diferentes tamaños con fondo plano, talladas del tronco de un solo árbol y donde probablemente no hubiera distinción clara o intencional entre proa y popa. Se ha decidido dividir en dos subtipos básicamente por la terminación de sus extremos y la ligera distinción que sí se hace entre ambos en el subgrupo B.2. Es probable también que estas distinciones respondan únicamente a una tradición estilística del tlacuilo, pero aún así se considera pertinente remarcarla. El subgrupo B.1 tiene los extremos levantados, sin distinción entre ellos y de forma rectangular. El subgrupo B.2 presenta una leve diferencia entre lo que se podría considerar una proa y una popa al estar la primera un poco más elevada que la segunda, presenta un acabado más suave y redondeado en sus extremos.

Tipo C: Embarcaciones con proa y popa diferenciadas con extremos planos y que forman ángulos que tienden a los 90° en relación con el cuerpo de la embarcación.

Tipo D: Embarcaciones de guerra, que poseen una especie de carcasa o escudo en la proa que sirve como protección. La popa puede tender a la horizontalidad o ser vertical.

Tipo E: Embarcaciones con alguna insignia tallada (al menos en la proa) o decorada. Aquí se incluye la embarcación del Lienzo de Tlaxcala por tratarse de un ejemplo prácticamente único, pero podríamos agregar las canoas miniatura con pintura (Dibujo 1, imágenes 12 y 14).

Diseño	Procedencia	Descripción
TIPO A		
	Lámina 23r. del Códice Aubin.	Balsa construida a base de cañas.
TIPO B		
TIPO B.1		
	Lámina 2 de Códice Azcatitlán.	Canoa sin distinción entre proa y popa. Ambos extremos se encuentran en un plano casi vertical. Fondo plano.
	Lámina 13 del Códice Azcatitlán.	Canoa sin distinción entre proa y popa. Los extremos se encuentran un poco más inclinados que la anterior. Fondo plano.
	Libro undécimo del Códice Florentino.	Canoa sin distinción entre proa y popa, con sus extremos inclinados al igual que la anterior, mostrando el interior. Se asume que el fondo es plano.
TIPO B.2		
	Lámina 38. Lienzo de Tlaxcala.	Canoa con una ligera distinción entre un extremo considerablemente vertical (derecha) que podría ser la proa y otro un poco más inclinado que podría ser la popa (izquierda). Fondo plano.

	<p>Lámina 1 Códice <i>Boturini</i>.</p>	<p>Embarcación con distinción clara entre proa (derecha) y popa (izquierda)³³. La proa presenta un ángulo curvo en el exterior y es de menor longitud que la popa, que se extiende un poco más hacia afuera con un ángulo recto en el exterior.</p>
	<p>Lámina 154 Códice <i>Florentino</i>.</p>	<p>Pareciese ser una figura esquematizada del modelo anterior, con las mismas características excepto por la popa que está un poco más levantada.</p>
	<p>Lámina 154 del Códice <i>Florentino</i>.</p>	<p>Embarcación que presenta una ligera distinción entre proa (derecha) y popa (izquierda). A diferencia de las imágenes precedentes sus extremos son delgados y considerablemente verticales.</p>
<p>TIPO C</p>		
	<p>Lámina que ilustra el capítulo 14 del Códice <i>Durán</i>.</p>	<p>Embarcación con proa (izquierda) y popa (derecha) diferenciadas. La proa está más elevada pero su terminación es plana y recta, mientras que la popa es más baja y su terminación es plana y rectangular. El fondo es plano.</p>

³³ Esta distinción se hace en base a la escena completa de la lámina, donde se asume que la dirección del personaje puede ayudar a distinguir entre proa (la parte delantera) y la popa (la parte trasera).

	<p>Lámina del Códice Florentino.</p>	<p>Canoa con proa y popa diferenciadas. La proa (derecha) está un poco más elevada y su terminación es plana y recta. La popa no está elevada y tiene la misma terminación.</p>
	<p>Mapa de Sigüenza</p>	<p>Canoa con fondo plano y proa y popa no diferenciadas, pero sus extremos son cortos y ligeramente levantados.</p>
<p>TIPO D</p>		
	<p>Lámina 156 Códice Florentino.</p>	<p>Embarcación con proa y popa diferenciadas. La proa está levantada verticalmente y la popa es mucho más corta. Podría ser una esquematización de las siguientes tres representaciones.</p>
	<p>Lámina 153 Códice Florentino.</p>	<p>Embarcación de guerra con proa y popa diferenciadas. La proa presenta un elemento añadido que funciona como coraza para protección. Es además elevada y recta, mientras que la popa presenta menos elevación y un extremo no recto.</p>
	<p>Lámina 122 de Códice Florentino.</p>	<p>Embarcación de guerra, con la proa (derecha) con un aditamento semejante que funciona como escudo recto y vertical. La popa se observa biselada al exterior y plana.</p>

	Lámina 127 de Códice Florentino.	Embarcación de guerra con proa y popa claramente distinguidas. La proa presenta el aditamento rectangular vertical que funciona como protección, mientras que la popa se encuentra vertical.
TIPO E		
	Lámina 41 del Lienzo de Tlaxcala.	Embarcación probablemente texcocana con la cabeza de un águila tallada en la proa presente tal vez como elemento de distinción. No se sabe si es una embarcación de guerra.

Tabla 7. Tipología de embarcaciones obtenida de diversos códices. Dibujos: Mariana Favila Vázquez.

Es sumamente interesante y concordamos con la propuesta de Margaret Leshikar quien señala la relación existente entre las embarcaciones que se pudieron haber usado entre 1500-900 a.C. en Tlapacoya en la Cuenca de México y las canoas miniatura provenientes de la ofrenda 41 del Templo Mayor como ejemplos para sustentar la forma básica y común de las canoas. La autora infiere que este tipo de navíos en efecto se pudieron haber observado para el Postclásico Tardío como respuesta a una tradición tecnológica persistente. Reproducimos aquí las imágenes de las mismas e incluimos también una canoa miniatura localizada en Tlatelolco (Cfr. Carballal, 1992 y 1993), cuya forma también coincide con la forma y estilo especialmente de la canoa blanca presente en la ofrenda 41 y que a su vez son semejantes al tipo C de nuestra clasificación, aunque podría considerarse un estilo formal aparte por presentar un fondo más cóncavo probablemente debido al material en que se trabajaron sin una distinción entre proa y popa y con sus extremos muy cortos, además de que se presentan relativamente angostas (Imagen 11 y dibujos 1 y 2) (Cfr. Leshikar, 1996: 25). Por su lado, la canoa de piedra verde (Imagen 14) se distingue puesto que es mucho más profunda y definitivamente no presenta ninguna diferencia entre proa y popa

presentando una forma más estilizada y geométrica que no coincide claramente con ninguno de los tipos antes descritos pero que por sus características se acerca más al B.1.

Es básico mencionar la canoa que se localizó en 1959 en la ciudad de México en la excavación del paso a desnivel entre la calzada de Tlalpan y la calle Emiliano Zapata como parte integral del análisis formal (Imagen 13), (Cfr. Torres, s.a.). Recuperamos la información sobre la misma del testimonio de Leshikar:

Su forma es semejante a las talladas en piedras y las que se observan en las ilustraciones [de los códices]. Tomé medidas detalladas en 1981, más de 20 años después de su descubrimiento, y registré que medía 5.31 m de largo, 61 cm de ancho, 36 cm de alto y 26 cm de profundidad en medio del navío. El largo total es hipotético ya que falta el extremo dañado, pero puede asumirse que la embarcación original medía 6 metros de largo a partir de una proporción entre ancho y largo de 1:10. Sus proporciones y el hecho de que haya tenido un grosor de 3 cm y que fue hecha de un árbol de ahuehuate³⁴, indican que la canoa era bastante ligera y que si no tenía cargamento era relativamente rápida. Pudo haber transportado de 1 a 5 personas (Leshikar, *op. Cit.*: 26).

Imagen 11. Canoa tallada en piedra blanca recuperada de la ofrenda 41 del Templo Mayor de Tenochtitlán. 20.6 x 3.4 cm. Fotografía obtenida de el catálogo de la exposición temporal Seis Ciudades Antiguas de Mesoamérica, 2011: 435.

Esta canoa coincide formalmente con nuestro último ejemplo, localizado en la pintura mural de la Caja de Agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco donde se observa en una magnífica recreación de la vida lacustre a inicios del siglo XVI (Guilliem, 2008: 63), una escena en el llamado segmento 2 norte una canoa, que sin duda alguna corresponde junto con la localizada en Tlalpan, al tipo B.2 de nuestra clasificación (Imagen 12).

³⁴ Esta identificación se encuentra en el texto de Luis Torres citado en esta investigación (s.a).

Dibujo 1. Perfil que muestra la forma de la canoa miniatura localizada en Tlatelolco. Dibujo: Mariana Favila V.

Imagen 12. Canoa representada en la pintura mural de la Caja de Agua de Tlatelolco que corresponde al tipo B.2 de la tipología aquí desarrollada. Fotografía: Salvador Guilliem Arroyo. Modificada desde Arqueología Mexicana, No. 89, 2008.

Imagen 13. Canoa recuperada en excavaciones en la Ciudad de México. Fotografía obtenida del catálogo de la exposición temporal Seis Ciudades Antiguas de Mesoamérica, 2011: 433

Imagen 14. Canoa miniatura (29 x 8 x 8.9 cm) localizada en la ofrenda 41 del Templo Mayor de Tenochtitlán. Fotografía obtenida del catálogo de piezas de la exposición de Seis Ciudades Antiguas de Mesoamérica, 2011: 434).

Dibujo 2. Diferentes vistas de canoa miniatura de Tlatelolco. Obsérvese el parecido con las de Templo Mayor. Dibujó: Mariana Favila V.

Como podemos observar tanto las representaciones pictográficas como las arqueológicas tienen cierto grado de congruencia en su forma lo cual permite hasta cierto punto considerarlos como complementarios.

Respecto a la tecnología de propulsión se sabe que las canoas carecían de timón o velas por lo que se manejaban con grandes remos, cuyo extremo se impulsaba apoyándose en el fondo a manera de pértiga en canales someros, o con remos de paletas en aguas profundas (Salinas, 2010: 63; Hassig, 1990: 66). Los remos podían tener paletas redondeadas y la caña ser de un tamaño estandarizado, o bien un mango largo y pala plana (Leshikar, 1996: 25).

A partir de considerar como promedio de 65 a 70 Kg de peso por hombre, algunas canoas pudieron tener una capacidad de carga cercana a las cuatro toneladas. Torquemada permite inferir esta capacidad de carga al mencionar que Moctezuma II solía pasear en una canoa grande donde se acomodaban hasta sesenta hombres (Cfr. Salinas, *op. Cit.*: 63). El número de pasajeros también indica sobre el tamaño de las embarcaciones. Las fuentes coloniales registran diversos tamaños, desde canoas para una o dos personas hasta las canoas para 60 hombres (Torquemada citado en Hassig, *op.Cit.*:73). Las estimaciones de tamaño y capacidad probablemente nunca serán adecuadas para cálculos precisos de cargas, pero las dimensiones registradas de acarreo y pasajeros indican claramente la presencia de una capacidad de varias toneladas para cada canoa. Por ejemplo, en el transporte de maíz e insumos a la ciudad, la carga normal, era según Torquemada de setenta fanegas, aproximadamente tres toneladas (Salinas, *op. Cit.*: 64). La velocidad no parece aumentar con el tamaño de la canoa, simplemente requiere de más remeros para impulsar más peso muerto a una velocidad media. Para que los productos se conservaran bien, los viajes se hacían de noche. El viaje de Ayotzingo a la ciudad de Tenochtitlán duraba de seis a ocho horas, pero varios factores afectaban el tiempo necesario; por ejemplo, los viajes en canoa entre Xochimilco y la ciudad se cuadruplicaban o quintuplicaban, de un viaje normal de un día, hasta un viaje de cuatro a cinco días cuando los canales quedaban obstruidos por hojas de tule. Una fuente del siglo XVI registra la distancia recorrida en canoa desde Chalco Atenco, hasta la ciudad de Tenochtitlán en cinco leguas pequeñas: un promedio de velocidad de entre 2.6 y 3.5 kilómetros por hora (Cfr. Hassig, *op. Cit.*: 73, 74).

5.2 Actividades de comercio con embarcaciones y su participación en el ámbito de lo social

Comencemos este apartado con una descripción que busca recrear la cotidianeidad de la vida en el lago antes de la llegada de los españoles y que nos parece especialmente pertinente para el caso:

El agua era el sonido de fondo; debió serlo siempre, día y noche. El viento debe haber producido un golpeteo constante del agua contra los bordes de las isletas y diques, y el ruido debe haberse incrementado por la resonancia resultante de su choque con los muros de miles de construcciones y puentes de tablas. Desde el amanecer hasta la puesta de sol, la circulación de decenas de miles de canoas por los canales de la isla y alrededor de ella, las paletadas de los remos y la agitación producida por las garrochas empleadas para maniobrar, tiene que haber incrementado considerablemente el movimiento del agua y el rumor que constituía el fondo sonoro de la ciudad. Sobre esa red de ruido acuático se esparcían los demás ruidos (Escalante, 2004: 205-206).

La localización y la propia estructura de la ciudad, con calles mixtas donde se podía transitar por tierra firme y agua, nos delata el intenso tránsito de canoas que sufría cada día:

Por las calles de agua entraban y salían infinitas canoas o barquillas con las cosas de bastimento y servicio de la ciudad que era necesario, y así no había vecino ninguno que no tuviese canoa para este ministerio, y no solo en la ciudad se usaban estas canoas, sino en toda la redonda de la laguna, con los cuales todos los de la comarca servían a la ciudad que eran sin número (Torquemada citado en De Rojas, 1986: 244).

En parecidos términos se expresa Cervantes de Salazar respecto a la densidad de embarcaciones, cifrando el número de canoas en más de cincuenta mil, lo que debió corresponder a la totalidad del lago. Sólo de Mexicaltzinco entraban en Tenochtitlán de tres mil a cuatro mil canoas diarias haciendo del transporte por agua el más rápido y eficaz en 1580 (Cfr. De Rojas, *op. Cit.*: 244).

La ciudad en medio de la isla carecía de toda clase de recursos desde el momento en que había sido fundada, por lo que estos debían conseguirse desde fuera en todo momento. Para abastecerse Tenochtitlán dependía de lugares situados en las orillas, especialmente Azcapotzalco. Esta dificultad aumentó cuando la ciudad se convirtió en una metrópoli de más de 200 000 habitantes.

En materia de autosuficiencia agrícola Tenochtitlán estaba mal situada, en una isla de agua salada de la parte occidental del lago de Texcoco. Sin embargo, en las condiciones ecológicas del centro de México, uno de los medios de producción fundamental era la misma agua que rodeaba todo, siendo una de las formas más importantes de cultivo la agricultura de chinampas (Cfr. Carrasco, 1978:29). Estas consistían en una forma de cultivo intensivo de segmentos de tierra artificialmente contruidos en lagos. Para construir las se hundían unos postes en el fondo de un lago de poca profundidad, entre estos se entrelazaban enredaderas y ramas formando un cercado y adentro se colocaba tierra para formar la isla artificial, que luego se afirmaba más seguramente plantando árboles en su perímetro. La tierra empleada para construir la chinampa procedía básicamente del fondo del lago, lo que le daba dos virtudes: fertilidad y el beneficio de la excavación que ayudaba a mantener los canales que separaban y regaban las chinampas (Cfr. Hassig, 1990: 56). Las chinampas requerían un nivel de agua constante: si era demasiado bajo las cosechas necesitaban riego; si era demasiado alto, se ahogaban. Por esto la conversión de los lagos del Sur en chinampas requirió una considerable inversión en obras hidráulicas. Durante el reinado de Itzcóatl (1426-1440 d.C.) se inició un sistema de diques, canales y acueductos que servirían para separar las aguas dulces de las saladas y para regular los niveles de los lagos (*Ibidem*: 61).

Aunque los aztecas extendieron sus zonas productivas construyendo chinampas en el lago adyacente a la ciudad, estos recursos locales no sumaban más que el cinco por ciento de las necesidades de subsistencia de la ciudad. A lo largo de su historia, Tenochtitlán dependería para abastecerse de las ciudades circundantes, situadas en las orillas de lagos, y de sus hinterlands³⁵ agrícolas (*Ibidem*: 66-67). El alimento, el agua y las materias primas se traían de las regiones adyacentes a los lagos, o de tierras más lejanas. El transporte se realizaba por medio de cargadores y en las zonas en que era posible, en canoas. Casi todos los productos entraban en la ciudad mediante este procedimiento (Orozco y Berra citado en De Rojas, 1986:54). La facilidad de transporte por canoas hizo posible un grado sin precedente de integración económica regional. Los muelles de varios importantes puntos de tránsito en torno del lago se mencionan con frecuencia: Chalco, Atenco, Ayotzingo, Tetelco, Xochimilco, Mexicalcingo y Huitzilopochco (Hassig, 1990: 70-71).

³⁵ Hinterland: término alemán, muy empleado en economía que significa las tierras que rodean una ciudad o zona, de las que ésta puede abastecerse (Hassig, 1990:13).

Para 1519 los tenochcas ya se habían desarrollado como un imperio de gran extensión. Los poderosos gobernantes de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan colectaban tributos cuantiosos en 38 provincias. Los mercaderes profesionales llevaban a cabo un tráfico que se extendía más allá de las fronteras del imperio hasta los puertos de intercambio, mientras que al interior el comercio de bienes se efectuaba en los mercados.

Este sistema económico de intercambio constaba de tres sistemas institucionalizados separadamente: el tributo, el tráfico exterior y el intercambio mercantil. Esas categorías corresponden a las propuestas por Polanyi: el tributo es un tipo de redistribución; el tráfico exterior coincide con la categoría del mismo nombre propuesta por Polanyi (*foreign trade*) y el intercambio mercantil se refiere a un sistema de mercados que funcionaba dentro del imperio (Cfr. Berdan, 1978: 77). Para el momento de la conquista española, estos últimos, localizados en cada uno de los distintos puntos de la ciudad eran abastecidos por grandes cantidades de canoas que traían productos agrícolas y se llevaban bienes manufacturados para venderlos en las tierras que rodeaban la isla (Calnek, 1978: 100). Las barcas eran usadas tanto para el servicio de las casas, como por los comerciantes. Había lugares destinados a hacer las operaciones de carga y descarga, en los que se situaban los funcionarios encargados de cobrar un impuesto (De Rojas, 1986: 244).

Igualmente había tráfico basado en la redistribución a distintas regiones de los bienes acumulados por un soberano. Para dar un ejemplo concreto: en Xochimilco los hacheros del monte daban canoas como tributo a sus caciques, quienes las entregaban a los labradores chinamperos del lago. En este caso no había comercio de canoas sino movimiento de éstas, de la sierra a las chinampas, basado en la economía redistributiva del palacio (Cfr. Carrasco, *op. Cit.*: 52, 53).

Sobre lo que se vendía en los mercados, Bernal Díaz del castillo menciona que también se comerciaban muchas canoas llenas de excremento de humano que tenían en los esteros cerca de la plaza y que servían para hacer sal o para curtir cuero (Soustelle, 2010: 44). Lockhart menciona a “la gente de las canoas” que aparecen en las listas de mercaderes de Coyoacán para la Colonia temprana, quienes probablemente comerciaban con alimentos acuáticos, pero es posible que también vendieran otros productos incluidos las canoas. El autor asume que este tipo de transacciones indudablemente se llevaban a cabo antes de la llegada de los españoles (Cfr. Lockhart, 1999: 268).

Rojas habla de un sector primario en el que se incluyen todos los oficios relacionados con el abastecimiento de la ciudad, con los comerciantes tanto los de larga distancia como los que

centraban su actividad en el mercado y, ligados a ellos, los transportistas, con dos secciones bien diferenciadas: los canoeros y los tlameme o cargadores (De Rojas, 1986: 136). Las familias o gremios de comerciantes incluían individuos de alto rango, vendedores del mercado y comerciantes pobres, e incluso engloban dentro de ellos a los cargadores y canoeros (Imagen 15) los cuales en caso de no integrarse, estarían al menos controlados por las organizaciones comerciales que los requerían para el transporte de sus productos (*Ibidem*: 233).

Imagen 15. Canoero en acción de la lámina 64v del Códice Mendocino. Modificada de www.amoxcalli.org.

Ambos profesionistas trabajaban en estrecha unión con los grandes comerciantes, de los que dependían para tener trabajo (*Ibidem*: 247, 248). Específicamente, Ross Hassig ha hecho mención de que los canoeros eran especialistas y sumamente organizados; sus responsabilidades sólo se extendían al transporte de bienes de muelle a muelle y no a cuestiones relacionadas con su venta o almacenamiento. El trabajo con canoas estaba tan especializado que algunos trabajadores – puede suponerse que en los muelles- no hacían más que lanzar al agua las canoas. También controlaban las dimensiones del cargamento de cada una de ellas (Hassig, 1990: 71).

En general, la economía de mercado se encontraba tan fuertemente arraigada dentro de la sociedad mexicana que incluía a la mayor parte de la población urbana, que a su vez desempeñaba un papel crítico en la determinación de la producción y el suministro de servicios de Tenochtitlán (Calnek, 1978: 112). Había *calpullis* especializados en tareas muy distintas: agricultores, recolectores de sal, recolectores de excremento de murciélago para abono, aguadores que llevaban el agua potable de los acueductos a las viviendas, pescadores, recolectores de algas lacustres, cazadores de patos, etc. (Escalante, 2004: 203). Tanto antes como durante el período de expansión imperial, el papel de las embarcaciones en estos procesos nunca dejó de ser fundamental como bien lo han atestiguado las fuentes coloniales una y otra vez:

Había en México muchas acales o barcas para servicio de las casas, y otras muchas de tratantes que venían con bastimentos a la ciudad, y todos los pueblos de la redonda, que están llenos de barcas que nunca cesan de entrar y salir a la ciudad, las cuales eran innumerables. En las calzadas había puentes que fácilmente se podían alzar; y para guardarse de la parte del agua eran las barcas que digo, que eran sin cueto, porque hervían por el agua y por las calles (Motolinía, Trat. III, Cap. 8: 216).

El tráfico de las canoas unía económicamente todo el sistema lacustre de la Cuenca de México. Éste se dirigía predominantemente a Tenochtitlán y consistía en gran parte, en el transporte de alimentos y otras provisiones, pero Tlatelolco también servía como mercado para las *hinterlands*, por lo que las canoas iban en ambas direcciones. Aunque las zonas que enviaban bienes a Tenochtitlán desde el Oeste empleaban *tlamemes* (cargadores), las que podían emplear canoas las aprovechaban y esto canalizaba el tráfico a través de varios embarcaderos. El uso de canoas no sólo era más eficiente y más barato, sino que en muchos casos la ruta acuática era más breve que los caminos de tierra, como en Texcoco y Tenochtitlán, donde el viaje en canoa era de tres leguas y las dos rutas de tierra eran de siete y de ocho leguas (Hassig, 1990: 69). Las vías navegables eran preferidas además por quienes tenían que trasladar materiales pesados y mercancías. Los predios que estaban directamente en contacto con un cuerpo de agua tenían de hecho su propio embarcadero (Escalante, *op. Cit.*: 204).

El tráfico era determinado por varios factores: configuración de los lagos, diferencias de producción entre ellos y ubicación de las rutas comerciales interregionales. La corriente que llegaba de los altos lagos periféricos al Norte a los bajos lagos centrales coincidía con el flujo económico de artículos voluminosos de las periferias al centro. De esta manera, las canoas

pesadamente cargadas que iban a Tenochtitlán eran ayudadas por la corriente, mientras que las canoas que regresaban con poca carga, encontraban menor resistencia. El sistema lacustre servía como un gran y eficiente vehículo de bienes (Hassig, *op. Cit.*: 70). La tabla 8 muestra las obras hidráulicas que podían observarse en la ciudad de acuerdo a los testimonios coloniales, reflejando una constitución sumamente compleja que no es objeto de estudio en esta investigación, pero que evidencia que el uso de las canoas era necesario para transitar por la ciudad y sus alrededores.

Obras hidráulicas prehispánicas en el sistema lacustre de acuerdo a Torquemada, Ixtlixóchitl, Chimalpahín, Durán y Tezozómoc.

En los lagos meridionales de agua dulce

(Chalco-Xochimilco).

1. Culhuacan, chinampas pre mexicas.
2. Culhuacan, calzada dique pre mexicana del cerro de la Estrella a Coyoacán.
3. Xochimilco-México, calzada.

En los lagos centrales de agua salobre

(Texcoco-México).

4. Albarradón de Nezahualcóyotl, separando los lagos de México y Texcoco.
5. Tacuba-México, calzada.
6. Tepeyac-México, calzada.
7. Chapultepec-México, acueducto sobre calzada.
8. Chapultepec-México, acueducto sobre calzada.
9. Churubusco-México, acueducto sobre calzada.
10. Albarradón de Ahuízotl.
11. Ecatepec-Chiconauhtla, calzada para controlar el paso de las aguas de los lagos septentrionales a los centrales.
12. Ixtapalapa, calzada-presa.

14. México, calzada interior de la ciudad al puerto oriental de canoas.

15. Tlatelolco, albarrada y terraplén pre mexicas.

16. Segundo albarradón de Ahuízotl.

17. Este de la ciudad de México, calzada "atajando" el lago.

18. Tlatelolco, presa.

19. Azcapotzalco-Tlatelolco, calzada.

20. Tenayuca-Tlatelolco, calzada.

21. Azcapotzalco-Tlatelolco, acueducto sobre calzada.

22. Tlatelolco, acequias y canales para navegar.

23. Tlatelolco-Tenochtitlán, acequia como límite entre las dos ciudades.

24. México, acequias y canales para navegar en la ciudad; puerto.

25. Texcoco, río canalizado; acequias; canal subterráneo al lago.

26. Mexicalcingo, acequia para desaguar los lagos de Chalco y Xochimilco.

-
- | | |
|------------------------|--|
| 13. Coyoacán, calzada. | 27. Tacubaya, Tacuba, Coyoacán, Azcapotzalco y Tenayuca, ríos canalizados. |
| | Otros rasgos hidráulicos. |
| | 28. Tlatelolco, Tenochtitlán, Chapultepec, Tacuba, Coyoacán, chinampas. |
| | 29. Pantitlán, remolino. |
| | <i>En los lagos septentrionales de agua dulce (Citlaltépetl-Zumpango-Jaltocan-Ecatepec).</i> |
| | 30. Jaltocan, chinampas. |
| | 31. Zumpango-Cuautitlan, calzada. |
| | 32. Tequixquiac, chinampas. |
-

Tabla 8. Lista de obras hidráulicas identificadas en las fuentes coloniales para la ciudad de Tenochtitlán y sus alrededores. Tomada de Palerm, 1973: 175, 176.

Por otro lado, la forma de una cuadrícula que se sabe poseía la ciudad fue resultado de dos factores (Imagen 16): a) las cuadrículas rectangulares resultaron más prácticas para la construcción de chinampas; b) dado que miles de canoas entraban diariamente en la ciudad, se construyeron canales rectos y ordenados para asegurar la afluencia del tráfico. Los mercados estaban adyacentes a los canales para permitir su fácil abasto. La implicación es que, desde tiempos de Itzcóatl o al menos desde mediados del siglo XV, la planeación urbana tomó en cuenta no sólo el aumento de la población sino también el fluir del tráfico, del que como ya se ha mencionado, dependía la ciudad para su subsistencia (Cfr. Hassig, 1990: 69). En el centro de la ciudad había una plaza que contenía el gran templo, mercados y estructuras religiosas y políticas. Cuatro grandes calzadas salían de esta plaza; las del Norte, Oeste y Sur que se prolongaban, fuera de la ciudad por medio de calzadas, mientras que la calzada del Este conducía al límite de la ciudad y al muelle de canoas. Texcoco estaba 24 kilómetros al Este de Tenochtitlán, por lo que ahí se estableció un puerto de navíos para acomodar su comercio (Ibídem: 67, 68).

El sistema hidráulico, además del control de las aguas y de su circulación por medio de calzadas-diques y albarradones, incluía arreglos entre los que se mencionan los puertos y los canales o acequias hondas que iban de una ciudad a otra y en ocasiones penetraban hasta el interior de la zona habitada. Tan vital resultaba la comunicación por agua que las ciudades tendían

a conformarse como islotes en el lago. Mantener navegables las rutas y los lagos requería de trabajo, pues la vegetación tendía a ocupar el espacio, por no hablar del azolvamiento. Como los lagos eran de agua relativamente somera, sobre todo en tiempos de secas, la navegación de las canoas mayores requería la existencia de canales dentro del lago de alguna profundidad. Palerm piensa que además las corrientes de agua también estaban canalizadas por adentro del lago, pues sin duda el agua tendía a estancarse dentro de la ciudad y hacer circular habría sido de vital importancia (Cfr. Espinosa, 1996: 367, 370). Entre el personal destinado al mantenimiento de las obras públicas figuraban los encargados de mantener la limpieza de los canales y acueductos, uno o varios equipos preparados para emergencias, y otros como los amneistas encargados de abrir la compuerta del Pantitlán cuando había rituales como se verá en el capítulo 7. Las calzadas tenían cada determinada distancia aberturas para permitir la libre circulación de las embarcaciones que llevaban a estos especialistas (Cfr. De Rojas, 1986: 60).

El grado de conocimientos hidráulicos desarrollado por los indígenas se evidenciaba también en obras verdaderamente curiosas: el acceso subterráneo por medio de canoas al palacio de los señores de Texcoco o como en el palacio de Moctezuma II, que se extendía al Este de la plaza central sobre un espacio cuadrado de aproximadamente 200 metros de lado contaba con numerosas puertas, por las cuales se entraba por tierra o en canoa (Soustelle, 2010: 41); la entrada en canoas desde el lago salado a los estanques de agua dulce y huertas de Iztapalapa; los estanques de agua dulce y salada para aves en los que se podía renovar el agua periódicamente; el acueducto doble de Chapultepec, con el sistema de distribución de agua a los estanques, palacios y viviendas, entre otras (Palerm, 1973: 72,73).

A propósito del agua era que surgían las dificultades más graves de los habitantes de los lagos. Como consecuencia de la ruptura del acueducto de Ahuizotl se tuvieron que repartir treinta y dos mil canoas entre los habitantes para permitirles transportar lo que habían podido salvar de las aguas mientras éstas volvían a su nivel (Cfr. Soustelle, *op. Cit.*: 48). Para resolver la carencia de agua dulce, el abastecimiento de agua potable se realizaba por medio del acueducto de Chapultepec, llegando a los palacios por conductos subterráneos. Para uso del resto de la población había gente que tomaba el agua en canoas y la llevaba a vender por toda la ciudad como se observa en la mención de Cervantes de Salazar: “[...] de ciertos caños de madera por donde corría [el agua] sobre las acequias, muchos indios recogían agua en sus canoas, que vendían a otros, y éste era su trato, por el cual pagaban ciertos derechos al gran señor Moctezuma” (Cervantes de Salazar, 1971: 325).

Imagen 16. Mapa de la ciudad de Tenochtitlán y de la de Tlatelolco donde se observan las calzadas que le conectaban con tierra y la cuadrícula que la caracterizaba (Tomada de Arqueología Mexicana, no. 68).

Para esta tarea se utilizaba un tipo de canoas especializadas que provocaron el asombro de los españoles en un principio, ya que las veían circular totalmente llenas de agua. La razón consistía aparentemente, en que guardaban la función de grandes contenedores de agua potable que se llenaban al colocar simplemente la canoa bajo la boca de salida de los acueductos que abastecían

la ciudad, para posteriormente ir repartiendo su contenido entre la población (Salinas, 2010: 65). Cortés hace referencia a esta forma de abastecer de agua a la ciudad “Había un sistema más extenso [...] Traen a vender el agua por canoas por todas las calles, y la manera de cómo la toman del caño es que llegan las canoas debajo de los puentes, por donde están las canales, y de allí hay hombres en lo alto que hinchen las canoas y les pagan por ello su trabajo” (Cortés citado en Palerm, *op. Cit.*: 54). Se ha relacionado a los hombres que se encargaban de esta tarea con la adoración de la diosa Chalchiuhtlicue y su localización se establece para un lugar llamado Yopico (Cfr. De Rojas, 1986: 210). En relación a este aparente sector social (los aguadores) nos parece necesario hacer referencia a un documento colonial: se puede observar en el plano 555 del AGN un predio con área de servicios del barrio de Amanalco en la parcialidad de San Juan Moyotlán durante 1566. El predio tiene una forma irregular donde se ha identificado además del espacio residencial una entrada de agua, proveniente de un canal que pasa justo frente a la propiedad. En dicha entrada se sabe se guardaban canoas empleadas para traer agua potable hasta el predio y venderla en él. De acuerdo con el plano, las medidas del espacio residencial son cuatro por tres brazas y el ancho de la entrada para canoas era de dos brazas (Imagen 17). Documentos relacionados con este plano (fechados en 1566) describen el predio como “una casilla donde se vende agua que dicen *acalli*”, señalando además que “hace cuarenta y cuatro años que la tienen y poseen [sus ocupantes] en donde tienen agua de canoas, y [en] la casilla siempre han vendido allí agua” (Cfr. Escalante, 2004: 173).

Otro problema que Tenochtitlán tenía que enfrentar era la ausencia de desagües. Las aguas negras se vertían en los canales y en el lago, pero por fortuna había tantas corrientes que quedaba asegurada una relativa dispersión de las mismas. Sin embargo, en todos los caminos y en diversas partes de la ciudad, dice Bernal Díaz que había letrinas públicas cuyo interior estaba oculto a la vista de los transeúntes por paredes de juncos, siendo que de allí provenían las “canoas de yenda” de las que habla el mismo conquistador como ya se ha mencionado en relación al mercado (Soustelle, 2010, pág. 48). Algunas de las letrinas estaban colocadas en puentes sobre los canales de manera que el excremento se iba acumulando en las canoas que posteriormente lo trasladaban a zonas específicas para procesarlo y venderlo como abono agrícola o como ingrediente para el curtido de pieles (Escalante, *op. Cit.*: 208).

Imagen 17. Plano 555 del AGN de un predio con entrada para dos canoas (Modificada de Escalante, 2004: 172)

Sobre el valor de la canoa más allá de un transporte encontramos ejemplos que muestran gran diversidad al respecto: en un caso cada uno de los catorce escultores que hicieron la estatua de Moctezuma II recibió, antes de comenzar su trabajo, vestidos para él y para su familia, diez cargas de calabazas, diez cargas de habas, dos de chile, de cacao y algodón, y un canoa llena de maíz (Tezozómoc citado en Soustelle, *op. Cit.*: 79). La canoa era considerada como unidad de medida para áridos y para agua: una canoa cargada de agua valía una “manta pequeña”, equivalente a 100 cacao (De Rojas, 1986: 269; Calnek, 1978: 110). Su capacidad no ha sido determinada aún como ya se ha establecido anteriormente, sólo su valor en mantas o cacao. Posiblemente derivadas de esta medida prehispánica, o como simple traducción náhuatl, aparecen en documentos novohispanos los términos *cencuauhacalli*, que hace referencia a media fanega o 27.26 litros, y el *cuauhacaltontli*, un celemín o 4.54 litros (Castillo, 1972: 205). Finalmente queremos mencionar un raro término: *oquichtlatquitl* “cosas de hombre”, que se encuentra en TC, doc. 47, p. 168 (Culhuacan, 1581). Estas “cosas de hombre” se han especificado como “la canoa, el arcón de madera, las jaras y las tablas de mi plataforma de dormir” (Cfr. Lockhart, 1999: 104-105), es interesante pues aunque procedente de un documento colonial acaso podría reflejar una asociación procedente de la época prehispánica.

5.3 Explotación de recursos lacustres a partir del uso de la canoa: la pesca y la caza

Ya hemos hablado anteriormente sobre la definición de los tenochcas y tlatelolcas como un grupo que dominaba las artes de la pesca y la caza lacustres; mencionemos alrededor de esta caracterización el estado inicial del grupo en la Cuenca de acuerdo a algunas fuentes coloniales:

[...] cuando llegaron los chichimecas aztecas colhuacas al lugar donde crecía el nopal de tuna dura colorada, que allí a su pie, a su alrededor, fue donde levantaron para refugiarse no más un jacalillo de tule y en éste hicieron su morada. Allí dio comienzo el tener que vivir pescando con redes en el año de 3-conejo, 1326. Allí en medio de los tulares y carrizales. Durante los primeros ocho años sólo vivieron de pescar con redes en la laguna (Chimalpahín citado en Vilches, 1978:4).

Chimalpahín hace una mención respecto a la distinción entre tenochcas y tlatelolcas, atribuyendo como característica de los segundos la maestría en el arte de la pesca:

En esta época se dividieron los mexicas tenuchcas, yéndose parte de ellos a poblar a Xatilloco, lugar que hasta entonces sólo se usaba para poner trampas de red para coger animales y para echar las redes de pesca. Este lugar lo había venido a observar por cuenta de los que se separaron, el Izcuauhtli y lo encontró apropiado para ser habitado. Es donde hoy se nombra Tlatillulco” (Chimalpahín, citado en Vilches, 1978:4).

También ya se ha mencionado que en un inicio el grupo tuvo numerosas dificultades de adaptarse al espacio en el que se encontraban reducidos, por la falta de tierras fértiles en donde cultivar sus alimentos, de ahí que tal como lo menciona Clavijero resolvieran este problema hábilmente:

Pero para proveerse de madera, piedra, ropa, víveres y de todo lo necesario para su habitación, vestuario y sustento, se aplicaron con notable empeño a la pesca, no solamente del bello pescado blanco que cría la laguna, sino también de otras especies de pececillos y de insectos palustres que hicieron comestibles, y a la caza de las innumerables especies de aves que acuden en busca de su sustento a aquellas aguas con el comercio que hacían de todos estos efectos en las poblaciones que había en las riberas de ambos lagos, adquirirían lo que les faltaba (Clavijero, 1974: 72).

De tal importancia eran las “profesiones lacustres” que a partir de los siete años y hasta cumplir los catorce, los niños aprendían a pescar y a conducir las canoas sobre el lago (Soustelle, 2010: 173), tal y como se observa en la foja 60r. del Códice Mendocino (Imagen 18).

Imagen 18. Foja 60r. del Códice Mendocino que muestra al padre enseñando a su hijo de 14 años a pescar. Modificada de www.amoxcalli.org.

Existen numerosos testimonios y trabajos etnográficos sobre la pesca indígena que ilustran ampliamente la forma en que se pescó durante los tiempos prehispánicos (Espinosa, 1996: 305). Si excluimos la pesca a mano, parecen ser básicamente seis los métodos prehispánicos que se pueden identificar con ayuda también de las imágenes de los códices coloniales:

- a) La pesca con redes (Imagen 19): Tanto la etnografía como las fuentes iconográficas ilustran una abundancia en las formas y el diseño de diversas redes. Se trata sin embargo de un solo tipo básico que sin duda es prehispánico: la red manual de mango que se caracteriza porque el palo con el que se ciñe está atravesado sobre la abertura de la red; a este tipo Linné le llama “salabre” en su estudio sobre la cuenca de México. Las formas de aro y la red así como los tamaños, variaban, al igual que los materiales, sin embargo, las fuentes antiguas no contienen información acerca del tipo de maderas e hilos utilizados (Cfr. Linné citado en Rojas, 1985: 28). Sus formas más frecuentes son la triangular, la elíptica y la redonda, pero todas son básicamente un aro con mango de madera. Su uso estaba restringido a lugares poco profundos y se manejan desde las canoas o desde la orilla del agua. A veces las maniobras se efectuaban entre dos o más personas,

dependiendo de la topografía y características del lugar, así como la participación de varias canoas muy frecuentemente aprovechando los canales entre chinampas o entre la vegetación para acorralar a los peces o dirigirlos hacia alguna red moviendo la vegetación entre la cual se escondían (Espinosa, *op. Cit.*: 306, 309). Por ejemplo, Espinosa cita a Argueta:

[...] varias canoas se desplazaban acercándose para concentrar a los peces en un punto intermedio, después se levantaba la red a manera acercándose para concentrar a los peces en un punto intermedio, después se levantaba la red a manera de cuchara. La tupirita de dimensiones pequeñas, se usaba en conjunto con otra red. Una con la que se iba “barriendo el fondo” con el fin de asustar y dirigir a los peces hacia la red contraria [...] (citado en *Ídem*).

Imagen 19. Pescador que usa una red para pescar en el lago. Lámina 72 del Códice Florentino. Modificado desde Macazaga, 2008.

- b) Pesca con fisga o *minacachalli*: la fisga es una especie de lanza hecha de carrizo terminada en varias puntas; frecuentemente tres. Este instrumento se usaba para capturar peces grandes individualmente, pero también para otros animales acuáticos de talla grande y aves (Espinosa, 1996: 309; Rojas, 1985: 29).
- c) Pesca con caña y sedal: el método está ilustrado en el Mapa de Upsala, donde varios de los indios pescan así desde sus canoas (Espinosa, *op. Cit.*: 309). También se ilustra en los murales de la Caja de Agua de Tlatelolco, en el tercer segmento de las pinturas localizadas en el muro Sur, en el sector oriental de la Caja. La esquina riente presenta una canoa desde donde un personaje extiende su caña al Oeste, donde está una rana atrapada en el anzuelo (Guilliem, 2008: 65). Lo que no se sabe con certeza es si la cañas tenían anzuelos,

pero en el *Vocabulario* de Molina se encuentran varias palabras en náhuatl para denominarlo: *michcuyulli*, anzuelo o cosa semejante; *michpipiloloni*, anzuelo, *tepuzcololli*, anzuelo.

De acuerdo con Linné, hasta 1948 no se habían encontrado en ninguna de las excavaciones arqueológicas hechas en la Cuenca de México, ni tampoco lo mencionan los cronistas del siglo XVI de manera explícita. Charles Gibson, por su parte considera definitivo el uso prehispánico de cañas con anzuelos (Gibson y Linné citados en Rojas, 1985:29).

Es necesario mencionar que en el códice Azcatitlán en el borde inferior de la lamina 13 está representado un pescador sentado en su canoa y con la mano sostiene una caña de cuyo sedal pende un pescado; el sedal forma una lazada alrededor de las agallas, aprisionando al pescado. En esta forma de pescar, el pescador pasa el sedal alrededor de su presa, apretando el nudo corredizo por medio de un tirón (Imagen 20). El término *tzonuatzli*, que significa “lazo para cazar algo”, demuestra que esta técnica también se utilizaba en la pesca (Brockmann, 2004:26).

Imagen 20. Lámina 13 del Códice Azcatitlán, que muestra diversas formas de pescar entre ellas el uso del anzuelo. Modificada desde www.amoxcalli.org.

- d) Pesca con el atlatl: este instrumento funcionaba básicamente jalando el brazo de una palanca, aumentando así la fuerza con que salía disparado un venablo. Fue un instrumento de origen bastante antiguo que los cazadores de muchos sitios usaron y también era un arma de guerra, así como instrumento para cazar aves (Espinosa, 1996: 309).
- e) Pesca por encierro: este método ha sido sugerido por Teresa Rojas (1985) como una posibilidad a partir de una escena pintada en el Códice Azcatitlán en la que se ve un cercado que se supone en el agua, dentro del cual han quedado atrapados lo que parece ser un pez, un ajolote y un ave. En otra escena se ve a un indio asestando un golpe con un

remo a un pez. Dadas las características del lago este parecería ser un método natural, aunque aún se trata sólo de una hipótesis (Cfr. Espinosa, *op. Cit.*: 310).

- f) Pesca drogando a los peces: Francisco Hernández habla de una planta llamada *michpatli* que tenía la propiedad de matar o aturdir a los peces, de manera que luego podían recogerse fácilmente³⁶ (*ídem*).

Gibson (1978: 348) menciona indígenas cuya exclusiva ocupación era la pesca en Cuitlahuac, Mixquic, Huitzilopochco, Chalco, Mexicalzingo, México y otros lugares en el siglo XVI. Sobre la posibilidad de que antes de la conquista española los pescadores se hayan organizado gremialmente sólo se pueden hacer conjeturas; sin embargo, se sabe con seguridad que podían practicar la pesca todos los hombres (Cfr. Brockmann, 2004: 29).

Por otro lado la caza de aves está relacionada con las actividades que se realizaban en el lago, como la pesca y la recolección de diversos artículos. Aunque no existen datos es muy posible que los cazadores de aves y los pescadores, que celebraban su fiesta juntos, pertenecieran a un mismo grupo (De Rojas, 1986: 144, 145).

Imagen 21. Lámina 61 del Códice *Florentino* donde se observa la caza de aves y el éxito o fracaso en el proceso. Modificada desde *Arqueología Mexicana*, no.68, 2004.

³⁶ Este uso de sustancias estaba prohibido entre otros grupos como los mayas porque como consecuencia toda la fauna se veía severamente afectada, lo cual enojaba a las deidades quienes castigaba a los infractores con el ahogamiento (Emiliano Melgar, comunicación personal).

Tenían como dios a Opochtli y celebraban en el mes *tepeilhuitl* también llamado *huey pachtli*. En el signo *ce atl* hacían una fiesta a *Chalchiuhtlicue* todos aquellos que trataban con el agua, vendiéndola o pescando. Participaban además en los ritos que se hacían en el mes de *etzalqualiztli*, en honor de la diosa como veremos en el capítulo 7 (Cfr. De Rojas, 1986: 143).

Los métodos indígenas de caza de aparente origen prehispánico, parecen haber sido cuando menos tres: la caza con redes en postes, la caza con lanza o fisga (quizá impulsada con atlatl) y la caza manual (Rojas, 1985:72). La última no la mencionaremos aquí.

- a) Caza con redes en postes. El primero y más común fue el método de caza con largas redes puestas en palos a manera de postes hincados en el fondo del lecho lacustre. En los dibujos se distinguen dos variantes, una con la red extendida y otra con la red a manera de bolsa. Por antes del amanecer, se dice se espantaban las aves, que al querer emprender el vuelo, chocaban y quedaban atrapadas en la red (Imagen 21). Eso nos explica Linné: “parece una (red) de tenis cuya parte superior no hubiera sido estirada, son que colgante, forma una amplio pliegue a manera de bolsa” (Linné citado en Rojas, 1985:72).

Este método está documentado en diversas fuentes históricas del siglo XVI y se usó hace algunas décadas en las cercanías de Chimalhuacan en el lago de Texcoco. Se representa en el Códice *Azcatitlán*, el Mapa de Uppsala y el Códice *Florentino*.

- b) Caza con fisga. La caza con fisga o lanza tridente arrojada desde la canoa se conoce por el Códice *Florentino*, la *Historia* de Sahagún, el Mapa de Uppsala y el Códice *Azcatitlán*. Linné considera seguro que esta lanza era impulsada con el atlatl o propulsor (Rojas, 1985:73-74) como se muestra en la imagen 22.

Imagen 22. Lámina 80 del Códice Florentino que muestra la caza de un ave con una fisga. Modificada a partir de Macazaga, 2008.

Capítulo 6: La canoa como medio para hacer la guerra

6.1 El rol de la canoa en la guerra

Desde el punto de vista de los recursos que ofrecía la zona donde los mexicas se asentaron siempre se ha establecido que ésta no tenía ventajas, debido principalmente a que desarrollar cultivos en un terreno cenagoso en medio de un lago de agua salobre era especialmente complicado. Pareciera que cuando fue necesario ponderar las cualidades del terreno varias razones pudieron haber influido en la decisión del grupo: el espacio no era de hecho un terreno codiciado y no había cabida para reclamaciones puesto que los tres poderosos *altepetls* que existían en el momento de la fundación tenían sus límites en la zona elegida. El otro factor poderoso parece haber sido que el área tenía grandes posibilidades de defensa. El punto era que cualquier ataque contra la población dentro del lago exigiría un esfuerzo militar considerable, material de guerra y recursos especializados. Podría entonces plantearse el papel de la canoa como un medio especializado dentro de este rubro, si pensamos en las enormes ventajas que proporcionaron a sus usuarios (Cfr. Goñi, 2008: 45, 46).

La intención de este capítulo es comprender hasta qué punto es posible afirmar algo acerca del rol de las canoas en el contexto de las batallas antes y con la llegada de los españoles. Siguiendo el mismo camino hasta ahora trazado nos remitiremos principalmente a dos fuentes: las crónicas de los españoles y las imágenes de los códices que nos proporcionan valiosos datos que deben ser criticados y analizados dentro de su contexto de producción. Acerca de la discusión sobre el tipo de fuentes y los problemas y consideraciones con las que deben tratarse ya hemos hablado de esto en el capítulo 4, por lo que el tema no volverá a ser tratado aquí.

Siguiendo la idea de que sólo algunos códices son verdaderamente de tradición prehispánica, es necesario mencionar en primer lugar el ejemplo del uso de las canoas por comandos armados que se puede observar en la lámina 80 del códice *Nutall*, donde las aldeas situadas en islas eran atacadas por “comandos” que navegan en balsas y donde se representa el asalto a una isla, por tres guerreros de pie sobre sus barcas que se hundían en el agua bajo su peso, en tanto que por debajo de ellos nadan peces, cocodrilos y serpientes (Imagen 23). No podríamos dejar de resaltar la diferencia que se observa sobre la canoa que se encuentra en medio en comparación con las otras dos, donde la popa no tiene la misma terminación en forma de voluta que las otras dos (Cfr. Soustelle, 2010: 209). Este tipo de diferencias técnicas son importantes pues estética o

funcionalmente nos hablan de una intencionalidad en el momento de representar una de las canoas distinta a las otras. Buscaremos este tipo de elementos en las representaciones de las embarcaciones mexicas en los códices coloniales.

Para comenzar a hablar sobre qué podemos saber del papel de la canoa como uno de los medios de los mexicas para hacer la guerra contamos evidentemente con los relatos de Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés entre otros autores tanto españoles como indígenas mestizos. Los dos primeros han sido retomados por Isabel Bravo Bueno en su artículo *La guerra naval mexicana* (2005) donde la autora expone de manera clara sus relatos y les considera como fuentes de primer orden para establecer la existencia de una actividad bélica en la cual las canoas son el elemento protagonista. Evidentemente suponer a estas fuentes como fidedignas de los hechos que describen va contra la metodología de investigación expuesta en este trabajo, sin embargo apuntaremos aquí que es necesario conocer claramente qué es lo que los autores-testigo nos pueden proporcionar y cómo lo hacen. No coincidimos con la postura de Bravo al apegarse sin duda a los datos que es posible rescatar de las crónicas de los soldados, pero en cambio retomamos la advertencia de Michelle Graulich acerca de al menos uno de ellos: “Sabemos desde hace mucho tiempo que la *“Historia verdadera”* de Bernal Díaz del Castillo debe tomarse con pinzas”; así como la opinión que este autor retoma de Antonio de Solís y Rivadeneyra (Cfr. Graulich, 1996: 64).

Imagen 23. Lámina 80 del códice Nutall donde se observan tres guerreros sobre sus balsas. Cabe notar estas presentan entre sí diferencias en cuanto a la forma de la canoa en proa y popa. Modificada desde Nutall (edit.), 1975.

Pasa hoy por historia verdadera ayudándose del mismo desaliño y poco adorno de su estilo para parecerse a la verdad y acreditar con algunos la sinceridad del escritor; pero

aunque le asiste la circunstancia de haber visto lo que escribió ; se conoce de su misma obra que no tuvo la vista libre de pasiones, para que fuese bien gobernada la pluma ; muéstrase tan satisfecho de su ingenuidad, como quejoso de su fortuna ; andan en sus renglones muy descubiertas la envidia y la ambición ; y paran muchas veces estos afectos destemplados en quejas contra Hernán Cortés, principal héroe de esta historia, procurando penetrar sus designios para deslucir y enmendar sus consejos, y diciendo muchas veces como infalible no lo que ordenaba y disponía su capitán, sino lo que murmuraron los soldados [...]³⁷.

Sin querer ahondar en las críticas que se le han hecho a Bernal Díaz del Castillo remitimos al lector al estudio realizado por Michel Graulich antes citado, donde se explican detalladamente los argumentos que le han llevado a desacreditar hasta tal punto al soldado español que no es posible compartirlo en esta investigación. Por otro lado, junto con el análisis realizado por Bravo incluiremos aquí las versiones de los hechos relatados por Sahagún en el doceavo libro de la *Historia general de las cosas de la Nueva España* debido a lo amplio de las descripciones y considerándolo bajo el criterio de que a pesar de ser un tratado colonial esperamos identificar el núcleo de la tradición mesoamericana que le permea.

Una vez aclarada la forma en la que se perciben nuestras fuentes podemos comenzar con la discusión en la que se ha planteado la posibilidad de considerar una “revolución” el que los tenochcas-tlatelolcas usaran las canoas militarmente, ya que hasta el momento en que se encontraban subordinados a Azcapotzalco las campañas se hacían por tierra, siendo los tlamemes y los propios soldados quienes cargaban con todo lo necesario para el enfrentamiento armado. Las canoas representarían la ventaja de transportar a los militares y sus suministros. De acuerdo con Ross Hassig el planteamiento táctico con las canoas solucionaría los problemas logísticos, al minimizar los costos de transporte y tiempo tanto entre las ciudades del lago como hacia las islas que podían ser un objetivo rápidamente alcanzable. Bravo relaciona el desarrollo de estas tácticas navales con el de la propia infraestructura hidráulica que se planificó en los distintos reinados. Aunque durante el gobierno de Huitzilhuitl los tenochcas aun eran tributarios de los tepanecas, se produjeron cambios dentro de su organización política que serían significativos para su desarrollo posterior: las cargas fiscales disminuyeron y el tlatoani estableció reformas que afectaron a la estructura militar. Se instituyó que los máximos grados militares quedaran en manos de los nobles

³⁷ Antonio de Solís. Historia de la conquista de México, prólogo de Edmundo O’Gorman. Porrúa, México 1990.

y se perfeccionaron sus tácticas en los enfrentamientos navales, aunque no sabemos si el papel activo de las canoas en la guerra durante esta primera época fue tan importante como en los enfrentamientos contra los españoles, en los que la flota fue determinante para resistir tantos días de asedio (Cfr. Bravo, 2005: 202). Torquemada describe esta situación:

[...] los mexicanos, no solo se egercitaban en hacer Barcos, para discurrir por toda la Laguna, llevando mui adelante las Pescas, [...] pero también empavesaban sus Barcos, y Canoas, egercitandose en las cosas de la Guerra, por el Agua, entendiendo que adelante seria menester estar diestros, y revenidos, en la Arte Militar, para el intento, que tenian siempre, de libertar su Ciudad, por fuerca de Armas (Torquemada, libro 2, capitulo 7, vol. 1).

De acuerdo con Isabel Bravo, los tenochcas no innovaron incluyendo las canoas en su forma de milicia, sino que reciclaron la tradición para la creación de su propio imperio, pues usaron la misma estrategia para mantener a distancia a sus oponentes más capaces. Para cuando la Triple Alianza se había creado, la situación geográfica de Tenochtitlán les dio gran ventaja frente a sus enemigos porque en el momento de los ataques podían desplazarse a través el lago en tiempo récord.

Se exponen a continuación algunos ejemplos de batallas que se han descrito en las fuentes coloniales donde se da el caso del uso de canoas en algún enfrentamiento que tuviera lugar antes de la llegada de los españoles y posteriormente contra ellos.

6.2 Batallas navales llevadas a cabo por los tenochcas antes y durante la conquista: reconocimiento de las tácticas y lineamientos de la guerra naval

6.2.1 Los mexicas enfrentan a Culhuacan

En la batalla que los mexicas tuvieron con los culhuacanos en el momento anterior a la fundación de Tenochtitlán cuando el gobernante de Culhuacan Achitometl identifica a su hija desollada en un proceso ritual del cual los mexicas son responsables, hay un momento específico en que estos se encuentran acorralados frente al lago. Para salvarse fue necesario que huyeran sobre unas balsas de caña construidas en ese momento.

Imagen 24. Lámina 23 r. del códice *Aubin* de 1576 donde se observan cuatro personajes remando sobre balsas de caña. Modificada a partir de www.amoxcalli.org.

Este relato es plasmado artísticamente en el *Códice Aubin* donde se observan cuatro personajes remando en las balsas (Imagen 24). El problema es que en la obra *Crónica Mexicáyotl*, el mismo autor presenta otra versión de los mismos donde los mexicas cruzan el lago sentados sobre sus escudos:

Persiguieron luego los culhuacanos a los mexicanos, arrojándoles al agua; y cuando les arrojaron acá conquistaron éstos el lugar llamado Acatzintitlan; cuando los culhuacanos se encarnizaron tal vez se escondieron dentro del agua. Después, cuando les persiguen los culhuacanos, cruzaron acá asentándose en los escudos [...] (Tezozómoc, *Crónica Mexicayotl*: 58).

Lo extraño de esta situación es que el *Códice Azcatitlán* representa el episodio de la huida y a los mexicas remando sobre sus *chimallis* (Imagen 25) (Cfr. Escalante, 2008: 13). El problema es que esta versión donde la salvación se alcanza con el recurso de la navegación sobre las propias armas, y particularmente sobre los escudos, aparece en un episodio crucial de la historia de Roma cuando los habitantes tienen que defenderse de los etruscos. Escalante hace referencia a autores como Plutarco y Titio Livio quienes plasmaron la hazaña de Horacio Cocles, quien luego de defender un puente cruzó el Tiber nadando sobre sus armas. Este tema apareció en el célebre libro de Andrea Alciato *Emblemata*, una obra sumamente popular de la época del humanismo renacentista que llegó a ser texto para las clases de retórica en colegios y universidades europeos y en el México colonial. Como decíamos, este pasaje es rescatado por Alciato en uno de los emblemas de su obra "*Que la ayuda nunca falta!*", donde se observa un soldado que cruza una corriente de agua sujetándose a un escudo (Imagen 26) (Cfr. *Ibidem*: 10-12). El punto de esta observación es que la cultura de los indígenas instruidos del siglo XVI no se encuentra ni remotamente lejos de la cultura

humanista-renacentista europea. Los libros europeos llevaron a los escolares indígenas y artistas a repensar y reformar los temas de su propia historia, creando analogías que relacionaban ambas tradiciones culturales. Los relatos indígenas y las pinturas plasmadas en códices nos permiten descubrir esta búsqueda de afinidades y correspondencias. Siguiendo las palabras de Escalante: “La propia historia prehispánica se transforma con la intervención de este nuevo grupo de indígenas retóricos y librescos” (*Ibidem*: 12).

Esto nos lleva a la idea de que evidentemente cada declaración que se haga acerca del mundo prehispánico debería haber pasado previamente por una serie de filtros y análisis críticos que permitan situarlo en su verdadero contexto de producción, limitando e identificando sus verdaderos alcances en el discurso histórico o arqueológico. Si concordamos con el postulado de que la elección de los modelos no se basaba exclusivamente en una practicidad técnica para seguir una composición o copiar unos trazos, reconocemos que involucra la postulación de un vínculo profundo con el contenido, lo cual Escalante observa con frecuencia plasmado en el trabajo de los artistas indígenas del siglo XVI, como es específicamente en el caso de la lámina 2 del códice *Azcatitlán* (Cfr. *Ibidem*: 11).

¿Cómo aventurarse entonces a afirmar que los mexicas utilizaron sus escudos como canoas, cuando cabe la posibilidad de que este relato sea en realidad resultado de la occidentalización de los indígenas que pintaron la ya mencionada lámina 2? Nos limitaremos aquí a recalcar el siguiente punto: partiendo de la historia contada por Tezozómoc respecto al encuentro de mexicas contra los colhuas antes de la fundación de Tenochtitlán y de las imágenes en los códices antes referidos, es posible al menos afirmar que en la memoria del autor mestizo y de quienes realizaron los documentos pictográficos existe la necesidad de transmitir un episodio donde los mexicas fueron lo suficientemente astutos y contaban con el conocimiento de 1) construir rápidamente canoas sólo con cañas, o bien 2) resultaban tan sagaces como para utilizar sus propios escudos sobre el agua para escapar. Sea como sea, antes del establecimiento de su ciudad en el discurso colonial temprano ya se hace hincapié en su conocimiento al menos básico de algún tipo de transporte acuático. Pero es necesario darnos cuenta que en este hecho relatado específicamente no se habla del manejo de las canoas para algún combate, sino específicamente para huir de él. Esta observación aún así no es suficiente para establecer una idea como: *los mexicas no sabían pelear desde sus canoas antes del establecimiento de Tenochtitlán*. Es únicamente un episodio que merece mención en este apartado por lo particular de su caso y porque hace referencia a una batalla.

Imagen 25 (izquierda) Detalle de la lámina 2 v. del códice *Azcatitlán* donde se observa en la esquina inferior derecha a los mexicas usando escudos como embarcaciones. Modificada a partir de www.amoxcalli.org. Imagen 26 (derecha) escena del *Emblemata de Alciato* donde se observa una posible inspiración para la segunda versión de la batalla contra Culhuacan. Modificada a partir de Escalante, 2008.

6.2.2 *Los tenochcas enfrentan a Cuitlahuac*

Es importante mencionar también la campaña militar de Itzcóatl contra la ciudad de Cuitlahuac, que era una isla situada entre Xochimilco y Chalco. Diego Durán describe a los tenochcas como:

[...] bulliciosos y enemigos de toda quietud, pareciéndoles que el agua de que estaban cercados les era muro y defensa de su ciudad y la hacían inexpugnable, y también confiando (en) que la destreza que tenían en revolver las canoas a una parte y a otra les era de gran ayuda (Durán, libro II, capítulo 14: 117).

La razón de estos enfrentamientos es causada por una aparente ofensa de los cuitlahuaca hacia los tenochcas, de quienes su líder Itzcóatl resuelve enviar una invitación a los señores de Cuitlahuac a una fiesta en honor de Huitzilopochtli solicitándoles que llevaran algunas mujeres principales para bailar en honor de éste. Xuchitl Olinqui, el tlahtoani de Cuitlahuac, toma la invitación como un insulto e incita a la guerra (Imagen 28) (Cfr. Bravo, 2005: 203). José de Acosta relata cómo posteriormente Tlacaélel ordena a jóvenes de entre diez y dieciocho años la misión de desviar el fuego de proyectil con sus escudos, embarcándolos en mil canoas.

Cuytlauaca era una ciudad puesta en la laguna, cuyo nombre y habitación, aunque diferente, hoy dura; eran éstos muy diestros en barquear la laguna, pareciéoles que por agua podían hacer daño a México, lo cual visto por el rey quisiera que su ejército saliera a pelear con ellos. Mas Tlacaélel, teniendo en poco la guerra y por cosa de

afrenta tomarse tan de propósito con aquéllos, ofreció de vencerlos con solo muchachos, y así lo puso por obra fuese al templo y sacó del recogimiento de él, los mozos que le parecieron, y tomó desde diez a diez y ocho años los muchachos que halló, que sabían guiar barcos o canoas, y dándoles ciertos avisos y orden de pelear, fue con ellos a Cuytlauaca, donde sus ardidés apretó a sus enemigos de suerte que les hizo huir, y yendo en su alcance, el señor de cuitlahuaca le salió al camino, rindiéndose y así, y a su ciudad y gente y con esto cesó el hacerles más mal (José de Acosta citado en Bravo, 2005: 203).

El relato de Durán del momento de la pelea nos da una descripción muy rica en cuanto al manejo de las canoas y de los guerreros que las usaban:

Y llegado a un lugar que llaman Tecuitlatenco, hicieron alto y esperaron la armada de México, que venía por la laguna, que eran mil canoas, muy bien aderezadas de gentes y paveses, con gran número de figas y varas arrojadizas, flechas y rodela, y de hombres para defensa de los flecheros [...] Llegadas las canoas, embarcóse toda la gente del ejército, y pasaron un brazo de laguna, que no tenía calzada ni pasaje y era algo hondable, y así, pasado el ejército mexicano y saltando en tierra de Cuitlahuac, salieron los del pueblo a ellos, todos en canoas, muy aderezados con sus armas muy galanas y ricas, las canoas muy bien aderezadas de ricas rodela y plumas con que los remeros venían cubiertos (Durán, libro II, cap. XIV: 120).

Tezozómoc en su *Crónica Mexicayotl* también relata este pasaje de la historia de los mexicas, en el mismo sentido que José de Acosta y dice de los guerreros embarcados:

[...] estando los unos con los otros todos en canoas, danles tanta bozería y grita <que> los yban maltratando cruelmente, y para mas espantillos comienzan los mexicanos con artes de la nigromancia de llamar a todas las sabandixas del agua de las que cría y nacen de naturaleza como son (Tezozómoc, *Crónica Mexicana*: 109).

Las posteriores conquistas exitosas de Itzcóatl en Tenayuca, Tepanohuayan, Toltitlan, Cuahutitlan y Xaltocan entre otros lugares, Bravo se las atribuye a que el uso de las canoas modificó en su beneficio los aspectos tácticos y logísticos, además de que propició un abaratamiento de los costos de transporte y guerra (Bravo, *op. Cit.*: 204).

Imagen 27. Lámina del Códice Durán que ilustra la batalla de los mexicas contra los de Cuitlahuac. Modificada a partir de Códice Durán, ed. 1990.

6.2.3 Tenochtitlán enfrenta a Tlatelolco

Durante el reinado de Axayácatl en Tenochtitlán se dio una cruenta batalla entre tenochcas y tlatelolcas cuando estos últimos encontraron un día la acequia que habían construido para el tránsito de sus canoas completamente deshecha (Durán, Tomo II Cap. XXXII: 251). El rey Moquihuixtli de Tlatelolco decidió manipular a los huejotzingas y tlaxcaltecas haciéndoles creer que los tenochcas los querían atacar para que en conjunto arremetiera contra ellos y aunque estos se negaron a participar en tal ardid, el gobernante decidió continuar con la afrenta (*Ibidem*: 253).

Antes de llevarse a cabo los enfrentamientos el rey Moquihuixtli convocó a más de mil jóvenes tlatelolcas para conformar un ejército efectivo en contra de los tenochcas, pero antes los puso a prueba y les sometió a un entrenamiento el cual sorprendentemente incluye el adiestramiento en el manejo de las canoas y el ataque desde éstas, de acuerdo con Durán:

Viendo el rey la buena maña que aquellos mancebos se daban y el deseo que mostraban de ganar honra, ordenó, o por mejor decir, fingió quería hacer una caza de aves marinas, y mandó aderezar muchas canoas y que todos aquellos mancebos [...] que quería ver en las aves que vuelan cómo lo hacían [...].

Y entrando en la laguna toda aquella multitud de gente, a los cuales mandó el rey que ninguno tirase a pato ni garza que estuviese posada en tierra, ni en el agua, sino solamente a las que fueran volando porque en aquello quería ver su gentileza. Luego, puestos todos a punto, con sus fisgas en las manos, levantaron mucha cantidad de

caza que estaba asentada en el agua, y tirándole al vuelo con mucha destreza y galanía, dice la historia que mataron gran multitud de patos y ánsares, garzas y de todo género de caza marina. Las cuales (aves) pasadas por las figas y flechas, venían cayendo por el aire de lo alto. En el cual ejercicio ocuparon todo aquel día. Y mandándolos juntar el rey les hizo esta plática: Tlatelulcas: mucho me he holgado de ver la destreza de buenas personas. Bien entenderéis que esto que se ha hecho no es a caso, sino muy de propósito, porque quiero que entendáis que, si alguna vez os véredes con vuestros enemigos, que sepáis [...] que no son pájaros que vuelan, para que se os puedan ir de las manos, pues en este día pocos se os han ido de los pájaros que vuelan. Por tanto, esforzaos que presto habréis menester las manos y veréis engrandecida vuestra parcialidad mexicana del Tlatelulco, y que todas las naciones estén sujetas a él y goce de lo que ha gozado la parcialidad de Tenochtitlán (Durán, Tomo II, Cap. XXXIII: 254,255).

Del relato del fraile dominico podríamos rescatar entonces la posibilidad de que en efecto, los jóvenes guerreros sí podían ser adiestrados en el manejo de sus armas y canoas pero con una base fundamental: la caza de aves ¿Acaso este relato hace alusión a la eterna condición de cazadores y pescadores lacustres del pueblo mexicana que aún separados en tlatelolcas y tenochcas mantienen este tipo de actividades como fundamentales al grado de servirles para su entrenamiento y adiestramiento militar? No nos aventuramos a afirmarlo, sino a sugerirlo.

6.2.4 Los tenochcas y tlatelolcas se enfrentan a los Conquistadores Españoles y sus aliados indígenas

La mayor cantidad de información sobre las batallas navales que tuvieron lugar a orillas de Tenochtitlán se ha recuperado de las crónicas de los españoles (testigos oculares, frailes, cronistas) que describen sus ataques contra los indígenas usando la fuerza naval. Los cronistas han recogido y hecho hincapié en sus páginas cómo Cortés sabía que para el asalto final de Tenochtitlán, debía eliminar la flota enemiga y que era en el lago donde se desarrollarían las acciones definitivas que le alzarían con la victoria (Cfr. Bravo, 2005: 205). Los soldados rápidamente comprobaron que se habían metido en la boca del lobo, puesto que el medio de transporte más efectivo del lago eran evidentemente las canoas. Además las calzadas que comunicaban a la ciudad con tierra firme estaban atravesadas por numerosas cortaduras que permitían la circulación del agua y que podrían convertirse en difíciles obstáculos si se retiraban los puentes (Goñi, 2008: 94). Revisaremos a continuación los relatos de Cortés, Bernal Díaz del

Castillo y Sahagún entre otros cronistas, intentado recrear una historia coherente que nos permita sustraer los datos sobre la forma de hacer guerra con canoas. Es necesario recalcar que de los testimonios recogidos en el libro XII de Sahagún se hace notorio que sus informantes eran tlatelolcas y él mismo hace referencia a esta situación y al menosprecio hacia los tenochcas que se percibe en algunos de los pasajes.

Comencemos por establecer que no es posible confirmar la división entre infantería y marina dentro del ejército, pero sí el manejo de embarcaciones por parte de los habitantes de los lagos en las batallas navales descritas por los cronistas españoles. La documentación apenas hace referencia a este tipo de temas, siendo los más abundantes los que describen los enfrentamientos que se desarrollaron entre los tenochcas-tlatelolcas y sus aliados y el bando indígena-español (Cfr. Bravo, *op. Cit.*: 200). Entre las primeras menciones que realiza Cortés respecto a las canoas tenemos aquella en la que nos hace conocedores de que se usaban para huir de la ciudad cuando los españoles apenas llegaban:

[...] ciertos españoles se subieron a algunas azoteas altas, de donde podían sojuzgar toda la ciudad; y vieron cómo todos los naturales de ella la desarmaran y unos, con sus haciendas, se iban a meter en la laguna con sus canoas, que ellos llaman acales y otros se subieron a las sierras (Cortés, Tercera Carta de Relación: 137).

De este extracto también obtenemos el dato relacionado con el nombre de las canoas, que de acuerdo con el diccionario de Molina eran llamadas *acallis*. Hay menciones sobre el uso de canoas para atacar a otras poblaciones, los tipos de éstas al menos dos dependiendo de su tamaño, que eran capaces de blindarlas, de tal forma que el fuego no les hacía daño tan pronto como cabría esperar al colocarse los soldados tras los parapetos, como se observa la lamina 45 del Lienzo de Tlaxcala (Imagen 28) y como describe Bernal Díaz del Castillo: “y puesto que los escopeteros y ballesteros tiraban a los que andaban en canoas, traíanlas tan bien armadas de talabardones de madera, quee detrás de los talabardones, guardábanse bien; y nuestros soldados, viendo que no aprovechaban cosa ninguna y no podían atinar” (Díaz del Castillo citado en Bravo, 2005: 200-201). De acuerdo con lo descrito por Bernal Díaz del Castillo los arqueros se colocaban detrás de las defensas que llevaban y arrojaban una lluvia de flechas desde ellas, infringiendo un gran daño al enemigo. Pero aquí pareciera que hay dos formas de protección que usaban los guerreros: los propios escudos como se observa en la lámina 45 antes referida o bien corazas de madera

integradas a las canoas como se observan en las imágenes de la lamina 154 del código *Florentino* (imágenes 31 y 34).

Imagen 28. Observamos en la parte inferior de la lámina 45 del Lienzo de Tlaxcala como los soldados se protegen con sus escudos. Modificada a partir de *Artes de México*, No. 51, 1964.

Los mismos ardides que en la guerra terrestre se utilizaban en los lagos, unas veces colocando trampas dentro del agua para hundir los barcos enemigos y otras fingían huidas para atacar más reciamente. Lo que es necesario recalcar es que cuando era el caso que el escenario de una batalla fuera una ciudad situada en los lagos, los combates terrestres y navales se volvían una unidad. De estas acciones combinadas con la infantería se ha deducido que el ejército contemplaba como parte de su estrategia la guerra naval, incluso el autor Ross Hassig utiliza el término náhuatl *chimalcalli* para referirse a esta armada, aunque el diccionario de Alonso de Molina no lo registre (Cfr. Bravo, 2005: 201), pero en realidad este término aparece recurrentemente en el libro doce de Sahagún haciendo referencia a las naves que tenían defensa alrededor, a las barcas blindadas que podrían considerarse específicamente para el uso militar. En ese caso tendría sentido la intención de Hassig al referirse con este término específicamente a una “milicia naval” dentro del ejército mexica.

El episodio de la famosa Noche Triste es otro evento en el cuál los españoles luego de varios días de cerco en la ciudad por los ataques no tuvieron otra opción más que tratar de huir. Una madrugada a mediados de julio el contingente se pone en marcha, pero al cruzar el primero de los pasos de agua sobre la calzada de Tacuba fueron descubiertos y atacados. La artillería y la

caballería de los extranjeros representaron más problemas que ventajas en este momento, pues los guerreros los atacaban hábil y rápidamente desde las canoas por los costados de la calzada o bien los perseguían por tierra. La huida de los españoles fue lenta pues los canales que debían atravesar representaban el mayor obstáculo ya que el puente que les permitiría cruzarlos fue destruido y quienes cayeron al agua se ahogaron o no pudieron defenderse; tanto tlaxcaltecas como españoles murieron o fueron hechos prisioneros (Cfr. Goñi, 2008: 106). En el Lienzo de Tlaxcala en la lámina 38 hay una imagen que hace referencia a este episodio donde se observa la calzada de Tacuba que se ha roto y como caen los enemigos al agua mientras son atacados por guerreros en canoas que los rodean de ambos lados del camino (Imagen 29).

Imagen 29. Escena que ilustra la Noche Triste y el ataque desde canoas a los españoles en lámina no. 38 Del lienzo de Tlaxcala. Modificada a partir de Artes de México, No 51, 1964.

Bravo reitera que Cortés fue consciente de que la capital imperial sólo podría ser vencida derrotando la flota que tenía dispuesta con embarcaciones mayores, sus bergantines, aludiendo a ellos en varias ocasiones: “Y que ya veían cómo la ciudad de Temixtitan no se podía ganar sin aquellos bergantines que allí se estaban haciendo” (Cortés, Tercera Carta de Relación: 139).

Los bergantines comenzaron a construirse en Tlaxcala. Las acciones para tal empresa contemplaban el corte de la madera, la recolección de la resina y los materiales necesarios en los bosques de la Matlalcueye. Todos los materiales se trasladaron a Tizatlán donde los carpinteros cortaron la madera y la prepararon. El hierro, indispensable, junto con las cuerdas y lonas para el velamen se mandaron traer de la Villa Rica. Algunos de los bergantines fueron ensamblados en la

ribera del río Zahuan y probados en un embalse construido para el caso. Una vez terminado el trabajo los componentes se transportaron a través de la sierra hasta Texcoco (Cfr. Goñi, *op. Cit.*: 112). Durán relata acerca de la construcción de los bergantines lo que sucedió una vez que los españoles se confederaron con los chalcas y se dirigieron a Texcoco para comenzar el proceso de ataque, este pasaje está ilustrado además en el Códice Durán (Imagen 30):

[...] (Cortés) dijo que él iba Tezcuco a hacer los bergantines; que les rogaba le ayudasen con gente para labrar la madera, porque quería que aquella obra se acabase presto.

Ellos (los chalcas) le prometieron de ayudarle con carpinteros y así lo cumplieron (Durán, Libro II, Ca. LXXVII: 563).

A pesar de su aparente seguridad, Cortés intentó derrotar al enemigo por tierra antes de echar los barcos al lago, sin embargo esto no funcionó y la guerra no tendría fin hasta que los bergantines entraran en combate. A pesar de que los españoles cada vez más contaban con el apoyo de los pueblos que abandonaban la Triple Alianza, sufrieron algunas derrotas en las que las canoas tuvieron papeles fundamentales (Bravo, 2005; 209). Uno de estos casos se dio cuando los españoles atacaron la población de Iztapalapa y se rompió el dique del lago en una confrontación donde se combinaron tácticas navales y terrestres como recuerdan Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortes:

Y lo peor de todo era la burla y grita que nos daban los de Iztapalapa y los mexicanos desde sus casas y canoas pues otra cosa peor nos avino, que como en México sabían el concierto que tenían hecho de nos anegar con haber rompido la calzada y acequias, estaban esperando en tierra y en la laguna muchos batallones de guerreros (Bernal Díaz del Castillo, cap. CXXX).

[...] luego aparecieron en el campo algunos indios de guerra, y otros por la laguna en sus canoas; y así, fuimos todas aquellas dos leguas revueltos peleando, así con los de la tierra como con los que salían del agua, hasta que llegamos a la dicha ciudad (Cortés, Tercera Carta de Relación: 139).

Imagen 30. Lámina del Códice Durán que hace referencia al proceso de construcción de los bergantines en Texcoco. Modificada a partir de Códice Durán, ed. 1990.

Sobre este episodio la versión de Sahagún de los hechos relata lo siguiente donde hace especial mención del papel de los guerreros tlatelolcas:

También los de Tlatilulco andaban allí peleando con sus canoas. Como llegaron los españoles a donde estaba atajada una acequia con albarrada y pared, desbarataron la acequia los castellanos que iban en los bergantines, y comenzaron a pelear con los que estaban defendiéndola: los españoles que iban en los bergantines tornaban la artillería hacia donde estaban más espesas las canoas, y hacía gran daño en los indios con la artillería y escopetas (Sahagún, Lib. XII, Cap. XXX: 723).

La primera derrota fue ahí, en Iztapalapa, donde a la mañana siguiente el ejército indígena-español se disponía a luchar contra los guerreros que se encontraban preparados con sus canoas acorazadas para defenderse como se observa en el cuadro 120 de la lámina 154 del código *Florentino* (Imagen 31). Es Cortés quien describe este hecho:

Cuando llegué a aquella agua, que serían casi las nueve de la noche, había tanta y corría con tanto ímpetu, que la pasamos a volapié, y se ahogaron algunos indios de nuestros enemigos, y se perdió todo el despojo que en la ciudad se había tomado; y certifico a vuestra majestad que si aquella noche no pasáramos el agua o

aguardáramos tres horas más que ninguno de nosotros escapara, porque quedábamos cercados de agua, sin tener paso por parte ninguna. Y cuando amaneció, vimos cómo el agua de la una laguna estaba en el paso de la otra, y no corría más, y toda la laguna salada estaba llena de canoas con gente de guerra, creyendo de nos tomar allí (Cortés, Tercera carta de relación: 139, 140).

Imagen 31. Escena de la lámina 154 del código Florentino donde se representa el rompimiento de la albarrada de una acequia. Modificada a partir de Macazaga, 2008.

Ixtlixóchitl relata igualmente este episodio:

Recogió Cortes a su gente y puso fuego a algunas de las casas de aquella ciudad, hasta que se acordó que había pasado una calzada que dividía las dos lagunas, donde podían tener alguna celada en daño suyo los enemigos, y así comenzó a marchar a toda prisa, y cuando llegó a la calzada fue fuerza pasarla a volapié, por lo que se ahogaron algunos de los amigos. Se perdió todo el despojo, porque los enemigos habían rompido la presa y echado el agua por aquel paso; y cuando vino a amanecer vieron innumerables canoas cargadas de gente de guerra que habían venido a cogerles el paso, y fueron prosiguiendo su camino hasta Tetzcuco, peleando a ratos con los que salían de la laguna; sólo un español murió en esta refriega (Ixtlixóchitl, 1985: 246).

Hubo también otro caso de acuerdo con Bernal Díaz del Castillo, donde los aliados mexicas defienden Xaltocan desde canoas acorazadas:

Guatemuz, señor de México había enviado muchos escuadrones de gente de guerra a Xaltocan para les ayudar, los cuales fueron en canoas por unos hondos esteros; y otro día de mañana junto al pueblo comenzaron los mexicanos y los de Xaltocan a pelear con los nuestros, y tirábanles mucha vara y flecha, y piedras con hondas desde las acequias donde estaban, hirieron a diez de nuestros soldados y muchos de los amigos tlaxcaltecas, y ningún mal les podían hacer los de a caballo, por que no podían correr ni pasar los esteros, que estaban todos llenos de agua, y el camino y calzada que solían tener, por donde entraban por tierra en el pueblo, de pocos días le habían desecho y le abrieron a mano, y la ahondaron de manera que estaba hecho acequia y lleno de agua, y por esta causa los nuestros no podían en ninguna manera entrarles en el pueblo ni hacer daño ninguno; y puesto que los escopeteros y ballesteros tiraban a los que andaban en canoas, traíanlas tan bien armadas de talabardones de madera, e detrás de los talabardones, guardábanse bien; y nuestros soldados, viendo que no aprovechaba cosa ninguna y no podían atinar el camino y calzada que de antes tenían en el pueblo, porque todo lo hallaban lleno de agua, renegaban del pueblo y aun de la venida sin provecho, y aun medio corridos de cómo los mexicanos y los del pueblo les daban grande grita y les llamaban de mujeres (Díaz del Castillo Cap. CXLI).

Los españoles buscaban llegar a Tacuba, lo que tuvieron que hacer entre los ataques de los indígenas pro tenochcas que combinaban la infantería con los ataques desde el lago. De Xaltocan los extranjeros se dirigieron hacia Cuahutitlán pero como el camino cruzaba entre acequias la caballería no pudo avanzar demasiado. Prosiguieron por la ribera de la laguna hasta Tenayuca y Azcapotzalco que para ese momento ya estaban despoblados. Para cuando alcanzaron la calzada de Tacuba donde ya habían sido derrotados anteriormente en su Noche Triste se enfrentaron a una de las maniobras típicas de los defensores de la ciudad. Ésta consistía en fingir la huída para provocar una persecución de los españoles que los alejara de tierra firme. En esa ocasión Cortés cayó en el engaño ordenando seguir a los que huían más allá de un puente sobre la calzada donde estos dieron la vuelta y arremetieron. En un espacio reducido la aglomeración de los caballos y la infantería impidió cualquier maniobra efectiva. En dichas condiciones los españoles fueron hostigados y atacados desde las canoas y las azoteas de las casas (Cfr. Goñi, 2008: 115). Dado que nada se resolvía claramente a favor de los españoles, estos deciden regresar a Texcoco para echar los bergantines al agua y combinar así sus propios ataques terrestres y navales (Cfr. Bravo, 2005: 211). Cuando regresaban hacia su campamento, los de Xochimilco les ofendieron desde sus

canoas mientras recibían la ayuda de Tenochtitlán, que venían con una imponente flota de guerra y una nutrida infantería, así lo relata el propio Cortés y lo ilustra la lámina 42 del Lienzo de Tlaxcala (Imagen 32).

Los naturales de la provincia de México y Temixtitan sabían ya que estábamos en Suchimilco, acordaron de venir con gran poder por el agua y por la tierra [...] Y ya que en todo el había dado orden, llega por el agua una muy grande flota de canoas, que creo que pasaban de dos mil, y en ellas veían más de doce mil hombres de guerra, y por la tierra llegaba tanta multitud de gente, que todos los campos cubrían (Cortés, Tercera carta de relación: 159).

Imagen 32. Lámina 42 del Lienzo de Tlaxcala donde se observan las canoas protegiendo a Tenochtitlán.

Modificada a partir de Artes de México, no. 51, 1964.

Finalmente Cortés llega a los alrededores de Tenochtitlán donde observa cómo la ciudad estaba protegida por una gran flota de canoas bien pertrechadas, exclamando que el número de éstas y de gente era infinito (Cfr. Bravo, *op. Cit.*: 212; Cortés, Tercera carta de relación: 160). Siguiendo la tónica de la investigación no podríamos dejar de emitir la duda sobre si las descripciones de Cortés y los otros conquistadores son de hecho precisas, en cuanto a la posible necesidad de exagerar algunas cantidades para hacer más asombrosa y merecedora de reconocimientos su proeza al terminar con las batallas a su favor. El 28 de abril de 1521 se termina la fabricación de los bergantines y la siguiente mañana el ejército indígena amigo de los españoles

comienza el traslado de éstos. La primera medida de los españoles es dejar sin agua potable a Tenochtitlán, pero son recibidos por canoas que defendían el acueducto y a quienes no pudieron derrotar. Los tenochcas divisaron la flota de los españoles en el lago y se avisaron con señales de humo entre sí del nuevo peligro. Por su lado, Cortés temía que ante el supuesto gran número de canoas del que hablaba, sus bergantines no fueran efectivos (Cfr. Cortés, Tercera carta de Relación: 165, 166):

Y digamos que como Cortés vio que se juntaban tantas flotas de canoas contra sus trece bergantines, las temió en gran manera, y era de temer, porque eran más de 4,000 canoas (Díaz del Castillo, Cap. CL).

La fortuna se puso del lado de Cortés y logró hacer mucho daño a los mexicas y sus aliados que aún se resistían con audacia. Él mismo nos hace saber lo importante que era el papel de la guerra naval:

[...] y como yo deseaba mucho que el primer reencuentro que con ellos hubiésemos fuese de mucha victoria y se hiciese de manera que ellos cobrasen mucho temor de los bergantines, porque la llave de toda la guerra estaba en ellos, y donde ellos podían recibir más daño, y en nosotros también era por el agua (Cortés, tercera carta de relación: 168).

Ixtlixóchitl describe un pasaje en el cual los españoles junto con los texcocanos logran ganar una batalla gracias en parte a sus bergantines:

En una torre alta, que estaba junto a un puente muy alta, se hicieron fuertes de tal manera que no podían los nuestros sujetarlos; y los bergantines y canoas desde el agua combatieron en esta torre, y dentro de pocas horas, con esta ayuda, que fue de mucho efecto, la ganaron, y luego por los bergantines y canoas pasaron a la otra parte todo el ejército y aun los más de los naturales y a nado (Ixtlixóchitl, 1985: 466).

Para prevenir el daño que hacían a los bergantines y con el objetivo de reforzar la eficacia de los ataques terrestres de las otras divisiones, Cortés decide cambiar de táctica y los reparte entre sus capitanes: cuatro para Alvarado, seis para Olid y dos para Sandoval (Cfr. Bravo, 2005: 214). Ante la continua resistencia por parte de los tenochcas y los pocos aliados que les quedaban, Cortés da un golpe de gracia más al hacer del príncipe texcocano Ixtlixóchitl uno de sus grandes aliados. La

cifra de nuevos disidentes se acerca los cincuenta mil soldados; el cronista texcocano Ixtlixóchitl lo menciona en la siguiente manera:

[...] Cortés tomo para sí los bergantines, y por general de la flota y en su compañía Ixtlixóchitl con las diez y seis mil canoas en donde iban cincuenta mil tezcucanos, sus vasallos y los ocho mil capitanes muy valerosos para destruir los laguneros y los del peñol (Ixtlixóchitl, 1985:462).

A pesar de esto y del nuevo golpe al orgullo de los tenochcas-tlatelolcas, pues han sido nuevamente traicionados, estos resistían y fueron capaces de burlar con sus canoas el bloqueo al que la ciudad estaba sometida:

Los mexicanos, como tuvieron aviso de los del peñol como los cristianos iban ya cerca de México en los bergantines y canoas, les salieron al encuentro, que aún no habían salido del peñol hasta entonces, y adelantáronse quinientas canoas mexicanas, las mejores que había, para pelear y reconocer a los enemigos, los cuales como estuviesen cerca de los nuestros, repararon para esperarlas, que les pareció no convenía dar batalla por ser pocas y cansadas, y dentro de poco rato se juntaron tantas que cubrían casi toda la laguna (Ixtlixóchitl, 1985: 464).

En este momento parece pertinente mencionar un aspecto en la historia relatado por Sahagún donde describe que los grandes capitanes y guerreros mexicas combatían en barcas, pero hace la aclaración de que quienes las remaban no eran de hecho guerreros, sino muchachos jóvenes (Cfr. Sahagún, Lib. XII, Cap. XXXI: 773).

Por otro lado, Díaz del Castillo relata el enfrentamiento de Alvarado contra los tlatelolcas, donde estos utilizaron canoas grandes y lograron atraer a los bergantines hacia las trampas que tenían para hundirlos con un resultado exitoso. Este pasaje es ilustrado en el código *Florentino* (Imagen 34). Bernal Díaz del Castillo describe las tácticas que los indígenas pusieron en marcha para socavar el potencial naval de los conquistadores, colocando estacas afiladas y ocultas en el lago para dañar los bergantines:

Tenían en el ellas hechos muchos palos, que no los podíamos ver dentro en el agua, en unos mamparos e albarradas, así de la una parte como de la otra de aquella abertura, e tenían hechas muchas estacadas con maderos gruesos en partes que nuestros bergantines zabordasen si nos viniesen a socorrer [...] pues los bergantines que

aguardábamos en nuestra ayuda no podían venir, porque todos estaban zabordados en las estacas que les tenían puestas (Díaz del castillo, cap. CLI).

[...] y aun hacían hoyos encubiertos en el agua, para que otro día cuando peleásemos, al tiempo de traer, nos embarazásemos y cayésemos en los hoyos, y pudiesen en sus canoas desbarátarnos; porque asimismo tenían aparejadas muchas canoas para ello, puestas en partes que nos las vieses nuestros bergantines, para cuando nos tuviesen en aprieto en los hoyos, los unos por tierra y los otros por agua dar en nosotros; y para que nuestros bergantines no nos pudiesen venir a ayudar tenían hechas muchas estacas en el agua, encubiertas en parque en ellas zabordasen y desta manera pelábamos cada día (Bernal Díaz del Castillo, II, cap. CLI).

En otras ocasiones, atraían al bando indígena-español hacia las posiciones donde quedaban vulnerables para recibir una lluvia de flechas desde las canoas (Bravo, 2005; 206). A pesar de que los aztecas no solían utilizar la noche para combatir a veces también atacaban a los españoles desde las canoas o por las calzadas, por lo que Cortés ordenaba a su ejército que tuvieran mucho recaudo porque “[...] estábamos en gran peligro, y toda la gente de la ciudad acudía allí por la calzada y por el agua, y a medianoche llega mucha multitud de gente en canoas y por la calzada a dar sobre nuestro real; y cierto nos pusieron en gran temor y rebato, en especial porque era de noche, y nunca ellos a tal tiempo suelen acometer, ni se ha visto que de noche hayan peleado, salvo con mucha sobra de victoria” (Cortés, Tercera Carta de relación: 169, 170).

Con el ánimo y el ejército derrotado, los pueblos vecinos indígenas ofrecen su ayuda a los españoles para que los protejan de los tenochcas que les hostigaban “con más de 1000 canoas” por su desertión de la Triple Alianza (Cfr. Bravo, 2005: 210). Sahagún menciona como los españoles y tlaxcaltecas combatían por tierra, mientras que eran apoyados por los xochimilcas y los chinamecas desde el agua. Hace especial hincapié en que quienes defendían el agua eran los tlatelolcas, pero esto evidentemente puede ser una declaración influenciada por quienes fueron sus informantes (Cfr. Sahagún, Lib. XII, cap. XXXVII: 728).

En el pasaje de esta historia en el cual se relata el intento de los españoles fallido de usar una catapulta para herir a los tlatelolcas hay una descripción de Sahagún que llama especialmente la atención por detallar claramente una táctica de guerra que involucra a las canoas y además menciona que éstas tenían insignias ¿de qué tipo?, esto no es posible saberlo directamente del relato pero no resta importancia a dicha mención:

Cuando vieron los guerreros mexicanos lo que hacían y lo que tramaban, luego se pusieron a pensar que cosa tendrían que hacer. Y luego que lo pensaron, en seguida ya viene una barca; muy en reserva fueron remando la colocaron en la orilla del camino. No se le veían insignias, sino que estaban bien tapadas. En seguida viene otra barca. También con tiento y a excusas la fueron remando. Y luego una vez más vienen dos barcas: con lo cual ya resultaron cuatro.

Entonces se pusieron en pie dos caballeros águilas y dos caballeros tigres. El primer águila era Topantemoctzin, el segundo se llamaba Tlaczin. Y el primer tigre era Temilotzin, y el segundo el mismo Coyohuehuetzin. En el momento, se ponen en marcha un tigre y un águila. A todo remo remaban, casi volaba la barca. Se encaminaron hacia Teteuhtitlan, para cortarles el paso, para salirles al frente.

Y cuando ellos se fueron, a los otros dos despachan, también un tigre y un águila: son los que van a dar contra aquellos (Sahagún, Lib. XII, cap. XXXVIII: 782).

Estamos ante la descripción de una táctica donde hay un orden de ataque específico: dos parejas, un guerrero águila y uno tigre juntos usan una barca a toda velocidad para atacar, luego ataca la otra pareja; y lo hacen con una intención al tapar las insignias que se dicen tenían las barcas, tal vez para pasar desapercibidos y llevándonos a pensar que las barcas de los guerreros tenían un distintivo fácilmente reconocible.

La única referencia que fue posible localizar en relación a esta cuestión surge de la lámina 41 del lienzo de Tlaxcala, donde se observa la escena de la llegada de Cortés a Texcoco desde donde pondrá a navegar sus bergantines. En el sector superior izquierdo de la imagen hay una canoa indígena con una proa tallada en forma de la cabeza de lo que podría ser un águila (Imagen 33).

No se ha encontrado alguna otra referencia en cuanto a que las embarcaciones tuvieran o no un distintivo y menos queda claro en este caso pues no parece que la canoa sea parte de un enfrentamiento, sin embargo la mención no podía quedar fuera de este apartado.

Finalmente cuando los ánimos del bando indígena-español estaban por los suelos y algunos de sus aliados empezaban a desertar, los pueblos del lago se rindieron. Mientras el objetivo de Cortés había sido Tenochtitlán-Tlatelolco, los de Chalco pelearon contras estas ciudades ribereñas que estaban a favor de los tenochcas hasta que lograron su rendición, es entonces cuando Cortés a cambio del perdón les exigió que pusieran a su disposición todas sus canoas y guerreros (Cfr. Bravo, 2005: 216).

Con su nuevo ejército naval Cortés aprovecha la rapidez de las canoas dentro del lago para desplazarse en los estrechos canales de Tenochtitlán y maximizar el rendimiento de los bergantines. Declara él mismo cómo consiguió su victoria:

Propuse entrar cada día en la ciudad y combatirles con la gente que llevaba por tres o cuatro partes, e hice venir toda la gente de aquellas ciudades en el agua con sus canoas [...] Y mande que los cuatro bergantines con la mitad de canoas, que serían hasta mil y quinientas, fuesen por una parte; y que los tres, con otras tantas, que fuesen por otra y corriesen toda la más de la ciudad en torno, y quemasen e hiciesen todo el más daño que pudiesen [...] Y ese día fue mucha victoria, así por el agua como por la tierra (Cortés, Tercera Carta de Relación 179, 180).

Para el ataque final se contó con la participación de 7 bergantines -pues los otros se encontraban bajo reparación- junto con más de tres mil canoas recién adquiridas de los nuevos aliados. Sin embargo, en la primera batalla los españoles son derrotados:

Aquel día y la noche siguiente los de la ciudad hacían muchos regocijos de bocinas y atabales, que parecía que se hundía el mundo, y abrieron todas las calles y puentes de agua como de antes las tenían, y llegaron a poner sus fuegos y velas de noche a dos tiros de ballesta de nuestro real; como todos salimos tan desbaratados y heridos y sin armas, había necesidad de descansar y rehacernos (Cortés, Tercera Carta de Relación: 187).

Sin embargo, a pesar de lo complicado de la situación, para los indígena-españoles, la solución llegó con la rendición de los últimos aliados que les quedaban a los tenochcas y tlatelolcas: Matlatzinco, Malinalco y Cuiscon, junto con la llegada de pólvora y ballestas en un nuevo barco. El que Tenochtitlán estuviera situada en medio de un lago le había proporcionado grandes ventajas para dominar la Cuenca de México, pero la red fluvial que habían creado jugaba ahora en su contra, pues los españoles con sus barcos y las canoas enemigas lograron cortar los suministros que sólo podían llegar por el agua, sometiéndola al bloqueo naval que les llevaría a la ruina (Cfr. Bravo, 2005: 218, 219).

[...] porque los mexicanos metían mucho agua y bastimentos de los nueve pueblos que estaban poblados en el agua; porque en canoas les proveían de noche, o de otros pueblos sus amigos, de maíz e gallinas y todo lo que querían. E para otro día evitar que

no les entrase aquesto, fue acordado por todos los tres reales que dos bergantines anduviesen de noche por la laguna a dar caza a las canoas que venían cargadas con bastimentos de agua, e todas las canoas que se le pudiesen quebrar o traer a nuestros reales, que se las tomasen (Díaz del Castillo, cap. CLI).

Es el 13 de agosto de 1521 cuando Cuauhtémoc es capturado vivo por las órdenes de Cortés al intentar huir con su familia en una canoa; después de 75 días la ciudad fue derrotada. Ixtlixóchitl y Sahagún narran este momento en sus relatos, pero cabe mencionar que la diferencia en el relato de Sahagún con la mayoría de los descritos por otros cronistas sobre la derrota de Cuauhtémoc es que en él el gobernante no pone resistencia a los españoles y más bien se entrega a ellos pacíficamente:

García Holguín, capitán de un bergantín, que tuvo aviso de un mexicano que tenían preso, cómo la canoa que seguía era donde iba el rey dio tras ella hasta alcanzarla. El rey Quauhtémoc, viendo que ya los enemigos los tenía cerca, mando a los remeros llevasen la canoa hacia ellos para pelear, y así viéndose de esta manera tomó su rodela y macana y quiso embestír [...] (Ixtlixóchitl 1985: 478).

Viniéronse a donde estaba el marqués en canoas, Cuauhtemoctzin iba en una canoa y iban dos pajes con él que llevaban sus armas, y uno solo iba remando en la canoa que se llamaba Cenýautl, y cuando llegaron a la presencia de D. Hernando Cortés comenzaron a decir toda la gente mexicana que estaba en el corral... ya va nuestro señor rey a ponerse en las manos de los dioses españoles (Sahagún, Lib. XII, cap. XXXIX: 731).

No es posible dejar de mencionar el hecho de que la fuerza naval que integraron los bergantines artillados resultó fundamental para la derrota de los mexicas, ya que sin su participación hubiera sido imposible confinar en la isla a quienes habían hecho de la navegación su principal medio de transporte (Goñi, 2008: 265-266). Sobre la respuesta de los mexicas ante la inminente derrota Ixtlixóchitl tiene algo que decir al respecto y vemos en el cuadro 121 de la lámina 154 del código Florentino una imagen que ilustra como los mexicas se retraen ante los españoles (imagen 35):

[...] y viendo el gran poder de gente que la guarnición de Sandoval llevaba, de amigos más de cuarenta mil hombres, se acogieron en las canoas los enemigos y no pudieron

resistirles más; y así sin contradicción ninguna se apoderaron de la ciudad y en ella se aposentaron, aguardando allí lo que Cortés les ordenaba (Ixtlixóchitl, 1985: 259)

Con la participación de los bergantines el ejército extranjero trabó la comunicación de sus adversarios con otros pueblos de tierra firme y en buena medida impidió el transporte de refuerzos o provisiones a través del lago. Lo que da idea de la importancia que se le concedió a la fuerza naval para someter a Tenochtitlán es que Cortés asignó los recursos más cuantiosos a este contingente al proveerle de un tercio de la fuerza total del ejército de acuerdo a lo que el mismo capitán declara:

Para los trece bergantines con que yo había de entrar por la laguna, dejé trescientos hombres; todos los más gente de la mar y bien diestra; de manera que en cada bergantín iban veinte y cinco españoles, y cada flota llevaba su capitán y veedor y seis ballesteros y escopeteros (Cortés, Tercera Carta de Relación: 165).

Esta historia es la que cuentan los cronistas, pero como hemos establecido anteriormente no es posible tomar estos datos como verídicos sin pensar que se encuentran sesgados por los años que han pasado entre su actuación real y la descripción de los hechos que les conforman; o bien por la emoción y la necesidad de engrandecer a los enemigos y para mostrarse como un gran triunfador. Tal sería el caso de la versión de Sahagún cuando una vez tomada la ciudad, Cortés se reúne con los señores de México, Texcoco y Tlacopan para exigirles el oro que se habían encontrado en la ciudad. Éstos le entregan una canoa llena de joyas y ante su sorpresa de la poca cantidad de oro Cortés les pregunta que donde está el resto del tesoro. Sahagún relata como un principal mexica llamado *Cioacoatlacutzin* contesta que los tenochcas no pelean con canoas, pues no saben esa manera de pelea, declarando que sólo los tlatelolcas son los que lo hacen y que probablemente ellos se hubiesen llevado el oro (Cfr. Sahagún, Lib. XII Cap. XLI: 733). Esta declaración en el relato que sabemos probablemente ha sido inspirado por tlatelolcas denota inmediatamente el riesgo que corremos de asumir que lo que se lee sea cercano a la realidad. Sin embargo, lo que podemos concluir a partir de estos relatos es que en realidad hubo batallas navales donde las estrategias planificadas implicaban combinaciones conjuntas de infantería y de marina. Igualmente, la alta frecuencia de los relatos donde las canoas se vieron involucradas debe ser considerada como un indicador sobre el rol que éstas jugaban en las batallas. Bravo llega a una importante idea: “no podemos pensar que los aztecas y los pueblos ribereños del lago eran simples pescadores, pues para planificar y coordinar las acciones era preciso tener adiestradas a

las gentes en estos menesteres y se hace difícil creer que en el tiempo que duró la lucha contra el imperio, los mexicanos y sus aliados fueran capaces de pasar a manejar con la misma eficacia las redes que las armas” (Bravo, 2005: 222).

Imagen 35. Escena de la lámina 154 del códice Florentino que representa la huida de los mexicas una vez que los españoles los han derrotado. Modificada a partir de Macazaga, 2008.

Como conclusiones finales acerca de este capítulo nos aventuraremos a mencionar lo siguiente:

- a) Existen al menos dos tipos de embarcaciones que participaron en las batallas: una acorazada y otra que tiene una proa y una popa planas, aunque en algunos casos pudiese haber leves diferencias entre ambas partes de la canoa. Estas últimas podían ser protegidas con los mismos escudos de los guerreros.
- b) Una gran cantidad de guerreros se movilizaban en canoas de diferentes tamaños, mismas que pudieron haber tenido alguna insignia distintiva.
- c) Los guerreros usaban las canoas para atacar desde ellas, no sólo como medio de transporte, lanzando flechas, figas, piedras o varas apuntaladas.

- d) Los guerreros pudieron haber sido ejercitados específicamente para el enfrentamiento en canoas como lo declara Durán, teniendo como base el manejo de éstas en la práctica de la caza y pesca.
- e) Sobre las tácticas de guerra podemos identificar: ataques directos que implicaran acorralar llevando al enemigo hacia trampas mortales; simulación de una huida y arremetimiento contra el enemigo; ataques nocturnos que no eran cotidianos.
- f) La canoa fue uno de los principales medios de escape ante la derrota del pueblo mexica.

Como podemos ver los anteriores son sólo algunos lineamientos de cómo pudo haber funcionado la milicia naval, si es que en efecto hubo una dentro del ejército tenochca-tlatelolca. En este sentido debemos aclarar que estas conclusiones se han obtenido de las crónicas y los códices realizados en época colonial, haciendo referencia al momento previo o posterior a la llegada de los españoles no reflejan más que un conocimiento sesgado que aún debería ser sometido a un proceso de confirmación, si es que esto fuese posible ya que hasta el momento no existe ninguna prueba arqueológica que lo permita.

Capítulo 7. El papel de la canoa en la esfera religiosa y ritual mexicana

7.1 La relación de la navegación con el oriente mítico: Tamoanchan

Hemos desarrollado anteriormente el argumento en el cual exponemos el papel y la importancia de la canoa dentro del discurso histórico-mítico que se generó antes y después de la conquista por parte de las élites indígenas y las propiamente mestizas de los siglos XVI y XVII respectivamente. Recordemos que se presupone que el discurso también es parte de la élite prehispánica si asumimos que existe una tradición puramente indígena que llega a nosotros a través de los relatos escritos y pictográficos conocidos y generados en la Colonia.

La investigación dentro de este universo ha arrojado un punto necesario a tratar en este trabajo en cuanto a otro tipo diferente de mención sobre la presencia de la canoa en procesos migratorios incluso más antiguos. Nos referimos específicamente a la llegada de los primeros pobladores, de los antepasados de los pueblos conquistados, cuyo viaje es desde tierras lejanas y por supuesto realizado en canoas. Revisaremos aquí quién y qué menciona sobre este hecho y se planteará la posibilidad de rastrear las raíces propiamente europeas de estos relatos, tratando de encontrar el verdadero sentido del papel de la canoa en tiempos remotos y si en realidad esto es producto de la sociedad mexicana, o si bien, como es posible sostener ante las fuentes, en realidad es una versión probablemente retomada por los indígenas mestizos de la doctrina cristiana, idea que además encontramos claramente expresada por los cronistas europeos.

Partamos caracterizando a la sociedad bajo estudio por su reconocida tendencia para el manejo del sincretismo, la cual la hace pertenecer a un mundo bipolar. Encontramos que se halla alimentada por dos grandes corrientes de pensamiento y orientada por dos directrices generales: la influencia nórdica de las tribus nahuas y la influencia tolteca-oriental, con rasgos provenientes de la costa del Golfo. La valoración de ambos polos puede ser fácilmente comprendida. La tradición nórdica es adjudicada por Duverger a la tradición propia de los mexicas que se observa con la adoración de los dioses de la caza y la guerra. En cuanto a la tradición oriental, todavía en el siglo XVI se enriquece con el prestigio que le confiere su antigüedad: la insistencia en la riqueza económica de la región olmeca esconde la imagen de un mundo de alto nivel cultural, con el cual ¿por qué no?, buscar asociarse (Cfr. Duverger, 1987: 317).

Buscando suavizar la fama sobre el aspecto conquistador, aguerrido y salvaje de su historia y con el fin de hacerse de raíces y antecedentes gloriosos, los mexicas buscan insertar su cultura

dentro de la más antigua tradición mesoamericana: aquella que habitaba en la costa del Golfo (*Ibídem*: 318, 319). Al menos eso es lo que las fuentes de la Colonia de algunos de los autores que ya hemos revisado mencionan. Volvemos a encontrarnos en la misma disyuntiva. Hasta qué punto esta idea es mesoamericana y hasta qué punto una parte de ella pareciera estar manchada de tintes cristianos. Entremos directamente en el tema revisando cada una de las menciones de los distintos autores:

López Austin (1994) identifica en la *Historia General de las cosas de la Nueva España* de Sahagún, en su capítulo X un pasaje donde se hace referencia a los antepasados de los tenochcas y tlalteolcas, identificándolos con el mítico Tamoanchan, una tierra cuya localización es incierta en el Oriente y que se ha caracterizado como un lugar de creación (Cfr. López, 1994: 9).

Este relato comienza con el arribo de varios grupos humanos a la costa Norte en embarcaciones a un lugar llamado *Panutla* o *Pantla*³⁸. Los recién llegados dejaron allí sus barcos y fueron siguiendo la costa, hacia los cerros, principalmente hacia los volcanes cubiertos de nieve. Bajo la guía de sus sacerdotes, quienes tenían poder para comunicarse directamente con su dios, siguieron por la costa hasta *Cuauhtemalla*. Así llegaron a Tamoanchan, lugar en el que se establecieron durante un largo tiempo; pero allí su dios y los sabios que les acompañaban, los abandonaron. Estos dijeron que tales eran las instrucciones de su dios *Totecuyo*, *Tlácatl*, *Tloque Nahuaque*, *Ehécatl*. El dios dejaba aquellas tierras en propiedad de quienes habían sido sus seguidores; pero los dejaba solos en ellas, regresando al Oriente. Con él se embarcaban también los sabios, llevándose los códices, las artes mecánicas y los instrumentos musicales. *Totecuyo* prometía volver cuando el mundo estuviera próximo al final y así terminar el cumplimiento de su obra. Conocería entonces los rostros de los descendientes de aquel pueblo que abandonaba. Mientras tanto, el pueblo tendría la obligación de vivir en estas tierras, con el permiso de disfrutar de los frutos que en ellas se produjeran.

Los hombres que quedaron en estas tierras no conservaron los libros originales que los sabios traían consigo. Afortunadamente habían quedado aquí cuatro de ellos: Oxomoco, Cipáctonal, Tlaltecuin y Xuchicahuaca. Los cuatro inventaron nuevos libros sagrados: la cuenta de los destinos,

³⁸ Panoa y Panoayan son respectivamente verbo y sustantivo denotativos de “pasar, cruzar un río a pie, nadando, en barca o de otro modo” y de “vado por donde se vadeo y pasa el río”. Dichos términos en lengua náhuatl dieron lugar a Panoayan y Panotlan que acorde a Sahagún corresponden al antiguo nombre de la Provincia del Pánuco. El verbo panoa implica “cruzar en barca o de otro modo” y la expresión acaltica ni-pano remite a “navegar en general”, mientras el modo impersonal del verbo panoa, panoua o panolo indica que “se pasa”, además de que “se navega”; por lo que son claros los sentidos implícitos en el legendario sitio de Panoayan, Panotlan o Pánuco (Cfr. Zambrano, 2006: 56-59).

el libro de los años y el libro de los sueños. Estos libros serían el saber en estas tierras durante siglos.

Se perdió el registro histórico del tiempo que pasaron estos hombres en Tamoanchan. Los diversos grupos empezaron a separarse saliendo primero de Tamoanchan los olmecas, los huixtotin, por orden de su caudillo epónimo *Olmécatl Huixtotli*. Quisieron seguir al Oriente el camino de los sabios, pero se vieron impedidos por el océano. Luego salieron los cueztecas, quienes regresaron rumbo a *Pantla* donde se quedaron. Por fin el resto de las gentes pasó a Xomiltépec. Ahí, reunidos los gobernantes, dijeron que por orden de su dios *Tloque Nahuaque* debían buscar nuevas tierras y partieron hacia Teotihuacán. Luego, divididos en grupos de distintas lenguas y siguiendo cada grupo las instrucciones de su dios patrono, se internaron hacia el Norte en las tierras desérticas y llanas de Chicomóztoc, “*El lugar de las siete cuevas*”. Los emigrados consideraron aquellos páramos sagrados y vivieron en ellos largo tiempo. Mucho después, en el árido Norte los dioses patronos dieron nuevas órdenes: “Regresen. Iremos al lugar de donde vinieron nuestros antepasados”. Los grupos volvieron uno a uno, separados, a las tierras de su original asentamiento. Ellos fueron los toltecas, los chichimecas, los michhuauques, los tepanecas, los acolhuaques, los chalcas, los huexotzincas, los tlaxcaltecas. Los últimos en volver fueron los mexicas. Habían tardado tanto que cuando llegaron ya nadie los conocía. El recibimiento fue hostil y los trataron como extraños. Por fin se establecieron entre los tulares y cañavelares, en los límites de tepanecas y acolhuas, para fundar México Tenochtitlán, al no ser reconocidos por sus antiguos compañeros, se convirtieron en tributarios de Azcapotzalco (Cfr. López Austin, *op. Cit.*: 48-50) y de ahí en adelante, la historia que ya conocemos³⁹.

Nos enfrentamos a un documento colonial fundado en la tradición prehispánica a través del cual los informantes de Sahagún trataron de reconstruir su historia con el fin de defender sus derechos sobre la tierra frente al pueblo conquistador, para lo cual debían argumentar derechos divinos, pues las antiguas justificaciones de posesión territorial basadas en la conquista militar no serían aceptadas por el nuevo orden español. El relato tuvo que solucionar difíciles objeciones y, al mismo tiempo, no contradecir las fuentes historiográficas prehispánicas. No podían negar su historia, debían explicarla ante los cristianos ya despojada de la antigua mitología por lo que Pantla, Tamoanchan, Chicomóztoc, Cuauhtemalla, Teotihuacán y Colhuacan tuvieron que ser manejados como sitios reales, no como los míticos lugares donde dioses y humanos eran creados.

López Austin afirma que en el documento, Tamoanchan fue señalada en su posición más

³⁹ Para leer la versión completa de la *Historia General...* de Sahagún revisar el anexo 1.

notable: la tierra de los *olmecas huixtotin*. Las tradiciones de su antigua ubicación en *Chalchiuhmomozco* exigían que se le buscara frente a las cumbres nevadas de los volcanes. Quienes querían alcanzar Tamoanchan debían dirigirse rumbo a *Cuauhtemalla*. Todo esto tuvo que ser tomado en cuenta y armonizado por los creadores de la interesante y anómala historia de los mexicas que aparece en el Libro X de Sahagún (Cfr. *Ibidem*: 71). Hay también otro texto dentro de los escritos del franciscano que es necesario reproducir en este apartado donde la historia que podríamos conjeturar de tradición mesoamericana donde se habla de siete cuevas (Chicomóztoc) y el origen de los pueblos de éstas, se mezcla con una versión no tan diferente del primer documento referido:

Del origen desta gente, la relación que dan los viejos es que por la mar vinieron de hacia el norte, y cierto es que vinieron en algunos vasos, de manera no se sabe cómo eran labrados, sino que se conjetura que una fama que hay entre todos estos naturales, que salieron de siete cuevas, que estas siete cuevas son los siete navíos o galeras en que vinieron los primeros pobladores desta tierra. Según se colige por conjeturas verosímiles, la gente que primero vino a poblar a esta tierra, de hacia la Florida vino, y costeano vino, y desembarcó en el puerto de Pánuco, que ellos llaman Panuco, que quiere decir "lugar donde llegaron los que pasaron por agua". Esta gente venía en demanda del Paraíso Terrenal y traían por apellido Tamoanchan, que quiere decir "buscamos nuestra casa" y poblaban cerca de los más altos montes que hallaban (Sahagún, prólogo al libro I: 17).

Es una versión reducida de la historia del libro X, pero lo que nos debe interesar especialmente de este pasaje es la analogía que se hace entre las siete cuevas y los siete navíos que intervienen simultáneamente en el origen y la llegada de los primeros antepasados. No puede más que quedar clara en este aspecto la intención de dotarle a un navío, por parte de quienes informaron o por quien escribió las líneas antes transcritas, la responsabilidad y la razón de la llegada de los pobladores de estas tierras.

Hay entonces varios elementos a destacar que se podrían rescatar de la interpretación de López Austin y de los escritos antes mencionados:

- a) Hay un grupo de antepasados comunes a todos los pueblos que poblaron el territorio conquistado por españoles.

- b) Estos antepasados llegan de un lugar remoto, ultra marítimo, al oriente del territorio, en canoas. En el caso del segundo texto estas canoas son incluso equiparadas a las famosas siete cuevas de Chicomóztoc.
- c) Sus descendientes se establecen en otro lugar (Tamoanchan) localizado también al oriente del territorio recientemente poblado y estos generalmente se identifican en primer lugar como los olmecas.
- d) Posteriormente los habitantes conforman los grupos que más adelante realizarían peregrinaciones hasta toparnos con los mexicas y su particular historia, recordando siempre su parentesco con el primer grupo que se estableció en las tierras orientales.

Con los lineamientos antes establecidos pasemos entonces a identificar cuáles se encuentran en los documentos escritos por otros frailes españoles.

7.1.1 Torquemada

El franciscano relata en su escrito que data del siglo XVI una versión sobre este mismo tema, pero no se aventura más que a reafirmar que los primeros pobladores llegaron en embarcaciones, pareciendo que su aseveración, sin venir de una fuente indígena, es producto de su intelecto y deducción al dudar sobre de qué otra forma hubiera sido posible que humanos llegaran a estas tierras.

[...] y para satisfacer a esta duda hemos de decir que se pobló, como en realidad de verdad la vemos poblada, y que pasaron a ella por mar, en navíos grandes o chicos, o barcas o tras cosas que sirviesen para este pasaje, porque no fuera posible de otra manera; pues no hallamos tierra pegada a esto, según está cercada de ambos mares (conviene a saber) Norte y Sur; y por la parte que más se avecina una tierra con otra, en algún estrecho, tiene algunas leguas el ancho del agua y aunque nadando pudiera pasar alguno (aunque esto me parece también peregrino y raro), no al menos una familia ni cuadrilla de hombres y mujeres; y así hemos de decir que en navíos, barcos o balsas, que de propósito viniesen siguiendo este destino o por alguna fortuna hubiesen a ella aportado (Torquemada, 1975, pág. 35).

Encontramos en Torquemada en común con el texto de Sahagún que hay un antepasado común que pobló la Nueva España y quien sea que haya sido, llegó en canoas. Aquí las embarcaciones no son más que eso, un medio de transporte que resuelve el problema de la población de los territorios recién descubiertos.

7.1.2 Motolinía

El misionero franciscano e historiador del siglo XVI nos provee de una explicación mucho más rica en el sentido en que a partir de un dato supuestamente obtenido de indígenas confirma la procedencia oriental por medio de la navegación de los antecesores de los nahuas:

Los tlaxcaltecas que recibieron y ayudaron a conquistar la Nueva España a los españoles son de los nahuales, esto es, de la misma lengua que los mexicanos. Dicen que sus antecesores vinieron de la parte del noroeste, y para entrar en esta tierra navegaban ocho o diez días [...] (Motolinía, epístola proemial: 10).

Posteriormente da su propia explicación donde expresa su cultura occidental como argumento para la explicación sobre el poblamiento del territorio en cuestión:

Aristóteles, en el libro *De admirandis in Natura*, dice que en los tiempos antiguos los cartagineses navegaron por el estrecho de Hércules, que es nuestro estrecho de Gibraltar, hacia el occidente, navegación de sesenta días, y que hallaban tierras amenas, deleitosas y muy fértiles. Y como se siguiese mucho aquella navegación, y allá se quedasen muchos hechos moradores, el senado cartaginense mandó, so pena de muerte, que ninguno navegase ni viniese la tal navegación, por temor que no se despoblase su ciudad.

Estas tierras o islas pudieron ser las que están antes de San Juan, o la Española, o Cuba, o por ventura alguna parte de esta Nueva España; pero una tan gran tierra, y tan poblada por todas partes más parece traer origen de otras extrañas partes; aún en algunos indicios parece ser del repartimiento y división de los nietos de Noé (Motolinía, Epístola proemial: 11).

En esta versión en específico encontramos una mención clara de una historia bíblica, los descendientes de Noé y su famosa arca. No debe extrañarnos esta explicación, pues el fraile recurre a los elementos que su *corpus* teológico le permiten explicar la presencia de tan desventurados seres en América. En los tres autores antes mencionados encontramos entonces la necesidad de comprender de dónde provienen los humanos a los que deben evangelizar y conocer y sea cual sea la explicación: la llegada en siete navíos; la llegada en barcas porque de qué otra forma hubiera sucedido, o la llegada de los descendientes de un

gran navegante bíblico. El punto es que los frailes coinciden: todos llegaron embarcados a estas tierras desde el Oeste.

Abordemos ahora las versiones de los dos principales representantes de una élite cristianizada de los siglos XVI y XVII: Ixtlixóchitl y Chimalpahín quienes podrán contestarnos, en conjunto con el texto ya revisado de Sahagún, lo siguiente: ¿qué hay en el oriente que en ambas versiones (de frailes o indígenas cristianizados) hay una constante reiteración por asociarse con él?

7.1.3 Fernando de Alva Ixtlixóchitl

En la *Sumaria relación de las cosas de la Nueva España* del texcocano en lo que concierne a nuestro tema el autor nos permite entender que al igual que en la versión que los indígenas le contaron a Sahagún, al Este encontramos a los primeros pobladores y que así como en las versiones de los frailes, estos llegaron en navíos y comenzaron el poblamiento subsecuente del territorio:

Los que poseían este nuevo mundo en esta tercera edad fueron los ulmecas y xicalancas; y según por sus historias se halla, vinieron en navíos o barcas de la parte de oriente hasta la tierra de Potonchan, desde donde comenzaron a poblarle (Ixtlixóchitl, 1985, tomo I: 7)

Y de estos olmecas que mencionan Sahagún e Ixtlixóchitl también tiene algo que decir otro autor más.

7.1.4 Chimalpahín

Este autor menciona a los olmecas y a Tamoanchan, pero no menciona la llegada en navíos pues además según su versión el origen de los pobladores es el Norte. Sin embargo, de nuevo encontramos una necesidad de atar el pasado indígena a las regiones que en otras versiones se localizan en el este.

Los que originalmente vinieron a morar allí son estos, los mencionados ulmeca xicalanca xochiteca quizahutizteca cucolca. Los que llegaron al principio, que vinieron a reunirse, que vinieron a merecer tierras por las tierras de Chalchihmomozco, en ésta que se llama Nueva España, llegaron de allá, del que se llama rumbo del Mictlan, del norte.

Cuando llegaron, vinieron buscando el suelo florido de la suave vida que se llama Paraíso terrenal; vinieron diciendo “Buscamos Tamoanchan”, lo que ahora se dice: Buscamos nuestra morada verdadera (Chimalpahín, 1991: 97).

Para tratar de entender la recurrencia al expresar discursivamente una asociación a los grupos que provienen del Este, consideraremos que estamos lidiando con una necesidad de carácter puramente ideológico. En este sentido pensemos que esta necesidad aparece fundamentalmente en los textos donde indígenas mestizos se ven involucrados (Sahagún, Ixtlixóchitl y Chimalpahín) y que probablemente contengan parte del núcleo duro de la tradición nahua previa a la llegada de los españoles.

Pensando entonces en que se trata finalmente de la transmisión de la historia de los antepasados por sus propios descendientes ahora cristianizados, recordemos que esta historia probablemente llegó a manos de quienes la reescribieron en forma de algún documento antiguo. En este sentido nos debemos acercar a una discusión que Duverger retoma: para algunos, la escritura llega a la Meseta Central con los nahuas procedentes del norte, para otros, es una aportación de origen oriental transmitida por conducto de las migraciones provenientes de las tierras calientes de la costa del Golfo. Y de acuerdo con el deseo, encubierto pero sistemáticamente aplicado, de ocultar las culturas locales, ningún texto dice ni una palabra sobre una posible presencia autóctona de la escritura. La hipótesis de una reforma de la tradición histórica llevada a cabo durante el reinado de Itzcóatl parece aquí perfectamente aceptable. Lo histórico se esconde tras la ideología, por lo que a la que tendremos que cuestionar es a ella misma (Cfr. Duverger, 1987: 394). Duverger recuerda de Sahagún acerca de aquel oriente mítico:

Por la cual cuenta no se puede saber qué tanto tiempo estuvieron en Tamoanchan, y se sabía por las pinturas que se quemaron en tiempo del señor de México que se decía Itzcóatl, en cuyo tiempo los señores y los principales que había entonces acordaron y mandaron que se quemasen todas, porque no viniesen a manos del vulgo y viniesen en menosprecio (Sahagún citado en Duverger, *op. Cit.*: 393).

El sustrato ideológico introducido en el relato de las migraciones tanto desde el Norte (Aztlán) como del Este (Tamoanchan) es significativo por sí mismo, ya que detrás de las reminiscencias propiamente históricas, las crónicas escenifican proyecciones de orden político e incluso de orden psicológico que son manifestaciones de las preocupaciones contemporáneas a su creación ¿Cuál

es el tema principal que está presente en toda la génesis mexicana? Es el discurso de la legitimación de su ocupación de las nuevas tierras (Cfr. *Ibidem*: 394).

Los autores indígenas, directa o indirectamente dedican atención a este problema tal vez en respuesta a la puesta en duda sobre la legitimación de la ocupación territorial mexicana, problema que se empeora a grados estratosféricos con la llegada de los españoles. El relato de los orígenes en estas crónicas coloniales, saca a la luz remanencias que son otros tantos indicios de cierto momento del pensamiento indígena previo a la llegada de los invasores.

Es así como se echan las bases de la cosmografía ideológica de los mexicanos, en torno a una diada Norte-Este. En el origen, Aztlán se desdobra en una faceta nórdica, junto con Chicomóztoc y por otro lado tenemos una faceta oriental, Tamoanchan. A la llegada, la nueva capital México Tenochtitlán se fundará sobre el mismo dualismo. Recordemos la visión de los dos cargadores aztecas, *Axolohua* y *Quauhcoatl*, vagando por entre las cañas del lago en busca de la tan esperada señal que indicaría el destino de los migrantes (Cfr. *Ídem*):

Y luego viéronla, se yergue en unión la roca, la cueva la primera roca, la cueva el lugar de salida del sol se ve está de nombre Tleatl, Atlatlayan y la segunda roca, la cueva, por la tierra de los muertos se ve está miclampa, porque está en unión de nombre Matlallatl y de nombre Tozpalatl. Y las dos corrientes se unían (Tezozómoc, Crónica Mexicayotl).

Para Duverger estos elementos confirman la idea de que el México central sufrió en el transcurso de los siglos dos olas migratorias fundamentalmente diferentes: la migración más antigua es la de los olmecas y la más reciente, la de los nahuas. Así como los nahuas valoran su origen nórdico, así también los olmecas insisten en el carácter oriental de su origen. Y el complejo simbólico que asocia el Este, el agua y el barco al origen aparecen como una proyección del medio geográfico que vio florecer esta antigua civilización: el mar que trae los barcos de los migrantes no es el mar en sí, sino el "mar celeste", *Ilhuicaátl*, el Océano Atlántico (Cfr. Duverger, 1987: 270-271).

El mar oriental, elevado así al rango de matriz primordial de la civilización, al parecer no es más que una imagen especializada que responde a la valoración general del Este como origen y que además es equiparable con el líquido divino de la laguna que rodeaba Aztlán de donde como ya hemos visto los mexicanos surcan sus aguas para iniciar su migración. En la construcción particular

que estamos analizando, el aspecto marítimo de la migración inicial parece derivarse del carácter oriental del origen que la tradición mesoamericana reclama (*Ibidem*: 271).

Nos encontramos frente a un elemento estructural común a todas las tradiciones prehispánicas. Prácticamente todas las migraciones que describen los textos se inician atravesando el agua: “dicen que cuando venía, pasaron un brazo de mar” (Mendieta citado en Duverger, *op. Cit.*: 271). La migración de colonos olmecas que llegan del Este en embarcaciones que se lee en el texto de Sahagún obedece al mismo esquema general. La manera en la que se construye el mito parece responder a un fondo común mesoamericano: el eje de la migración se convierte en un factor ideológico determinante que en los escritos coloniales de los indígenas mestizos es reiterado una y otra vez, convirtiéndose en un claro indicador de la tradición mesoamericana que permea estos escritos (Cfr. Duverger, 1987: 272). Al contrario, en el caso de los frailes pareciera que nos encontramos más bien ante el intento de la explicación del poblamiento de la Nueva España donde el esquema occidental nos lleva acaso a enfrentarnos a una coincidencia estratosférica al compararlo con el esquema que creemos hasta ahora es de tradición prehispánica.

Al abordar los relatos de las antiguas migraciones, de la peregrinación mexicana y la fundación de Tenochtitlán surge un arduo debate en torno a dos maneras distintas de registrar la historia. Por lo regular, se llega a una distinción simplista que sintetiza las diversas formas de hacer historia dentro de cada una de las dos grandes corrientes historiográficas denominadas a *grosso modo* “indígena” y “occidental”. Etnocéntricamente, la objetividad se atribuye a la historiografía occidental, olvidando el formidable peso que en ella han tenido el providencialismo, la mitificación bíblica, la milagrería, la concepción de la salvación eterna o la fe en la modernidad y el progreso (Cfr. López & López, 2009: 183).

En ningún rincón del planeta la historiografía ha sido el mero registro de los hechos. En la cosmovisión de cada grupo humano se estructuran valores, anhelos, propósitos para normar lo que puede denominarse un amplio sentido de la vida. Éste funciona como el centro de referencia de toda acción colectiva, de toda concepción individual de pertenencia al grupo incrustándose en los procesos sociales que el hombre descubre o imagina. Así el sentido de la vida, percibido en el acontecer de los hechos, se convierte en el sentido de la historia, noción sólo en parte consciente con la que el grupo encaja sus acciones sociales. Es indispensable reconocer e inventar el camino para explicar el pasado que funciona como una guía de la existencia del grupo. Por ello, la definición del pasado responde a la más amplia gama de intereses colectivos y particulares, a los

de larga visión y a los inmediatos (*ídem*). Las versiones que encontramos en los libros de los frailes religiosos registran el episodio histórico de la llegada de los primeros pobladores a América de tal forma que surgen dos posibles formas de abordarla. La primera en la que como ya hemos dicho, los frailes insertan la historia que reciben de sus contactos indígenas dentro de la que les pertenece, sin necesariamente tener que forzar los datos que les son proporcionados, puesto que –y esta es la segunda forma- los indígenas parecen modificar y adecuar la propia a la ajena de forma que como resultado del traslape de ambos discursos históricos obtenemos una serie de versiones semejantes donde los viajes en canoas continúan siendo fundamentales, antes y después de la llegada de los españoles.

7.2 Dioses relacionados con la navegación mexicana

Pasemos ahora al plano de aquello que concierne a los dioses que se relacionan comúnmente con la navegación, de lo cual debemos comprender que se trata de un sector que forma parte del conjunto de deidades que Henry Nicholson (citado en Botta, 2004: 100) ha delineado dentro de un complejo que es parte de un tema de culto más amplio: el de la lluvia-humedad-agricultura-fertilidad. Este llamado “complejo Tlaloc” –que se estructura alrededor de Tláloc como dios preeminente- está formado por un grupo de divinidades que se mueven en distintos campos de acción llamados tlaloques (Cfr. *Ibidem*: 100-101). No se puede hablar de los Tlaloques como “dioses del agua” en términos generales, pues esto implicaría una concepción demasiado abstracta de ellos cuando personificaban fenómenos concretos y muchas veces eran también patronos de gremios profesionales o *calpullis* (Cfr. Broda, 1971: 320).

Encontramos en la *Historia General...* de Sahagún la mayoría de las descripciones que cubren la definición de dichas deidades. Pero debemos advertir que al igual que con toda la información que se presenta en esta investigación se considera que existe un problema específicamente con estas descripciones puesto que al menos en el caso del dios Opochtli y el dios Amímitl la mayor cantidad de información sólo se halla en el texto del fraile franciscano. Veamos qué es lo que podemos saber entonces de estas deidades y otras relacionadas en menor o mayor medida con las embarcaciones.

Identificamos que la primera deidad claramente relacionada con el uso de las canoas es la compañera o bien como también se le considera, la contraparte femenina de Tlaloc. Tlaloc como consorte de Chalchiuhtlicue es dios creador y distribuidor del agua entre los hombres. (Cfr. López, 1994: 175). Chalchiuhtlicue, la de la falda de jade, era la diosa del agua de las fuentes, los ríos y los

lagos y especialmente del lago de México (Cfr. Broda, *op. Cit.*: 260). La presencia de Chalchiuhtlicue es extendida en la mayoría de los contextos religiosos; siempre es una de las diosas principales. Por ejemplo, en el Códice Borgia es la sexta de los nueve señores de la noche y regenta del quinto de los días; cuarta diosa de los cuatro veces cinco guardianes de los períodos de Venus, quinta diosa de “otra serie de veinte deidades”; aparece también como deidad de una de las “seis regiones del mundo” y como una de las diosas principales en el Códice Borbónico; en el *Tonalamatl de Aubin*, igualmente es considerada por, Durán y otros en sus relaciones de los dioses, en las fiestas del año, etc. Chalchiuhtlicue es el lago, pero es sobre todo el lago de agua dulce (Cfr. Espinosa, 1996: 391, 394).

La descripción de Chalchiuhtlicue que tenemos nos indica claramente su efecto sobre las embarcaciones:

Esta diosa llamada chalchiuhtlicue, diosa del agua, pintábanla como a mujer, y decían que era hermana de los dioses de la lluvia que llaman Tlaloques; honrábanla porque decían que ella tenía poder sobre el agua de la mar y de los ríos, para ahogar a los que andaban en estas aguas y hacer tempestades y torbellinos en el agua, y anegar los navíos y barcas y otros vasos que andan por el agua (Sahagún, Lib. I. Capi. XI: 33).

En el capítulo XXX del libro IV de Sahagún se establece una asociación ritual entre los canoeros y la diosa:

Del signo decimoséptimo llamado Ce Atl y de su desastrada fortuna, decían que los que nacían en él si en la media vida tenían alguna buena dicha, en la otra media habían de ser desdichados, y que por la mayor parte morían muerte desastrada; decían que este signo era de la diosa del agua llamada Chalchiuhtlicue, hacíanle gran fiesta los que trataban por el agua con canoas.

La relación de la diosa con las embarcaciones y las personas que las manejaban aparece en la descripción colonial bastante clara, es decir que al menos partiendo de las fuentes del siglo XVI podríamos asumir que la deidad prehispánica más importante en relación al gremio de los canoeros fue en efecto Chalchiuhtlicue. Pero, como veremos más adelante, intentaremos desarrollar una explicación en cuyo argumento la canoa se expone como un instrumento directamente relacionado con el dios Tláloc en un contexto que buscamos situar directamente en época prehispánica surgido de las evidencias complementarias de origen discursivo y

arqueológico; las deidades que aquí se describen tienen un grado variado de relación específicamente con el objeto “canoa”, más no así con la actividad de la navegación, la pesca y la caza de aves. Tal es el caso del dios Opochtli (Imagen 36) que generalmente se asocia directamente con la canoa a partir de la descripción de Sahagún:

[...] le contaban con los dioses que se llamaban Tlaloques, que quiere decir habitantes del paraíso terrenal, aunque sabían que era puro hombre. Atribuían a este dios la invención de las redes para pescar peces y también un instrumento para matar peces que le llamaban minacachalli que como fisga aunque no tiene sino tres puntas en triángulo, como tridente con que hiere a los peces; y también con él mata aves, también; éste inventó los lazos para matar las aves, y los remos para remar (Sahagún, Lib. I, Cap. XVII: 42).

Se le ha considerado como la deidad de los pescadores y sabemos que de él habían procedido todos los instrumentos de pescar. Por esta causa todos los pescadores le hacían fiesta cada año, honrándole con muchas ofrendas y ceremonias. Los pescadores cuando hacían un festejo en honor de este dios llevaban ante *Xiuhteculli* sus instrumentos de pesca, red, remos y fisga (Macazaga, 2008: 19-20)

Imagen 36. Opochtli, dios asociado a las actividades de la pesca en la lámina 5 del Códice Florentino. Modificado a partir de Macazaga, 2008.

Opochtli era el dios de una aldea costera llamada *Huitzilát*, cuyos habitantes eran *atlaca chichimecas* y donde se le consideraba como dios del agua. Tenía por armas características las flechas destinadas a la caza del pato y el propulsor de dardos. *La historia de los mexicanos por sus pinturas*, de donde provienen estos detalles, agrega que este dios acuático era zurdo como Huitzilopochtli y que estos dos dioses fueron muy amigos e incluso se reconocen como emparentados. Pero al igual que en el Códice Florentino de hecho nunca se menciona que se le relacione específicamente con la creación de la canoa (Cfr. *Historia de los mexicanos...*: 154v). También de acuerdo con Soustelle, la aldea donde se adoraba a este dios lacustre tomó, después de la llegada de los mexicanos, el nombre de Huitzilopochco “el lugar de Huitzilopochtli” (Soustelle, 2010: 248). No se niega aquí la identificación de Opochtli con la actividad de la navegación ni con el uso de las canoas, pero si se cuestiona la asociación inmediata con la creación de las canoas (como objeto relacionado con la pesca) cuando esto no está escrito en ninguna fuente o códice conocido. Opochtli se relaciona con este objeto en el sentido en que es una deidad asociada directamente con Tláloc de acuerdo a las fuentes coloniales, pues en realidad la otra fuente que habla de él (*la Historia de los mexicanos...*) lo asocia directamente con el dios de la guerra Huitzilopochtli, lo cual tendría sentido si consideramos que las armas que él supuestamente crea se podrían asociar únicamente con la caza y pesca lacustres. Existe una imagen en el códice Azcatitlán que muestra como se realizaba la pesca usando remos únicamente, sin ninguna canoa (Cfr. Brockmann, 2004: 27). Evidentemente esto no tiene porque excluir a Opochtli de su relación con las embarcaciones usadas en el lago, pero si establece una distancia a considerar (Imagen 37).

Por otro lado, Nappatecuhtli, así como Opochtli era un dios lacustre; durante el dominio tenochca se identificaba a los dioses particularmente ligados al ejercicio de ciertas actividades (Imagen 38); Opochtli, como hemos visto con la pesca, pero también la caza de aves; Nappatecuhtli directamente a la cestería. La lectura del campo de acción del dios aparece relacionada con la hechura de las esteras como objetos rituales de los reyes: “el que es de las esteras” fue el título asignado a los soberanos en toda Mesoamérica. Como en el caso de Opochtli, los cronistas expresaron la idea de que Nappatecuhtli había sido el inventor de este oficio o arte. Ambos dioses fueron asimilados al culto de los tlaloques, los ayudantes de Tlaloc en la producción de la lluvia que se identifican con cerros específicos de la Cuenca de México y de las cuencas vecinas (Cfr. Espinosa, 1996: 324, 325).

Imagen 37. Escena que ilustra la pesca con remos y otros instrumentos sin el uso de canoas. Lámina 14 del códice *Azcatitlán*. Modificada a partir de www.amoxcalli.org.

Si se suma la traducción del nombre de la divinidad propuesta por Sahagún, que define Nappatecuhtli como “el señor de las cuatro direcciones”, es necesario tomar en consideración a estos seres en relación a su papel de organizadores del espacio y del tiempo. El análisis del campo de acción de los Tlaloque conduce a una reflexión alrededor del concepto nahuatl de montaña. En el concepto de *altépetl*, las montañas aparecen como dotadas de las cualidades del agua, como réplicas del paraíso de la vegetación, como contenedores de agua fértil y de los bienes alimenticios, cada localidad de importancia (el otro significado de *altépetl*) podía identificar su dios con “su” cerro (*tépetl*), es decir, con uno de los tloque con, una advocación de Tlaloc (Cfr. Botta, 2004: 102; Espinosa, 1996: 396, 397).

Finalmente haremos mención de otros dos dioses: Amímitl y Atlhua, las deidades de las poblaciones lacustres de Cuitláhuac, aldea del lago de agua dulce cuyos habitantes vivían esencialmente de la pesca y de la caza de aves acuáticas. La *Historia de los mexicanos por sus pinturas* declara que Amímitl era el dios principal de los habitantes de Cuitláhuac y que se le identificaba por medio de una flecha del dios chichimeca de la caza Mixcóatl (Cfr. *Historia de los mexicanos...*: 153r). Sahagún menciona que de hecho Amímitl como dios de la pesca, era el mismo Opochtli antes mencionado (Vilches, 1978: 16). Existe un himno dedicado a Amímitl y que estaba

redactado en un dialecto náhuatl que los mexicas ya casi no comprendían y que calificaban de “chichimeca” como indica la nota en lengua azteca que acompaña a este texto en el manuscrito de Madrid: “este canto de Amímitl es chichimeca (salvaje) y no se sabe bien lo que quiere decir en nuestra lengua náhuatl” (Cfr. Soustelle, 2010: 249). Este himno y uno dedicado a Atlahua los encontramos en el Códice Florentino⁴⁰. No ahondaremos más en estos dioses pues las fuentes no son tan claras, los mantendremos aquí únicamente porque se les ha asociado con la pesca en los documentos de la colonia para antes de la llegada de los españoles.

Imagen 38. Imagen del dios Nappatecutli en los Primeros memoriales f.264v. Modificado a partir de Arqueología Mexicana, no. 96.

Introduzcamos para finalizar este apartado la noción de que estos seres finalmente son mediadores extremadamente cercanos al hombre, el cual deberá mantener y ocuparse de su relación tanto personal como de grupo con las divinidades acuáticas que le pueden donar y facilitar los medios para su manutención. El ritual surge como el mecanismo cuyo objetivo final no es el de dar gracias a los dioses, sino por el contrario el de propiciar su favor: hay que interactuar con la naturaleza, propiciar el buen desarrollo de los acontecimientos; forzarla a que haga lo que debe hacer, siempre y cuando así se procure el éxito del grupo (Cfr. Espinosa, 1996: 340).

⁴⁰ Estos se encuentran reproducidos en los anexos 2 y 3.

7.3 Instrumento de dioses y hombres: La canoa y los rituales de petición a Tlaloc

La propuesta que se desarrollará en este apartado y en el siguiente consiste en que a partir de la información que se puede adquirir de las fuentes coloniales impresas y con la arqueología podríamos establecer un rol más preciso para la canoa específicamente en el plano ritual y religioso, dentro del cual ésta se encuentra íntimamente ligada con la deidad de Tlaloc.

Antes de desarrollar lo antes dicho será necesario entender que nos adentramos a la esfera de la ideología donde pretendemos acceder a una cosmovisión, entendida como la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en el que viven y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre (Cfr. Broda, 2004:21).

La sociedad a la que se busca acceder en esta investigación forma parte de un conjunto de grupos humanos que compartieron formas de percibir el mundo y actuar en él, encontrando en las distintas regiones y en los muy diversos actores, modos particulares de interpretar aquella riqueza cultural que era básica y común. Mesoamérica adquiere así un carácter dialécticamente contradictorio de unidad y diversidad lo que hace evidente el mosaico de sus componentes, marcado profundamente por las diferencias étnicas y lingüísticas, por la variedad geográfica, por las particulares historias regionales y por los distintos grados de desarrollo económico, social y político. Pero si nos adentramos en esta inmensidad cultural nos topamos con un fondo común que le rige. Es básicamente un acervo de saberes que forma parte de lo que López Austin y López Luján han denominado *núcleo duro de la tradición mesoamericana* el cual está integrado por elementos culturales muy resistentes al cambio (Cfr. López & López, 2009: 19).

Cada realización concreta y práctica del hombre se da en un nicho de abstracción derivado de la cosmovisión que no sólo es el producto de la acción cotidiana, sino la constante guía de dicha acción. La congruencia de los componentes de una cosmovisión es clara en tradiciones como la mesoamericana, avasallada por una geometría cósmica que invade los más diversos ámbitos del pensamiento y por una particular acción social, caracterizada sobre todo por la presencia de taxonomías que comparten principios lógicos (*Ibidem*: 22,23). Se ha llamado núcleo duro: a) un complejo sistémico de elementos culturales articulados entre sí; b) sumamente resistentes al cambio; c) que actúan como estructurantes del acervo tradicional; d) que permiten que nuevos elementos se incorporen a dicho acervo con sentido congruente en el contexto cultural y e) que conforman una unidad discreta (*Ibidem*: 27). En este sentido, la cosmovisión es un macro sistema

en el cual el núcleo duro, en este caso de la tradición mesoamericana, tiene una importante función estructurante. Se le concibe como un conjunto relativamente congruente y no como un acervo de concepciones acumuladas a lo largo de la historia sino como un macrosistema holístico, que ha sido construido por sociedades heterogéneas que han habitado un extenso territorio a lo largo de milenios (Cfr. *Ibidem*: 33).

Con esta visión, procedamos ahora a comprender cuál ha sido uno de los papeles y la historia de la deidad que creemos se encuentra más relacionada con la canoa: Tlaloc, el dios de las aguas, era un dios benévolo que al mismo tiempo tenía en su poder fuerzas destructoras de tal forma que cuando se enfurecía, mandaba la sequía, las inundaciones, los granizos, los hielos y los rayos. La *"Historia de los Mexicanos por sus pinturas"* se refiere al carácter de las diversas funciones de Tlaloc: "...del cual dios dicen que tiene un aposento de cuatro cuartos, y en medio de un gran patio, donde están cuatro barreñones grandes de agua: la una es muy buena, y de esta llueve cuando se crían los panes y semillas y deviene en buen tiempo. La otra es mala cuando llueve y con el agua se crían telarañas en los panes y se anublan. Otra es cuando llueve y se hielan; otra cuando llueve y no granan y se secan" (Garibay citado en Broda, 1971: 252). El Tlalocan, la morada del dios Tlaloc, ha sido representado en los frescos de Teotihuacán. Esta imagen es importada de acuerdo con Duverger, de la cual no se puede dudar mucho sobre su origen. Esta tierra cuyas características son las del mundo tropical, se encuentra al Este. Es la tierra de los *olmeca uixtotin nonoalca* como ya hemos visto antes. Sahagún describe la región que habitan los Olmecas, la "gente del este", herederos de la grandeza tolteca: "[...] tierra fertilísima, por lo cual la llamaron los antiguos Tlalocan que quiere decir tierra de riquezas y paraíso terrenal". El Tlalocan es ante todo un gran depósito de agua del que surgen tanto las lluvias como las corrientes terrestres (Cfr. Duverger, 1987: 309). En el códice Florentino se menciona explícitamente que del Tlalocan surgen las aguas que vienen al mundo de los hombres:

La gente de aquí de Nueva España, los ancianos, decían: "Estos [ríos] vienen de allá, de allá parten hacia acá, de Tlalocan, porque son propiedad, porque salen de ella, de la diosa llamada Chalchiuhtli Icue.

Y decían que los cerros tienen naturaleza oculta; sólo por encima son de tierra, son de piedra; pero son como ollas como cajas están llenas de agua, que allá está. Si en algún momento se quisiera romper la pared del cerro, se cubriría el mundo de agua. Y por esta cusa se daba el nombre de altépetl a los asentamientos humanos, se decía: "Esta agua cerro", este río, de allá mana, del interior del cerro, de allá surge.

Chalchiuhtl icue lo suelta de sus manos (Códice Florentino, Liv XI, cap. Xii, párrafo 1º, fol. 223 v) (Cfr. López, 1994: 184).

Hay además un párrafo del códice *Florentino* que menciona la ubicación del Tlalocan en el Oriente:

El viento se nombraba, así se llamaba Quetzalcóatl. Se dirige hacia acá desde cuatro rumbos, viene de cuatro rumbos. El primer lugar del que se dirige hacia acá es allá, el lugar de la salida del Sol, donde se llama Tlalocan. Este viento que de allá viene lo llamaban "lo de Tlaloc". No es muy temible, no sopla mucho. Con él se puede viajar bien en canoa; con él se sale bien (a tierra), con él se pasa bien (el lago) (Códice *Florentino*, citado en López, 1994: 189, 190).

El Tlalocan se localiza explícitamente en la franja litoral del Golfo de México, al Sur del actual estado de Veracruz y en la región de Tabasco (Duverger, *op. Cit.*: 310). Ahora bien, si el Tlalocan se ubica en el Este, el dios del agua, Tlaloc lógicamente debe ser un dios de origen oriental. Numerosas son las interpretaciones modernas que presentan a Tlaloc como un dios autóctono de la Meseta Central, como el dios tradicional de los campesinos de la Cuenca de México, hasta convertirlo en el arquetipo de las divinidades del panteón pre-nahua. Es cierto que la figura de Tlaloc en la época mexicana es una de las más importantes del panteón y también es cierto que era un dios ya muy arraigado cuando ellos llegaron. En la biografía de Tlaloc en el Altiplano sobresale el hecho de que se encuentra ausente durante todo el período preclásico. En el panteón de la fertilidad, característico de las poblaciones de la Cuenca de México en el primer milenio antes de Cristo, no aparece jamás su rostro. Tlaloc surge en el Altiplano a principios de la época Clásica, en fechas y en zonas que corresponden a la avanzada de poblaciones de la costa del Golfo (olmecas, nonoalcas, totonacas, etc.) hacia estas tierras altas (*Ídem*).

Las representaciones teotihuacanas de Tlaloc en Tepantitla, en Atetelco, en Tetila, donde vemos a este dios cubierto de jade, de plumas verdes, llevando a cuestas vainas de cacao, ofreciendo hule fundido, extendiendo sobre la tierra su fecundante poder acuático nos damos cuenta de que estamos frente a un dios exótico, un dios adornado con los rasgos exuberantes del universo tropical (Cfr. *Ibidem*: 311). Es ahí, en Teotihuacán, donde Tlaloc aparece estrechamente asociado a Quetzalcóatl en su personalidad inicial de serpiente emplumada. En los flancos de la pirámide de la Ciudadela, la máscara de Tlaloc alterna con las cabezas de serpiente, y los frisos evocan el mundo acuático en su aspecto oceánico. Ahora bien, Quetzalcóatl es también un dios

del Este. Incluso en su devenir venusino, en la época Postclásica, se respeta su carácter oriental original. Todo esto hace pensar que Tlaloc comparte con Quetzalcóatl el mismo origen y que fue importado al Altiplano, al mismo tiempo que la serpiente emplumada, por tribus venidas de la costa del Golfo (Cfr. *Ídem*).

Sin ahondar más en el problema de su origen, sabemos con seguridad que Tlaloc es dios de la lluvia y por tanto de quien depende la suerte de todos los mantenimientos. Es en este sentido, un dios benéfico. Como tal recibe el nombre de *Tlamacazqui*, pues envía desde el Tlalocan todo lo necesario para la vida. Pero también se le conoce en su furia, pues es quien envía el granizo, el relámpago, el rayo y quien amenaza a los hombres con los peligros de los ríos, los lagos y el mar.

Tlaloc no es solamente el dios de los agricultores, pescadores o cazadores; es también, como ya se ha mencionado, una figura sobresaliente del antiguo panteón oriental y como tal da testimonio por su presencia en México de la voluntad para hacerse de una parte de la herencia oriental. La influencia ejercida por el señor del Tlalocan sobre el Altiplano durante las épocas Clásica y Postclásica aparece así, como una constante. De Teotihuacán a México, el enigmático rostro de Tlaloc preside la fecundidad vegetal; pero, debido a su procedencia oriental, su presencia viene a ser sinónimo de efervescencia cultural. Al lado de Huitzilopochtli, la sabia autoridad de Tlaloc contribuyó en gran medida a cimentar la unidad del pueblo conquistado (Cfr. *Ibidem*: 320).

Revisemos algunos puntos que López Lujan ha reconocido para caracterizar la cosmovisión mesoamericana y que nos ayudarán a entender la importancia de los rituales dedicados a Tlaloc donde participan las canoas más adelante:

- a) La religión mesoamericana invadía prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Regulaba desde los actos más intrascendentes y cotidianos, hasta las relaciones entre las diversas entidades políticas.
- b) La presencia reguladora de la religión mesoamericana en todas las relaciones sociales la hacía una institución sumamente compleja y de difícil aprehensión desde la perspectiva occidental.
- c) Se trata de una religión que se desarrolló, se reforzó y se dogmatizó en razón directa al aumento de la complejidad social y de los aparatos gubernamentales.
- d) En su origen y como una de las constantes más notables la religión mesoamericana permitió que sus fieles creyeran posible una relación constante y directa entre el ser humano y las divinidades (Cfr. López Lujan, 1993: 51)

e) Pese a la relación individual y familiar con las divinidades, con el paso de los siglos los ámbitos gubernamentales tendieron a institucionalizar desde su esfera de control las principales formas comunales de culto.

f) Bajo las concepciones religiosas mesoamericanas los seres divinos eran omnipresentes en el cosmos y se manifestaban en todos los procesos de la naturaleza como fuerzas heterogéneas en pugna. Esto condujo a un politeísmo extremo. Sin embargo, las personalidades divinas no tuvieron límites nítidos y se les concebían posibles de sufrir fisiones y fusiones.

g) Una de las formas de acción más importantes atribuidas a los dioses era su irrupción en el mundo de los hombres como fuerzas temporales. Esto hizo de los mesoamericanos fieles obsesos de los ciclos calendáricos de las hierofanías.

h) Debido a lo anterior, los rituales mesoamericanos deben entenderse como formas de enfrentamiento del ser humano a todos los procesos cósmicos, aún los mínimos y cotidianos. Los rituales se dirigían a las irrupciones divinas tanto normales y calendáricas como las abruptas. La heterogeneidad de los seres divinos a los que se consagraban hicieron necesaria la creación de formas de expresión específicas y de códigos complejos que se realizaban en el acto ritual y en la naturaleza de la distribución de los bienes entregados.

Los principios fundamentales de una cosmovisión como la mexicana se expresan a través de una red simbólica que envuelve a los fieles en todos los ámbitos de su existencia. Contribuyen así a ubicar al individuo en un medio ordenado, de elementos conexos, en el cual adquieren profunda significación su percepción de la naturaleza, sus relaciones sociales y en general, su actuación en el mundo (Cfr. López & López, 2009: 163). En este sentido, el ritual es el medio que establece el vínculo entre los conceptos abstractos de la cosmovisión y los actores humanos, es decir que implica una activa participación social (Cfr. Broda, 2004: 21). Los especialistas en el estudio de la religión insisten en los vínculos del acto de oblación cuya expresión material es la ofrenda y que comprende:

- a) Actos rituales y,
- b) el espacio sagrado en el que se lleva a cabo (Cfr. López Lujan, *op. Cit.*: 52).

Las ceremonias propiciatorias de la lluvia y la fertilidad formaban el núcleo del ritual azteca; representaban también la parte más antigua de la estructura compleja de las fiestas del calendario, pues la preocupación por la lluvia derivaba del carácter agrícola de la sociedad azteca

(Cfr. Broda, 1971: 246). Se distinguen tres grupos de fiestas que se hacían a los dioses de la lluvia y del maíz: 1) El ciclo de la estación seca, que consistía principalmente en los sacrificios de niños que se hacían en los cerros de la Cuenca. 2) La fiesta de la siembra en IV *Huey tozoztli*, que marcaba la transición entre la estación seca y de lluvias; era seguida 40 días más tarde por la fiesta del maíz tierno y de la celebración de las agua pluviales en VI *Etzalcualiztli*, y por la fiesta del agua salada del mar en VII *Tecuilhuitontli*. *Etzalcualiztli* y *Tecuilhuitontli* caían en plena estación de lluvias. Abril culminaba con la gran fiesta de Tlaloc en el cerro del mismo nombre y en el remolino de la laguna, Pantitlán (Broda, 2004: 45). 3) La cosecha y el inicio de la estación seca eran celebrados mediante el culto a los cerros y a los dioses del pulque en la fiesta de XIII *Tepeilhuitl* y *Atemoztli* (*Ibídem*: 43).

En los primeros dos grupos de fiestas prevalecían los ritos mágicos para provocar la lluvia. Los sacrificios de niños se hacían a partir de XVI *Atemoztli* hasta IV *Tozoztli*, estaban estrechamente relacionados con las actividades agrícolas y dependían de la caída de la lluvia en un año concreto. Los sacrificios de niños se concebían como un contrato entre los Tlaloques y los hombres, a través del cual los hombres obtenían la lluvia necesaria para el crecimiento del maíz. Esta concepción implicaba que los sacrificios de niños no eran actos de devoción, sino que se les atribuía un poder coactivo sobre los dioses, forzándoles a dar lluvia. En *Etzalcualiztli* se llevaban a cabo festejos en honor de los dioses del agua (Imagen 39). La gente celebraba la fiesta del maíz tierno y por primera vez en el año se comía “la comida del manjar de frijoles” que era considerado como un lujo. Hombres del pueblo vestían las insignias de Tlaloc e iban de casa en casa pidiendo el “*etzalli*” y a cambio llevaban prosperidad a la casa donde entraban. Las mortificaciones y los ejercicios rituales que hacían los sacerdotes de esta fiesta formaban parte del culto de Tlaloc y parece que tenían por objeto reforzar el significado general de la fiesta, que era consolidar la buena terminación de la cosecha y asegurar la prosperidad en el año. La fiesta culminaba con el sacrificio de los Tlaloques encarnados en un hombre y una mujer, en el último día del mes. Durante veinte días antes de la fiesta estas dos víctimas habían representado a Tlaloc y Chalchiuhtlicue.

Mientras que los primeros dos grupos de fiestas estaban estrechamente relacionados con las actividades agrícolas y el aspecto de los Tlaloques como dueños de la lluvia, el tercer grupo estaba relacionado con el otro aspecto de estos como montes deificados y patrones de ciertas enfermedades (Cfr. Broda, 1971: 320-321). Los sacerdotes, los barrios y la gente común eran los principales participantes en los ritos relacionados con el culto de la fertilidad, mientras que los nobles y guerreros intervenían en las ceremonias con funciones políticas y sociales. Los sacerdotes tenían una relación particularmente estrecha con el culto de Tlaloc, dado que las tradiciones del

sacerdocio habían estado íntimamente vinculadas a este dios desde tiempos muy remotos (*Ibídem*: 324).

Imagen 39. Lámina 7 del códice *Florentino* donde se observan los rituales en el Pantitlán. Modificado a partir de Macazaga, 2008.

Encontramos específicamente en estas festividades un ritual descrito con tal nivel de detalle por Sahagún en su segundo libro que no podríamos dejar de mencionarlo aquí. Respecto si tomar o no la fuente de Sahagún como fidedigna de las tradiciones prehispánicas, no podemos más que tomarle como una fuente colonial que podría reflejar una realidad que no está a nuestro alcance. En este sentido al igual que con todas las fuentes anteriores, se le considerará como parte del bagaje que nos permite reconocer como parte de una tradición mestiza con tintes prehispánicos y occidentales la descripción de un elemento que hasta cierto punto nos brinda información pertinente sobre el papel de las canoas en los rituales dedicados a Tlaloc realizados en época prehispánica. Es necesario reproducir esta descripción como a continuación se presenta:

[...] Llegados a la medianoche, que ellas llamaban yoallixeiui, comenzaban luego a matar a los cautivos. Aquellos que primero mataban decían que eran el fundamento de los que eran imagen de los Tlaloque, que iban aderezados con los ornamentos de los mismo Tlaloque, que decían eran sus imágenes, y así ellos morían a la postre,

íbense a sentar sobre los que primero habían muerto. Acabado de matar a éstos, luego tomaban todas las ofrendas de papel, y plumajes y piedras preciosas y chalchihuites, y los llevaban a un lugar de la laguna que llaman Pantitlán, que es frontera de las ataranzanas. También llevaban los corazones de todos los que habían muerto metidos en una olla pintada de azul y teñida con ulli en cuatro partes; también los papeles iban todos manchados de ulli [...] Llegados con todas sus ofrendas y con los corazones de los muertos metíanse en una canoa grane, que era del señor, y luego comenzaban a remar con gran pisa; los remos de los que remaban, todos iban teñidos de azul; también los remos iban manchados con ulli.

Llegado al lugar donde se había de hacer la ofrenda, el cual se llamaba Pantitlán, metían la madera (la canoa) entre muchos maderos que allí estaban hincados, en cerco de un sumidero que allí había, que llamaban aóztoc, entrando entre los maderos luego los sátrapas comenzaban a tocar sus cornetas y caracoles, puestos de pie en la proa de la canoa (Imagen 40);

Luego daban al principal de ellos la olla con los corazones y luego los echaba en medio de aquel espacio, que estaba entre los maderos, que era aquel espacio que tomaba aquella cueva donde el agua se sumía.

Dicen que echados los corazones se alborotaba el agua y hacía olas y espumas; echados los corazones en el agua, echaban también las piedras preciosas y los papeles de la ofrenda, a los cuales llamaban tetéhuitl; atábanlos en lo alto de los maderos, que allí estaban hincados; también colgaban algunos de los chalchihuites y piedras preciosas en los mismos papeles.

Acabado todo esto salíanse de entre los maderos, luego un sátrapa tomaba un incensario a manera de cazo y ponía en él cuatro de aquellos papeles, que llamaban tehuitl, y encendíalos, y estando ardiendo hacía un ademán de ofrecer donde estaba el sumidero, y luego arrojaba el incensario con el papel ardiendo hacia el sumidero.

Hecho aquello volvía la canoa hacia tierra, y comenzaban a remar y aguijar hacia tierra donde llaman Tetamazolco, que era el puesto de las canoas; luego todos se bañaban en el mismo lugar; de allí llevaban la canoa a donde la solían guardar (Imagen 41).

Todo lo sobre dicho se hacía desde media noche arriba, hasta que amanecía. Al romper de la mañana, y todas las cosas acabadas, todos los sátrapas se iban a lavar a los lugares donde ellos se solían lavar; allí se lavaban todo con agua, para quitar la color azul, solamente la delantera de la cabeza, y así algunos de los sátrapas o ministros de los ídolos que estaban acusados y debían de ser castigados, entonces cuando se lavaban, con el agua azul, le traían y le castigaban como los arriba dichos.

Hecho esto, luego se iban a su monasterio y sacaban todas las esteras de juncos verdes que habían puesto, y las echaban fuera del monasterio, detrás de la casa. Estas son las ceremonias que se hacían en la fiesta que llamaba etzalqualiztli (Sahagún Lib. II, Cap. XXV: 115, 116).

Hay algunos elementos que es necesario rescatar de este relato que parecen fundamentales para crear un argumento que nos permita ligar a la canoa como instrumento de Tlaloc en época prehispánica y que se verá reforzado en el siguiente apartado:

- a) Se trata de un ritual donde se involucran diferentes elementos que parecen indispensables para la efectividad del mismo: sacrificios, traslado a un lugar muy específico, el Pantitlán⁴¹, en una canoa cuyos remos tienen hule y pintura azul y la participación de sacerdotes de Tlaloc.
- b) Hay sacrificios involucrados en esta festividad. Como resultado los corazones de las víctimas son lanzadas al sumidero del Pantitlán.
- c) Los sacerdotes tenían que estar pintados de color azul, con sus atributos de Tlaloc, al igual que las víctimas que eran sacrificadas e incluso los mismos remos de la canoa.
- d) Respecto a la canoa ésta era de un tamaño grande de acuerdo a la descripción, sus remos estaban pintados de azul y recubiertos con hule y no sabemos si ella misma podría también haber estado así. Tenía un lugar específico donde era resguardada una vez terminado el ritual.

Acerca de los sacrificios es necesario comprender que las víctimas no se ofrecían simplemente a los dioses, sino que eran la representación viva de estos, de manera que eran los dioses mismos los que eran sacrificados en el ritual. Los sacrificios humanos no eran nunca actos de devoción, sino que se les atribuía una fuerza causal en orden a producir los efectos deseado (Broda, 1971: 318). Recalquemos que no eran solamente las víctimas las que llevaban los atavíos de los dioses, sino también los sacerdotes principales así como también los remos; cabe preguntarse: ¿dotar a los seres animados e inanimados de las propiedades de las deidades acuáticas (pintura azul, hule líquido) respondía a la necesidad de hacer efectivo el ritual?

⁴¹ Castillo Farreras propone revisar el significado de la palabra “pantli”, bandera quien dice que en realidad el término debía estar relacionado con los verbos pani, pania, pano o panoa “paso, tránsito, trecho o puente”. Visualmente, la connotación parece corroborarse con las banderas que en Pantitlan rodean el pozo o sumidero ilustrado por Sahagún. Dicho recurso emblemático en realidad parece haberse incluido para acentuar el borde de comunicación con el aoztoc o “cueva de agua”, entidad comonicante con el inframundo acuático del lugar (Zambrano, 2006, págs. 56-59).

Imagen 40 (izquierda). Lámina 12 del códice *Florentino* donde los sacerdotes en sus canoas tocaban las cornetas y caracoles. **Imagen 41 (derecha).** Los sátrapas se bañan en Tetamazalco, lámina 12 del C. *Florentino*. Modificadas a partir de Macazaga, 2008.

La necesidad de que el proceso ritual sea efectivo responde a las consecuencias nefastas de la situación contraria. Y lo observamos desde que nos encontramos con que es la *Leyenda de los soles* la que da los detalles del contexto histórico del primer sacrificio a Tlaloc. Después del derrumbe de Tula y de la sequía que azota la región, los supervivientes toltecas conducidos por Huémac se vuelven a juntar en Chapultépec. Después de cuatro años de hambruna, un tolteca tiene una aparición en la fuente de Chapultépec al ver como de la superficie del agua emerge una mazorca de maíz madura, la coge y se la come; entonces se le aparece Tlaloc con un manojito de mazorcas. El dios del agua le da el mensaje para Huémac: de ahora en adelante, las riquezas de la tierra no beneficiarán a los toltecas sino a los *mexitin* que son herederos suyos, la vuelta de la fertilidad vegetal señala el fin de los tiempos toltecas y abre la era del triunfo azteca. Pero hay una condición: los dioses exigen al jefe mexicano *Tocuécux* el sacrificio de su hija Quetzalxóchitl. Los dioses del agua y de la vegetación también se muestran sedientos de sangre. Otorgan a los aztecas la posesión de la fertilidad agrícola a cambio de un sacrificio humano. Tocuécux acompaña a su joven hija al lugar llamado Pantitlán, en donde la niña es sacrificada. Los mexicas depositan el corazón de Quetzalxóchitl en una calabaza llena de diferentes semillas. Resuena entonces la voz de los tloque: he aquí lo que han de comer los mexicas. En seguida se acumulan las nubes y llueve durante cuatro días. El que la herencia de Tlaloc se haya recibido por intermediación de un sacrificio deja ver la extensión del campo de implicación del mismo. El sacrificio ha dejado de ser

un acto estrictamente guerrero para convertirse más ampliamente en un acto ritual, afirmándose como el polo de la organización de toda la vida social y religiosa de ese momento en adelante (Cfr. Duverger, 1987: 378, 379).

Existía otra fiesta más que es importante referir, *Uey Toztli* en la que el día de la fiesta los sacerdotes se vestían con sus atavíos y sacaban una niña de siete u ocho años, que era vestida de azul y que representaba el lago, las fuentes y los ríos. Metían a la niña en una especie de tienda tapada por todas partes para que no la viera nadie, y la sentaban en el bosque debajo de un gran árbol, con la cara hacia donde un ídolo estaba. Los sacerdotes se sentaban alrededor de ella tocando los tambores y cantando himnos a los dioses. Permanecían allí hasta que llegaba la noticia de que los señores nobles habían terminado otras ceremonias en el monte. En seguida los sacerdotes salían con la niña y el árbol que habían cortado, hacia el lago. Embarcaban a la niña en una canoa, ponían el árbol en una balsa y acompañados por mucha gente del pueblo, y con música y cantos, los llevaban al lugar del remolino en medio del lago (Pantitlán). Al mismo tiempo que ellos llegaban a este lugar, llegaban los señores nobles de la otra parte del lago a su vuelta del monte. Los sacerdotes cogían el árbol llamado *Tota* y lo hincaban en el cieno, junto al ojo de agua. Después degollaban a la niña dentro de su tienda, arrojaban su cuerpo en el sumidero y rociaban la sangre en el agua después del sacrificio, los reyes y nobles arrojaban ofrendas de joyas y piedras preciosas en el remolino. Al terminar las ofrendas, cesaba el tañer y cantar y las canoas volvían en silencio absoluto a la ciudad. El árbol se dejaba allí hincado hasta que se pudría. Esta celebración es descrita tanto por Durán como por Sahagún y en ella se puede percibir una cierta diferenciación social en cuanto a la participación en las ceremonias: solamente los nobles asistían a la fiesta del cerro, mientras que los sacerdotes tenían una relación particular con la fiesta del lago (Broda, 1971: 280-281).

Como otra mención aparte, durante las fiestas realizadas en el mes llamada *atlahualo* o *Quauitleoa* también se sacrificaban niños en el Pantitlán: “El quinto lugar en que mataban niños era el remolino o sumidero de la laguna de México, al cual llamaban Pantitlán, a los que allí morían llamaban *épocatl* [...]” (Sahagún Lib. II, Cap. XX: 96).

Existe también un relato donde las mismas canoas son ofrendadas en el lago:

El día de *atemuytle*⁴² [...] se ayuntaban los parientes y amigos a llevar comida, que comían en las casas y patios del demonio. En México este mismo día salían y llegaban

⁴² O’Gorman hace notar que *Atemoxtli* es nombre de mes y no de día como lo expresa Motolinía.

en una barca muy pequeña un niño y una niña, y en medio del agua de la gran laguna los ofrecían al demonio, y allí los sumergían con la acalli o barca, y los que los llevaban se volvían en otras barcas mayores. (Motolinía, Tratado I, Cap. 7.: 47).

Es necesario aclarar que Motolinía nombra a este capítulo en relación con las festividades asociadas al dios del agua y del fuego. Si se define la oblación como el acto ritual de presentar algo a un ser sobrenatural debe considerarse que éste no necesariamente debe consistir en un ser animado, ni tampoco tiene que ser destruida total o parcialmente. Una ofrenda es una donación o destrucción de bienes preciosos que sirve para propiciar o rendir homenaje a lo sobrenatural y que se vuelve sagrada en el acto de dedicación. Sí las canoas pudieran haber sido ofrendadas entonces estarían adquiriendo un carácter lejano a lo profano (Cfr. López Lujan, 1993: 57).

Finalmente hagamos referencia a las ceremonias dedicadas a Chalchiuhtlicue, ante quien se sacrificaba una esclava que la representaba, una esclava que además había sido comprada por el grupo de gente cuya actividad estaba relacionada con el agua del lago o que vivían en canoas. Entre las fiestas movibles Sahagún menciona la fiesta que este mismo gremio profesional hacía a su patrona en el día Ce Atl: "...componían su imagen y le ofrecían y reverenciaban en la casa llamada calpulli" (Sahagún citado en Broda, 1971: 296) Parece que en esta ocasión se hacía la imagen de la diosa de la misma manera que en la fiesta de *Etzalcualiztli*.

Dado lo vasto de estas celebraciones en la tabla 9 se ha establecido la relación entre la celebración, el tipo de ritual y quiénes participaban, específicamente de las fiestas llevadas a cabo en el remolino del Pantitlán o bien dedicadas a Opochtli, Nappatecutli y Chalchiuhtlicue, que como ya hemos visto era venerada por canoeros.

FIESTA	RITO	PARTICIPACIÓN/VÍCTIMAS	
XVI-Atemoztli.	Sacrificio de un niño y una niña en Pantitlán (Motolinía: Relación Breve).	Niños.	
I-Atlacualo. Quauitleua.	Los palos con las tiras de papel se plantan en casas y templos, después se llevan a los montes y al Pantitlán. Niños sacrificados en el remolino (Sahagún).	Nobles, gente común y sacerdotes.	
IV-Uey Tozoztli	Sacrificios de un niño en el cerro Tlalocan y de una niña representando a Chalchiuhtlicue en el Pantitlán; ceremonias con el árbol Tota (Durán)	Fiesta del cerro: nobles. Fiesta del lago: sacerdotes y gente común (Durán).	
IV-Etzalcualiztli	Corazones y teteutil ofrendados en el Pantitlán a Tlaloc.	Sacerdotes (tlamacazque, tlenamacac).	

	Lavatorio ritual en el lago de Tetamazolco.	Sacerdotes.	
Fiesta de Chalchiuhtlicue	Ceremonias en los barrios con ofrendas de xilotl a la diosa.	Sacerdotes de los barrios, gente común.	
	Se hace la imagen de la diosa a partir de un armazón de madera y se le rinde culto.	Sacerdote, el rey.	
	Sacrificio de una esclava ofrecida por la gente cuya actividad se relacionaba con el lago en el Templo de Tlaloc.	Representante de la diosa.	
Ceremonia de gremios profesionales.	Sacrificio humano de Nappatecutli, patrono de los petlaciuhque.	Representante del dios, el calpulli de los petlaciuhque.	
	Sacrificio de Opochtli, patrono de la "gente del agua"	Representante del dios; el calpulli de la "gente del agua".	

Tabla 9. Fiestas relacionadas con la participación de las canoas y los dioses del agua (construida a partir de Broda, 1971).

Para tratar de comprender a fondo estos rituales, sigamos a Jean Cazeneuve cuando reconoce en el ofrecimiento de oblaciones a los seres sobrenaturales (en este caso Tlaloc), un tipo particular de rito o elemento ritual. Según dicho investigador, *rito* es cualquier acto individual o colectivo de carácter simbólico, que se repite de acuerdo con reglas invariables, o sea que tiene una apariencia formalizada, estereotipada y cuya eficacia es en parte de orden extra empírico, es decir no se aprecia que tenga efectos útiles reales (Cfr. Cazeneuve, 1976: 16). El comportamiento ritual transmite socialmente los conocimientos y los valores normativos esenciales para la reproducción y supervivencia de la cultura; además funde en un mismo corpus, las creencias cosmológicas y las pautas de ordenamientos sociales (Cfr. López Lujan, 1993: 57).

A través del seguimiento de estrictas reglas de acción ritual, el hombre busca comunicarse con la sobre naturaleza es por ello que la normatividad invade prácticamente todos los ámbitos del rito. Estos se llevan a cabo en fechas precisas dentro del calendario, como el inicio de ciclos cronológicos artificiales o de las estaciones del año trópico, tal es el caso de las fiestas y rituales antes mencionados (Cfr. *Ídem*).

Establezcamos entonces la idea de que si seguimos estos conceptos cada uno de los elementos involucrados en las festividades de *Etzalcualliztli*, *Uey tozotli* o cualquiera de las otras festividades, cumple un papel específico y si alguno de ellos no estuviera presente el ritual correría riesgo de no ser efectivo y desestabilizar el orden establecido entre humanos y deidades. En este sentido podríamos decir que los ritos tienen elementos verbales y no verbales, que sólo logran

congruencia en su conjunto. Pocas veces se observa la realización de un rito aislado. De preferencia se presentan en secuencias definidas temporalmente y consisten en espectaculares, largos y complejos procesos compuestos por la sucesión de varios elementos rituales (Cfr. López Lujan, 1993: 54).

De acuerdo con Cazeneuve los ritos de oblación, sacrificio y súplica se asocian de una manera particularmente frecuente durante las ceremonias rituales, ya que los tres son medios que intentan actuar sobre un poder extrahumano. El establecimiento de comunicación con lo sagrado a través de la ofrenda, el sacrificio y la plegaria tiene el fin de que el poder sobrenatural produzca un efecto deseado (Cfr. Cazeneuve citado en *Ídem*). Tanto ofrenda como sacrificios y elementos rituales sirven como refuerzos. En este sentido atrevámonos a establecer específicamente que la canoa y los remos teñidos de azul y hule son parte del complejo sistema ritual que facilitando el traslado de los sacerdotes al Pantitlán ayudan a hacer efectivo el rito de petición a Tlaloc.

Y acerca de la región del Pantitlán -del náhuatl *pantli*, bandera y el sufijo locativo *-titlan*, cerca de, junto a, significa: *lugar junto a las banderas*- (Cfr. Macazaga: 2008, 19) podemos estar seguros que no es un lugar elegido al azar para realizar las oblaciones. “Este mundo” y el “otro mundo”, el ámbito de la naturaleza y el de la sobrenaturaleza se conceptualizan en numerosas religiones como espacios no sólo diferentes, sino opuestos. El mundo de los hombres es por definición normal, temporal, bien delimitado, central, profano y conocido. En contrapartida, el mundo de los dioses se representa como anormal, intemporal, ambiguo, marginal, sagrado y desconocido. Dichos ámbitos espacio-temporales están separados por un límite proco preciso de cualidades híbridas, llamado zona liminar. Se trata de un área fronteriza que combina a la vez elementos naturales y sobrenaturales y que muestra una transformación continua y paulatina hacia cada uno de los mundos descritos. Precisamente las zonas liminares como el Pantitlán constituyen los escenarios o centros de actividad ritual. Son los sitios óptimos para entablar comunicación con los dioses, donde deben ser invocados, adorados, y propiciados.

En la cosmovisión mesoamericana existían diversas zonas liminares desde las cuales el hombre podía relacionarse con sus dioses. Eran lugares peligrosos, delicados, protegidos por guardianes o por barreras difíciles de franquear: lagos, carrizales, jarales o roquedades. En muchas ocasiones el hombre profano estaba imposibilitado para percibir estos lugares y más aún para acceder a ellos (Cfr. López Lujan, 1993: 58). Es claro que no se le permitía a todo el mundo emprender el trance hacia el mundo de los dioses. Son los sacerdotes, los magos y los profetas, quienes pueden controlar ritualmente la sobrenaturaleza, quienes logran comunicarse de manera efectiva con los

poderes del otro mundo y pueden llegar a estos lugares (*Ibidem*: 61). Tal vez esto explique que en las fiestas mexicas sean sólo los sacerdotes los que participan en los peligrosos rituales en el remolino del lago.

El cosmos de la tradición mesoamericana se divide en dos dimensiones espacio-temporales en razón de su habitabilidad para los seres mundanos. Entendemos por anecúmeno el tiempo-espacio propio de los dioses y los muertos y ajeno a las criaturas. Su ubicación corresponde a los cielos superiores, los pisos del inframundo y los extremos del mundo con los árboles cósmicos. El ecúmeo, en oposición es el mundo habitado por las criaturas, aunque también está ocupado definitiva o transitoriamente por seres sobrenaturales. Entre una y otra dimensión se encuentran los umbrales peligrosos sitios de comunicación, por los cuales los dioses circulan libremente y que deben ser visitados y ofrendados por los hombres de fe para que los seres y las deidades no irruman con su furia en contra de ellos. Es exactamente lo que sucede en el Pantitlán, donde los sacerdotes de Tlaloc necesitan para su traslado de una canoa con remos que además están investidos con los colores de la deidad (azul y el hule que sabemos se tornaba negro) atribuyéndoles sus propiedades y características, seguramente para asegurar una llegada sana y salva y por ende que se pudiera llevar a cabo el ritual. En el culto mexica no se celebraban tanto los fenómenos acabados, dando gracias a los dioses por haberlos concedido, sino que la principal función de los ritos era la de provocar un buen desenlace de los fenómenos deseados (Cfr. Broda, 2004: 51; López & López, 2009: 185). Esto lo lograrían en conjunto los sacerdotes que viajaban sobre la canoa, moviéndose gracias a los remos decorados y llevando a las víctimas y ofrendas precisas a un lugar específico.

Si retomamos entonces la idea de que la cosmovisión es uno de los vehículos de comunicación más importantes tanto en las interrelaciones de las sociedades mesoamericanas como en los mecanismos internos de dicha sociedad, asumimos que posee un orden coherente y racional. Como la cosmovisión se construye en todas las prácticas cotidianas, la lógica de estas prácticas se traslada a la cosmovisión, la impregna (Cfr. López, 1994: 16). Si pensamos en aquél pescador que llegaba al río y tenía que dirigirse a los dioses del agua para asegurar la pesca del día, recordemos que no sólo lo natural contenía fuerzas divinas, sino también las propias obras del humano (Cfr. López, 1994: 30). En este sentido la canoa adquiere propiedades divinas directamente relacionadas con Tlaloc al ser partícipe de rituales en honor a este dios donde resulta fundamental para el traslado de los sacerdotes que llevarán a cabo un ritual de petición para la fecundidad de la tierra de la que se alimentan. La canoa, como esperamos proponer más adelante también se

apropia de las características del mismo Tlaloc, con la pintura azul y el hule que cubren al menos los remos, de tal forma que se vuelve un instrumento más del dios, manejado por el hombre con el cual éste se apropia del medio acuático peligroso y logra acceder a la zona liminar que es el Pantitlán para efectuar su ritual.

7.4 Las canoas votivas, una posible interpretación

A lo largo de toda la investigación se han presentado una serie de propuestas en torno a los distintos niveles en los que la canoa pudo haber tenido un papel relevante en la sociedad mexicana antes de la llegada de los españoles, siempre recalcando que estas ideas surgían de fuentes y evidencias que podrían sintetizarse como discursivas (tanto a nivel histórico como pictográfico). Se ha explicado también que esta situación no se justifica, más se comprende con la evidente falta de datos e información proveniente del campo que podría, con una visión hasta cierto punto empírica, verificar lo que las evidencias escritas y plasmadas en imágenes presentan.

¿Qué es entonces lo que la arqueología puede proporcionar en este sentido? Utilizaremos en este apartado dos casos en los que podremos apoyarnos para tratar de inferir un significado puramente prehispánico, fuera del discurso histórico complejo y extenso que ya se ha trabajado y por supuesto, lejos de la influencia occidental que tanto parece restringirnos.

Canoas verdes, canoas blancas en Tenochtitlán

La ofrenda 41 fue localizada en la plataforma correspondiente a la etapa constructiva IVb (1469-1481 d.C.) de la estructura dedicada a Tlaloc en el recinto del Templo Mayor de Tenochtitlán (Martínez, 2008: 1, 23). La etapa IVb se relaciona con el ascenso al trono de Axayácatl, con base al numeral tres conejo localizado en el lado Sur del edificio, el cual corresponde al año 1469 d. C. (*Ibidem*: 23). La caja de la ofrenda 41 tenía muros de sillares de tezontle y piso y tapadera de lajas. En su interior fue depositada una urna de basalto con tapadera. Todas las paredes de la urna estaban decoradas con pigmento azul de origen orgánico. La urna tiene labradas la tapa y sus cuatro paredes y la tapa representa una máscara Tlaloc, con la boca hacia el poniente y la frente hacia el oriente. Las paredes sur y norte tienen labradas, cada una, una pierna semi flexionada con sus sandalias y algunos atavíos en las pantorrillas. La urna vendría a representar de esta manera el cuerpo de la deidad que estaría en posición sedente mientras que la tapa sería la cabeza. En la pared oriente de la urna había dos fechas: 13 Quiáhuitl y 13 Acatl (Cfr. López Lujan, 1993: 130, 409).

La urna en su interior se dividió en cinco niveles y en base a su contenido para su excavación. En el primer nivel, entre otros elementos como conchas, cuenta, etc., se localizó una canoa con un remo en su interior trabajados en piedra blanca; en el segundo nivel junto con muchos otros objetos asociados al mundo acuático e inframundo, en el lado centro sur se despostaron una canoa de piedra verde sobre un ejemplar similar de piedra blanca de mayor tamaño y ambas con la misma orientación; en el interior de la canoa grande se localizaron instrumentos de caza y pesca trabajados en piedra blanca (un remo, un arpón tridente y un atlatl) junto con cuatro peces de concha. La canoa y los remos presentaban restos de pigmentos rojos (Cfr. Martínez, *op. Cit.*: 24).⁴³

A juicio del coordinador del Proyecto Templo Mayor, las imágenes del Dios de la Lluvia, los restos de fauna marina y las representaciones de canoas, arpones, en conjunto están vinculados con Tlaloc, la fertilidad y la agricultura. Siguiendo esta clasificación, podemos considerar que en general, las ofrendas del Templo Mayor son por sus particulares funciones áreas de actividad de consumo o uso no productivo propias de la esfera ideológica. Los objetos que conforman las ofrendas integran conjuntos morfológicamente heterogéneos pues se asocian entre sí de acuerdo con su función específica en el acto ritual que reflejan. Evidentemente, el significado social de cualquier ofrenda no sólo depende de las características intrínsecas de sus objetos, sino también de la organización de los mismos y de sus nexos espaciales con unidades de análisis mayores e incluso de su relación con algún elemento de carácter arquitectónico. No se pone en duda que el significado de la ofrenda 41 como bien lo han demostrado López Luján y Martínez Ceceña esté íntimamente relacionado con Tlaloc y los rituales de fertilidad (Cfr. López Luján, 1993: 105).

Lo que pretendemos aquí es añadir a este significado general, aquél que es particular de las canoas. Creemos que todo el contexto de la ofrenda da por sí mismo la conexión directa con el dios Tlaloc, lo cual se ve reforzado con el hecho de que una de ellas, la que está trabajada en piedra verde porta en este color su relación con la deidad, recordemos que cada color está profundamente ligado a su uso simbólico (Cfr. Ferrer 2000: 203). Para los aztecas las fronteras entre verde y azul eran prácticamente inexistentes. El verde-azul es un color puro, casi primario, indiferenciado por una naturaleza que se niega a separarlos. Los aztecas llamaron al mar agua celeste porque consideraban que el verde-mar se fundía con el cielo-azul a través de un canal en el horizonte (Cfr. *Ibidem*: 204). No solo compartían significados sino que el azul y el verde eran intercambiables y se asociaban con el dios de la lluvia por excelencia. Sobre las canoas y los

⁴³ Para un mayor detalle sobre estos objetos y su relación con la ofrenda 41 remitimos al lector a la Tesis de Licenciatura de María Yanire Martínez Ceceña titulada: *La ofrenda 41 del Templo Mayor de Tenochtitlán, una petición de fertilidad y abundancia* (2008) de la ENAH.

instrumentos trabajados en piedra blanca los dos autores mencionados antes hacen referencia al pigmento rojo con el cual se encontraron asociándolo, de manera correcta de acuerdo a nuestra apreciación, con la caza ¿Pero sería posible relacionar que éstos estuvieran trabajados en una piedra blanca con el objetivo de rememorar su relación con la mítica isla de los pescadores, la blanca Aztlán, de tal forma que el color blanco y rojo hiciera referencia a su origen nórdico de cazadores-recolectores-pescadores? Recordemos que tras la llegada de los mexicas a un sitio insular que llamaron Cuauhmixtitlan (“Lugar de la Nube del Árbol) se sucedió todo un complejo de milagros. Una tras otra, las hierofanías evocan el simbolismo de sitios tan sagrados como Cholula: los tules primigenios, el doble asiento de Quetzalcóatl y el flujo de agua roja y azul, manifestaciones estas últimas de la dualidad del cosmos. Uno de estos prodigios fue la repentina blancura del sitio, el cual evocaba Aztlán, lugar por supuesto, de blancura (Cfr. López & López, 2009: 186). Cabe señalar que de manera general el blanco tiene la connotación de origen y que los aztecas no tienen el monopolio de esta asociación blancura-origen. Por ejemplo en la *Historia tolteca-chichimeca*, el lugar de origen de los migrantes se describe, en la pictografía así, como en el texto, bajo el signo de lo blanco. Ahora bien, este manuscrito encierra la tradición de los nahuas de Quauhtinchan, una pequeña ciudad de la meseta de Puebla. Por otra parte, la blancura en el pensamiento náhuatl aparece como una característica estereotipada de la Antigüedad; todo lo que es viejo o antiguo es percibido y descrito como blanco *íztac*, y es significativo que una de las diosas-madre de México se llame Iztaccíuatl, la mujer blanca. En los *Anales de Cuauhtitlan*, el ancestro de los mimixco se llama Iztac Mixcóatl y en la Leyenda de los Soles, la madre de las “Serpientes de nubes” se llama Iztac Chalchiuhtlicue (Cfr. Duverger, 1987: 381, 382). En este sentido podríamos aventurarnos a relacionar los elementos de navegación blancos en correlación directa con el pasado mexica, reiterante una vez más, de su venida de un mítico lugar como cazadores y sobre todo, navegantes y consumidores del lago.

Tlatelolco y su canoa azul

Durante la construcción de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el predio de alrededor de 12 000 m² situado en el cruce de las avenidas Eje Central Lázaro Cárdenas y Ricardo Flores Magón en Tlatelolco, en 1992 se realizaron una serie de excavaciones en el límite Sur del recinto cívico-religioso, el cual estaba delimitado por una muralla, en un segmento de la calzada de Nonoalco, el que se relaciona al límite Sur del recinto cívico-ceremonial -en el borde Sur del barrio central al que se asocia una acequia que corría de W-E- y en el área habitacional. El total de metros cuadrados de excavación arqueológica fue de 2 614, donde se detectaron 15

estructuras, 14 de ellas prehispánicas y de probable uso ceremonial. Lo encontrado fue en su mayoría plataformas y secciones inferiores de cuerpos piramidales, conjuntos de cuartos, un depósito de agua y un baño de vapor. Se registró la presencia de 91 entierros humanos prehispánicos con numerosos objetos depositados como ofrenda, entre los que destacan varias piezas de madera, en especial una máscara, un bastón de mando, dos coas, entre otros objetos. Uno de ellos resalta para nosotros: una canoa en miniatura de cerámica con pintura negra y azul (Cfr. Carballal *et al.*, 1992: 119-120). La secuencia cultural detectada se fechó para el Postclásico Tardío (1300-1521 d.C.), hasta el presente, aunque proporcionalmente corresponde mayormente a la época prehispánica (Carballal *et al.*, 1993: 25).

Imagen 38. Canoa con restos de pintura azul y negra localizada en excavaciones en Tlatelolco. Imagen perteneciente al Proyecto Tlatelolco 1987-2010, INAH (catálogo de colección).

Pensamos que la idea de que en efecto en época prehispánica la canoa se asociaba directamente con Tlaloc se refuerza una vez más con este objeto depositado como ofrenda y cubierto de los colores del dios de las aguas (Cfr. Reyes-Valero, 1993: 88) (

Imagen 38). El hecho de que se presente con el negro y el azul significa mucho pues sabemos que los colores tenían un significado claro y determinado, de tal forma que con sólo ver el color era suficiente para asociarle con alguna deidad (Cfr. Ángel Ma. Garibay citado en Martí, 1960:93) ¿Estamos acaso ante una representación en miniatura de las canoas que pudieron haber sido usadas en las festividades de petición a Tlaloc, pero que en el texto Sahaguntino no fue descrita

con pintura? Dejemos por el momento esto como una posibilidad a ser rebatida si en el futuro se tuviese mayor información, el hecho es que es un pequeño, pero importante dato que permite rastrear un significado que podría comenzar a asumirse como realmente prehispánico y que de hecho reforzaría lo que se encuentra en las fuentes que describen las fiestas dedicadas a Tlaloc.

Nos gustaría finalizar este capítulo con la explicación de los dos ejes principales que han surgido de todo el proceso de investigación: primero, la canoa en el discurso histórico mítico generado por el grupo dirigente mexica en tiempos previos a la llegada de los españoles, parece poseer una continuidad con el discurso generado por los grupos indígenas de una élite cristianizada posterior a la conquista, donde la canoa aparece como una constante en los relatos de migraciones continentales.

Segundo: a partir de fuentes históricas, tomadas con reserva, siguiendo la línea en la cual dentro del plano ideológico mexica de élite la canoa aparece como un elemento primordial, se contrasta con las evidencias arqueológicas para llegar a la conclusión de que la canoa en efecto podría estar funcionando dentro del mundo prehispánico como un elemento que significa y adquiere todas las características propias de Tlaloc (entendiendo que este concepto incluye a los Tlaloques y Chalchiuhtlicue). Esto especialmente reflejado en los rituales llevados a cabo en el Pantitlán y en las ofrendas prehispánicas, donde los colores de las canoas miniatura, los remos de las crónicas, las canoas en los rituales (tanto ofrendadas como para el transporte) y los contextos acuáticos donde todos estos elementos parecen coincidir, le impregnan de las propiedades de Tlaloc. La canoa se vuelve así una extensión del dios que el humano ha creado y usa para surcar las aguas y así llevar a cabo eficazmente los rituales de petición de fertilidad. La canoa es un don exclusivamente de la deidad del agua, en la vida cotidiana funciona como un medio de transporte y en la no tan cotidiana como medio de guerra, no podríamos negar esta realidad. Pero en la esfera ideológica funciona:

- 1) como un objeto que facilita la transición a través de un medio acuático hacia uno terrestre, en el inicio de las migraciones de acuerdo a las narraciones históricas y pictográficas producidas durante la Colonia y,

- 2) como un medio de apropiación y comunicación del hombre con Tlaloc y los lagos durante la época prehispánica.

Conclusiones

Se inició esta investigación recorriendo un camino nebuloso, con una mínima seguridad de lo que podríamos hallar, pero convencidos de que algo más nos esperaba al final del camino, algo que no esperábamos encontrar.

La principal inquietud se dirigió a la posibilidad de poder decir algo sobre el papel de la canoa en la sociedad mexicana. A pesar de todo el entusiasmo, los problemas no tardaron en presentarse: las fuentes eran pocas, en su mayoría de la época colonial y de las arqueológicas todavía había mucho que decir. No había otra opción más que trabajar con lo que existía, con lo que ya se había revisado e intentar inquirir todavía más profundo. La respuesta a cómo hacerlo surgió de comprender que la gran mayoría de las evidencias con las que se estaban trabajando pertenecían a un campo nunca distanciado de la arqueología, pero al fin y al cabo ajeno en teoría y métodos de la misma: la historia, y para entenderla como aquí se intentó, se retomaron tres significados de la palabra que Elizabeth Hill Boone maneja con gran precisión:

- 1) La historia más general es el pasado elegido y organizado, es aquello presentado por el relato, lo que muchas personas llamarían hechos históricos o historia verdadera; por ejemplo: los actos en secuencia relacionados con la emigración mexicana, como la que intentamos presentar antes de adentrarnos a la problemática principal.
- 2) Luego viene la historia como relato, la estructura y el punto de vista que selecciona, dispone y presenta el pasado en forma de trama; por ejemplo: la historia de la emigración contenida en los anales.
- 3) Por último, está la historia del discurso, el documento individual que registra este relato, por ejemplo, el Mapa de Sigüenza como historia específica de la migración (Cfr. Boone, 2010: 24).

Es tanto con el segundo como con el tercer concepto con los que me parece fue posible rastrear la presencia del elemento de la canoa en las fuentes disponibles.

Al fin y al cabo es principalmente con las fuentes históricas y con las pictográficas con las que se ha constituido la mayor parte de este trabajo y sin embargo, espero que haya quedado claro durante todo el trayecto que todo lo que podemos saber, es real justo ahí, en el discurso histórico plasmado en palabras, plasmado en imágenes. Posteriormente, el reto consistió en encontrar alguna congruencia entre los datos discursivos y los arqueológicos o bien, establecer la

independencia entre ambos. Es así como podemos enlistar claramente las conclusiones a las que se han llegado:

- a) La canoa se presenta como un objeto social que posee múltiples funciones en las esferas política, social, económica y religiosa de la sociedad mexicana, con distintas definiciones dentro de cada una de ellas y en diferentes formas de interacción dentro de la vida cotidiana y la que no lo es, en los ámbitos material e inmaterial. Lo anterior se ha definido a partir de las evidencias arqueológicas y su fusión con las fuentes etnohistóricas, pictográficas y escritas, lo cual ha constituido el vehículo para trascender hacia el pasado, comprendiendo que la vinculación de cada una de estas evidencias es una parte medular que nos permite ingresar al núcleo duro de la larga tradición en la sociedad mexicana.
- b) En los ámbitos cotidianos de la caza, la pesca, el comercio y la vida social la canoa funciona como un medio de apropiación fundamental del ambiente, que permite el desarrollo de actividades de carácter económico que trascienden la vida de los hombres hacia otros aspectos más complejos como son los discursos míticos originarios del pueblo mexicano y el ámbito político. En este sentido nos referimos a las referencias sobre aquellos hombres que parten de la mítica isla de Aztlán, los *atlaca chichimeca*, quienes posteriormente se convertirían en los hombres que fundaron Tenochtitlán y Tlatelolco en el lago de Texcoco. Éstos, como ya hemos visto siempre fueron descritos y señalados como expertos cazadores y pescadores de la fauna de los lagos. Con su amplio bagaje de conocimientos es como, de acuerdo al discurso mítico histórico, eligen y logran sobrevivir en una isla de la Cuenca de México. En el ámbito político nos referimos a la relación que hemos recuperado de Durán en cuanto a la posibilidad de que de hecho existiera un grupo especializado en el combate en canoas, quienes por cierto eran expertos cazadores y pescadores del lago. Recordemos que estos lineamientos se recuperaron únicamente de las fuentes históricas escritas y pictográficas.
- c) Por otro lado las imágenes en los códices y las propias características de las canoas miniatura en ofrendas, así como la que se localiza en el Museo Nacional de Antropología, en conjunto han permitido establecer una tipología que responde a las características específicamente formales de las embarcaciones y que genera 5 grupos de los cuáles uno presenta una subdivisión interna que podría explicarse por una razón puramente estilística de los tlacuilos que realizaron los códices. La coincidencia entre los tipos generados a partir

de las fuentes pictográficas y las arqueológicas nos permiten entender la relación y la comprensión de nuestro objeto de estudio en los distintos planos de expresión humana.

- d) En cuanto a una esfera ideológica encontramos dos tendencias explicativas: la primera se relaciona con las evidencias arqueológicas reforzadas por las historiográficas, donde aparentemente en la vida cotidiana de los habitantes del lago existían rituales donde la gente común y los sacerdotes de Tlaloc convivían y dedicaban una serie de ofrendas donde la participación de la canoa en los rituales parece haber sido fundamental. En este sentido, la arqueología proporciona los datos para establecer una evidente relación entre Tlaloc (entiéndase como la entidad que incluye a los tloques y a Chalchiuhtlicue) y la navegación con canoas en el lago, donde los objetos depositados en ofrendas (como la ofrenda 41 y la canoa de Tlatelolco) poseen características tales como su color o el lugar de depositación que las articulan con dicha deidad. Lo interesante aquí es que las fuentes documentales refuerzan claramente esta asociación con los relatos sobre las fiestas dedicadas a los dioses de las aguas en pos de la fertilidad y el éxito agrario que se llevaban a cabo en el lago. La canoa funcionaba como el medio de transporte, e incluso parece que como ofrenda también, formando parte del conjunto de elementos que hacían efectivos los rituales lacustres. Recalquemos una última vez que este conjunto de conocimientos, parece acercarse más a lo que sucedía previo a la llegada de los españoles, es decir, la canoa participaba en el ámbito ritual de una serie de deidades acuáticas que incluían a sacerdotes y macehuales.
- e) Si consideramos que las situaciones extraídas de representaciones colectivas plasmadas mediante cosmogonías, mitos, ritos y testimonios recogidos en crónicas y códices a la llegada de los españoles, constituyen evidencia directa de procesos cognitivos (Zambrano, 2006: 5) los relatos de los mestizos de los siglos XVI y XVII nos permiten acceder dentro del plano ideológico a su concepción del papel de la canoa y la importancia que tuvo en el relato de la peregrinación mexicana. Esto por supuesto, si asumimos que existe una continuidad del discurso histórico generado antes de la conquista por la élite indígena que generaba en efecto, su propia historia. En este estrato la canoa funcionaba como el elemento que facilitó y permitió la travesía por las aguas sagradas y originales hacia la tierra mundana.
- f) Los códices históricos al igual que los textos de la élite mestiza presentan un reflejo de la ideología que de nuevo es creada por una élite indígena cristianizada en contextos

religiosos y políticos coloniales, donde la canoa es reiterada como un elemento presente y que facilita el inicio de la migración mexicana.

- g) Los relatos de los misioneros constituyen un refuerzo donde la canoa sigue apareciendo en el inicio de las migraciones, pero exhiben una fuerte influencia religiosa occidental donde la pureza de sus versiones “indígenas” se puede poner fácilmente en tela de juicio. Aún así proporcionan interesantes datos sobre su propia forma de explicar un poco más de la naturaleza de sus nuevos discípulos.

Como podemos ver, la canoa es claramente relacionada con la travesía inicial –ya sea de los mexicas, ya sea de los primeros grupos nahuas- en los textos de indígenas cristianizados y frailes religiosos de los siglos XVI y XVII, así como en los códices que igualmente sabemos se han generado por un grupo de élite en la colonia, ya sea muy temprana o tardía. No tenemos una evidencia clara y proveniente de la época prehispánica que confirme este relato en el sentido discursivo o pictográfico –no esperamos encontrar una evidencia arqueológica-, pero si consideramos que existe una continuidad proveniente de la época prehispánica esta tendría que surgir necesariamente de un discurso histórico que la élite hubiese generado en aquella época, es por eso que podemos afirmar que exclusivamente el papel de la canoa en este sentido se explica y se encuentra en un contexto de élite colonial.

ANEXOS

Anexo 1. Capítulo 12 del libro X de la Historia General de la Nueva España de Sahagún

106.-Este nombre *mexícatl* se decía anticipadamente *mecitli*, componiéndose de *me*, que es *metl* por el maguey, y de *citli* por la liebre, y así se había de decir *mecícatl*; y mudándose la *c* en *x* corrómpese y dícese *mexícatl*. Y la causa del nombre según lo cuentan los viejos es que cuando vinieron los mexicanos a estas partes traían un caudillo y señor que se llamaba *Mécitl*, al cual luego después que nació le llamaron *citli*, liebre; y porque en lugar de cuna lo criaron en una penca grade de un maguey, de allí adelante llamóse *mecitli*, como quien dice, hombre criado en aquella penca de maguey; y cuando ya era hombre fue sacerdote de ídolos, que hablaba personalmente con el demonio, por lo cual era tenido en mucho y muy respetado y obedecido de sus vasallos, los cuales tomando su nombre de su sacerdote se llamaron *mexica*, o *mexícac*, según lo cuentan los antiguos. Estos tales son advenedizos, porque vinieron de las provincias de los *chichimecas*, y lo que hay que contar de estos *mexica* es lo siguiente.

107.-Ha años sin cuenta que llegaron los primeros pobladores a estas partes de la Nueva España, que es casi otro mundo, y viniendo con navíos por la mar aportaron al puerto que está hacia el norte; y porque allí se desembarcaron se llamó *Panutla*, casi *Panoayan*, lugar donde llegaron los que vinieron por la mar, y a presente se dice corruptamente *Pantlan*. Y desde aquel puerto comenzaron a caminar por la ribera de la mar mirando siempre las sierras nevadas y los volcanes, hasta que llegaron a la provincia de Guatemala, siendo guiados por su sacerdote, que llevaba consigo a su dios de ellos, con quien siempre se aconsejaba para o que habían de hacer.

108.-Y fueron a poblar en *Tamoanchan*, donde estuvieron mucho tiempo y nunca dejaron de tener su sabios o adivinos que se decían *amoxoaque*, que quiere decir hombres entendidos en las pinturas antiguas, los cuales aunque vinieron juntos, pero no se quedaron con los demás en Tamoanchan, porque dejándolos allí se tornaron a embarcar y llevaron consigo todas las pinturas que habían raído de los ritos y de los oficios mecánicos. Y antes que se partiesen primero les hicieron este razonamiento:

109.-“Sabed: que manda nuestro señor dios que os quedéis aquí en esas tierras de las cuales os hace señores, y os da posesión, el cual vuelve donde vino, y nosotros con él, pero vase para volver y tornar a os visitar cuando fuere ya tiempo de acabarse el mundo; y entretanto vosotros estaréis en estas tierras esperándole y poseyendo estas tierras, y todas las cosas contenidas en ellas, porque para tomarlas y poseerlas vinisteis por acá, y así quedaos en buen hora, que nosotros nos vamos con nuestro señor dios”.

110.-Y así se partieron con su dios que llevaban envuelto en un envoltorio de mantas, y siempre les iba hablando y diciendo lo que debían de hacer; y fuéronse hacia el oriente llevando consigo todas sus pinturas, donde tenían todas las cosas de antiguallas y de los oficios mecánicos: y de estos sabios no quedaron más de cuatro con esta gente que quedó, que se decían *Oxomoco*, *Cipactónal*, *Tlaltetecuín*, *Xochicauca*.

111.-Los cuales, después de dios los demás sabios, entraron en consulta, donde trataron lo siguiente, diciendo: Vendrá tiempo cuando haya luz para el regimiento de esta república, mas,

¿mientras estuviere ausente nuestro señor dios, que modo se tendrá para poder regir bien la gente?, etc. ¿Qué orden habrá en todo, pues los sabios llevaron sus pinturas por donde gobernaban,

112.- (por lo cual inventaron la Astrología Judiciaria y el arte de interpretar los sueños, compusieron la cuenta de los días, y de las noches y de las horas, y las diferencias de tiempos que se guardó mientras señorearon y gobernaron los señores de los *tultecas*, y de los *mexicanos*, y de los *tepanecas*, y de todos los *chichimecas*.)?

113.- Por la cual cuenta no se puede saber qué tanto tiempo estuvieron en *Tamoanchan*, y se sabía por las pinturas que se quemaron en tiempo del señor de México que se decía *Itzcóatl*, en cuyo tiempo los señores y los principales que había entonces acordaron y mandaron que se quemasen todas, porque no viniesen a manos del vulgo y viniesen en menosprecio.

114.- Desde *Tamoanchan* iban a hacer sacrificios al pueblo llamado *Teotihuacan*, donde hicieron a honra del sol y de la luna dos montes, y en este pueblo se elegían los que habían de regir a los demás, por lo cual se llamó *Teotihuacan*, que quiere decir *Ueitiuacan*, lugar donde hacían señores.

115.- Allí también se enterraban los principales y señores, sobre cuyas sepulturas se mandaban hacer túmulos de tierra, que hoy se ven todavía y parecen como montecillos hechos a mano; y aun se ven todavía los hoyos donde sacaron las piedras, o peña de que se hicieron los dichos túmulos. Y los túmulos que hicieron al sol y a la luna, son como grandes montes edificados a mano, que parecen ser montes naturales y no lo son, y aun parece ser cosa indecible decir que son edificados a mano, y cierto lo son, porque los que los hicieron entonces eran gigantes y aun esto se ve claro en el cerro o monte de *Chollullan*, que se ve claro estar hecho a mano, porque tiene adobes y encalado.

116.- Y se llamó *Teotihuacan*, el pueblo de *Téotl*, que es dios, porque los señores que allí se enterraban después de muertos los canonizaban por dioses y que no se morían sino que despertaban de un sueño en que habían vivido; por lo cual decían los antiguos que cuando morían los hombres no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir, casi despertando de un sueño, y se volvían en espíritus o dioses.

117.- Les decían: “Señor, señora, despiértate que ya comienza a amanecer, que ya es alba, que ya comienzan a cantar las aves de plumas amarillas, y que ya andan volando las mariposas de diversos colores”. Y cuando alguno se moría, de él solían decir que ya era *téotl*, que quiere decir que ya era muero, para ser espíritu, o dios; y creían los antiguos, engañándose, que los señores cuando morían se volvían en dioses, lo cual decían porque fuesen obedecidos o temidos los señores que regían, y que unos se volvían en sol y otros en luna y otros en planetas.

118.- Y estando todos en *Tamoanchan*, ciertas familias fueron a poblar a las provincias que ahora se llaman *Olmecca*, *Uixtoti*, los cuales antiguamente solían saber los maleficios o hechizos, cuyo caudillo y señor tenía pacto con el demonio y se llamaba *Olmecatl Uixtotli*, de quien tomando su nombre se llamaron *olmecas uixtotin*.

119.- De éstos se cuenta que fueron en pos de los toltecas cuando salieron del pueblo de Tullan, y se fueron hacia el oriente, llevando consigo las pinturas de sus hechicerías; y que llegando al puerto se quedaron allí, y no pudieron pasar por la mar, y de ellos descenden los que al

presente se llaman *anahuaca mixteca*; y fueron a poblar allí sus antepasados porque su señor que era escogió aquella tierra por muy buena y rica.

120.-Estos mismos inventaron el modo de hacer el vino de la tierra; era mujer la que comenzó y supo primero agujerar los magueyes, para sacar la miel de que se hace el vino, y llamábase *Mayael*, y el que halló primero las raíces, que echan en la miel se llamaba *Pantécatl*.

121.-Y los autores del arte de saber hacer el *pulcre*, así como se hace ahora se decían *Tepuztécatl*, *Quatlapanqui*, *Tliloa*, *Papaztactzocaca*, todos los cuales inventaron la manera de hacer el *pulcre* en el monte llamado *Chichinauhia*, y porque el dicho vino hace espuma también llamaron al monte *Popozonaltépetl*, que quiere decir monte espumoso; y hecho el vino convidaron los dichos a todos los principales, viejos y viejas, en el monte que ya está referido, donde dieron a comer a todos y de beber del vino que habían hecho, y a cada uno estando en el banquete dieron cuatro tazas de vino, y a ninguno cinco por que no se emborrachasen.

122.-Y hubo un *cuexteco*, que era caudillo y señor de los *cuexteca* que bebió cinco tazas de vino, con las cuales perdió su juicio y estando sin él echó por allí sus *maxtles*, descubriendo sus vergüenzas, de lo cual los dichos inventores del vino, corriendo(se) y afrentándose mucho, se juntaron todos para castigarle; empero, como lo supo el *cuexteco*, de pura vergüenza se fue huyendo de ellos con todos sus vasallos y los demás que entendían su lenguaje, y fuéronse hacia *Panotlan*, de donde ellos habían venido, que al presente se dice *Pantlan* y los españoles la dicen *Pánuco*.

123.-Y llegando al puerto no pudieron ir, por lo cual allí poblaron, y son los que al presente se dicen *toueyome*, que quiere decir en indio (en mexicano) *touampohuan*, y en romance nuestros prójimos; y su nombre que es *cuexteca*, tomáronlo de su caudillo y señor, que se decía *Cuextécatl*.

124.-Y estos *cuextecas*, volviendo a *Panotlan* llevaron consigo los cantares que cantaban cuando bailaban, y todos los aderezos que usaban en la danza o areito, Los mismos eran amigos de hacer embaimientos, con los cuales engañaban (a) las gentes, dándoles a entender ser verdadero lo que es falso, como es dar a entender que se queman las casas que no se quemaban, y que hacían parecer una fuente con peces y no era nada, sino ilusión de los ojos; y que se mataban a sí mismo, haciéndose tajadas y pedazos sus carnes; y otras cosas que eran aparentes y no verdaderas.

125.-Y nunca dejaron de ser notados de borrachos, porque eran muy dados al vino, y siguiendo o imitando a su caudillo o señor que había descubierto sus vergüenzas por su borrachera, andaban también sin *maxtles* los hombres, hasta que vinieron los españoles. Y porque el dicho su señor había bebido cinco tazas de vino en el monte que se dice *Popozonaltépetl*, los vasallos suyos siempre han sido tenidos por muy borrachos, porque parecían andar casi siempre tocados del vino, con poco juicio, y así por injuriar a algún alocado le llamaban de *Cuextécatl*, diciendo que él también había bebido cinco tazas de vino, y que las acabó de beber sin dejar gota, y que por esto andaba como borracho.

126.-Y como por largos tiempos se había tenido señorío y mando en Tamoanchan, después se traspaso al pueblo llamado *Xomiltépec*, donde estando los que eran señores y ancianos y sacerdotes de ídolos, se hablaron unos a otros, diciendo que su dios les había dicho que no habían de estar siempre en el pueblo de *Xomiltépec*, sino que habían de ir más adelante para

descubrir más tierras, porque su dios no quería parar allí sino pasar adelante; y así todos los muchachos, viejos y viejas, mujeres y hombres, comenzaron a caminar, y fuéronse poco a poco hasta que llegaron al pueblo de *Teotihuacan*, donde se eligieron los que habían de regir y gobernar a los demás; y se eligieron los que eran sabios y adivinos, y los que sabían secretos de encantamientos.

127.-Y hecha elección de los señores luego se partieron todos de allí, yendo cada señor con la gente que era de su lenguaje, y guiando a cada cuadrilla su dios. Iban siempre delante los *toltecas*, y luego los otomíes, los cuales con su señor llegando a *Coatépéc* no fueron más adelante con los demás, porque de allí el que era su señor los llevó a las sierras para poblarlos allí, y por esta causa estos tales tenían por costumbres hacer sacrificios en las alturas de las sierras y poblarse en las laderas de ellas. Y las demás gentes, como los toltecas, y los mexicanos o nahuas, y todos los otros, prosiguieron su camino por los llanos o páramos para descubrir tierras. Cada gente, o familia, yendo con su dios que les guiaba.

128.-Y de cuánto tiempo hayan peregrinado, no hay memoria de ello. Fueron a dar en un valle entre unos peñascos, donde lloraron todos sus duelos y trabajos porque padecían mucha hambre y mucha sed; y en este valle había siete cuevas que tomaron por sus oratorios todas aquellas gentes. Allí iban a hacer sacrificios todos los tiempos que tenían costumbre. Tampoco no hay memoria ni cuenta de todo el tiempo que estuvieron allí.

129.-Estando allí los *toltecas* con los demás dicen que su dios de ellos les habló aparte, mandándoles que volviesen allí de donde habían venido, porque no habían de permanecer allí; lo cual oído los *toltecas* antes que se partiesen de allí primero fueron a hacer sacrificios en aquellas siete cuevas, y hechos, se partieron todos; y fueron a dar en el pueblo de *Tullantzinco*, y de allí después pasaron a *Xicotitlan* que es el pueblo de *Tulla*.

130.-Después de éstos volviéronse también los *michoaques*, con su señor que les guiaba, llamado *Amímitl*, y fuéronse hacia el occidente, en aquellas partes donde están poblados ahora; hicieron también sus sacrificios en las cuevas antes que partiesen. Sucesivamente se volvieron los *nahuas*, que son los *tepanecas*, los *acolhuaque*, los *chalcas*, los *uexotzincas* y los *tlaxcaltecas* cada familia por sí, y vinieron a estas partes de México.

131.-Después de esto a los mexicanos, que quedaban a la postre, les habló su dios diciendo que tampoco habían de permanecer en aquel valle sino que habían de ir más adelante, para descubrir más tierras, y fuéronse hacia el poniente, y cada una familia de estas ya dichas antes que se partiese hizo sus sacrificios en aquellas siete cuevas, por lo cual todas las naciones de esta tierra, gloriándose, suelen decir que fueron criadas en aquellas siete cuevas, y que de allí salieron sus antepasados, lo cual es falso porque o salieron de allí no iban allí a hacer sus sacrificios cuando estaban en el valle ya dicho.

132.-Y así venidos todos a estas partes, y tomada la posesión de las tierras y puestas las mojoneras entre cada familia, los dichos mexicanos prosiguieron su viaje hacia el poniente, y según lo cuentan los viejos llegaron a una provincia que se dice *Colhuacan México*, y de allí tornaron a volver; y qué tanto tiempo duró su peregrinación, viniendo de *Colhuacan*, no hay memoria de ello.

133.-Y antes que se partiesen de *Colhuacan* dicen que su dios les habló, diciendo que volviesen allí donde habían partido y que les guiaría mostrándoles el camino por donde habían de

ir. Y así volvieron hacia esta tierra que ahora se dice México, siendo guiados por su dios; y los sitios donde se aposentaron a la vuelta los mexicanos todos están señalados y nombrados en las pinturas antiguas, que son sus anales de los mexicanos; y viniendo de peregrinar por largos tiempos fueron los postreros que vinieron aquí a México, y viniendo por su camino en muchas partes no los querían recibir, ni aun los conocían, antes les preguntaban quiénes eran y de dónde venían, y los echaban de sus pueblos; y pasando por *Tulla*, e *Ichpochco*, y por *Ecatépec*, vinieron a estarse un poco de tiempo en el monte que se dice *Chiquihuhio*, que es un poco más acá de *Ecatépec*, y después estuvieron en *Chapultépec* viniendo todos juntos.

134.-Y en este tiempo había tres cabeceras las más principales, conviene a saber, *Azcapotzalco*, *Coatlichan* y *Colhuacan*, y entonces no había memoria de México, porque donde ahora es México no había otra cosa sino cañaverales; y estando los mexicanos en *Chapultépec* dábanles guerra los comarcanos, y de allí pasaron a *Colhuacan* donde estuvieron algunos años, y de allí vinieron a tener asiento en la parte que ahora se dice Tenochtitlan, México, que cae en los términos de los *tepanecas*, que son los de *Azcapotzalco* y *Tlacopan*. Y estos *tepanecas* partían términos con los de *Tezcoco*.

135.-Y vinieron a poblar allí entre los cañaverales que había muchos, porque todo lo demás estaba ya ocupado y las tierras tomadas y poseídas todas por los que vinieron primero; y por estar en los términos de los *tepanecas*, fueron sujetos y tributarios del pueblo de *Azcapotzalco*.

136.-Todas las dichas familias se llaman *chichimecas*, y aun de tal nombre se jactan y glorían, y es porque todas anduvieron peregrinando como *chichimecas* por las tierras ante dichas, y de allí volvieron para estas partes aunque a la verdad no se llamaban tierras de *chichimecas*, por donde ellos anduvieron, sino *Tleotlalpan*, *Tlacoachcalco*, *Mictlampan*, que quiere decir campos llanos y espaciosos que están hacia el norte.

137.-Llamáronse tierras de *chichimecas* porque por allí suelen habitar ahora los *chichimecas*, que son unas gentes bárbaras que se sustentan de la caza que toman, y no pueblan; y aunque los mexicanos se dicen *chichimecas*, empero propiamente se dicen *atlacachichimeca*, que quiere decir pescadores que vinieron de lejas tierras.

138.-Las gentes *nahuas*, que son las que entienden la lengua mexicana, también se llaman *chichimecas* porque vinieron de las tierras ya dichas, donde están las siete cuevas que ya están referidas, y son las que se nombran aquí: *tepanecas*, *acolhuacas*, *chalcas*, y los hombres de tierra caliente y los *tlateputzcas*, que son los que viven tras de las sierras hacia el oriente, como son los *tlaxcaltecas*, *uexotzincas* y *chololtecas*, y otros muchos; y todos traían arcos y flechas, los toltecas también se llaman *chichimecas*, y los *otomíes* y *michoacas* ni más ni menos; pero los que están hacia el nacimiento del sol se nombran *olmeca*, *uixtotin*, *nonoalca*, y no se dicen *chichimecas*.

Anexo 2. Canto de Amímitl

... Casa donde están conejos:
 tu vienes a estar en la entrada:
 yo vengo a estar en la casa de armas.
 Párate allí: ven a pararte allí.
 solo, solo, ay, lejos soy enviado
 solo, solo, ay lejos soy enviado,
 solo, solo, ay lejos soy enviado.

Había cautivamiento: era yo enviado,
 ¡era yo enviado, era yo enviado, su pato!
 ¡era yo enviado, era yo enviado, era yo enviado, su pato!
 Favor de seguir la pista: éste es su patito.
 Favor de seguir la pista: éste es su patito.
 Este es su patito.

Ah, con la obsidiana me doy gusto,
 Ah, con la obsidiana me doy gusto,
 ¡Ah, con la obsidiana me doy gusto...!⁴⁴

Anexo 3. Canto a Atlahua

Yo soy el de Chalman, yo soy el de chalman,
 el de las sandalias de penitente,
 el de las sandalias de penitente:
 oscila el sol de mi frente, oscila.

-Grande, grande es tu manojito de abeto:
 es la escoba e la diosa Quilaztli:
 tu manojito de abeto.
 -Yo a tí, cual a Señor de las cañas clamo,
 al que se sangra sobre su escudo:
 Yo a ti, cual a Señor de las cañas clamo.
 -No tengo flecha: de orgullo es su historia.
 Caña es mi flecha, se esparcen las cañas.
 De orgullo es su historia.

-En Tetoman es tu vivienda, oh Proveedor de Tetoman.
 -No sin esfuerzo, al ve Quetzal yo debo alimentar.
 Opochtli es mi dios, el Dueño de las aguas.
 No sin esfuerzo, al Ave Quetzal yo debo alimentar.⁴⁵

⁴⁴ Canto número 10 del apéndice II de la *Historia General de las cosas de Nueva España* por el fray Bernardino de Sahagún. Edit. Porrúa, México, 2006.

⁴⁵ Canto número 19 del apéndice II de la *Historia general...* Sahagún, op.cit.

Bibliografía

ALCÁNTARA G., Alejandro. *Los Barrios de Tenochtitlan. Topografía, Organización Interna y tipología de sus predios.* Vol. I, cap. 5 de *Historia de la vida cotidiana en Mexico*, Coord. Pablo Gonzalbo Escalante, 167-198. Mexico D.F: COLMEX y FCE, 2004.

ARCE, J.L. et al. "La cuenca del Alto Lerma: espacio físico e influencia del vulcanismo" en *La gente de la ciénaga en tiempos antiguos. La historia de Santa Cruz Atizapán/* coord. Yoko Sugiura Yamamoto. Zinacantepec, Estado de México: El Colegio Mexiquense, A.C.: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2009.

BERDAN, Frances F. "Tres formas de intercambio en la economía azteca" en *Economía política e ideología en el México prehispánico.* Pedro Carrasco y Johanna Broda (editores). Centro de investigaciones superiores del INAH. Editorial Nueva Imagen. México, 1978.

BOONE, Elizabeth Hill. *Relatos en Rojo y Negro. Historia pictóricas de aztecas y mixtecos.* Traducido por Juan José Utrilla Trejo.. FCE, México, 2010.

BOTTA, Sergio. "Los dioses preciosos. Un acercamiento histórico-religioso a las divinidades aztecas de la lluvia" en *Estudios de Cultura Nahuatl*, Universidad Nacional Autónoma de México, nº 35, 2004: 89-120 pp.

BRAVO B., Isabel. "La guerra naval entre los aztecas" en *Estudios de Cultura Nahuatl*, Universidad Nacional Autónoma de México, nº 36, 2005: 199-223 pp.

BRODA, Johanna. "Consideraciones sobre historiografía e ideología mexicas: las crónicas indígenas y el estudio de los ritos y sacrificios" en *Estudios de Cultura Náhuatl*, nº 13 (1978): 97-110 pp.

- "El culto mexica de los cerros de la Cuenca de México." En *Graniceros: cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica*, Coord. Broda y Alborez. Zinacantepec, Estado de México: El colegio Mexiquense, A.C., IIH-UNAM, 1997.

- "Las Fiestas Aztecas de los Dioses de la Lluvia." En *Revista Española de Antropología Americana* 6: 245-327. 1971.

BRODA, Johanna y GOOD, C. *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas.* Colección Etnografía de los pueblos indígenas de México. Serie Estudios Monográficos. INAH-UNAM-CONACULTA-IIH, Mexico, 2004.

BROCKMANN, Andreas. *La pesca indígena en México.* UNAM-IIA, México, 2004.

BROTHERSTON, Gordon. "Los cerros Tlaloc: su representación en los Códices." En *Graniceros: cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica.*, Coord. Johanna Broda y Beatriz Albores. Zinacantepec, Estado de Mexico: El colegio Mexiquense, A.C., IIH-UNAM, 1997.

BURKE, Peter. *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico.* Editorial Crítica, Barcelona, 2001.

CALNEK, Edward. "El sistema de mercado de Tenochtitlan" en *Economía política e ideología en el México prehispánico.* Pedro Carrasco y Johanna Broda (editores). Centro de investigaciones superiores del INAH. Editorial Nueva Imagen. México, 1978.

CARBALLAL Staedtler, Margarita y FLORES H., María. "Elementos hidráulicos en el lago de México- Texcoco en el Posclásico" en *Arqueología Mexicana, Los lagos de la Cuenca de México,* Julio-agosto. Volumen XII, Número 68. 2004.

CARBALLAL Staedtler, M., FLORES H., M. y LECHUGA, M.C. "Salvamento arqueológico en Tlatelolco, Ciudad de México: S.R.E.-Edificio Nuevo." En *Boletín de la Subdirección de Salvamento Arqueológico.*, nº 2 (1993): 23-27.

CARBALLAL Staedtler, M., FLORES H., M. y LECHUGA, M.C et al. "Descubrimiento de tres dinteles de madera en SRE-Tlatelolco. Nuevo Edificio." en *ARQUEOLOGÍA*, nº 7 (Enero-Junio 1992): 119-127.

CARRASCO, Pedro. "La economía del México Prehispánico" en *Economía política e ideología en el México prehispánico.* Pedro Carrasco y Johanna Broda (editores). Centro de investigaciones superiores del INAH. Editorial Nueva Imagen. 1978, México.

CARRO, Edgar. *Elaboración de canoas en la cuenca del Alto Lerma. Un estudio etnoarqueológico.* Tesis de licenciatura. ENAH, INAH, México, 1999.

CASTAÑEDA de la Paz, María. *La pintura de la Peregrinación culhua-Mexica. Mapa de Siguenza. Nevas aportaciones a su estudio.* Vol. 22. Zamora: Relaciones primavera. México, 2006.

CASTILLO F., Victor M. "Unidades Nahuas de Medida." En *Estudios de cultura nahuatl* 10 (1972): 195-223 pp.

CAZENEUVE, Jean. *Sociología del rito.* Amorrortu editores. Buenos Aires, Argentina, 1971.

CERVERA O., M.A. "La zona del Altiplano central en el Posclásico: la etapa de la Triple Alianza" en *Historia de México Antiguo*, Vol III. 2001, pp. 283-284.

CLAVIJERO, Francisco Javier, *Historia antigua de México,* Porrúa, México. 2009.

CÓDICE DURÁN. Maria Elena Sañudo Villareal (Coord.).Edit. Arrendadora Internacional. México, 1990.

CORONA S., Eduardo. "La Tenencia de la Tierra en el Códice Xólotl". En *Historiografía novohispana de tradición indígena.* Vol. I. UNAM, México, 2003.

CORTÉS, H. *Cartas de Relación.* Edit. Porrúa, México. 2007.

Del CASTILLO, CRISTOBAL. *Historia de la venida de los mexicanos y de otros pueblos e historia de la Conquista, estudio preliminar de Federico Navarrete.* Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Colección Cien de México. México, 2001, 180 pp.

CUATLEHUANITZIN, Chimalpahin. *Memorial breve acerca de la fundación de la ciudad de Culhuacán.* UNAM, IIH., México, 1991.

DAHLGREN et al. *Corazón de Cópil,* INAH, México, 2009.

Díaz del Castillo, Bernal. *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.* Edit. Porrúa, México, 2007.

DURÁN, Fray Diego. *Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme.* México: Porrúa, 1967.

DUVERGER, C. *El origen de los aztecas.* Ed. Grijalbo, México, 1987.

ESCALANTE G., Pablo (Coord). *El arte cristiano-indígena del siglo XVI novohispano y sus modelos europeos.* Cuernavaca, Morelos: Seminario de Historia del Arte/ Colección de arte prehispánico y colonial. CIDHEM, México, 2008.

ESCALANTE G., Pablo. "La ciudad, la gente y las costumbres". En *Historia de la Vida Cotidiana en México*, Vol. I, cap. 6, 199-230. México, D.F.: COLMEX y FCE, 2004.

- *Los Códices mesoamericanos antes y después de la conquista española. Historia de un lenguaje pictográfico.* FCE, México, DF. Colección Antropología, 2010.

ESPINOSA Pineda, Gabriel. "El Embrujo del Lago. El sistema lacustre de la Cuenca de México en la cosmovisión mexica". Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM e Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM. 1996.

EZCURRA et al. *La Cuenca de México.* FCE, México, 2006.

GALARZA, Joaquín; LIBURA, Krystina M. *Para leer la Tira de la Peregrinación.* Ediciones Tecolote: SEP, México, 1999.

GARCÍA et al. *México-Tenochtitlán y su problemática lacustre.* UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas. Cuaderno Serie Histórico/Número 21. México, 1987.

GUILLIEM A., Salvador. "La caja de agua del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco" en *Arqueología Mexicana*, Vol. XV, Num. 89. Enero-Febrero, 2008, pp. 62-65.

GUSSINYER, J. *MÉXICO-TENOCHTITLAN EN UNA ISLA: OME CALLI (1325)' - El CALLI (1521): Introducción al urbanismo de una ciudad precolombina.* Boletín Americanista, Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, Sección de Historia de América, Año LI, Vol. 51. Publicaciones Universitat de Barcelona, Barcelona. 2001.

GRAULICH, Michelle. "La mera verdad resiste a mi rudeza": forgeries et mensonges dans l'Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Diaz del Castillo. Journal de la Societé des Américanistes, Vol 82. P. 63 a 95. Societé des Americanistes. 1996.

GRUZINSKI, Serge. *La Colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI y XVIII.* Traducido por Jorge Ferreriro Santana. México: FCE, 1991.

HAMMOND, Norman, "Classic Maya Canoes", en *The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration*, pp, 173-185, 1981.

HASSIG, Ross. *Comercio, tributo y transportes: La economía política del Valle de México en el siglo XV.* Versión española de Juan José Utrilla. Editorial Alianza, México, 1990.

Historia de los mexicanos por sus pinturas. Paleografía y traducción de Rafael Tena Martínez. En *Mitos e Historias de los Antiguos Nahuas.* Cien de México, CONACULTA, México, 2002.

INCHAÚSTEGUI, Carlos. *Navegantes prehispánicos.* CONALMEX-UNESCO, México. 1994.

IXTLIXÓCHITL, Fernando de Alva. *Compendio histórico del reino de Texcoco. Obras históricas.* Tomo 1. Mexico: UNAM, 1985.

JOHANSSON, Patrick. «La gestacion mitica de México Tenochtitlán.» *Estudios de Cultura Nahuatl* 25 (1995): 96-130.

-«Tira de la Peregrinacion (códice Boturini). Estudio introductorio.» En *Arqueología Mexicana, Edición especial Códices*, nº 26 (Diciembre 2007): 6-16.

LEGORRETA, J. *El Agua y la Ciudad de México, de Tenochtitlán a la megalópolis del siglo XXI.* UAM-Azcapotzalco, 2006.

LEÓN PORTILLA, M. *Los Aztecas disquisiciones sobre un gentilicio.* Estudios de cultura Náhuatl, No. 31. México, 2000.

LESHIKAR, Margaret E. "The Earliest Watercraft: From Rafts to Viking Ships" en *Ships and Shipwrecks of the Americas*, Edited by George Bass. Thames and Hudson, London, 1996.

LIENZO DE TLAXCALA. En *Artes de México.* No. 51, México, 1964.

LIMÓN O., Silvia. "Los códices transcritos del Altiplano Central de México". En *Historiografía novohispana de tradición indígena.* Vol. I. UNAM, México, 2003.

LIMÓN O., S.; Pastrana F., M. "Códices trascritos con pictografías". En *Historiografía novohispana de tradición indígena.* Vol. I. UNAM, México, 2003.

LOMBARDO de Ruiz, Sonia, "La navegación en la iconografía maya", en *La Navegación entre los Mayas*, Arqueología Mexicana, Vol. VI, No. 33, 1998. Septiembre-October. México.

LÓPEZ Austin, A. *Tamoanchan y Tlalocan*, FCE. México, 1994.

LÓPEZ L., L. *Las ofrenda del Templo Mayor de Tenochtitlán*. México: INAH, 1993.

LÓPEZ, A. & LÓPEZ, L. *Monte Sagrado-Templo Mayor. El cerro y la pirámide en la tradición religiosa*. Editado por IIA-UNAM. México, 2009.

LOT, A. & NOVELO, A. *Iconografía y estudio de plantas acuáticas de la ciudad de México y sus alrededores*. UNAM-Instituto de Biología, México, 2004.

LOZANO S., SOSA, S., CABALLERO, M., ORTEGA, B. y VALADEZ F. "El paisaje lacustre del valle de Toluca. Su historia y efectos sobre la vida humana" en *La gente de la ciénaga en tiempos antiguos la historia de Santa Cruz Atizapan/* coord. Yoko Sugiura Yamamoto. Zinacantepec, Estado de México: El Colegio Mexiquense, A.C. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Antropológicas. México, 2009.

MACAZAGA, Cesar y ORDOÑO, Edith. *El códice florentino al través de sus cuadros*. México: Informática Cosmos S.A. de C. V. , 2008.

MARTÍ, Samuel. «Simbolismo de los Colores, Deidades, Números y Rumbos.» *Estudios de Cultura Nahuatl* 31 (1960): 93-127.

MARTÍNEZ, María Y. C.. *La ofrenda 41 del Templo Mayor de Tenochtitlan, una petición de fertilidad y abundancia*. México, D.F. Tesis de licenciatura: ENAH-INAH, 2008.

MARTÍNEZ M., Carlos. "El registro de la historia". *Historiografía novohispana de tradición indígena*. Vol. I. UNAM, México, 2003.

- «Historiografía de la migración Mexica.» *Estudios de Cultura Nahuatl*, nº 12: 121-135. México, 1976.

MATOS M. E. (Coord.). *Seis Ciudades Antiguas de Mesoamérica*. Catálogo de Exposición, INAH, México, 2011.

McKILLOP, Heather. *Moho Cay, Belice: Preliminary Investigations of Trade, Settlement, and Marine Resource Exploitation*, Ann Arbor, University Microfilms International, 1984.

MENDIETA, Fray Gerónimo. *Historia Eclesiástica Indiana*. Obra escrita a fines del siglo XVI. Editorial Porra, S.A. México, 1971. Publicado por Joaquín García Icazbalceta.

MORENO, Roberto. *Códice Aubin: una revisión necesaria*. Historiografía novohispana de tradición indígena. Vol. I. UNAM, México, 2003.

MOTOLINIA, Fray Toribio de Benavente o. *Historia de los Indios de la Nueva España. Relación de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España, y de la maravillosa conversión que dios en ellos ha obrado. Estudio crítico de Edmundo O'Gorman*. México: Editorial Porrúa, 2007.

MUSSET, A. *El Agua en el Valle de México*, CEMCA, México 1992.

- De Tlaloc a Hippocrate L'eau et l'organisation de l'espace dans le bassin de Mexico (XVIe-XVIIIe siècle) Author(s): Alain Musset Source: *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 46e Année, No. 2 (Mar. - Apr., 1991), pp. 261-298 Published by: EHESS.

NAVARRETE L., F. "Las *Historias* de Cristóbal del Castillo". *Historiografía novohispana de tradición indígena*. Vol. I. UNAM, México, 2003.

NIEDERBERGER, C. *Paléo-paysages et archéologie pré-urbaine du Bassin de México*, Centre d'études mexicaines et centraméricaines (CEMCA), coll. *Études Mésoaméricaines*, 2 vols., 1987, México.

-*Zohapilco: cinco milenios de ocupación humana en un sitio lacustre de la Cuenca de México*. INAH, México, 1976.

NUTALL, Z. (Edit.). *The Codex Nutall. A picture manuscript from Ancient Mexico*. Dover Publications, Inc. New York, 1975.

PARSONS, Jeffrey R. y MORETT, A. "Recursos acuáticos en la subsistencia azteca: cazadores, pescadores y recolectores", en *Arqueología Mexicana, Los lagos de la Cuenca de México*, Julio-agosto de 2004 volumen XII, Número 68.

GARCÍA Q., Josefina. "Fray Bernardino de Sahagún". *Historiografía novohispana de tradición indígena*. Vol. I. UNAM, México, 2003.

REYES-VALERIO, Constantino. *De Bonampak al Templo Mayor. El azul maya en Mesoamérica*. Mexico, D.F.: Siglo XXI, 1993.

ROJAS, José Luis de. *México Tenochtitlan, economía y sociedad en el siglo XVI*. México: FCE, El colegio de Michoacán, 1986.

ROJAS, T. *Las obras hidráulicas mesoamericanas en la transición novohispanas*. CIESAS, sin año.

ROJAS R., T; Genovevo, J. *La Cosecha Del Agua: Pesca, Caza De Aves Y Recolección De Otros Productos Biológicos Acuáticos De La Cuenca De México*. SEP Cultura, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 1985.

ROJAS R., T., & SANDERS, T. *Historia de la agricultura: Época prehispánica, Siglo XVI*. INAH, México, 1989.

ROJAS, R., T. "Las cuencas lacustres del Altiplano Central", en *Arqueología Mexicana, Los lagos de la Cuenca de México*, Julio-agosto de 2004 volumen XII, Número 68.

ROMERO G., José R. (Coord.). *Historiografía novohispana de tradición indígena*. Vol. I. UNAM, México, 2003.

ROMERO, María Eugenia, “Tipos de Navegación”, en *El sistema de Navegación de los Mayas Antiguos*, Tesis de licenciatura en Arqueología, México, ENAH, pp. 103-116, 1993.

ROZAT, Guy. *Indios imaginarios e indios reales en los relatos de la conquista de México*. México: UV-INAH-BUAP, 2002.

RZEDOWSKI, J. *Flora fanerogámica del Valle de México*, Instituto de Ecología, A.C., Pátzcuaro, Michoacán, CONABIO, 2009.

SAHAGÚN, Fray Bernardino. *Historia general de las cosas de la Nueva España*, Nota de Ángel Ma. Garibay. Editorial Porrúa, México 1975.

SALAZAR, Francisco Cervantes de. *Crónica de la Nueva España*. México: Editorial Porrúa, S.A., 1985.

SALINAS, Oscar F. *Tecnología y diseño en el México Prehispánico*. Edit. Designio. México, 2010.

SIERRA, Carlos J., *Historia de la Navegación de la Ciudad de México*, DDF, Colección Popular, Distrito Federal, 1973.

SOUSTELLE, J. *La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la Conquista*, FCE, México, 2010.

- *Los cuatro soles. Origen y ocaso de las culturas*. Ediciones Guadarrama, Madrid. 1969

SUGIURA, Y. & SERRA, M. C. “Notas sobre el modo de subsistencia lacustre: la laguna de Santa Cruz Atizapán, Estado de México”, *Anales de Antropología*, con la colaboración de Aurelio Monroy García y Sirenio Martínez, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, vol. XX, t. 1, pp.9-26 , 1983

SUGIURA Yamamoto, Yoko (Coordinadora). “*La gente de la ciénaga en tiempos antiguos. La historia de Santa Cruz Atizapán*”. Zinacantepec, Edo. de México. El Colegio Mexiquense, A.C.; UNAM, IIA, 2009.

- “*La caza, la pesca y la recolección. Etnoarqueología del modo de subsistencia lacustre en las ciénagas del Alto Lerma*”. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1998.

-“*Cultura lacustre y sociedad del valle de Toluca*”, *Arqueología Mexicana*, INAH, vol. III, núm. 43, mayo-junio, pp. 32-37, 2000.

-“*El hombre y la región lacustre en el valle de Toluca: proceso de adaptación en los tiempos prehispánicos*”, en Ernesto Vargas Pacheco (ed.), *Arqueología Mexicana, IV Coloquio P. Bosh-Gimpera: El occidente y centro de México*, México. IIA, UNAM, pp. 303-329. 2005

-“*La caza, la pesca y la recolección: etnoarqueología del modo de subsistencia lacustre en las ciénagas del Alto Lerma, México*”, J.A. Aguirre, M.A. García, Edgar Carro y Sandra Figueroa (colaboradores) México, IIIA, UNAM, 1998.

-“Y atrás quedó la Ciudad de los Dioses. Historia de los asentamientos en el valle de Toluca”, México, IIA, UNAM, 2005.

TEZOZÓMOC, H. Alvarado, *Crónica Mexicayotl*, UNAM, México, 1998.

TORQUEMADA, Fray Juan. Miguel León Portilla (Coord.) *Monarquía Indiana*. Volumen III. UNAM, IIH. México. 1976.

TORRES M., Luis. “*Tratamiento empleado para la conservación de una canoa prehispánica*”. En *Studies in Conservation*, Vol. 1. Pp: 10-13. S.A.

VILCHES A., Recaredo. *La Pesca en la Crónica, siglos XVI, XVII y XVIII. Introducción, recopilación y comentarios*. México: Departamento de Pesca, 1978.

ZAMBRANO G., Ángel J. *Paisaje mítico y paisaje fundacional en las migraciones mesoamericanas*. UAEM, 2006, México.

Fuentes electrónicas:

Las imágenes del Códice *Azcatitlán* y del Códice *Mendocino* se obtuvieron de la página www.amoxcalli.org.